

Número 1,
Volumen 1,
Año 2024,
enero/abril

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

**Número 1,
Volumen 1,
Año 2024,
enero/abril**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

**Número 1,
Volumen 1,
Año 2024,
enero/abril**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica, Número 1, Volumen 1., Año 2024, enero/abril.

Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica,
Número 1, Volumen 1, Año 2024. enero/abril.

ISSN: **3008-9069**

DOI: **10.5281/zenodo.10966927**

**NÚMERO 1, VOLÚMEN 1, AÑO
2024. ENERO/ABRIL.**

CURADORES Y ORGANIZACIÓN

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC - BR)
Gustavo André Olsson (UNISINOS - BR)

EDITORES EN JEFE

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristhian Magnus de Marco (UNOESC - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC - BR)

CONSEJO EDITORIAL

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristhian Magnus de Marco (UNOESC - BR)
Antônio Gaio Júnior (UFRRJ - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Lucas Adrián García (Fundación Victoria - AR)
Suelen Carls (Bournemouth University - UK)
Levi Hülse (UNIARP - BR)
Cesar Marció (UNOESC - BR)
Alejandro Knaesel Arrabal (FURB - BR)
Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC - BR)
Raquel von Hohendorff (UNISINOS - BR)

CONSEJO CIENTÍFICO

Uliana Mengarda
Sabrina Lehnen Stoll

Apresentación de la Red de Investigación Internacional

Nexus Scientia

La Red Internacional de Investigación Nexus Scientia tiene como **objetivo central consolidarse como un centro de referencia e integración de la investigación con diferentes áreas del conocimiento relacionadas con el Derecho**, posibilitando así el intercambio y la cooperación entre investigadores e instituciones, brindando oportunidades de producción científica transdisciplinaria con impacto social, político, , impacto económico y jurídico, sirviendo de apoyo a la democratización y popularización del conocimiento.

Hay objetivos específicos, que son los siguientes: a) **desarrollar** redes e investigaciones colaborativas entre investigadores nacionales e internacionales; b) **identificar** los problemas, contextos sociales a partir de sus complejidades y transformaciones para realizar investigaciones que relacionen el derecho y otras áreas del conocimiento, posibilitando la transdisciplinariedad y la aplicación de metodologías científicas para una comprensión más adecuada de los fenómenos sociales, económicos y jurídicos; c) para eso, **promover** la interacción entre teoría, ciencia y práctica profesional, asegurando que la investigación tenga impacto social a través de sus métodos y metodologías; d) **lograr** la realización de los más variados eventos científicos que involucren a instituciones, investigadores, estudiantes de maestría y doctorado y la sociedad civil en general, enfocados en la investigación para una verdadera implementación y desarrollo regional a través de la experiencia internacional y nacional de los investigadores de la red; e) como resultado de la investigación científica, debe **identificar**, a través de sus métodos y metodologías, nuevas posibilidades para los problemas sociales, económicos y jurídicos mediante la aplicación de epistemologías críticas, la racionalidad abierta y la transdisciplinariedad; f) **demostrar** a través de publicaciones científicas en revistas y libros y otro tipo de publicaciones que los investigadores de la red se preocupan por temas de relevancia social y basados en el desarrollo regional; g) **incrementar** y así procurar establecer, a través de la investigación científica, la implementación y protección de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, **busca o tiene como misión promover la integración de investigadores a nivel nacional e internacional**, acomodándose así en una plena red de interrelación entre el Derecho y otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias de producción científica calificada, probatoria y **ética**, involucradas con los problemas y posibilidades que plantea la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales, **enfocados así al desarrollo regional**.

Ante esto, la Red Nexus Scientia **termina realizando varios eventos y organiza libros y también crea espacios para la publicación de investigaciones de sus docentes y estudiantes, efectuando así la articulación de la investigación en red**, entre sus investigadores, grupos de investigación, programas de posgrado -graduación, articulando así un amplio espacio para estudios e investigaciones.

De los eventos, congresos, seminarios, cursos y talleres diseñados por la Red de Investigación Internacional Nexus Scientia

Son diversos los eventos, congresos, talleres y cursos propuestos por la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia, los cuales tienen como objetivo central promover la investigación en red a través de la interrelación del Derecho con otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias y de formación calificada. , producción científica evidente y ética, involucrada con los problemas y posibilidades que plantean la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales y el desarrollo regional.

Por tanto, estos son los eventos propuestos por la Red Nexus Scientia: 1) Congreso Repensando los paradigmas del Derecho basados en la innovación, la tecnología y la economía; 1.1) Congreso Nuevos Derechos; 2) Seminarios Integrados de Investigación de la Red Nexus Scientia - repensar el Derecho a partir de otros conocimientos; 2.1) Seminario Internacional Integrado de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia; 2.2) Seminario de Ensayo de Tesis, Tesis y Proyectos Científicos; 3) Talleres o Cursos Integrados de Investigación y Metodología de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia; 3.1) Talleres o Cursos - Innovación, Desarrollo y Sostenibilidad; 3.2) Talleres o Cursos - en Estado Postmoderno y sus proyecciones en gobernanza, políticas públicas y tecnologías; 3.3) Talleres o Cursos - El Derecho Postmoderno y su época contemporánea; 3.4) Talleres o Cursos - El constitucionalismo posmoderno y la protección de los derechos humanos desde la perspectiva de una epistemología del Sur Global; 3.5) Talleres o Cursos – Acceso a la Justicia, Democracia, Análisis Económico del Derecho, Desarrollo y Nuevas Tecnologías; e, 3.6) Talleres o Cursos – Epistemologías y Conocimientos.

De los Colaboradores de la Red de Investigación Internacional Nexus Scientia y de la Revista Derecho, Cultura y Proceso

Colaboradores da Rede Nexus Scientia	Comissão Organizadora da Rede Nexus Scientia
<p>FAPESC – Fundação de Ampara à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina</p> <p>Observatorio de Relaciones Internacionales – Fundación Victoria (ARGENTINA)</p> <p>Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina - RedCCAL (COLOMBIA)</p> <p>SINJUS - Sociedade, Instituições e Justiça (FURB -BR)</p> <p>GEPETHOS - Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa: Direitos Emergentes e Transformações Sociais (UNOESC -BR)</p> <p>Direito Humanos, Educação e Tecnologias (UERGS - BR)</p> <p>Direito, Processo e Desenvolvimento (UFRRJ - BR)</p> <p>Processo Contemporâneo: do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito (UNISINOS -BR)</p> <p>Sociedade, Segurança e Cidadania (UNIARP - BR)</p> <p>Constitucionalismo pós-moderno, hermenêutica e processo: direitos humanos e novas tecnologias (UNOESC -BR)</p> <p>Processos Pedagógicos e Políticas da Educação Superior em Santa Catarina - GEPPPPES/SC (UNOESC -BR)</p> <p>Pluridimensionalismo do Direito Privado Contemporâneo (FURB - BR)</p> <p>JUSNANO (UNISINOS BR)</p> <p>Direito, Tecnologia e Inovação (FURB - BR)</p> <p>I.Nova (UNOESC - BR)</p> <p>JUSTEC (Justiça, Educação e Ciência (FURB -BR)</p>	<p>Darci Guimarães Ribeiro (Unisinos – PUC/RS)</p> <p>Antônio Gaio Júnior (UFRRJ)</p> <p>Cristhian Magnus de Marco (UNOESC)</p> <p>Feliciano Alcides Dias (FURB)</p> <p>Suelen Carls (Bournemouth University)</p> <p>Alejandro Knaesel Arrabal (FURB)</p> <p>Levi Hülse (UNIARP)</p> <p>Thaís Janaína Wenczenovicz (UERGS)</p> <p>Raquel von Hohendorff (UNISINOS)</p> <p>Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC)</p> <p>Cesar Marció (UNOESC)</p> <p>Marco André Serighelli (UNOESC)</p>
<p>Link para acessar o site da Rede e da Revista:</p>	<p>https://www.nexuscientia.com.br/revistadcp</p>
<p>Link para acessar o site das edições da Revista:</p>	<p>https://independent.academia.edu/DCPRRevista</p>

Apresentação de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

Es importante destacar que la Revista Derecho, Proceso y Cultura: entre la complejidad social y la experiencia jurídica es el resultado de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia, y **representa y contempla así la misión de la red, que es promover la interrelación del Derecho con otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias de producción científica cualificada. probidad y ética, involucradas con los problemas y posibilidades desatadas junto con la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales, enfocados así al desarrollo regional.**

Por lo tanto, la Revista Derecho, Proceso y Cultura **representa los anhelos, objetivos y misiones de la red de investigación Nexus Scientia, teniendo como grupos de investigación involucrados, a saber:** SINJUS (FURB) GEPETHOS - Desarrollo Local y Ciudadanía Participativa: derechos emergentes y transformaciones sociales (UNOESC), Proceso Civil Contemporáneo: del Estado Liberal al Estado Democrático de Derecho (UNISINOS), Sociedad, Seguridad y Ciudadanía (UNIARP), Constitucionalismo Postmoderno, Hermenéutica y Proceso: Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías (UNOESC), Pluridimensionalismo de Derecho Privado Contemporáneo (FURB), JUSNANO (UNISINOS), Derecho, Proceso y Desarrollo (UFRJ), Derecho, Tecnología e Innovación (FURB) y Observatorio de Relaciones Internacionales - Fundación Victoria recordando que la red actualmente llega a países de América Latina y Europa.

Con respecto a la Revista Derecho, Proceso y Cultura: entre la complejidad social y la experiencia jurídica, la intención es también lograr la calificación del extracto QUALIS A, así como la experiencia adquirida con la publicación desde abril de 2024 y con reflexiones inmediatas en esta nueva fase EDITORIAL de la Revista introyectaremos todo ello en producción y publicación.

A modo de ejemplo, **tendremos una nueva Editorial ROUPANTE**, la cual nace y tiene como reflejo la experiencia de editores en otras revistas, y la cual vino en ellas

para lograr una excelente matriz compuesta por los ítems establecidos por el indicador Qualis Magazines para mejorar nuestra extracción, APUNTAMOS en nuestra nueva fase EDITORIAL a lograr en un tiempo el extracto QUALIS A, esta es una afirmación nuestra de que solo nos reuniremos con USTED, el colaborador, cuando envíe ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

Agradecemos a la FAPESC – Fundo de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, que forma parte de esta realización de la Red Nexus Scientia, destacando la importancia de promover la investigación de calidad y la innovación, donde la Revista es un reflejo de la investigación en red.

Áreas y Temas de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

Los **temas y áreas de publicación en la Revista Derecho, Cultura y Proceso** a ser enviados junto con los textos científicos producidos, deben representar las siguientes **Áreas Fundamentales para las Epistemologías Críticas del Derecho, la Cultura y el Proceso**: 1) Filosofía del Derecho; 2) Sociología del Derecho; 3) Teoría del Derecho, 4) Análisis Económico del Derecho; 5) Nueva Ley, Sostenibilidad, Innovación y Tecnologías; y, 6) Nuevos saberes y epistemologías radicales, insurgentes y decoloniales. Además, sigue específicamente el **Derecho Público** en las áreas: 1) Constitucionalismo Posmoderno, Reflexivo, Radical, Insurgente y Decolonial - entre regulación y regulación; 2) Protección y aplicación de las garantías constitucionales; 3) Protección y observancia de los derechos humanos y fundamentales; y 4) Derecho Procesal. Por otro lado, sigue las áreas del **Derecho Privado**, a saber: 1) El Derecho Civil y el Derecho Privado en su ámbito posmoderno -entre regulación y regulación-; 2) Derecho de Organización y Empresa.

De la periodicidad y de la publicación de los artículos científicos de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

La Revista de Derecho, Cultura y Proceso **recibirá Artículos Científicos en flujo continuo, y se seleccionará la cantidad de al menos 10 (diez) artículos y un máximo de 18 (dieciocho) artículos**, los cuales deberán mantener un porcentaje del 75% (setenta y cinco por ciento) de los Artículos a ser publicados en una Edición con Autor(es) y Coautor(es); Miembros del Consejo Editorial y Revisores de diferentes estados y países, con la representación de 5 (cinco) instituciones diferentes. Además, se busca la publicación de alegatos internacionales, que deberá alcanzar un monto del 15% (quince por ciento).

Hasta donde llega a la **periodicidad de la Revista Derecho, Cultura y Proceso** será cada 4 (cuatro) meses, lo que significa resaltar que se publicará 4 (cuatro) veces al año, es decir cada 3 (tres) meses, **así conteniendo 1 (uno) número por lo año, con 4 (cuatro) volumens.**

Sumário

Artículos, Opiniones y Reseñas

NÚMERO 1, VOLÚMEN 1, AÑO 2024.

<p><i>Esboço de uma teoria processual do direito</i> Darci Guimarães Ribeiro</p>	Pag. 1-23.
<p><i>Reflexões de uma democracia radical e da construção de um cidadão ativo-responsivo (parte 1) – do policentrismo (Estado e Cidadãos Ativos e Responsivos e a radicalização democrática</i> Cesar Marció e Clovis Reis</p>	Pag. 24-44.
<p><i>Ensaio de uma trilogia (parte 1) do Processo Civil Constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: entre as reflexionantes do direito e a onda renovatória da ciência processual e seus novos horizontes</i> Paulo Junior Trindade dos Santos</p>	Pag. 45-52.
<p><i>O Congresso Brasileiro sobre “Novos Direitos”: resgate de uma história e inspiração para conceitos em constante transformação</i> Cristhian Magnus De Marco e Paulo Júnior Trindade dos Santos</p>	Pag. 53-85.
<p><i>Da realidade à ficção: um paralelo do sistema carcerário Brasileiro e as prisões fictas da cultura pop</i> Marina Barichello Baldo, Ricardo Emilio Zart e Marco André Serighelli</p>	Pag. 86-114.
<p><i>Análise comparativa da legislação Brasileira e Portuguesa para enfrentar a Emergência Climática e a Crise Ambiental</i> Aline Michele Pedron Leves e Sabrina Lehnen Stoll</p>	Pag. 115-136.

<p><i>A compensação dos créditos de carbono no setor aeronáutico e a perspectiva de tributação no Brasil</i> Anny Caroline Sloboda Anese</p>	Pag. 137-160.
<p><i>Intersetorialidade e a transversalidade do direito à saúde</i> Adriano Tacca</p>	Pag. 161-181.
<p><i>A interrupção voluntária da gestão a partir de uma visão filosófica libertária</i> Everson Alves da Silva</p>	Pag. 182-203.
<p><i>A caracterização do dano estético/não patrimonial proveniente da relação de emprego e sua indenização no âmbito dos Tribunais Trabalhistas: comparativo Brasil x Portugal</i> Bianca Bruna Bemelli e Márcia Coser Petri</p>	Pag. 204-230.
<p><i>Trabalho decente: objetivo de desenvolvimento sustentável n. 08/agenda 2030 das Nações Unidas</i> Karyn Cristine Bottega Bolsi</p>	Pag. 231-247.
<p><i>Desigualdades Educacionais e Educação Básica em Contexto Brasileiro: perspectivas de emancipação e transformação</i> Thaís Janaina Wenczenovicz</p>	Pag. 248-267.

ESBOÇO DE UMA TEORIA PROCESSUAL DO DIREITO

OUTLINE OF A PROCEDURE THEORY OF LAW

Darci Guimarães Ribeiro¹

“Más allá del derecho procesal no hay
derecho civil o derecho penal,
sino pura y simple sociología”
(GUASP,
1952, t.V, fasc.1º, pág. 26).

1. NECESSIDADE, BEM E INTERESSE

Para compreender melhor o direito, se deve partir do princípio. E o que se pode entender por princípio, tratando-se de direito? Certamente que não é definindo-o, pois para isso já existem muitos estudos. A questão deve ser delineada sobre a forma de conceber-se o direito, e dizer, como surge o direito? Com toda a certeza se pode afirmar que o direito não se encontra na natureza, pois não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso, nem tão pouco apresenta estrutura molecular, nem atômica, nem celular, não pertence nem ao reino animal, nem ao mineral, nem tão pouco ao vegetal². Então, o que é o direito? O direito é um produto criado pelo homem e para o homem³, está diretamente vinculado a ele, pois como

¹Advogado. Doutor em Direito pela Universitat de Barcelona. Especialista e Mestre pela PUC/RS. Professor Titular da Unisinos e do Programa de Pós-Graduação em Direito. Professor Titular de Processo Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Membro representante do Brasil no Projeto Internacional de Pesquisa financiado pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC – da Espanha. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3688-5501>

²De igual modo, RECASÉNS SICHES (1975, p. 53) afirma: “Presentimos que en ningún sector de la naturaleza, ni física, ni química, ni orgánica, hallaremos al Derecho”.

³Para RADBRUCH (1999, p. 4), “El Derecho es obra humana, y como toda obra humana sólo puede ser comprendida a través de su ‘idea’”. Esta é também a idéia que recorre na obra de DÍEZ-PICAZO (1993, p. 8), quando afirma: “El derecho es fundamentalmente un conjunto de experiencias vividas”. Assim como a opinião de CESARINI-SFORZA (1961, p. 174) para quem a experiência jurídica representa “el efectivo desarrollo de la vida del derecho en las cotidianas relaciones humana”; e de LOIS ESTÉVEZ (1955, p. 81), ao dizer que “el Derecho es un fenómeno de la experiencia humana, y que, por ende, su estudio científico no debe efectuarse sino de cara a la realidad social empírica”. Porém, o que devemos entender por *experiencia jurídica*? Qual seu significado? A resposta pode ser encontrada nas brilhantes palavras de PAOLO GROSSI (1996, p. 45), para quem: “Experiencia jurídica significa, de hecho, un modo peculiar de vivir el Derecho en la historia, de percibirlo, conceptualizarlo, aplicarlo, en conexión con una determinada visión del mundo social, a determinados presupuestos culturales; significa, por tanto, un conjunto de elecciones peculiares y de soluciones peculiares para los grandes problemas que supone la creación del Derecho en conformidad con los distintos contextos históricos”. E mais adiante continúa evidenciando que: “La experiencia jurídica es sin embargo, una orientación y actitud general que se convierte, por decirlo así, en el clima general de una

já disse PROTÁGORAS (1996, p. 98), “*El hombre es la medida de todas las cosas*”⁴. Para entender realmente o direito é necessário conhecer, em primeiro lugar, a natureza daquele que o concebeu para seu melhor desenvolvimento, o homem⁵, e, para tanto, quanto mais se conheça a natureza do homem, mais se conhecerá seu produto, o direito. Não é nosso propósito, com base nesta afirmação, fazer uma investigação sobre a natureza do homem, mas somente destacar algumas de suas características essenciais que nos ajudarão a compreender melhor o direito.

Nós sabemos que todos os homens possuem necessidades⁵, sem nenhuma exceção, e que estas necessidades podem ser das mais diversas formas⁶, para tanto, é fácil concluir que

determinada civilización histórica; vinculada a la vida de esta civilización en el tiempo y en el espacio, expresa vívidamente las fuerzas históricas – materiales y espirituales – que la recorren, traduciéndolas en opciones de vida jurídica. Es, por tanto, un conjunto de directivas fundamentales, casi una gran ‘koiné’ antropológica, que tiene necesidad, para realizarse, de un prisma que la especifique y la concrete, que traduzca actitudes y orientaciones de la acción jurídica en esquemas eficaces de vida” (GROSSI, 1996, p. 51).

⁴ A este respeito, afirma acertadamente FERNÁNDEZ-GALIANO y CASTRO CID (1993, p. 404), que: “Desde el punto de vista filosófico, los sofistas aportan, por primera vez, la tesis relativista en orden al conocimiento humano, plasmada crudamente en la conocida expresión de PROTÁGORAS. El hombre es la medida de todas las cosas. en la que queda patente la negación de toda verdad permanente y absoluta”. Deste modo, se todo o conhecimento humano é relativo e mutável, o direito, como obra humana que é, não admite uma verdade universal, absoluta e permanente, antes ao contrário, admite exclusivamente uma ‘verdade’ verosímil, circunscrita a uma realidade e temporariamente, efêmera, já que nasce de uma sociedade dinâmica que se desenvolve permanentemente e desprende uma complexidade cada vez maior de situações jurídicas que necessitam ser acolhidas e adequadamente resolvidas pela mesma sociedade. Pretender que o direito possua uma verdade universal, absoluta e permanente, significa imobilizar o desenvolvimento social das pessoas que estão em constante evolução.

⁵ Do mesmo modo, CICERÓN (2000, p. 71), quando disse: “Así, hemos de explicar la naturaleza del derecho, deduciéndola de la naturaleza del hombre”. No mesmo sentido, CARNELUTTI (1957, p. 24), afirma dentro de sua metodologia, que para conhecer o direito “debemos estudiar los actos de los hombres como el botánico y el zoólogo estudian la vida de las plantas o de los animales, y no importa nada, sostengo ahora, que estos actos sean manifestaciones del espíritu y que como tales los debemos considerar, porque si el espíritu no es conducta – como hoy alguno prefiere sostener -, se manifiesta, no obstante, en la conducta y no hay más que observar ésta para poderlo estudiar”.

⁵ O primeiro jurista a estudar o conceito de necessidade para determinar o conceito de interesse foi ROMAGNOSI, no ano de 1840, quando publicou, “Genesi del diritto penale”, segundo nos informa ARTURO ROCCO (1932, p. 259, nota 41). O estudo da necessidade é muito conhecido, e hoje já tradicional, entre os economistas, como se pode comprovar nas obras de BODIN; UGO PAPI; COSCIANI; BRESCIANI-TURRONI; McCORMICK; B.J.; KITCHIN, P.D.; MARSHALL, G.P.; SAMPSON, A. A.; SEDGWICK, R. A noção de necessidade ocupa uma posição chave na economia porque é a primera causa de toda a atividade econômica, razão pela qual pode ser definida, segundo DUE (1967, p. 4), como “el estudio de la organización que tiene por objeto dirigir la utilización de los recursos escasos para satisfacer necesidades humanas”.

⁶ Entre os economistas a classificação das necessidades varia de autor para autor. Segundo BODIN (1946, p. 107/108), as necessidades podem classificar-se em *atrativas e repulsivas, físicas e psíquicas, presentes e futuras, essenciais e secundarias*; COSCIANI (1965, p. 27) as classificam em necessidades de *existencia* (que pueden ser de primer o de segundo grado) e de *civilidade, individuais e coletivas* (que pueden ser colectivas privadas o públicas). O que é certo, e não se pode negar, é fato de que sendo essências ou secundárias,

as necesidades são parte da natureza humana⁷, sendo uma regra básica para o homem e constituem um pressuposto das ações humanas que estão condicionadas por elas e que segundo ARTURO ROCCO, “*procede dall’istinto*” (1932, p. 260)⁸.

A necessidade é um estado afetivo, de caráter subjetivo e pessoal¹⁰, que é suscetível de variação e intensidade, qualidade e quantidade, de indivíduo para indivíduo, e dentro do indivíduo em ambientes e tempos diversos. Pode ser definida, segundo o conceito de BODIN (1946, p. 102), como “*un estado afectivo debido a una ruptura de equilibrio*”¹¹. Quando o homem se encontra, momentaneamente, sem nenhuma necessidade, se pode dizer que está em perfeito equilíbrio não somente físico, mas também psíquico, porém quando surge nele a necessidade, qualquer que seja, este estado inicial de equilíbrio se rompe, sendo necessário, então, o restabelecimento daquele estado anterior. Este restabelecimento é alcançado através da satisfação da necessidade, razão pela qual a busca de satisfação aparece como uma tentativa de restabelecer o equilíbrio que se havia perdido (BODIN, 1946, p. 102).

Quando a necessidade é satisfeita e o homem volta ao equilíbrio, gera ao homem um

presentes ou futuras, individuais ou coletivas, de existência ou de luxo, nenhuma das necessidades deixa de ser, sendo assim, qualquer das qualidades que se ponha nas necessidades não faz com que se altere a substância delas.

⁷ E não só a natureza humana, pois como disse LEONARDO DA VINCI (1999, p. 207/208), “*Maravillosa necesidad; tú, con la razón suprema, obliga a que todos los efectos sean resultado directo de sus causas y a que cada una de las acciones de la naturaleza te obedezca siguiendo el proceso más corto posible por medio de una ley suprema e irrevocable. (...) La necesidad es la maestra y guía de la naturaleza. La necesidad es la materia y la inventora de la naturaleza, su freno eterno y su ley*”.

⁸ Adotando também este ponto de vista, encontramos a UGO ROCCO em Tratado de derecho procesal civil. De igual modo, para ALF ROSS (1997, p. 437), “*las necesidades tienen sus raíces en un mecanismo biológico de autorregulación (necesidad en sentido biológico)*”.

¹⁰ Não é correto falar de necessidades coletivas, pois conforme BRESCIANI-TURRONI (1953, p. 65, nota 35) “*L’espressione è impropria perchè la <collettività> è un concetto astrato, e non un organismo superiore, dotato di organi sensori suoi propri*”. Além do mais, toda necessidade coletiva é uma necessidade sentida pelo homem enquanto ser social, neste sentido UGO PAPI em *Principii di economia*, e COSCIANI em *Elementi di economia politica*. De igual modo, CARNELUTTI (1944, p. 12) destaca que: “*Todas las necesidades son individuales. La necesidad es una actitud del hombre, en singular; no existen ‘necesidades de la colectividad’ como tal. Cuando se habla de ‘necesidades colectivas’ se emplea una expresión traslaticia, para significar necesidades que son sentidas por todos los individuos pertenecientes a un grupo dado. Existen, en cambio, ‘intereses individuales’ e ‘intereses colectivos’*”.

¹¹ Os economistas conceituam as necessidades de maneira mais ampla ou mais sintetizada, como se pode perceber no conceito de BRESCIANI-TURRONI (1953, p. 63), que a define como: “*Uno stato di insoddisfazione al quale si accompagnano la consapevolezza dell’esistenza di un mezzo - una cosa materiale o un servizio - atto a far cessare o ad alleviare quello stato, e il desiderio di possedere quel mezzo*”, também UGO PAPI (1953, p. 24), indica que: “*I bisogni si presentano come stati di ‘tensione’ della volontà e dello spirito, dai quali l’uomo cerca di uscire per mettersi in condizione di appagamento e di quiete*”.

estado de prazer¹³, pelo simples feito de eliminar a necessidade, desaparecendo assim o estado de dor, que resulta da contínua falta de equilíbrio¹⁴.

O prazer e a dor são a causa de toda a atividade humana¹⁵, já que o homem age para escapar da dor e alcança assim o prazer¹⁶. Estes estados só podem ser considerados

¹³ Para KANT (2000, p. 60), o prazer é “aquella representación donde se da una coincidencia entre el objeto o la acción con las condiciones subjetivas de la vida, o sea, con la capacidad causal de una representación con respecto a la realidad de su objeto (o con la determinación de las fuerzas del sujeto para producirlo mediante su acción)”.

¹⁴ Para GUASP, a insatisfação humana nasce “de una insatisfacción profunda frente a otros hombres” y “(...) de esta insatisfacción del hombre arranca una de sus básicas actitudes sociales, la queja; la reclamación o protesta” (1985, p. 39), razón por la cual “el hombre es un animal insatisfecho, el hombre es un animal que se queja, un ser plañidero” (1996, p. 582). É sugestivo notar o que escreveu LEONARDO DA VINCI (1999, p. 183/184) sobre o prazer e a dor: “El placer y el dolor se nos presentan como dos hermanos gemelos. Nunca se da el uno sin el otro. Parece como si estuvieran unidos por la espalda, porque son contrarios entre sí. (...) Ambos, placer y dolor, coexisten en un mismo cuerpo, porque tienen el mismo origen: El origen del placer es el trabajo con dolor; los orígenes del dolor son los vanos y caprichosos placeres”.

¹⁵ Assim, desde uma perspectiva filosófica KANT (2000, p. 139/140) nos ensina que a experiência humana é o fator determinante do prazer ou de dor. Segundo este autor, “como es imposible percibirse ‘a priori’ de qué representación se verá acompañada por el ‘placer’ y cuál en cambio por el ‘displacer’, entonces le incumbiría exclusivamente a la experiencia estipular lo que fuera inmediatamente bueno o malo. La única propiedad del sujeto en relación con la cual puede hacerse dicha experiencia es el ‘sentimiento’ de placer y displacer, en cuanto receptividad propia del sentimiento interno, y así el concepto de lo que sea inmediatamente bueno sólo resultaría atribuible a cuanto se halle directamente vinculado con la sensación del ‘deleite’, mientras que el concepto de lo malo por antonomasia tan sólo habría de referirse a cuanto provoque ‘dolor’ sin más”. De acordo com a opinião de BENTHAM (1981, p. 28): “La naturaleza ha puesto al hombre bajo el imperio del ‘placer’ y del ‘dolor’: á ellos debemos todas nuestras ideas: de ellos nos vienen todos nuestros juicios y todas las determinaciones de nuestra vida. El que pretende substraerse de esta sujeción no sabe lo que dice, y en el momento mismo en que se priva del mayor deleite y abraza las penas mas vivas, su objeto único es buscar el ‘placer’ y evitar el ‘dolor’. Estos sentimientos eternos é irresistibles, deben ser el grande estudio del moralista, y del legislador. El ‘principio de la utilidad’ lo subordina todo á estos dos móviles”. Para SÉNECA (2001, p. 281), desde o prisma de sua filosofia moral, “todo cuanto hacemos lo realizamos por imperativo del vicio o de la virtud”.

¹⁶ Este ponto de vista, sobre a natureza da atividade humana, diverge do sustentado por SANTO TOMÁS y ARISTÓTELES. Para o primero, “Todo agente necesariamente obra por un fin” (TÓMAS, 1956, p. 102), e este fim, segundo o autor, é a “*felicidad*” que “puede considerarse como un bien final y perfecto” (ARISTÓTELES, 1956, p. 252). Para o segundo: “Si, pues, de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo, y las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa - pues así el proceso seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano-, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor” (ARISTÓTELES, 2000, p. 24), e este sumo bem é a *felicidade* (ARISTÓTELES, 2000, p. 34). Discrepo da idéa de que toda atividade do homem vai para a felicidade, pois entendo como SCHOPENHAUER (1988, p. 216): “Se o sentido mais próximo e imediato de nossa vida não é o sofrimento, nossa existência é o maior contra-senso do mundo. Pois constitui um absurdo supor que a dor infinita, originária da necessidade essencial à vida, de que o mundo está pleno, é sem sentido e puramente accidental. Nossa receptividade para a dor é quase infinita, aquela para o prazer possui limites estreitos. Embora toda infelicidade individual apareça como exceção, a infelicidade em geral constitui a regra”. Em minha opinião, a dor é da natureza do homem, e não a felicidade, razão pela qual toda atividade do homem tem por fim, essencialmente, fugir da dor, e quando se foge da dor se consegue o prazer, a felicidade, pois, quanto mais nos distanciamos da dor, mais próximos estamos do prazer e vice-versa. Dito em outras palavras, a felicidade se alcança de forma indireta, pelo feito de fugir da dor, tanto é assim que só teremos felicidade

subjetivamente, é de dizer, quando falamos de prazer e de dor, nos referimos a estados anímicos, variáveis de pessoa a pessoa, porque aquilo que para um é capaz de propiciar o prazer, para outro pode propiciar a dor, e vice-versa, como por exemplo, a leitura, a comida, uma viagem etc.¹⁷.

A necessidade é determinada¹⁸ (de comer, beber, vestir etc.). De igual modo, se uma pessoa tem necessidade, esta, precisa ser satisfeita, se quer evitar a dor; E o que satisfaz uma necessidade? Sem dúvida alguma, o bem: entre necessidade e bem existe uma estreita correlação, porque o bem é definido como tudo aquilo capaz de satisfazer uma necessidade humana, no sentido mais amplo da palavra²⁰, pois um bem pode ser qualquer objeto do mundo ‘*exterior*’ – incluindo o próprio homem (BODIN, 1946, p. 145) – e qualquer objeto do mundo ‘*interior*’, como por exemplo, um sentimento, uma ideia etc.²²

quando não sofremos, a vida e a história nos demonstram que o homem aprende muito mais com a dor do que aprende com o prazer. Neste sentido, ESQUILO (2000, p. 64) já em sua obra “*Agamenón*”, ao falar de aprendizagem mediante a dor, afirma: “Porque Zeus puso a los mortales en el camino del saber, cuando estableció con fuerza de ley que se adquiriera la sabiduría con el sufrimiento”. Assim mesmo, NIETZSCHE (2000, p. 64), destaca que: “No llegamos a la ‘sabiduría’ sino por la desgracia, no somos ‘buenos’ sino por la maldad de los demás”. Além do mais, se a felicidade fosse da natureza do homem, porque, então, necessitaria buscar-la? Já que so se busca aquilo que não se tem, e se a dor forma parte da natureza do homem, é lógico que o homem busque aquilo que não tem, que é a felicidade. Tão certo é que toda atividade humana tem por fim essencial fugir da dor que KAUFMANN (1998, p. 84/85) destaca: “yo me oriento por el ‘utilitarismo negativo’, que no se dirige al bien de todos, sino a la ‘desgracia de muchos’. La felicidad, como queda dicho, no es susceptible de universalización, pero lo es la desgracia, más exactamente el esfuerzo de toda persona por no exponerse a la desgracia. (...) Vale más proteger de la desgracia que estimular la felicidad”.

¹⁷ Platão já disse que “es difícil, respecto de ciertos estados afectivos, decir que son agradables o dolorosos” (PLATÃO *apud* BODIN, 1946, 103, nota 95).

¹⁸ De igual modo, UGO PAPI (1953, p. 29), que acrescenta: “*Bisogni inconsci non esistono: gli stati di tensione, ai quali gli uomini cercano di sfuggire, costituiscono dirette manifestazioni della nostra coscienza*”.

²⁰ Como se pode perceber do conceito de ARTURO ROCCO (1932, p. 261), para quem: “Bene può essere qualche cosa di attualmente esistente, di esistente nel passato o nel futuro. Breve: tutto ciò che, esista o no attualmente, abbia esistenza materiale o immateriale, può soddisfare un bisogno umano è bene; bene è tutto ciò che, esistendo come realtà di fronte alla considerazione della coscienza umana, è atto a soddisfare un bisogno umano”. De igual modo BODIN (1946, p. 153) mantém que o bem é “el medio, cualquiera que sea su naturaleza, del cual dispone el hombre para llegar a la satisfacción”. A este respeito, SÉNECA (2001, p. 279) afirma que o bem é um corpo –como estoico seu conceito corpóreo da realidade deve ser entendido em oposição ao idealismo platónico e não no sentido toscamente materialista – pois, “el bien opera, puesto que aprovecha; lo que opera es un cuerpo. El bien excita la actividad del ánimo y, en cierto modo, lo configura y refrena, acciones éstas que son propias del cuerpo. Los bienes del cuerpo son cuerpos; luego también los bienes del espíritu, ya que también éste es un cuerpo”.

²² Existe uma questão bastante controversa entre os autores em saber se o *direito* em uma *relação jurídica* é considerado bem ou não. Entendo que o *direito* em uma *relação jurídica* é um bem, se pronunciam ARTURO ROCCO na obra *L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale*; UGO ROCCO em *Tratado de derecho procesal civil*; há também uma parte dos economistas, que sustentam principalmente que os direitos de crédito são capitais e por conseguinte bens. De outra parte, entendem que o *direito* ou uma *relação jurídica* não é um bem, BODIN (1946, p. 163), para quem: “si los derechos fueran bienes, el propietario de un inmueble

Como acabamos de ver, todo o bem tem a capacidade de satisfazer uma necessidade, mas não qualquer bem, e sim um bem determinado, ajustado a uma necessidade concreta. Este ajuste entre a necessidade e o bem é dado pela utilidade²³, pois para que um bem possa satisfazer uma necessidade tem que ser útil, idôneo, e ajustado a um tipo determinado de necessidade em concreto. Isto não significa que a utilidade seja uma qualidade inerente do bem, pois conforme esclarece BRESCIANI-TURRONI (1953, p. 66), a utilidade surge “*da una ‘relazione’ tra esse e l’uomo*”²⁴.

E qual é o mecanismo que faz com que o homem perceba que um bem é concreto e é adequado para suprir sua necessidade? Este mecanismo se chama *juízo de valoração* que é o juízo feito pelo homem para determinar a aptidão de um bem em concreto, tomando por base sua necessidade atual. Esse juízo de valoração é subjetivo e pessoal, como é a necessidade do homem²⁶.

Feito o juízo de valoração, o homem pode chegar a duas conclusões: primeira, que aquele bem não lhe é útil, ou seja, não se ajusta a sua necessidade em concreto, e como consequência não sentirá nenhuma atração pelo bem; e segunda, que é útil adequar-se a sua necessidade. Neste caso, o homem sente uma atração por aquele meio capaz de satisfazer

dispondría no de uno sino de dos derechos: 1) el inmueble, 2) el derecho de propiedad sobre el inmueble”. De igual modo, adotando também o argumento da duplicação de direitos, vid. UGO PAPI em *Principii di economia*.

²³ Seguindo a opinião de BENTHAM (1981, p. 28), podemos definir *utilidade* como “un término abstracto que expresa la propiedad ó la tendencia de una cosa á preservar de algún mal ó procurar algún bien: ‘mal’, es pena, dolor, ó causa de dolor: ‘bien’, es placer, ó causa de placer. Lo conforme á la utilidad ó al interés de un individuo es lo que es propio para aumentar la suma total de su bien estar; lo conforme á la utilidad ó al interés de una comunidad, es lo que es propio para aumentar la suma total del bien estar de los individuos que la componen”. Para evitar uma possível confusão entre o significado comum e o significado econômico da palavra *utilidade*, PARETO prefere, de forma mais correta, quando se trata de sentido econômico, substituí-la pela palavra “*ofelimità*” (PARETO *apud* COSCIANI, 1965, p. 29), que em grego significa relação de conveniência entre uma coisa e uma necessidade. IHERING (1998, p. 1032), na construção de sua teoria finalista do direito, coloca a *utilidade* como centro de gravitação do próprio conceito de direito, pois, “los derechos no existen de ningún modo para realizar la idea de la voluntad jurídica abstracta; sirven por el contrario, para garantizar los intereses de la vida, ayudar a sus necesidades y realizar sus fines. (...). Los derechos no producen nada inútil; la ‘utilidad’, no la ‘voluntad’, es la sustancia del derecho”. No direito, a expressão *utilidade* tem um significado mais amplo que na economia, pois, segundo JAEGER (1956, p. 9), aqui este conceito deve ser, “capace de includere anche il rapporto fra l’uomo e certi beni di ordine etico, idonei a soddisfare i suoi bisogni più nobili e più generosi”.

²⁴ Com maior precisão, ARTURO ROCCO (1932, p. 263), destaca que: “Dei due termini di questo rapporto, l’uno, il **bisogno**, si riferisce al **soggetto**, l’altro, il **mezzo di soddisfazione**, si riferisce, invece, all’**oggetto**. L’utilità è dunque un **rapporto** tra un **soggetto** e un **oggetto**”.

²⁶ Se orienta neste sentido, SANTO TOMÁS (1956, p. 251), quando afirma: “Como el bien es el objeto de la voluntad, el bien perfecto de cada uno es el que da plena satisfacción a su voluntad”.

sua necessidade: quanto mais adequado e idôneo seja o meio de satisfação que suprime no homem a necessidade, maior será a atração que sentirá pelo bem.

Agora, quando o homem faz o juízo de valoração e chega a conclusão de que determinado bem é apto para satisfazer sua necessidade, isto gera subjetivamente nele uma atração pelo bem, ou seja, uma capacidade desejável que pode ser qualificada de interesse²⁷⁻²⁸.

Interesse é, segundo o conceito de CARNELUTTI (1944, p. 11), “*la posición favorable a la satisfacción de una necesidad*”. Para chegar a este conceito o autor utiliza a seguinte premissa: “*Interesse não significa um ‘juízo’, e sim uma ‘posição’ do homem*” (1944, p. 11). Na minha opinião, creio que o autor citado chega a conclusão correta partindo de uma premissa falsa, pois como acabamos de ver, o homem só terá interesse e para tanto uma posição favorável, quando haja um juízo de valoração e chegue a conclusão de que determinado bem é apto para satisfazer sua necessidade concreta, porque do contrário, o homem não terá nenhuma atração pelo bem, pois se o bem não é apto para suprimir a necessidade não existirá posição favorável. Dito de outra maneira, para que exista uma posição favorável para a satisfação de uma necessidade é necessário que, antes de tudo, o bem seja apto para satisfazer essa necessidade (e essa atitude é feita por um juízo de valoração), porque se este bem não for apto para satisfazer essa necessidade, não gerará atração no homem, porque não trará nenhuma posição favorável nele.

O interesse, assim como, o juízo de valoração e a necessidade, é pessoal e subjetivo,

²⁷ A este respeito, merece aprovação o exposto por KANT (2000, p. 81), ao dizer: “Pues el fundamento para determinar el albedrío es entonces la representación de un objeto y esa relación de tal representación con el sujeto es lo que determina a la capacidad desiderativa para materializar aquel objeto”. Para o autor, esta capacidade desiderativa para materializar o objeto é o “fundamento subjetivo de la actividad, es decir, un ‘móvil’”, y “a partir del concepto de un móvil nace el concepto de un ‘interés’, el cual nunca se atribuye sino a un ser que posea razón, y dicho interés significa un ‘móvil’ de la voluntad en tanto que sea representado por la razón” (KANT, 1999, p. 171). Sendo assim, o interesse é “la conexión entre el placer y la facultad de desear, en la medida en que el entendimiento juzga esta conexión como válida según una regla universal” (KANT, 1999, p. 15). Nesta ordem de ideas, KALINOWSKI (1964, p. 40), afirma: “la réalité plus fondamentale du bien, c’est-à-dire de l’être en tant qu’objet du désir sensitif ou suprasensitif (appelé alors ‘volonté’”).

²⁸ A relação entre bem e interesse é significativamente demonstrada por JELLINEK (1912, p. 47), quando este afirma que: “Tutto ciò che, considerato obbiettivamente, appare come un ‘bene’, subbiettivamente diventa un ‘interesse’. ‘Interesse’ è l’apprezzamento subbiettivo di ciò che, per i fini dell’uomo, costituisce un bene”. A respeito, LESSONA (1897, p. 469) define as necessidades a partir do interesse, pois, de acordo com o autor: “necesidades é intereses que tienden á sobreponerse en los individuos que las prueban y las sienten”.

variando de pessoa para pessoa (assim, por exemplo, um livro pode despertar interesse em uma pessoa e nada em outra); tudo dependerá do tipo de necessidade que se tenha em concreto e do bem que seja mais apto para satisfazer aquela necessidade específica. Logo o interesse é, nas palavras de ARTURO ROCCO (1932, p. 265), “*un atto dell’intelligenza*”. Com todo acerto destaca CARNELUTTI (1986, p. 11), que: “‘*Sujeto*’ del interés es el ‘*hombre*’, y el ‘*objeto*’ de aquél es el ‘*bien*’”.

2. CONFLITO DE INTERESES

Todas as pessoas possuem necessidades e estas constituem uma lei básica para os homens, que são muito diferentes entre si, razão pela quais as necessidades não podem ser as mesmas, pois, ao variar os homens, variam também as necessidades¹⁶. As necessidades mudam constantemente, porque os homens estão em constante evolução, por isso as necessidades são ilimitadas¹⁷, isto é, as necessidades apresentam uma variação em intensidade, qualidade e quantidade, de indivíduo para indivíduo, e inclusive do mesmo indivíduo em ambientes e tempos diversos.

E o que satisfaz uma necessidade? Um bem. Bem é, portanto, tudo aquilo capaz de satisfazer uma necessidade humana, no sentido mais amplo da palavra¹⁸, isto é, quando os

¹⁶ Sobre o estudo das necessidades desde a perspectiva econômica até a psicológica, passando pela análise jurídica do fenômeno, consultar o que escrevi em *La pretensión procesal y la tutela judicial efectiva: hacia una teoría procesal del derecho*.

¹⁷ Neste sentido encontramos KANT (2000, p. 178) que se refere ao homem como uma pessoa que “siempre es dependiente en lo tocante a cuanto exige para estar enteramente satisfecho con su estado y nunca puede verse por completo libre de deseos e inclinaciones”. HEGEL (1998, p. 176), quando compara as necessidades dos animais com as dos homens fala da “multiplicación de las necesidades” no homem.

¹⁸ Como se pode perceber do conceito de ARTURO ROCCO (1932, p. 261), para quem: “Bene può essere qualche cosa di attualmente esistente, di esistente nel passato o nel futuro. Breve: tutto ciò che, esista o no attualmente, abbia esistenza materiale o immateriale, può soddisfare un bisogno umano è bene; bene è tutto ciò che, esistendo como realtà di fronte alla considerazione della coscienza umana, è atto a soddisfare un bisogno umano”. De igual modo BODIN (1946, p. 153) mantém que o bem é “el medio, cualquiera que sea su naturaleza, del cual dispone el hombre para llegar a la satisfacción”. A este respeito, SÊNECA (2001, p. 279) afirma que o bem é um corpo – como estóico, seu conceito corpóreo da realidade deve ser entendido em oposição ao idealismo platônico e não no sentido toscamente materialista – pois, “el bien opera, puesto que aprovecha; lo que opera es un cuerpo. El bien excita la actividad del ánimo y, en cierto modo, lo configura y refrena, acciones éstas que son propias del cuerpo. Los bienes del cuerpo son cuerpos; luego también los bienes del espíritu, ya que también éste es un cuerpo”. Para LEIBNIZ (1947, p. 67), “il ‘bene’ di qualcuno è ciò che serve alla sua felicità”. De acordo com a terminologia empregada por ALF ROSS (1997, p. 437), “los objetos apropiados para extinguir el impulso, son conocidos en psicología como satisficentes (satisfactors)”.

homens possuem necessidades, que são ilimitadas, procuram satisfazê-las através de bens adequados, que podem ser qualquer objeto do mundo ‘*exterior*’, inclusive o homem mesmo (BODIN, 1946, p. 145) ou ‘*interior*’, como por exemplo, um sentimento, uma ideia¹⁹. Esta variação de bens faz com que uns sejam *limitados* e outros sejam *ilimitados*.

Os primeiros, os bens limitados, possuem grande relevância para o estudo do direito, porque se as necessidades são ilimitadas e os bens são limitados, em um determinado momento necessariamente surgirá um *conflicto de intereses*²⁰. Este existirá quando *duas ou mais pessoas tenham interesse pelo mesmo bem, o qual só poderá satisfazer a uma delas*²¹. Pertence a classe dos bens limitados qualquer objeto do mundo exterior, porque segundo DUE (1967, p. 6),

la mayoría de los bienes son ‘bienes económicos’, que existen en cantidades limitadas con relación a su demanda. La mayoría de los ‘bienes de consumo’ – los que satisfacen directamente las necesidades personales – no están disponibles en la naturaleza en la forma, lugar y tiempo deseados.

Os segundos, não apresentam nenhum problema para o estudo do direito, pois sendo ilimitados os bens, jamais haverá qualquer possibilidade de conflito entre dois ou mais interesses, por exemplo, se mais de uma pessoa tem a necessidade de rezar, esse feito não

¹⁹ Existe uma questão bastante controversa entre os autores para saber se o *direito* ou uma *relação jurídica* é considerado um bem ou não. Entendo que o *direito* ou uma *relação jurídica* é um bem, se pronunciam ARTURO ROCCO em *L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale* e UGO ROCCO em *Tratado de derecho procesal civil*; há também uma parte dos economistas que sustentam principalmente que os direitos de crédito são capitais e por conseguinte bens. De outra parte, entendem que o *direito* ou uma *relação jurídica* não é um bem, BODIN (1946, p. 163), para quem: “si los derechos fueran bienes, el propietario de un inmueble dispondría no de uno sino de dos derechos: 1) el inmueble, 2) el derecho de propiedad sobre el inmueble”. De igual modo, adotando também o argumento da duplicação de direitos de UGO PAPI em *Principii di economia*.

²⁰ Assim se expressa CARNELUTTI (1951, p. 14): “La ragione di tale conflitto è sempre quella limitazione dei beni, che determina pure il conflitto tra diversi interessi di un medesimo uomo”.

²¹ No mesmo sentido CARNELUTTI (1951, p. 16), para quem surge o conflito entre dois interesses quando “la situación favorable a la satisfacción de una necesidad excluye la situación favorable a la satisfacción de una necesidad distinta”. Em igual sentido DÍEZ-PICAZO (1993, p. 11/12) para quem “un conflicto existe cuando, sobre un objeto idéntico, que es un bien de la naturaleza o un bien cultural, apto para satisfacer necesidades o aspiraciones, dos o más personas ocupan posiciones y mantienen posturas que son entre sí antagónicas o incompatibles”. Limitando a existência do conflito ao obstáculo criado pela parte contrária, CALLEJAS; ANTONCICH; GORGET (1965, p. 20), quando afirmam que: “El conflicto se produce, cuando la pretensión extraprocesal (igual a pretensión material) encuentra un obstáculo, para su satisfacción, en el sujeto pasivo”.

faz surgir nenhuma modalidade de conflito. São bens ilimitados quaisquer objetos do mundo interior.

A teoria do conflito de interesses possui cada vez mais defensores, entre os quais cabe destacar DÍEZ-PICAZO (1993, p. 15), para quem: “El derecho es un juicio valorativo sobre la tutela de un interés en conflicto con otro”²². Modernamente esta teoria é a única capaz de fazer frente a uma concepção puramente normativista do direito, que o entende somente como um conjunto de normas previamente estabelecidas²³.

²² Este mesmo autor entende que é possível “pensar que la experiencia jurídica primaria o el fenómeno jurídico primario es, antes que cualquier otra cosa, el conflicto de intereses. (...) El derecho es fundamentalmente un conjunto de experiencias vividas. (...) La experiencia jurídica es, como decía, una concreta experiencia de conflictos de intereses” (DÍEZ-PICAZO, 1993, p. 7/10). Assim também CARNELUTTI (1971, p. 60, nota 24), quando nos diz: “Observo, en cuanto a la historia de mi pensamiento, que desde las primeras tentativas de teoría general he ‘impostado’ el concepto del derecho sobre el conflicto de intereses”. Para ALMAGRO NOSETE (1970, p. 125) a temática do conflito aparece “no como una explicación del proceso (aunque sirva para entenderlo), sino como la ocasión o motivo que justifica el ejercicio del derecho a la jurisdicción”. De acordo com a opinião de BENABENTOS (2001, p. 280), o objeto de conhecimento do direito processual consiste “en la afirmación de la existencia de un conflicto intersubjetivo de trascendencia jurídica ante un órgano jurisdiccional”. Em sentido contrário, BARRIOS DE ANGELIS (2000, p. 17), afirma: “Nuestra tesis teórica consta de dos manifestaciones bien definidas: 1) Ni antes del proceso ni después de la cosa juzgada o de la ejecución (forma de la satisfacción declarativa o constitutiva la primera, forma de la satisfacción ejecutiva, la segunda) existe, en el proceso contencioso, alguna forma de conflicto. 2) El objeto gnoseológico o de conocimiento consiste en que a toda afirmación de una parte contenciosa o de un gestor voluntario sigue, sin que sea necesario que otro sujeto la apoye, una negación (o viceversa, si se trata de una negación inicial); esta segunda manifestación vale tanto para el proceso contencioso – comprendidas sus especies judicial y arbitral – como para el voluntario”.

²³ Com uma severa crítica as diversas teorias do conflito GUASP (1985, p. 26) afirma que: “todas ellas se hallan por fuerza sometidas a una doble y decisiva crítica. De un lado resultan materialmente excesivas al atribuir al proceso una base sustancial más amplia de la que éste realmente exige. De otro lado resultan formalmente insuficientes al no dar explicación adecuada a la figura particular del proceso como construcción específica del ordenamiento jurídico”. A crítica de GUASP, seguida por ALMAGRO NOSETE, somente pode ser aceita se for utilizada a teoria do conflito de interesses unicamente para explicar a função do processo, porque como bem afirma o autor, “lo importante para el proceso no es evidentemente el conflicto, que no resulta necesario que exista, sino la reclamación ante el juez, que puede ir o no ligada con aquél” (GUASP, 1985, p. 27/28). E acrescentamos, de nossa parte, que o processo é um instrumento de realização da justiça ou, melhor ainda, nas palavras de CAPOGRASSI (1938, p. 269), “il processo è vera celebrazione di giustizia”, e não como queria Carnelutti, um instrumento de composição de conflitos. A respeito, afirma acertadamente LOIS ESTÉVEZ (1949, p. 615) que a teoria do conflito de interesse é “mais sociológica que jurídica”. Este ponto de vista em nada contradiz nossa afirmação sobre a teoria do conflito, já que esta se refere ao plano social, enquanto que a ideia de processo se refere ao plano jurisdiccional propriamente dito. Além do mais, o processo pode conter uma determinada realidade social que não seja conflitiva, v.g., separação consensual. Através da teoria do conflito não estamos explicando o que é a jurisdição, como fez Carnelutti, mas sim como surgem e como se desenvolvem os conflitos em sociedade. Esta é a razão pela qual a teoria de Carnelutti com sua visão ‘funcional’ da jurisdição não pode fazer frente ao que os italianos modernamente denominam “funzioni giurisdizionali sostanzialmente modificative”, que, através do juiz, “sanziona o reprime, tra privati, lesioni di diritti o comunque situazioni antiggiuridiche o attua diritti potestativi”, MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*. Torino: Utea, 1985, nº 51, p. 123 e 124, pois aqui tecnicamente não existe uma pretensão resistida. No mesmo sentido de nossa crítica à teoria de

Diante disto, a existência de conflitos dentro de uma sociedade é algo natural, pois existindo necessidades ilimitadas e bens limitados sua aparição é inevitável, salvo se pudermos limitar as necessidades dos homens ou ampliarmos os bens limitados, do contrário o conflito é um produto natural da evolução da sociedade. Pois, o que não é natural nem saudável é a permanência do conflito dentro da sociedade e não sua aparição.

Todo conflito dentro de uma sociedade tem seu aspecto positivo e negativo. O positivo é que dinamiza a sociedade e a faz evoluir, enquanto seu aspecto negativo se concretiza no fato de provocar tensão e gerar insegurança entre seus membros, podendo gerar uma situação violenta no momento de sua composição²⁴. Por essa razão, DÍEZ-PICAZO (1993, p. 12) destaca que, “hay, pues, una cierta exigencia social de solución o, por lo menos, de ordenación de los conflictos”²⁵.

3. DIREITO OBJETIVO

Carnelutti, PEDRAZ PENALVA, *El objeto del proceso civil*. In: *El objeto del Proceso Civil, Cuadernos de Derecho Judicial*. Madrid: CGPJ, 1996, p. 24. De acordo com a opinião de CLÓVIS DO COUTO E SILVA, “a teoria da lide, como pretensão resistida, provém, decerto, da época em que as ações condenatórias eram o gênero por excelência de todas as ações que não fossem declaratórias”. *A teoria da ação em Pontes de Miranda*. In: *Revista Ajuris*, nº 43, p. 73, nota 8. Estas confusões ainda existem na doutrina porque determinados autores não são capazes de entender que “estamos frente a dos aspectos diversos de un único ordenamiento”, como corretamente destaca SERRA DOMÍNGUEZ, *Evolución histórica y orientaciones modernas del concepto de acción*. In: *Estudios de Derecho Procesal*. Barcelona: Ariel, 1969, p. 158. A este respeito, convém citar a acertada opinião de RAMOS MÉNDEZ segundo a qual: “la controversia es una concepción larvada por el sentimiento de que el proceso surge de la violación del derecho privado. Esto es, se considera objetivamente existente el derecho y como medio para saldar la diversidad de pareceres se establece el proceso. Una vez más el dualismo preside un problema terminológico y de fondo”, *Derecho y proceso*. Barcelona: Bosch, 1978, nº 53, p. 292.

²⁴ Para CARNELUTTI, “el empleo de la violencia para la solución de los conflictos hace difícil, si no imposible, la permanencia de los hombres en sociedad y, con ello, el desenvolvimiento de los intereses que por su naturaleza colectiva requieren esa permanencia”, *Sistema de derecho procesal civil*, op. cit., v. I, p. 17 e 18.

²⁵ Também CARNELUTTI (1971, p. 60, nota 24) fala da exigência social na composição dos conflitos, quando diz: “Desde un principio y por largo tiempo he considerado la composición, y se podría decir también la superación del conflicto, como una exigencia ‘social’ y no también e incluso como una exigencia individual”. A este respeito, afirma corretamente LESSONA (1897, p. 474) que: “Como la guerra, como la criminalidad, la litigiosidad es un fenómeno constante, un fenómeno interior y dañoso como aquéllos, pero que tiene raíces tan profundas en la naturaleza humana y en la organización social, que el Estado debe reglamentar del mejor modo posible, pero no puede pensar en arrancarlo de raíz; si el derecho es inseparable de la sociedad, los litigios son inseparables del derecho”.

Esta exigência social na solução e ordenação dos conflitos vem assegurada no direito objetivo²⁶, que, segundo CHIOVENDA (1960, p. 1), pode ser definido como: “La manifestazione della volontà collettiva generale diretta a regolare l’attività dei cittadini e degli organi pubblici”²⁷. Desta forma é o direito objetivo a base da exigência social na solução e ordenação dos conflitos de interesses²⁸, conseqüentemente todo conflito só pode ser composto, uma vez observado, as regras contidas no ordenamento jurídico, pois a finalidade principal deste é hierarquizar os interesses da sociedade²⁹, e não criar direitos³⁰. Esta finalidade do ordenamento jurídico já foi destacada há muito tempo por DUGUIT (1928, p. 298-299), quando o mesmo afirmou que “le droit objectif, la loi positive qui le

²⁶A expressão, *dereito objetivo* admite muitas definições e historicamente é cenário de múltiplas controvérsias entre os autores. A respeito, *vid.* por todos, a clássica obra de VALLET DE GOYTISOLO “*Las definiciones de la palabra derecho y los múltiples conceptos del mismo*”.

²⁷ Ou, como quer IHERING, em sua clássica concepção: “El derecho representa la forma de la ‘garantía de las condiciones de vida de la sociedad’, asegurada por el poder coactivo del derecho” (IHERING, 1978, p. 213), e também significa, segundo o mesmo autor, “un organismo objetivo de la libertad humana” (IHERING, 1998, p. 21). Com um conceito mais geral encontramos JAEGER (1956, p. 40), para quem “il diritto oggettivo como disciplina del comportamento degli uomini, dettata al fine di ottenere che tale comportamento determini o consenta, mediante azioni o almeno mediante la astensione da atti capaci di nuocere, la soddisfazione di interessi di altri soggetti, oppure comuni al primi e ad altri soggetti”; assim como GUASP (1971, p. 7), que o define nestes termos: “Derecho es el conjunto de relaciones entre hombres que una cierta sociedad establece como necesarias”.

²⁸ Em sentido mais amplo, CARNELUTTI (1971, p. 20), para quem o direito objetivo em relação à composição dos conflitos de interesses é não somente a base, mas também o fim do direito. A necessidade do direito objetivo para a sociedade pode ser justificada, nas palavras de ROUSSEAU (1982, p. 7), na medida em que “*toda sociedad sin leyes o sin jefes, toda unión formada o mantenida por azar debe, necesariamente, degenerar en querellas y disensiones en cuanto empiecen a cambiar las circunstancias*”.

²⁹ Desde a perspectiva da hierarquização dos interesses em sociedade, devemos mencionar, ainda que brevemente, por sua originalidade, a tese desenvolvida por LOIS ESTÉVEZ (1947, p. 59), para quem: “‘Forma’ es el resultado de proteger la exteriorización de un estado de hecho. A este estado de hecho se denomina, por eso, ‘equivalente jurídico’, porque en la vida social vale como si fuera de Derecho”. Por essa razão, “el obstáculo que interfiere la pretensión es un equivalente jurídico. El proceso se transforma así en un medio para la jerarquización de los equivalentes jurídicos” (LOIS ESTÉVEZ 1947, p. 625). Em sentido contrário, KELSEN (1973, p. 168/169), quando afirma que o ordenamento jurídico, por ser um marco aberto a varias possibilidades, não hierarquiza os interesses em sociedade. Para o autor, “la necesidad de una ‘interpretación’ resulta precisamente del hecho de que la norma o el sistema de normas por interpretar es un marco abierto a varias posibilidades y no decide, entre los intereses en juego, cuál es el que tiene mayor valor”.

³⁰ De igual sentido DÍEZ-PICAZO (1993, p. 50), quando destaca que: “Las estimativas o juicios de valor son proposiciones sobre la bondad, la conveniencia o la utilidad, y sobre su respectiva jerarquía. En sí mismos considerados, estos juicios de valor no establecen, por lo menos de una manera directa, ni una obligación ni una prohibición, ni tampoco una autorización o un derecho. Se limitan a fundar tal consecuencia, determinando el carácter positivo, negativo o neutro de una acción o situación dada, desde el punto de vista del valor de que se trate. Parece claro que toda norma jurídica encuentra su raíz última en un juicio de valor, y que el conjunto de las normas jurídicas supone un conjunto de juicios de valor más o menos ordenado en relación con su respectiva jerarquía”.

constate ou le met en œuvre est une règle générale, abstraite; en réalité, cette règle prise en elle-même ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit”.

4. DUPLA FUNÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO

Esta hierarquia dos interesses em sociedade realizada essencialmente pelo direito objetivo apresenta uma dupla função. Esta dupla função do ordenamento jurídico pode ser observada, segundo CASTANHEIRA NEVES (1976, p. 16/17, nota 14), a partir da seguinte pergunta:

Se a função prescritiva e reguladora do direito se caracteriza por uma intenção directamente orientadora e promotora da acção social, ou antes, por uma intenção directamente voltada para a resolução de conflitos sociais e, portanto, só indirectamente actuando como critério de conduta. Neste último caso, pode dizer-se que o direito é visto essencialmente na perspectiva do “processo”.

4.1. FUNÇÃO PSICOLÓGICA

A primeira função do ordenamento jurídico, que denomino *psicológica*, consiste na atividade através da qual o Estado hierarquiza os interesses das pessoas em sociedade, permitindo que estas cumpram voluntariamente com suas obrigações, na medida em que conhecendo esta hierarquia elas possam adequar sua conduta a estes valores, é a ‘*Orientierungsgewissheit*’ (certeza de orientação)³¹, que favorece a “adesão espontânea”

³¹ De igual modo, CICERÓN (2000, p. 71), quando afirma que a lei é “la razón fundamental, ínsita en la naturaleza, que ordena lo que hay que hacer y prohíbe lo contrario. Tal razón, una vez que se concreta y afirma en la mente humana, es la ley”. A este respeito, HENKEL (1968, p. 547) destaca que: “Dentro del Derecho establecido, la idea de la seguridad jurídica exige ‘certidumbre jurídica’, entendida ésta como claridad y univoquidad y, en consecuencia, cognoscibilidad libre de dudas del contenido jurídico. Considerado desde el sujeto sometido al Derecho, se puede llamar a la certidumbre de contenido del Derecho <seguridad de orientación>. El sujeto quiere saber cómo ha de comportarse según las exigencias del Derecho en determinadas relaciones sociales o situaciones de la vida y qué comportamiento puede esperar o pretender de los otros; con otras palabras: qué hechos y obligaciones existen para él y con que consecuencias jurídicas de su comportamiento tiene que contar. (...). También es evidente, sin más, que la certidumbre jurídica es la que más favorece la observancia voluntaria de las normas jurídicas”. No mesmo sentido, KELSEN (1974, p. 195), quando ao tratar da efetividade do ordenamento jurídico, disse: “Este orden es eficaz en la medida en que los sujetos de derecho son influidos en su conducta por el conocimiento que tienen de las normas a las cuales están sometidos”; MERRYMAN (1994, p. 97), quando se refere a importância da certeza legal para as pessoas em sociedade diz que “los individuos deben conocer la naturaleza de sus derechos y obligaciones y deben ser capaces de planear sus acciones con alguna confianza acerca de las consecuencias legales”; CASTANHEIRA NEVES (1976, p. 15/16), que denomina esta função de “primária e prescritiva”. Según el

(BOBBIO, 1996, p. 126)³², e cria nas pessoas o “hábito geral de obediência” (HART, 1980, p. 30)³³. Porém, este modelo de conduta, criado através da hierarquia de interesses da

autor, “na função primária e prescritiva vemos o direito não só como ‘princípio de acção’, mas ainda como ‘critério de sanção’. É princípio ou critério de acção, porque é fundamento, norma ou critério da nossa conduta, e isto na medida em que, quer impondo os sentidos e as intenções de um comportamento social válido ou legítimo, quer ajuizando sobre esse comportamento em termos de justiça ou injustiça, de validade ou invalidade, de licitude ou ilicitude, é decerto condição e determinante da nossa acção social, a qual justamente julga (avalia) e se propõe orientar no sentido da realização dos valores ou validade que pressupõe e fundamentam as suas intenções normativas”; e PÉREZ LUÑO, quem distingue, de maneira correta, duas acepções básicas do termo seguridade jurídica. A primeira responde ao que o autor denomina de seguridade jurídica ‘*stricto sensu*’ e “se manifiesta como una exigencia ‘objetiva’ de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e instituciones” (PÉREZ LUÑO, 1994, p. 29); a segunda, representa sua “faceta ‘subjetiva’, se presenta como ‘certeza del derecho’, es decir, como proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Para ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. Gracias a esa información, realizada por los adecuados medios de publicidad, el sujeto de un ordenamiento jurídico debe poder saber con claridad y de antemano aquello que le está mandado, permitido o prohibido. En función de ese conocimiento los destinatarios del Derecho pueden organizar su conducta presente y programar expectativas para su acción jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad” (PÉREZ LUÑO, 1994, p. 30); e MIGUEL REALE (1969, p. 339/340), para quem “não existe possibilidade de ‘comportamento social’ sem norma ou pauta que não lhe corresponda”. Adota a mesma idéia, porém desde um ponto de vista distinto, uma vez que realiza um conceito de certeza jurídica, contrapondo-o a um conceito historicamente relativo desta, MASSIMO CORSALE (1970, p. 58), quando afirma que, “al di là dei suoi aspetti meramente ideologici, la certezza come sicurezza, come univocità dell’ordinamento e come prevedibilità rappresenta, in ultima analisi, un elemento costitutivo del concetto stesso di diritto, un elemento immanente alla sua nozione. Ma essa non può essere cercata né perseguita con gli strumenti tradizionali della legge generale e astratta, del giudice <bocca della legge>, dell’amministrazione ispirantesi a un principio di legalità inteso come rigorosa osservanza della norma scritta”. Sem lugar a dúvida, para que esta ‘certeza de orientação’ seja eficaz é imprescindível, segundo ENGISCH (1968, p. 200), uma diversidade de exigências, entre as quais cabe citar: “el derecho debe ser conocido, debe ser técnicamente acertado, p. ej., debe ser claro, preciso y «practicable», debe limitar sus pretensiones a las posibilidades humanas, y además debe tener en cuenta como un hecho de experiencia la humana fragilidad – y sobre ello se piensa precisamente cuando se exige su realismo -, debe considerar los impulsos humanos reales opuestos y contrarios a los imperativos normativos, que por lo demás pueden pertenecer enteramente a la esfera moral”.

³² De igual modo, SANTO TOMÁS (1956, p. 165), quando afirma que: “Los hombres bien dispuestos son inducidos a la virtud por medio de consejos, voluntariamente, mejor que por medio de la coacción; pero hay algunos mal dispuestos, que no se inclinan a la virtud si no son coaccionados”, pois, incluindo estes ‘protervos’, “finalmente, ellos mismos, por la costumbre, vendrán a hacer voluntariamente lo que en un principio hacían por miedo, y llegarán a ser virtuosos”; LOPEZ DE OÑATE (1955, p. 185), ao dizer: “Non potrebbe non essere così, perchè ogni diritto è produzione ed espressione della società per la quale è vigente, in un dato momento della sua storia: e quindi sempre in quella società deve esservi rispondenza tra ordinamento e convinzione giuridica; potrà questa rispondenza essere più o meno accentuata, ma non si può concepire che al posto di essa vi sia, invece, una totale non rispondenza”; ALF ROSS (1997, p. 82), para quem, “La mayor parte de las personas obedecen el derecho no sólo por temor a la policía y a las sanciones sociales extrajurídicas (pérdida de la reputación, de la confianza, etc.), sino también por respeto desinteresado al derecho. (...) Este componente de motivación desinteresada, de naturaleza ideológica, a menudo es descripto como conciencia moral producida por la observancia tradicional del orden jurídico”; DABIN (1955, p. 47), para quem, “de ordinario la obediencia al derecho tiene lugar de un modo espontáneo, sin necesidad de la coacción, ya que no siempre con alegría”. Com razão BOBBIO (1996, p. 128) destaca que: “es evidente que la adhesión espontánea acompaña la formación y la perdurabilidad de un ordenamiento jurídico, pero no lo caracteriza. Para KANT (1999, p. 17), a ‘legislación jurídica’ só pode exigir do agente legalidade e não moralidade, pois “si exigen también que ellas mismas (las leyes) deban ser los fundamentos de determinación

sociedade, não seria completo se não tiver neste mesmo ordenamento jurídico, um mecanismo capaz de tornar efetiva esta própria hierarquia, independentemente da vontade das pessoas, porque, de acordo com DEL VECCHIO (1969, p. 358), “*el Derecho es por su naturaleza físicamente violable*”, e por tanto, deve impor-se à vontade concreta das

de las acciones, entonces son ‘éticas’, y se dice, por tanto: que la coincidencia con las primeras (jurídicas) es la ‘legalidad’, la coincidencia con las segundas (éticas), la ‘moralidad’ de la acción”. Sendo assim, “a la mera concordancia o discrepancia de una acción con la ley, sin tener en cuenta los móviles de la misma, se le llama la ‘legalidad’ (conformidad con la ley), pero a aquella en la que la idea del deber según la ley es a la vez el móvil de la acción, se le llama la moralidad (eticidad) de la misma” (KANT, 1999, p. 24). Neste último caso se encontra o cidadão que se sente moralmente impelido a cumprir uma lei. Aqui, confluem dois modos de sanção, a jurídica, já que se vê externamente coagido, e a moral, posto que também se vê internamente coagido desde sua própria vontade legisladora. Esta adesão espontânea se justificaria, nas palavras de ARISTÓTELES (2000, p. 294/295), porque “en general, la pasión parece ceder no al argumento sino a la fuerza”, puesto que “la mayor parte de los hombres obedecen más a la necesidad que a la razón, y a los castigos más que a la bondad”, pois é natural nestes, “obedecer no por pudor, sino por miedo, y abstenerse de lo que es vil no por vergüenza, sino por temor al castigo”. De igual modo HERÓDOTO (2000, p. 144), quando, o mesmo descreve a resposta dada por Demarato ao rei Xerxes: “Pues, pese a ser libres (los espartanos), no son libres del todo, ya que rige sus destinos un supremo dueño, la ley, a la que, en su fuero interno, temen mucho más, incluso, de lo que tus súbditos te temen a ti”. No mesmo sentido, THOMASIU (1994, p. 216) justifica a adesão espontânea com base na força, pois: “La obligación que corresponde al derecho siempre es externa, temiendo la coacción de otros hombres”; SANTO TOMÁS (1956, p. 75), para quem “la ley induce a sumisión mediante el temor del castigo; por eso el castigar es un efecto propio de la ley”, e também mais adiante quando disse: “Pues esta disciplina que obliga con el temor al castigo es la disciplina de las leyes” (SANTO TOMÁS, 1956, p. 165). De igual modo CARNELUTTI (1943, p. 112) confessa que: “la mia esperienza m’induce a credere che molto più della paura delle sanzioni opera in favore dell’obbedienza il consenso dell’obbligato, cioè il suo giudizio favorevole alla giustizia della legge”; e DABIN (1955, p. 48) destaca que “el temor a la sanción figura entre los motivos más eficaces de la obediencia a las leyes, bien como estimulante en relación con las leyes que mandan algo, bien como fuerza de inhibición en las leyes que prohíben”. Para um estudo mais detalhado do conceito de lei, desde sua importância e significado constitucional até suas transformações atuais, vid. por todos, CABO MARTÍN na obra *Sobre el concepto de ley*.

³³ Para THON (1951, p. 15/16), este hábito geral de obediência nasce “della forza ideale, che il volere della società esercita su ognuno di coloro che ci vivono. Anche se nessuna conseguenza giuridica sia legata alla trasgressione della norma, tuttavia il solo fatto della sua esistenza è spesso praticamente d’instimabile valore”. De acordo com MONTESQUIEU (1988, p. 61), “el pueblo romano poseía tan gran probidad que, con frecuencia, el legislador sólo tenía que mostrar el bien para que lo siguiera. Parecía que en lugar de ordenanzas bastaba con dar consejos”. Nesta ordem de idéias, HENKEL (1968, p. 172), quando afirma: “De la conformidad con el Derecho cuida ya, sobre la base más amplia, el mencionado instinto de imitación, y, además, el instinto de sometimiento encerrado en la naturaleza social del hombre, así como la tendencia, dirigida por la razón, de no apartarse de los modelos de comportamiento observados en la Sociedad para no entrar en conflicto con el grupo estamental o profesional o con la Sociedad como totalidad. En todo ello entra en juego, además, otro efecto profundo del Derecho: en cuanto que el hombre que creció dentro de la Sociedad – e incluso el adulto que posteriormente se integró en ella – es educado en una convicción jurídica por diversas y continuas influencias, de tal forma que con ello adquiere una ‘actitud’ que determina su actuación cotidiana en la vida”. De acordo com a tese do direito natural em sentido lato, segundo nos informa FERNÁNDEZ-GALIANO e CASTRO CID (1993, p. 390), “los hombres vienen obligados a realizar determinadas conductas y a abstenerse de ciertos comportamientos porque así lo ordenan unas normas no sancionadas por legislador humano alguno, sino procedentes de un conjunto de realidades en cuyo marco está inscrita la convivencia social: desde la naturaleza metafísica del hombre hasta las circunstancias meramente físicas, pasando por los factores sociológicos, psicológicos, etc.”.

peessoas. Segundo HENKEL (1968, p. 162), esta facultade de impor-se é um “*imprescindible ‘presupuesto de validez del Derecho’*”³⁴. O mecanismo criado pelo ordenamento jurídico para tornar efetiva a hierarquia dos interesses em sociedade, influenciando na vontade das pessoas³⁵, se denomina sanção³⁶, que, de acordo com CASTANHEIRA

³⁴ Com razão o autor acrescenta que: “Si le falta, no puede pretender vigencia como derecho positivo. La facultad de imponerse del Derecho, como pretensión, es sinónima, absolutamente, con su ‘validez normativa’; la imposición general fáctica de Derecho, sinónima de su ‘validez fáctica’” (HENKEL, 1969, p. 162). Para DABIN (1955, p. 32), o poder que acompanha o direito é “*una condición no sólo de eficacia o de validez, sino incluso de la existencia del derecho*”.

³⁵ A razão pela qual o ordenamento jurídico necessita de um mecanismo capaz de assegurar a realização dos interesses em sociedade, independentemente da vontade das pessoas, estaria justificada, segundo KELSEN (1973, p. 27), porque “al atribuir una sanción a una conducta de este tipo, la ley obliga a los hombres a ser cuidadosos, a fin de que efectos normalmente perjudiciales de su conducta puedan ser evitados”. Por isso, afirma o autor, “el fin de esta amenaza coactiva, es provocar una conducta de los hombres, que haga innecesaria la coacción” (KELSEN, 1927, p. 41).

³⁶ Utilizamos o termo ‘*sanção*’ em seu sentido mais amplo para incluir nele não só as consequências desagradáveis da inobservância das normas, senão também as consequências agradáveis da observância, ademais das sanções preventivas. No primeiro caso estamos diante das sanções que a doutrina sugere chamar *negativas*, por tratar-se, segundo BOBBIO (1996, p. 119), de uma “*respuesta a la violación*”, e representam a função *repressiva* do ordenamento jurídico, como bem demonstram ANGELO DE MATTIA em *Merito e ricompensa*; CARNELUTTI em *Teoria generale del diritto* (p. 28); BOBBIO em *Contribución a la teoría del derecho*, (p. 371, especialmente p. 377), *Sulla funzione promozionale del diritto* (p. 1313, principalmente nos nº 2 y 4); e também na *Teoría general del derecho* (p. 118); KANT em *La metafísica de las costumbres e* CASTANHEIRA NEVES em *Curso de introdução ao estudo do direito* (p. 23). Porém, esta função repressiva do ordenamento jurídico como resposta a uma violação não está diretamente relacionada com o ilícito imputável à uma pessoa, pois, como observa MINOLI (1950, p. 60/61), a sanção pode ser entendida “*non, rigorosamente, come reazione all’illecito vero e proprio, imputabile ad una persona determinata, ma come reazione ad una situazione di fatto antiggiuridica, che il diritto intende sia rimossa (almeno, ove ricorrano certi presupposti: ad es. la domanda di un interessato) anche se non è imputabile a titolo di ‘illecito’, a nessuno (si pensi ad un contratto annullabile per errore o rescindibile per sopravvenuta onerosità)*”. No segundo, caso nos encontramos com as sanções *positivas* que servem, segundo CARNELUTTI (1958, p. 28), para garantir o ordenamento jurídico “*creando a chi sia tentato di fare del male una situazione di ‘impossibilità’ o quanto meno di ‘difficoltà fisica’ a farlo, oppure una situazione di ‘convenienza economica a non farlo’*”, e representam a função *promocional* do ordenamento jurídico, como bem demonstram ANGELO DE MATTIA em *Merito e ricompensa* (p. 613 e ss); BOBBIO em *Sulla funzione promozionale del diritto*, principalmente págs. 1320 e ss; *Contribución a la teoría del derecho*, nas págs., 373 e ss; CARNELUTTI em *Teoria generale del diritto*, nas págs. 27 e ss; KANT em *La metafísica de las costumbres*, na pág. 35 (en la edición del original alemán [VI, 227]); y CASTANHEIRA NEVES em *Curso de introdução ao estudo do direito*, nas págs. 23 y ss. Esta função promocional do ordenamento jurídico se dá através do expediente da assinatura de um *prêmio (praemium)* (que se divide, segundo ANGELO DE MATTIA [1937, p. 621] em “*ritenzioni, compensi e premi*”) a um comportamento conforme a norma positiva, v. gr., quando o obrigado paga de uma só vez o imposto devido obtém como prêmio um desconto sobre o valor total do imposto. A respeito, afirma acertadamente ANGELO DE MATTIA (1937, p. 614), que as sanções de premiar, é igual que as sanções represivas, possuem dois elementos: “*un elemento oggettivo: il vantaggio, e un elemento soggettivo: il merito*”. De acordo com a opinião de BOBBIO (1969, p. 1314), esta *función promocional* do ordenamento jurídico tende hoje a ampliar-se, uma vez que traz em si “*nuove tecniche di controllo sociale, che caratterizzano l’azione dello Stato sociale dei nostri tempi e la distinguono profondamente da quella dello Stato liberale classico: l’impiego sempre più diffuso delle tecniche di incoraggiamento in aggiunta, o in sostituzione di, quelle tradizionali di scoraggiamento*”. Para uma crítica ao “*Estado social, también*

NEVES (1976, p. 29/30), é “o modo juridicamente adequando de converter a intenção normativa em efeitos práticos ou de garantir aos efeitos normativos a sua eficácia prática”³⁷.

denominado ‘promocional’”, vid. por todos, CAPPELLETTI, *Problemas de reforma do processo civil nas sociedades contemporâneas*, em *Repro*, nº 65, págs. 136 y ss. No ordenamento jurídico, estas duas modalidades de sanções funcionam, de acordo com KANT (1999, p. 35), que foi o primeiro autor a desenvolver, da seguinte maneira: “*Es ‘meritorio’ (meritum) lo que alguien hace ‘de más’ conforme al deber en comparación con aquello a que la ley puede obligarle; lo que hace sólo conforme a esta última, es ‘debido’ (debitum); por último, lo que hace ‘de menos’ en comparación con lo que la última exige, es ‘delito’ moral (demeritum). El efecto ‘jurídico’ de un delito es la ‘pena’ (poena); el de un acto meritorio, la ‘recompensa’ (praemium) (supuesto que ésta, prometida en la ley, fue la causa de la acción); la adecuación de la conducta a lo debido carece de efecto jurídico*”. De igual modo, ANGELO DE MATTIA (1937, p. 615), quando afirma: “*Si potrebbe dire figuratamente: il diritto impone all’individuo una serie di atti obbligatori, ed è la serie degli atti dovuti, i quali tracciano una linea mediana. Se l’individuo, volontariamente, si tiene al di sotto di questo limite, cade nell’atto illecito e va incontro alle sanzioni punitive; se, al contrario, si tiene volontariamente al di sopra, entra nella zona degli atti meritori, ai quali si accompagnano le sanzioni ricompensative*”. Para GARCÍA MÁYNEZ (1996, p. 313), o termo ‘sanção’ deve reservar-se para o “caso de las consecuencias jurídicas represivas. En cuanto al premio, estimamos que debe ser visto como una especie dentro del género de las medidas jurídicas”. Em sentido contrário, entendendo que o prêmio não é uma sanção, SANTO TOMÁS (1956, p. 76), destaca que: “*También el premiar puede hacerlo cualquiera. Pero únicamente el administrador de la ley, en cuyo nombre se impone la pena, puede castigar. Por eso el premiar no se encuentra entre los actos de la ley, y sí sólo el castigar*”.

³⁷ A respeito, afirma acertadamente este autor: “*Com isto não dizemos que o direito é ‘objecto’ da sanção, que é ‘sancionada’, e sim que a sanção é a dimensão, intenção e conteúdo do direito. O que não implica que todas as normas jurídicas, individualmente consideradas, hajam de ter sanção*” (CASTANHEIRA NEVES, 1976, p. 22, nota 22). Para DUGUIT (1928, p. 89), toda norma jurídica traz em si uma sanção, já que, “*en réalité, il ne peut pas y avoir de loi sans sanction*”. Para o autor, toda regra jurídica é “*une règle édictée ‘sous une sanction sociale’*” (DUGUIT, 1928, p. 208), na medida em que “*si l’on fait un acte conforme à la loi, laquelle est par définition une règle sociale, cet acte est par là même un acte social, il a une valeur sociale et socialement reconnue; cette reconnaissance sociale de la valeur sociale de l’acte conforme à la loi constitue la sanction même de la loi. Par contre, l’acte contraire à la loi sera nécessairement un acte antisocial, sans valeur sociale, et par conséquent entraînera forcément une réaction sociale qui sera la sanction de la loi*” (DUGUIT, 1928, p. 202). De igual modo, KELSEN (1952, p. 63), para quem o ato legislativo que não enlace uma sanção à conduta oposta “*no es una norma jurídica; es un deseo del legislador sin importancia jurídica, un contenido jurídicamente indiferente de una ley*”. Para nós, a intensidade e a sanção é um elemento fundamental para a eficácia de uma norma jurídica, porque, de acordo com CALSAMIGLIA (1988, p. 329), “*a veces las normas incentivan al incumplimiento del derecho porque los perjuicios de la sanción son inferiores a los beneficios que se siguen de su violación*”. Assim mesmo, CICERÓN (2000, p. 95), quando critica aqueles que defendem uma justiça baseada no interesse, pois, de acordo com ele, se a justiça pudera “*medirse por el interés, el que calcula que le ha de resultar ventajoso, despreciará las leyes y las quebrantará, si le es posible*”. Em sentido contrário, MONTESQUIEU (1988, p. 61), ao dizer que: “*La experiencia nos pone de relieve que, en los países donde las penas son leves, éstas impresionan el espíritu del ciudadano, del mismo modo que las graves en otros lugares*”. Em sentido contrário, entendendo que a sanção não é um elemento essencial para o direito, entre outros autores, encontramos GARCÍA MÁYNEZ (1996, p. 295/296), para quem a sanção tem caráter secundário, pois, “*el deber cuya inobservancia determina la existencia de la obligación oficial de sancionar, tiene, naturalmente, carácter primario. La sanción es, en cambio, consecuencia secundaria*”. De igual modo, THON (1951, p. 16) afirma: “*La coazione non è affatto un elemento essenziale nel concetto del diritto*”; e ALLORIO, que aporta um novo ataque ao conceito de sanção, porém em uma direção completamente nova, pois, o autor enfoca o problema não desde a perspectiva de saber se a sanção é um elemento que compõe o ordenamento jurídico, senão desde a perspectiva da

4.2. FUNÇÃO JUDICIAL

A segunda função do ordenamento jurídico, que denomino *judicial*, consiste na função, através da qual, a hierarquia dos interesses em sociedade serve de diretriz ao juiz em sua tarefa de aplicar os valores que anteriormente essa sociedade estabeleceu como sendo essenciais³⁸. Por isso afirma ARISTÓTELES (2000, p. 140) que “*aquellos que discuten recurren al juez, y el acudir al juez es acudir a la justicia, porque el juez quiere ser como una personificación de la justicia*”, na medida em que ele juiz utiliza os valores do que é socialmente justo para criar o direito no caso concreto.

Na vida moderna dos Estados (principalmente nos países da civil law), onde ainda se faz presente o Estado Social de Direito, se manifesta uma imperiosa necessidade de normas jurídicas, através das quais as pessoas adquirem confiança na proteção de seus interesses, e essa confiança produz uma segurança que é base da vida em sociedade³⁹, pois segundo esclarece HECK (1999, p. 28), “*lo necesario es tener seguridad y evitar conflictos*”, segurança que por sua vez faz com que apareça a paz⁴⁰.

REFERÊNCIAS

natureza mesma da sanção como um conceito juridicamente consistente. Para o autor: “*Che valore ha dunque la ‘sanzione’ per siffatte norme? Non ha certo il valore di elemento intrinseco al congegno della norma, bensí semplicemente quello di contenuto delle norme stesse*” (ALLORIO, 1956, p. 16), deste modo, a “*nozione di ‘sanzione’, che del resto non considero una nozione giuridica rigorosa, anzi neppure una nozione corretta*” (ALLORIO, 1956, p. 1). Para ALLORIO (1958, p. 35), portanto, o “*concepto de la sanción, lejos de poseer autonomía, y tanto más de perfilarse como extremo esencial de la norma jurídica, se manifiesta así perfectamente reducible al normal mecanismo de la norma, entendida como juicio sobre comportamientos humanos*”. A posição do autor, que é extremamente fecunda e ao mesmo tempo completa, não pode ser reproduzida aqui de maneira completa, razão pela qual remetemos o leitor ao escrito original. Esta crítica de Allorio foi acolhida por BOBBIO em *Teoría general del derecho*, vide págs. 138 y 139. Para um estudo mais detalhado das normas jurídicas sem sanção, vid. por todos, BOBBIO, *Teoría general del derecho* (p. 129); y CASTANHEIRA NEVES, *Curso de introdução ao estudo do direito* (p. 23 y ss).

³⁸ Assim mesmo RAMOS MÉNDEZ (1999, p. 300), quando disse: “El juez se enfrenta a la norma jurídica también como punto de referencia obligado en nuestra experiencia codificada”.

³⁹ Para aprofundar o estudo da seguridade jurídica e sua função dentro do desenvolvimento da sociedade, vid. por todos, HENKEL, *Introducción a la filosofía del derecho* (p. 544 e ss); e PÉREZ LUÑO, *La seguridad jurídica*, principalmente cap. I, nº 1, 2 e 3, cap. II, nº 2, 3 e 4, e cap. III, nº 2, 3, 4 e 8.

⁴⁰ Essa paz em sociedade deve ser entendida desde dois pontos de vista diferentes, segundo as palavras de GUASP (1996, p. 167): “La paz social, traducida al fundamento del derecho, es subjetivamente seguridad, objetivamente certeza”. Para PONTES DE MIRANDA (1972, p. 235), a “‘paz’, mais do que ‘revide’, é a razão da Justiça”.

ALF ROSS. **Sobre el derecho y la justicia**. Trad. por Genaro R. Carrió. Buenos Aires: Eudeba, 1997, 2ª ed.

ALLORIO. **El ordenamiento jurídico en el prisma de la declaración judicial**, (traducción de Santiago Sentís Melendo), Edit: Ejea, Buenos Aires, 1958.

ALMAGRO NOSETE. **El “libre acceso” como derecho a la jurisdicción**. In: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, v. XIV, 1970.

ANGELO DE MATTIA, **Merito e ricompensa**, en Riv. Int. Fil. Dir., año XVII, fasc. VI, 1937.

ARISTÓTELES. **Ética Nicomáquea**. Trad. por Julio Pallí Bonet. Madrid: Gredos, 2000.

ARTURO ROCCO. **L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale**. en Opere Giuridiche, Edit: Foro Italiano, Roma, 1932, vol. I.

BARRIOS DE ANGELIS. **Muerte y resurrección del conflicto**. In: Revista de Derecho Procesal, 2000.

BENABENTOS. **Teoría general unitaria del derecho procesal**. Rosario: Juris, 2001.

BENTHAM. **Principios de legislación, en Tratados de Legislación Civil y Penal**, (traducción de Magdalena Rodríguez Gil). Edit: Nacional, Madrid, 1981.

BOBBIO, **Teoría general del derecho**. Trad. por Eduardo Rozo Acuña. Madrid: Debate, 1996.

BOBBIO. **Sulla funzione promozionale del diritto**, en Rev. Trim. Dir. Proc. Civ., 1969.

BODIN. **Principios de ciencia econômica**, (traducción de Luis de Garay). Edit: Jus, México, 1946.

BRESCIANI-TURRONI. **Corso di economia política**. Edit: Giuffrè, Milano, 1953, v. I.

CALLEJAS; ANTONCICH; GORGET. **Nociones de derecho procesal**. Santiago: Jurídica de Chile, 1965.

CALSAMIGLIA, **Justicia, eficiencia y derecho**. In: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 1, 1988.

CARNELUTTI. **Derecho y proceso**. Trad. por Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ejea, 1971.

CARNELUTTI. **L'esperienza del diritto**. In: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1943.

CARNELUTTI. **Nuevas reflexiones sobre el juicio jurídico**. en Rev. Der. Proc., 1957.

CARNELUTTI. **Sistema de derecho procesal civil**, (traducción Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo). Edit: Uthea, Buenos Aires, 1944, v. I.

CARNELUTTI. **Teoria generale del diritto**. Foro Italiano: Roma, 1951, 3ª ed.

CESARINI-SFORZA. **Filosofía del derecho**. (traducción de Marcelo Cheret), Edit: Ejea, Buenos Aires, 1961.

CICERÓN. **Las leyes**, (traducción de Alvaro D'Ors), Edit: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, 3ª ed.

COSCIANI, **Elementi di economia política**. Padova: Cedam, 1965, 8ª ed.

DÍEZ-PICAZO. **Experiencias jurídicas y teoría del derecho**. Barcelona: Ariel, 1993, 3ª ed.

DUE. **Análisis económico**. (traducción de Enrique Silberstein). Eudeba: Buenos Aires, 1967.

ENGISCH. **La idea de concreción en el derecho y en la ciencia jurídica actuales**. Trad. por Juan José Gil Cremades. Pamplona: Universidad de Navarra, 1968.

ESQUILO. **Agamenón, en Tragedias**, (traducción de Bernardo Perea Morales). Edit: Gredos, Madrid, 2000.

FERNÁNDEZ-GALIANO e CASTRO CID. **Lecciones de teoría del derecho y derecho natural**. Madrid: Universitas, 1999, 3ª ed.

GARCÍA MÁYNEZ, **Positivism jurídico, realismo sociológico y iusnaturalismo**. México: Fontamara, 1996, 2ª ed.

GUASP. **Estudios Jurídicos**. Cívitas: Madrid, 1996.

GUASP. **La pretensión procesal**. Cívitas: Madrid, 1985, 2ª ed.

HART, **El concepto de derecho**. Trad. por Genaro R. Carrió. México: Editora Nacional, 1980, 2ª ed.

HEGEL. **Filosofía del derecho**. Trad. por Angélica Mendoza de Montero. México: Juan Pablos, 1998.

- IHERING. **El espíritu del derecho romano**. Trad. por Enrique Príncipe y Satorres. Granada: Comares, 1998.
- IHERING. **El fin en el derecho**. Buenos Aires: Heliasta, 1978.
- JAEGER. **Corso di diritto processuale civile**. Edit: La Goliardica, Milano, 1956, 2ª ed.
- JELLINEK. **Sistema dei diritti pubblici subbietivi**. Tradução: Gaetano Vitagliano. Società Editrice Libreria: Milano, 1912.
- KALINOWSKI. **Logique et philosophie du droit subjectif**, en Archives de Philosophie du Droit, n°9, Paris, 1964.
- KANT. **Crítica de la razón práctica**, (traducción de Roberto Rodríguez Aramayo), Edit: Alianza, Madrid, 2000.
- KANT. **La metafísica de las costumbres**. Tradução: Adela Cortina Orts e Jesús Conill Sancho. Madrid: Tecnos, 1999, 3ª ed.
- KAUFMANN. **La filosofía del derecho en la posmodernidad**, (traducción de Luis Villar Borda). Edit: Temis, Bogotá, 1998.
- KELSEN. **Introducción a la teoría pura del derecho**. Trad. por Emilio O. Rabasa. México: Nacional, 1974.
- KELSEN. **Problemas escogidos de la teoría pura del derecho**, (traducción de Carlos Cossio), Edit: Guillermo Kraft Ltda, Buenos Aires, 1952.
- KELSEN. **Teoría pura del derecho**. Trad. por Moisés Nilve. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), 1973.
- LEIBNIZ. **La giustizia**. Tradução: Alessandro Baratta, Milano: Giuffrè, 1967.
- LEONARDO DA VINCI. **Cuadernos de notas**, (traducción José Luis Velaz). Edit: Edimat, Madrid, 1999.
- LESSONA. **Los deberes sociales del derecho procesal civil**, en Rev. Gen. Leg. y Jur., t. 91, 1897.
- LESSONA. **Los deberes sociales del derecho procesal civil**. In: Revista General de Legislación y Jurisprudencia, t. 91, 1897.
- LOIS ESTÉVEZ. **Problemas do objeto do processo en nuestro sistema legal**, en Anuario de Derecho Civil, 1955, t. VIII, fasc. I.

- LOIS ESTÉVEZ. **Proceso y forma**. Santiago de Compostela: Porto, 1947.
- LOPEZ DE OÑATE. **Compendio di filosofia del diritto**. Milano: Giuffrè, 1955.
- MASSIMO CORSALE. **La certeza del diritto**. Milano: Guiffrè, 1970.
- MCCORMICK; B.J.; KITCHIN, P.D.; MARSHALL, G.P.; SAMPSON, A. A.;
SEDGWICK, R. **Introducción a la economía**, (traducción de Miguel Paredes). Alianza:
Madrid, 1965, vol.1.
- MIGUEL REALE. **Filosofia do direito**. São Paulo: Saraiva, 1969, 5ª ed.
- MONTESQUIEU. **Del espíritu de las leyes**. Trad. por Mercedes Blázquez e Pedro de
Véga. Madrid: Tecnos, 1988, 4ª ed.
- NIETZSCHE. **El viajero y su sombra**, en Obras Inmortales. Edicomunicación: Barcelona,
2000.
- PAOLO GROSSI. **El orden jurídico medieval**. (traducción de Francisco Tomás y Valiente
y Clara Álvarez), Marcial Pons: Madrid, 1996.
- PONTES DE MIRANDA. **Tratado das ações**. São Paulo: RT, 1972, 2ª ed.
- RADBRUCH. **Filosofía del derecho**. (s/t), Edit: Comares, Granada, 1999, 4ª ed.
- RAMOS MÉNDEZ. **Derecho y proceso**. Barcelona: Bosch, 1978.
- RAMOS MÉNDEZ. **El sistema procesal español**. Barcelona: Bosch, 1999.
- ROUSSEAU. **Extracto del proyecto de paz perpetua del Sr. Abate de Saint-Pierre**. In:
Escritos sobre a Paz e a Guerra. Trad. por Margarita Moran. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1982.
- SANTO TOMÁS. **Suma teológica**. Tradução: Fr. Carlos Soria. Madrid: Biblioteca de
Autores Cristianos, 1956.
- SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da
jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses co:mo gênese do Direito.
Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.
- SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da
jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses co:mo gênese do Direito.
Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SCHOPENHAUER. **Parerga e Paralipomena**, en los Pensadores–Schopenhauer. Edit: Nova Cultural, 1988.

SÉNECA. **Epístolas morales a Lucilio**, (traducción de Ismael Roca Meliá). Edit: Gredos, Madrid, 2001.

SERGIO COSTA. *Decisione – giudizio – libertà*, en Riv. Int. Fil. Dir., 1968.

SERRA DOMÍNGUEZ, **Evolución histórica y orientaciones modernas del concepto de acción**. In: Estudios de Derecho Procesal. Barcelona: Ariel, 1969.

SICHES, Recaséns. **Tratado general de filosofía del derecho**. Edit: Porrúa, México, 1975, 5ª ed.

THOMASIIUS. **Fundamentos de derecho natural y de gentes**, Trad. por Salvador Rus Rufino e María Asunción Sánchez Manzano. Madrid: Tecnos, 1994.

THON. **Norma giuridica e diritto soggettivo**. Trad. por Alessandro Levi. Padova: Cedam, 1951.

UGO PAPI. **Principii di economia**. Edit: Cedam, Padova, 1953, 12ª ed., vol. I.

UGO ROCCO. **Tratado de derecho procesal civil**. t. I, Edit: Depalma, Buenos Aires, 1983.

VALLET DE GOYTISOLO, **Las definiciones de la palabra derecho y los múltiples conceptos del mismo**. Madrid: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1998.

**REFLEXÕES DE UMA DEMOCRACIA RADICAL E DA CONSTRUÇÃO DE UM
CIDADÃO ATIVO RESPONSIVO (PARTE 1) - DO POLICENTRISMO (ESTADO E
CIDADÃOS ATIVOS E RESPONSIVOS) E DA RADICALIZAÇÃO DEMOCRÁTICA**

**REFLECTIONS OF A RADICAL DEMOCRACY AND THE CONSTRUCTION OF
AN ACTIVE RESPONSIVE CITIZEN (PART 1) - OF POLYCENTRISM (STATE AND
ACTIVE AND RESPONSIVE CITIZENS) AND DEMOCRATIC RADICALIZATION**

Cesar Marció¹
Clóvis Reis²

RESUMO:

O presente estudo discute a relação entre democracia horizontal (radicalização democrática) e descentralização do poder, compartilhamento de responsabilidades e decisões (policentrismo) como fundamento para a configuração do Estado Democrático de Direito em um ambiente pós-moderno. A partir da análise dos poderes constituídos, o trabalho propõe a ressignificação da entrega da tutela estatal como uma construção policêntrica/compartilhada que democratiza a sociedade. Neste contexto, a legitimidade das decisões governamentais (políticas públicas) é redimensionada pela evolução dos direitos e seus impactos democráticos. A proposta recolhe as reflexões acadêmicas do Mestrado e do Doutorado e representa um movimento inicial na estruturação do projeto que será desenvolvido no Pós-Doutorado. Neste momento, o objetivo é aprofundar os elementos de pesquisa da Dissertação e da Tese, um primeiro passo para o debate que analisará, na etapa seguinte, as contribuições – ou não – das tecnologias da informação para a democratização do desenvolvimento regional, seja pela emancipação política ou pela fragmentação social.

PALAVRAS-CHAVE:

Geração/Dimensão do Direito. Horizontalização Democrática. Policentrismo/Decisão Compartilhado. Estado Democrático de Direito.

ABSTRACT:

The present study discusses the relationship between horizontal democracy (democratic radicalization) and decentralization of power, sharing of responsibility sharing and decisions (polycentrism) as a foundation for the configuration of the Democratic State Under the Rule of Law in a post-modern environment. Based on the analysis of the constituted powers, the paper proposes the resignification of the delivery of state tutelage as a polycentric/shared construction

¹Pós-doutorando pela FURB (Blumenau/SC) - área de concentração em Política Públicas. Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS- Capes 6 - 2019). Mestre em Direito pela UNISINOS/RS (Capes 6 - 2013)

²Doutor em Comunicação, licenciado em Letras, bacharel em Jornalismo e em Direito, analista político na mídia regional, professor do Departamento de Comunicação, do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Desenvolvimento Regional e do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Direito da FURB - Universidade Regional de Blumenau. Sua produção acadêmica concentra-se nas áreas de Comunicação, Desenvolvimento Regional e Direito. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8131-9229>

that democratizes the society. In this context, the legitimacy of government decisions (public policies) is resized by the evolution of rights and their democratic impacts. The proposal gathers the academic reflections of the Masters and the Doctorate and represents an initial movement in the structuring of the project that will be developed in the Post-Doctorate. At this moment, the goal is to deepen the research elements of the Dissertation and the Thesis, a first step towards the debate that will analyze, in the next stage, the contributions - or not - of information technologies to the democratization of regional development, whether by political emancipation or social fragmentation.

KEYWORDS:

Generation/Dimension of Rights. Democratic Horizontalization. Polycentrism/Shared decision. Democratic Rule of Law.

1. INTRODUÇÃO

O tema central do presente estudo é a descentralização do poder (policentrismo) e a horizontalização democrática (radicalização da democracia) em uma perspectiva transdisciplinar como fundamento para a configuração do Estado Democrático de Direito em um ambiente pós-moderno. A partir da análise dos poderes constituídos, o trabalho propõe a ressignificação da entrega da tutela estatal (políticas públicas) como uma construção que democratiza a sociedade e que, portanto, produza eficácia jurídica e social. Resultado de uma caminhada acadêmica no Mestrado e no Doutorado, a discussão se baseia em referências culturais da Europa (Inglaterra, França) e da América (Estados Unidos da América e Brasil). A tese central reside na afirmação de que a horizontalização democrática não constitui apenas um mecanismo de descentralização e compartilhamento do poder, mas sim uma condição fundamental do Estado Democrático de Direito.

2. DA DEMOCRACIA VERTICAL (DEMOCRATIZAÇÃO DO ESTADO) À DEMOCRACIA HORIZONTAL (DEMOCRATIZAÇÃO DA SOCIEDADE)

[...] a participação dos cidadãos revelar-se-á uma reinvenção bem-vinda das instituições democráticas. François Ost

Tratar de democracia³ no Brasil é um tema “espinhoso”, em especial na atualidade onde todos (indistintamente) assenhoram-se deste termo para justificar sua sede pelo poder⁴. De início resta importante esclarecer que o objetivo das linhas seguintes não é esgotar o tema⁵, nem tampouco resgatar as origens do termo em comento. O estudo objetiva construir elementos que possibilitem a estruturação de uma teoria⁶ que permita compreender a (i)legitimidade das decisões pós-modernas que concretizam/efetivam políticas públicas (OST, 1999, p. 191).

Analisando o direito, em especial no que tange a democracia constitucional, o estudo buscará compreender⁷ o ciclo “evolutivo” que tem propiciado a realidade pós-moderna (legitimidade democrática horizontal⁸/participativa das decisões fruto de um(a) construção compartilhada na concretização dos direitos fundamentais). Para tanto serão apresentadas, as configurações democráticas dos Estados Moderno, Constitucional e Pós-moderno.

Mesmo não sendo objeto do estudo proposto necessário se faz, para compreensão das terminologias em comento, um brevíssimo relato sobre o tema, o que é feito apenas no sentido de estabelecer semelhanças e divergências entre a democracia antiga (direta) e a moderna (representativa), procedimento que objetiva conhecer as contribuições/impactos dessa evolução democrática (vertical à horizontal) nos modelos de Estado mencionados. Ao analisar o termo

³A palavra democracia, segundo esclarece HOUAIS, deriva do grego “*demokratía*, de *demos* ‘povo’ + *Kratía*, ‘força, poder’ (do v. gr. *Kratéo* ‘ser forte, poderoso’)” (Dicionário eletrônico da língua portuguesa, 2002). A primeira referência a esta palavra está em TUCÍDIDES (455-398), colida na oração fúnebre de Péricles aos atenienses mortos na guerra do Peloponeso: “Tenemos um régimen político que no emula las leys de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos sino de la mayoría, es democracia” (RIBEIRO, 2010. p. 96).

⁴As definições de democracia, como todos sabem, são muitas. Entre todas, prefiro aquela que apresenta a democracia como o “poder em público”. Uso essa expressão sintética para indicar todos aqueles expedientes institucionais que obrigam os governantes a tomarem as suas decisões as claras e permitem que os governados “vejam” como e onde as tomam [...] A condição preliminar para o bom funcionamento de um regime democrático, parece afirmar Péricles, é o interesse dos cidadãos pela coisa pública e o bom conhecimento que deriva desse interesse (BOBBIO, 2000. p. 386 e 417).

⁵Já se vê quando vai do saber aparente ao saber real. O saber de aparência crê e ostenta saber tudo. O saber de realidade, quanto mais real, mais desconfia, assim do que vai apreendendo, como do que elabora (BARBOSA, 2007. p. 44).

⁶Nada é mais importante, portanto, que não seguir como ovelhas o rebanho dos que nos precederam, indo assim não onde querem que se vá, sendo onde se deseja ir [...] Moremos seguindo o exemplo dos demais. A saída é nos separarmos da massa e ficarmos a salvo (SÊNECA, 2012. p. 8).

⁷No fundo, apenas os pensamentos próprios são verdadeiros e têm vida, pois somente eles são entendidos de modo autêntico e completo. Pensamentos alheios, lidos, são como as sobras da refeição de outra pessoa, ou como roupas deixadas por um hóspede na casa (SHOPENHAUWER, 2012. p. 41).

⁸Para um aprofundamento sobre o tema “horizontalização da democracia”, ver: ROUSSEAU, Dominique. Le numérique, nouvel objet du droit constitutionnel. Les nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, [S.l.], n. 57, p. 9-12, 2017/4; ROUSSEAU, Dominique. La construction constitutionnelle de l’identité des sociétés plurielles. Confluences Méditerranée, [S.l.], n. 73, p. 31-36, 2010/2.

*demos*⁹ que para os antigos estava atrelado ao próprio exercício do poder pelo *demos*¹⁰ e para os modernos corresponde ao poder dos representantes do *demos*, já é perceptível uma das grandes diversidades existentes. As inúmeras transformações ocorridas no contexto sociopolítico fomentaram não só a complexidade dos relacionamentos como ensejaram a migração da ideia construtiva de um sistema jurídico dual para um sistema jurídico policêntrico. Nesse contexto, até o termo cidadão (BOBBIO, 2000, p. 373) passou a ter significado muito diverso do vivenciado em sua origem (ARISTÓTELES, 2007, p. 128). A Democracia Participativa propugna perpassar a Democracia Representativa sem, contudo, descartá-la. Diante dos inúmeros estudos quanto a temática em questão, muitas são as divergências quanto aos desdobramentos do termo, sendo importante explicitar o que se compreende por democracia representativa formal (Estado Moderno), democracia representativa substancial (Estado Constitucional) e democracia participativa (Estado Pós-Moderno), distinções que demonstrarão a importância/legitimidade de um caminho policêntrico (construção compartilhada das políticas públicas - democracia horizontal).

Diante do exposto, resta importante (de início) abordar as características do Estado Reativo (Absoluto/Liberal/Social) e a reestruturação democrática que fomentou a instituição de um Estado Ativo (Constitucional) para, na sequência, restarem compreendidas as alterações propugnadas pela proposição de um Estado Ativo e Responsivo (Pós-Moderno) (SANTOS, 2020). Inobstante as distinções inerentes a cada modelo de Estado, o eixo que os une diz respeito a concepção de estruturas em que a construção do Direito e os reflexos dessa nova forma de conceber o convívio social, passam a ser centralizados na figura do que resta reconhecido pelos termos Soberano/Soberania. De início o Estado passa a centralizar poder (Soberano¹¹),

⁹Se depois o termo *demos*, entendido genericamente como a “comunidade dos cidadãos”, fosse definido dos mais diferentes modos, ora como os mais, os muitos, a massa, os pobres em oposição aos ricos, e portanto se democracia fosse definida ora como o poder dos mais ou dos muitos, ora como o poder do povo ou da massa ou dos pobres, não modifica em nada o fato de que o poder do povo, dos mais, dos muitos, da massa ou dos pobres não era aquele de eleger quem deveria decidir por eles, mas de decidir eles mesmos [...] (BOBBIO, 2000, p. 372).

¹⁰No entanto a questão é bastante simples, de acordo com a definição que acabamos de dar, cidadão é aquele que participa do governo (ARISTÓTELES, 2007. p. 115).

¹¹As leis são as regras do justo e do injusto, não havendo nada que seja reputado injusto sem ser contrário a alguma lei [...] Legislador é aquele que faz a lei [...] o único legislador passa a ser o soberano [...] o soberano de um Estado, seja ele uma assembléia, seja um homem, não está sujeito às leis [...] Com exceção da lei natural, as demais devem ser transmitidas oralmente, por escrito ou mediante outro ato emanado da autoridade soberana a todos que são obrigados a lhe obedecer. Isso porque a vontade de alguém só pode ser entendida por intermédio de suas palavras ou atos ou, ainda, por uma conjectura feita com base em seus objetivos e propósitos, os quais devem sempre ser considerados, na pessoa do Estado, em harmonia com a equidade e a razão (HOBBS, 2012. p. 213 e 218).

legitimando-se como o grande (único) responsável não só por confeccionar as leis como, também, de aplicá-las (heterotutela), retirando a autonomia das partes (Soberania) para resolução de seus próprios problemas (autotutela) nascendo, assim, a famigerada democracia representativa (verticalizada). Esse procedimento propiciou a transição do estado de natureza (sobrevivência) para um pretense estado civil/artificial (convivência) fruto de uma ficção social (idealização da paz social). Pela positivação do direito o Estado, concentrando poderes, responsabiliza-se pelos ditames jurídicos eis que (legitimado pelo fictício pacto social) assenhora-se da função jurisdicional invocando competência exclusiva quando da edição e concretização das leis (Entrega Verticalizada de uma Tutela Estatal).

Nesse contexto, a construção estatal vivenciada na Inglaterra [Estado Moderno (OST, 1999, p. 375)] legitima (contrato social) a concentração de todo o poder na figura deste ente fictício, momento em que o direito, deixando de ser declarado com base na metafísica (divindade), agora é fruto da vontade do Estado Absoluto (despótico) que, detentor do poder soberano (HOBBS, 2012, p. 140), passa a usufruir do monopólio da força¹². Este é o pensamento do inglês Thomas Hobbes [vontade do soberano (BRUTAU, 1977, p. 10)] que apresenta uma estrutura [cisão entre Igreja e o Estado (VILLEY, 2005, p. 683) - concentração do poder - acordo de vontades¹³] em que os súditos (sem participação civil e/ou política) renunciam aos seus direitos (naturais) em benefício da concentração do poder na figura do Estado/Rei [povo apenas cumpre os pactos (VILLEY, 2005, p. 716) sob pena de coerção do Soberano]¹⁴.

Na França, o Estado Absoluto passa a diferenciar as funções tradicionais de governo, reforçando o Poder Executivo que, assumindo novas funções e não conseguindo efetivá-las,

¹² A partir disso, fica evidenciado que o Direito encontra-se limitado à vontade estatal, pois cabe ao Estado determinar as condutas a serem observadas pela sociedade. Este monopólio é justificado pela necessidade de manutenção da concórdia social que seria ameaçada se houvesse outro poder com as mesmas possibilidades. Nasce, desta forma, o chamado “*direito do Estado*”, que configura um direito de soberania, visualizado sob o ângulo dos sujeitos, como um “*dever de todo individuo acatar as ordens emanadas da instância estatal*” (ENGELMANN, 2001. p. 32).

¹³ Da mesma forma como os homens, almejando conseguir a paz, e por meio dela a sua própria conservação, criaram um homem artificial chamado Estado, criaram, também, cárceres artificiais, chamadas leis civis, que, mediante pactos mútuos, os mantêm presos, por uma das extremidades, ao homem ou à assembleia a quem confiaram o poder soberano e, por outra, a seus próprios ouvidos (HOBBS, 2012. p. 171).

¹⁴ A doutrina do Estado Absoluto, proposta por Hobbes, onde as leis são produtos, na da *razão*, mas da *vontade* do soberano, de modo que estes mandatos sejam os exclusivos critérios do *justo* e do *injusto*, foi a primeira condição para que a função judicial se conservasse limitada à pura declaração e aplicação das leis, sem que aos magistrados fosse reconhecido, sequer, o poder de interpretá-las, como depois ocorreu, no início do século XIX, na França (SILVA, 1997. p. 74).

passa a realizar “concessões” ao setor privado, dando início ao processo de Democratização do Estado (importante freio ao poder pautado nas vontades da monarquia). (ZAGREBELSKY, 2004, p. 17-18). Nesse contexto (início da burocracia) restam rompidos os métodos medievais e a função política (não mais a serviço do rei) passa a ser “pública e a serviço da nação” substituindo a concepção de soberano (poder personificado na figura/pessoa do rei) por soberania (MONTERO, 1999, p. 27). Diante das transições descritas o jogo social apresenta uma nova cisão do poder (antropocêntrico), dando azo a democracia representativa (Democratização do Estado – Democracia Vertical). A burocracia¹⁵ apresenta a função social como um *munus* público a serviço da nação, propiciando a conquista do poder político por uma casta que, até então, possuía apenas o poder econômico. O inglês Locke¹⁶ (emancipação da sociedade civil), objetivando libertar os burgueses das amarras do Absolutismo (ampliação dos direitos – assegurados apenas aos partícipes do jogo democrático representativo), enalteceu a importância dos direitos em sua primeira geração (participação civil e política - liberdades negativas: direito a própria liberdade e à propriedade). O francês Rousseau (responsável pela ampliação democrática – novos partícipes sociais) deu azo a debates que impactaram na configuração da segunda geração de direitos (melhorias sociais, econômicas e culturais, fruto dos direitos de igualdade e segurança - liberdades positivas). Esses dois Modelos de um Estado Moderno/Reativo (Liberal e Social), acarretou (na sequência) em uma soma das liberdades negativas e positivas, expediente propiciado pelo nascedouro do Estado Constitucional/Ativo (transição dos direitos em gerações para os direitos em dimensões), realidade fruto das conquistas históricas da humanidade [direitos humanos/fundamentais (VILLEY, 2005, p. 172)]. Nesse contexto, pela necessária releitura constitucional, premente se faz um novo modelo de Estado (Pós-Moderno/Ativo e Responsivo), momento em que os poderes constituídos, somando forças aos demais partícipes sociais (Cidadãos Ativos e Responsivos) devem compreender a

¹⁵ Das visões de Weber e Arendt se pode concluir que os autores têm perspectivas distintas a respeito da burocracia. Para Weber a burocracia seria algo positivo, é uma estrutura que permite a realização do serviço público de forma profissional, enquanto para Arendt, a burocracia é algo negativo, que isola o indivíduo do todo, faz com que ele perca a noção de conjunto, fazendo com que dissocie a sua responsabilidade no resultado final do processo (LIMBERGER, 2010. p. 218).

¹⁶ Torna-se pois evidente, pelo exposto acima, que a monarquia absoluta, que alguns consideram o único governo do mundo, é, na verdade, incompatível com a sociedade civil, uma vez que o objetivo da sociedade civil consiste em evitar e contornar os inconvenientes do estado de natureza, frutos inevitáveis do fato de poder cada um ser juiz e executor em causa própria estabelecendo-se para tal uma autoridade reconhecida para a qual todos os membros dessa sociedade podem apelar por qualquer dano sofrido ou controvérsia que possa surgir, e à qual todos os membros têm de se submeter (LOCKE, 2001. p. 63).

constituição como um instrumento jurídico (Estado Democrático de Direito Constitucional – Fundamento Jurídico) e não mais como uma mera Carta Política (Estado de Direito Liberal e/ou Social – Vontades de Indivíduos e/ou Grupos).

As alterações inerentes a essa nova visão de mundo desencadearão significativas alterações no convívio social fruto de uma necessidade de limitar os poderes¹⁷ do Estado ampliando, por sua vez, a liberdade dos indivíduos (descentralização do poder). Essa busca [homem não mais é dominado pela natureza, mas, ao contrário, passa a dominá-la (BOBBIO, 2000, p. 24)], oportuniza ao direito uma invenção contínua do social e do político, diante das divisões e dos conflitos inerentes ao convívio humano. Marx (2011, p. 24 e 75) [um severo crítico da burguesia – homem egoísta separado da coletividade (CLAUDE, 1983, p. 43/44)], reconhecendo Revolução Burguesa como mecanismo de emancipação política (MARX, 2011, p. 16) a apresenta como um momento necessário e transitório no processo de emancipação humana¹⁸, um novo contexto social que propicia o nascedouro de um Estado Democrático que marca a mutação do cenário político, enaltecendo os ideais propagados com o nascedouro do Estado de Direito (CLAUDE, 1983, p. 48 e 53). Em um primeiro momento o Estado Democrático objetivava a garantia/segurança da propriedade privada (liberalismo¹⁹), servindo o direito positivo como defesa dos indivíduos em relação ao Estado e em relação aos demais indivíduos (liberdades negativas²⁰). O conceito de cidadão, nesse período, confundia-se com a ideia de alistamento eleitoral (somente aos burgueses, e apenas pelo voto, eram garantidos os direitos de participação social²¹). (NUNES, 2011, p. 21-23).

¹⁷ Ao contrário dos contra-revolucionários, Constant não acredita que a França do Antigo Regime já possuía uma constituição. A constituição é uma obra do tempo, devendo ser rígida e conter poucos assuntos. Tudo aquilo que não diga respeito aos limites e atribuições dos poderes e aos direitos individuais não é matéria constitucional [...] O objetivo do constitucionalismo deveria ser colocar em ação as estruturas indispensáveis do governo representativo e impedir o retorno da tirania ou da guerra civil (BERCOVICI, 2008. p. 185).

¹⁸ Marx odiava e admirava simultaneamente a burguesia. Via nela a classe que, por um lado, explorava duramente uma parte da humanidade, mas, por outro lado, destruía antigas relações de servidão e de feudalidade, criando um espaço para que se pudesse desenvolver uma literatura mundial (MORIN, 2005. p. 43).

¹⁹ O liberalismo é, como teoria econômica, defensor da economia de mercado: como teoria política, é defensor do Estado que governe o menos possível ou, como se diz hoje, do Estado mínimo (isto é, reduzido ao mínimo necessário) (BOBBIO, 2000. p. 128).

²⁰ A concepção de liberdade com a qual trabalha Mill é a mesma do pensamento liberal, a liberdade negativa, aquela que faz com que um indivíduo não possa ser impedido por uma força externa de fazer o que deseja e muito menos de ser obrigado a fazer o que não deseja. Pretende-se que o indivíduo goze de uma liberdade protegida contra a invasão do Estado, delimitando assim a esfera privada com relação à pública (CADEMARTORI, 2006. p. 43).

²¹ Pouco a pouco a sociedade nas suas várias articulações torna-se o todo, do qual o Estado, considerado restritivamente como o aparato coativo com o qual um setor da sociedade exerce o poder sobre o outro, é degradado a parte (BOBBIO, 2010. p. 61).

É nesse patamar social, de perda da hegemonia do poder soberano do rei, que ocorre a mudança na forma de centralização dos poderes do Estado (de um poder pessoal/soberano à um poder institucional/soberania) nascendo a ideia de legitimidade das decisões (políticas públicas) como fruto da representatividade democrática (SILVA, 1997, p. 204). Trata-se de um novo modelo estrutural de poder que, baseado nos princípios da legitimidade e da legalidade, acarretou mudanças no seu modo de exercício garantindo suposta liberdade política²², social e civil aos cidadãos. Esses foram os fatores que propiciaram o desenvolvimento da personalidade individual, acarretando o nascedouro de um pretense poder legítimo, “limitado” e burocrático.

É nesse contexto de ampliação dos sujeitos que, perpassando os interesses dos burgueses, o nascedouro do Estado Social propugna a intervenção do Estado²³ em todos os domínios da vida. O fortalecimento dos grupos sociais, criados no interior das sociedades civis (BOBBIO, 2000, p. 35), permitiu aos novos sujeitos cidadãos não mais (apenas) defenderem-se do Estado²⁴, mas buscar nele a garantia e, principalmente, a efetivação dos direitos [Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (MORIN, 2005, p. 37) - liberdades negativas e positivas²⁵ - direitos sociais (CADEMARTORI, 2006, p. 47/49)]. Assim, contrariando o pensamento burguês, esses novos grupos sociais que integravam a sociedade civil, passaram a exigir maior participação no jogo democrático conquistando o direito ao sufrágio universal e, em especial, a extensão desse direito a novos espaços públicos, expediente que, muito embora tenha ampliado o jogo democrático não conseguiu migrar da democratização do Estado à democratização da Sociedade²⁶ (CANOTILHO, 1993, p. 39). Os Estados Liberal e Social, nesse

²² Tendo presente os dois caracteres fundamentais relevados por Tocqueville na democracia americana, o princípio da soberania do povo e o fenômeno da associação, o Estado representativo (o qual viera pouco a pouco se consolidando na Inglaterra e da Inglaterra difundindo-se através do movimento constitucional dos primeiros decênios do século XIX, na maior parte dos Estados europeus) conhece um processo de democratização ao longo de duas linhas: o alargamento do direito de voto até o sufrágio universal masculino e feminino, e o desenvolvimento do associativismo político até a formação dos partidos políticos de massa e o reconhecimento de sua função pública (BOBBIO, 2010. p. 153).

²³ Em uma palavra, se a ideia de progresso não nasceu com o movimento socialista, se antes mobilizou uma corrente liberal, humanitarista, encontrou, contudo, em seu seio a expressão mais firme, associando-se à da intervenção do Estado (CLAUDE, 1983. p. 75).

²⁴ Entre as concepções clássicas, a teoria do estado de George Jellinek se oferece para uma comparação mais precisa: *status negativus* (liberdade contra o Estado [Freiheit vom Staat], direito de resistência ao Estado [Abwehrrechte]), *status positivus* (pretensões e exigências, pretensões [Leistungen] e participação, *status* no procedimento) (MULLER, 2003. p. 80).

²⁵ Logo a democracia entendida como *garantista* significa o *Estado de Direito* munido tanto de direitos liberais (*direitos de*) como de direitos sociais (*direitos a*), próprios, estes últimos, dos Estados intervencionistas como o Brasil, não obstante, na prática, constituírem-se em promessas (retóricas) sonegadas (ROSA, 2005. p. 12).

²⁶ Em outras palavras, podemos dizer que o que acontece hoje ao desenvolvimento da democracia não pode ser interpretado como a afirmação de um novo tipo de democracia, mas deve ser entendido como a ocupação, pelas

contexto, apresentam importante marco no enfrentamento de temáticas que são caras ao presente estudo, em especial no tocante a legitimidade e competência dos poderes constituídos (LOCKE, 2001, p. 101), restando (para tanto) importantíssima a emancipação da sociedade civil. Uma das principais expressões dessa nova visão de mundo são as Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão (americana e francesa)²⁷ (MIRANDA, 1932, p. 225/226), restando, neste contexto, importante compreender os impactos sociais dessa evolução para a construção e efetivação de um novo modelo de Estado – Democrático e de Direito Constitucional (Pós-Moderno) (SANTOS; MARCIÓ, 2021).

3. A DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA (POLICENTRISMO) E O PODER COMPARTILHADO COMO CONDIÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Verificada a transição dos modelos de Estado que permearam a Modernidade (Absluto/Liberal/Social), resta importante analisar os impactos dessas gerações de direitos em uma concepção de cidadania política (alargamento da participação democrática) oportunizada pela Constitucionalização do Estado. A reconfiguração (horizontalização) democrática proposta, objetiva não só ampliar a participação (representativa) do povo nas decisões sociais (verticalizadas), mas, em especial acrescentar novos meios/mecanismos de participação civil e política (primeira geração de direitos), o que deve ser feito oportunizando a terceira dimensão do direito (transindividualismo/solidariedade). Nesse contexto, Bobbio²⁸ apresenta como requisitos importantes para o exercício da democracia o conhecimento e o exercício do poder em público, elementos complexos/difíceis em países conhecidos por sua modernidade tardia.

formas ainda mais tradicionais de democracia, como é a democracia representativa, de novos espaços, isto é de espaços até agora dominados por organizações do tipo hierárquico ou burocrático (BOBBIO, 2000. p. 67).

²⁷ A mais alta expressão praticamente relevante dessa inversão são as Declarações dos direitos americanas e francesas, nas quais é solenemente enunciado o princípio de que o governo é para o indivíduo e não o indivíduo para o governo, um princípio que exerceu grande influência não apenas sobre todas as constituições que vieram depois, mas, também sobre reflexão a respeito do Estado, tornando-se assim, ao menos em termos ideais, irresistível (BOBBIO, 2010. p. 65).

²⁸ As definições de democracia, como todos sabem, são muitas. Entre todas, prefiro aquela que apresenta a democracia como o “poder em público”. Uso essa expressão sintética para indicar todos aqueles expedientes institucionais que obrigam os governantes a tomarem as suas decisões as claras e permitem que os governados “vejam” como e onde as tomam [...] A condição preliminar para o bom funcionamento de um regime democrático, parece afirmar Péricles, é o interesse dos cidadãos pela coisa pública e o bom conhecimento que deriva desse interesse (BOBBIO, 2000. p. 386 e 417).

O Estado Social, alargando não só número de partícipes, mas, na sequência, também os espaços de participação democrática, passou a contribuir de forma coletiva nas decisões políticas e jurídicas. Nesta nova fase o indicador do desenvolvimento democrático deixa de ser medido pelo número de pessoas que participavam do jogo democrático, passando a estar condicionado, também, ao número de instâncias diversas daquelas tradicionalmente políticas (exercício apenas do direito de voto para “todos”²⁹) (ALFARO, 2007, p. 221). Os pensamentos de Bobbio e Aristóteles³⁰ apresentam o conhecimento e o exercício do poder em público como características necessárias para a efetiva configuração de uma forma democrática de governo, não mais atrelada (apenas) aos procedimentos³¹ descritos pela democracia formal.

A verdadeira democracia deve resguardar a importância do conteúdo, da substância desvelada por esse exercício esclarecido do poder em público, em outras palavras esse novo modelo, sem extirpar a figura abstrativizada do Estado (Democracia Representativa Vertical), exige que o governo democrático assegure as promessas contidas num programa constitucional, configurando a concreta transição do Estado Liberal e Social (Reativos) ao Estado Constitucional (Ativo) que, pela releitura Pós-Moderna (Democracia Participativa Horizontal) deve conceber-se não apenas Ativo, mas, também Responsivo. O expediente proposto, propiciará a passagem de um direito com função predominantemente protetora-repressiva (Entrega de uma Tutela Estatal) para um direito cada vez mais promocional (CADEMARTORI, 2006, p. 50) /concretizador (Construção Compartilhada/Policêntrica de Políticas Públicas).

O domínio desses novos atores sociais passa a ser o da sociedade civil (reinado da diversidade), permeado pelo nascedouro de uma democracia constitucional que, mantendo os ideais da democracia formal/procedimental, propõe perpassá-la em busca de conteúdo e substância. Porém, para que esse novo jogo democrático seja exitoso resta necessário, reconhecendo as liberdades negativas, fomentar a inclusão social (decisões policêntricas –

²⁹ Donde, tal Estado hace mucho más que adoptar unas cuantas políticas y programas de bienestar (DAMASKA, 1986. p. 127).

³⁰ Mas de todas as coisas que dissemos, o que mais contribui para a permanência das constituições é a adaptação da educação, às formas de governo, embora esse princípio seja sempre negligenciado. As melhores leis, as sancionadas por cada cidadão da Cidade, serão completamente inúteis se os cidadãos não forem educados pelo hábito e pela educação no espírito da constituição, democraticamente se as leis forem democráticas [...] (ARISTÓTELES, 2007. p. 200).

³¹ Afirmo preliminarmente que o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, entendida com contraposta a todas as outras formas de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos (BOBBIO, 2000. p. 30).

poder compartilhado) fruto das conquistas que oportunizaram liberdades positivas evitando, a todo custo, a tirania das vontades individuais e/ou de grupos (soberanos e maiorias). Esses fatores sociais evidenciaram a importância desse novo modelo democrático que restou reconhecido como Democracia Constitucional sistema que apresenta a ideia de limitação de poderes (liberdades negativas e positivas - direitos fundamentais assegurados aos cidadãos).

A ampliação participativa no jogo democrático, oportunizando novos meios de participação civil e política [Descentralização do Poder – Democratização da Sociedade (SANTOS, 2020)], acarreta a necessária inclusão dos novos partícipes diante da necessidade de concretização dos direitos fundamentais. A Democracia (agora) constitucional, migrando do individual para o coletivo (terceira dimensão – transindividual - solidariedade), oportuniza uma reestruturação estatal (Estado Pós-Moderno – Ativo e Responsivo), momento em que as constituições (releitura democrática), concebendo as alterações no modo de convivência humana (papel da sociedade civil no contexto político - novos atores sociais politicamente importantes/expressivos), oportuniza novos meios/espços para o exercício da democracia, expediente necessário para a verdadeira descentralização da política (Policentrismo). As decisões que impactam na concretização de direitos (fundamentais – políticas públicas) devem ser compartilhadas (efetiva participação social), tornando o debate político (diálogo) aberto a novos meios/espços de exercício do poder, momento em que a tecnologia pode/deve apresentar-se como um meio (*locus*) para o desenvolvimento regional.

Essa evolução democrática impacta no alargamento não apenas dos partícipes políticos, mas, em especial nos meios e espços de participação que, perpassando o espectro representativo (Democracia Vertical – Democratização do Estado) permitam a efetiva descentralização do poder (Democratização Horizontal – Democratização da Sociedade) realidade que oportuniza o nascedouro de novos atores sociais (Poder Compartilhado) em um Verdadeiro Estado Democrático de Direito. Tratando de Estado de Direito e de Estado Democrático, Bobbio e Ferrajoli apresentam pensamentos que se complementam quanto à garantia de efetividade dessa forma de Estado. O primeiro, não vinculando democracia e Estado de Direito apresenta uma ideia de democracia formal, enquanto o segundo, por sua vez, entendendo o Estado de Direito como axiologicamente anterior ao Estado Democrático

apresenta uma compreensão mais substancial³². A principal diferença, entre a democracia formal e a democracia substancial, reside no fato de que a primeira define *quem* decide e *como* decide e a segunda define os temas sobre os quais não se pode e, principalmente, os que se deve decidir, sendo este um grande diferencial entre os modelos de democracia liberal e social (apenas quem e como) e as democracias constitucionais (soma do quem e como com os temas que não são se pode e os que se deve decidir). A evolução em comento, diante dos reflexos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e, principalmente, da Declaração dos Direitos Humanos (1948), propiciou a constitucionalização dos direitos humanos, momento em que passaram a ser concebidos, em âmbito nacional, como direitos fundamentais³³, ensejando o nascimento do que passou a ser conhecido como Estado Constitucional de Direito (Estado Ativo). Nele a democracia, deixando de ser apenas formal (Democratização do Estado – Democracia Representativa – Democracia Vertical), propõe-se substancial, objetivando garantir a efetividade dos direitos fundamentais positivados na magna carta (Democratização da Sociedade – Democracia Participativa/Horizontal) (SANTOS, 2020).

Como fruto desse novo contexto democrático, merece ênfase o pensamento desenvolvido por Ferrajoli (2008, p. 35) que, advogando em prol da ampliação da democracia substancial, é contrário à ideia de onipotência da maioria. Para o autor, ao falar de democracia não é possível fazê-lo sem referir-se ao constitucionalismo que possui como princípio fundamental a limitação de poderes, dentre eles, o da própria maioria³⁴. Assim, enquanto a democracia formal refere-se ao Estado político representativo, que tem no princípio da maioria

³² Ainda, de acordo com Ferrajoli, o projeto *garantista* leva a uma redefinição do conceito de democracia – diferenciada formal e substancialmente – e também à fusão da democracia substancial com Estado de Direito. Assim, visto como um conjunto formado pela soma de garantias liberais mais as garantias sociais, o Estado de direito pode ser configurado *como um sistema de meta-regras com respeito às próprias regras da democracia política*. Isto é, a regra da democracia política, segundo a qual se deve decidir por maioria indireta ou direta dos cidadãos, fica subordinada ao Estado de Direito (CADEMARTORI, 2006. p. 163).

³³ Com efeito a *Teoria Geral do Garantismo*, entendida como modelo de Direito, está baseada no respeito à *dignidade da pessoa humana* e seus *Direitos Fundamentais*, com sujeição formal e material das práticas jurídicas aos conteúdos constitucionais. Isso porque, diante da complexidade contemporânea, a legitimação do *Estado Democrático de Direito* deve suplantar a mera democracia formal, para alcançar a *democracia material* na qual os *Direitos Fundamentais* devem ser respeitados, efetivados e garantidos (ROSA, 2005. p. 4).

³⁴ Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos (CANOTILHO, 2002. p. 51).

a fonte da legalidade, a democracia substancial nada mais é do que o Estado de direito dotado de garantias efetivas, tanto liberais quanto sociais, sistemática denominada como garantismo³⁵.

Nesse sentido, Ferrajoli (2008, p. 31) compreende que a essência do constitucionalismo e do garantismo, fruto de uma democracia constitucional, abrange o conjunto de limites impostos pelas constituições a todos os poderes, o que é possível pela construção de um sistema de compartilhamento e equilíbrio entre eles. Para tanto, os Estados Constitucionais³⁶ deverão não apenas garantir os direitos fundamentais, mas, em especial, propiciar o seu controle e reparação em caso de violação. Essa pretensão substancial, inerente à democracia constitucional, traz em seu bojo a constitucionalização rígida dos direitos fundamentais assegurados pelas obrigações e proibições impostas aos poderes públicos/constituídos, o que é feito ao agregar os benefícios materiais da democracia substancial à sua tradicional dimensão política, meramente formal/procedimental.

Ao tratar da democracia constitucional, Ferrajoli manifesta-se no sentido de que os fundamentos que deram origem à democracia representativa, tais como democracia da maioria³⁷ e liberalismo econômico, chegam a ser incompatíveis com os princípios/objetivos da democracia constitucional. Para o autor, os absolutismos dos poderes políticos da maioria e dos poderes econômicos do mercado são contrários a essência do constitucionalismo e do garantismo propostos nesse novo modelo. Assim, a democracia constitucional é definida por Ferrajoli (2008, p. 28-29) como sendo o conjunto de limites impostos pelas constituições a todo e qualquer poder, sistemática garantida pela rigidez das cartas constitucionais que, deixando de ser meros instrumentos políticos, nessa fase ganham contornos/garantias jurídicas contra as maiorias.

³⁵Como corolário temos que, para o ‘garantismo’, a expansão da democracia deverá dar-se não somente pela multiplicação de seus espaços de atuação, abrangendo também espaços não políticos, onde ficam formalmente democratizados o quem e o como das decisões. Esta ampliação deverá abranger também a extensão dos vínculos estruturais e funcionais impostos a todos os poderes – democráticos e burocráticos, públicos e privados – para tutela substancial de direitos vitais sempre novos e, ao mesmo tempo, mediante a elaboração de novas técnicas garantistas aptas a assegurar uma maior efetividade (CADEMARTORI, 2006).

³⁶Só a constituição democrática é autêntica e normativa, pois apenas ela consegue limitar efetivamente a ação do poder, entrelaçando validade e legitimidade [...]. A Legitimidade da constituição é interna, não apenas externa, pois na democracia constitucional é impossível separar validade da legitimidade, ou seja, a criação e o conteúdo da norma (BERCOVICI, 2008. p. 17-18).

³⁷Para tanto, os vínculos no *Estado Democrático de Direito* de viés *garantista*, são de tal forma substanciais/materiais que impedem a preponderância da concepção de democracia vinculada à vontade da maioria, em franca opressão à minoria, articulando a esfera do indecidível (ROSA, 2005. p. 04).

Esse sistema garantista (direitos fundamentais materializados no texto constitucional) apresentam o direito (de promessas vazias à) de forma objetiva (aplicabilidade imediata), acarretando sensível deslocamento do centro das decisões do legislativo e do executivo para o judiciário (HECK, 1947, p. 235-236), realidade fruto da ineficácia (atos de vontade – discricionariedade - não concretização das promessas) das políticas públicas voliva dos poderes constituídos. Tratando da temática, Lenio Luiz Streck³⁸ entende que *discutir as condições de possibilidade de decisão jurídica é, antes de tudo, uma questão de democracia [...] O drama da discricionariedade que critico reside no fato de que esta transforma os juízes em legisladores.*

Assim, diante da análise das transformações conceituais do termo democracia, resta evidente a importância do tema, em especial pelo fato de que o Brasil tem efetivado direitos humanos/fundamentais pelo poder judiciário, procedimento que tem fomentado discussões quanto à legitimidade e limites dos poderes constituídos. Esse complexo contexto social é fruto das promessas constitucionais (não cumpridas) apresentadas pelo poder constituinte originário que, passados 30 anos, não ensejaram a necessária eficácia social, acarretando significativa discrepância entre a constituição formal³⁹ e a constituição real, expediente fruto (não só) dos problemas educacionais e culturais que permeiam a “tal pátria educadora”, mas, também pelos problemas burocráticos e estruturais da organização e limites dos poderes constituídos, isso tudo somado a ineficiência/inefetividade/ineficácia/inexistência de políticas públicas⁴⁰ compartilhadas (policentrismo) (SANTOS; MARCIÓ, 2021).

Desse caótico contexto, a pergunta que exsurge, reporta-se a legitimidade/competência do Poder Executivo quanto aos procedimentos (democracia vertical) adotados no intuito de efetivar políticas públicas pautadas em vontades (discricionariedade) e não nos direitos e garantias fundamentais (modelo democrático representativo). É com intuito de responder essa questão que buscar-se-á compreender os fundamentos que constroem a ideia de democracia

³⁸ E esse é o problema. Portanto Ferrajoli tem razão por que, nos moldes como é apresentado, o neoconstitucionalismo depende de posturas axiologistas e voluntaristas, que proporcionam atitudes incompatíveis com a democracia, como o ativismo e a discricionariedade judicial (FERRAJOLI; STRECK; TRINDADE, 2012. p. 64).

³⁹ É justamente neste campo que acaba se materializando a *falácia garantista*. Isso porque não basta a mera declaração de direitos, se não houver, também e paralelamente, mecanismos idôneos e capazes de corrigir os desvios e efetivar os direitos na sua maior extensão (ROSA, 2005. p. 33).

⁴⁰ Passado o movimento pendular de Constituições antidemocráticas e democráticas, chega-se à Constituição de 1988, onda democracia começa a se estabilizar e confere margem para a efetividade dos direitos. Desse modo, a discussão das políticas públicas ganha espaço no cenário jurídico (LIMBERGER, 2010. p. 63-64).

participativa (Descentralização do Poder), objetivando superar a relação sujeito/objeto em busca de uma relação sujeito/sujeito, momento em que os cidadãos, compreendendo a importância da sua participação civil e política (primeira dimensão), devem assumir um papel ativo e responsivo na busca de compartilhamento do poder para a concretização dos direitos constitucionais/fundamentais (a Inteligência Artificial pode/deve apresentar-se como um importante mecanismo de descentralização do poder/polícentrismo!?) (SANTOS; MARCIÓ, 2021).

É nesse contexto que o estudo objetiva, sem pretensões de esgotar o tema, construir elementos que possibilitem a estruturação de uma teoria⁴¹ que permita, perpassando a democracia representativa, compreender a (i)legitimidade das decisões políticas volitivas/discrecionárias (soberano x soberania) que concretizam/efetivam políticas públicas⁴². A evolução constitucional (origem e desdobramentos do termo democracia) deve propiciar (Estado Pós-Moderno – Ativo e Responsivo) o nascimento de um novo sujeito/cidadão (Ativo e Responsivo) que, no exercício de sua legitimidade democrática horizontal/participativa deve compartilhar poder quando da construção (coletiva/plural) das decisões (políticas públicas) que garantam o desenvolvimento regional, sendo importante, nos desdobramentos do estudo proposto, debater a competência/legitimidade dos poderes constituídos quando da construção (vertical/volitiva/discrecionária) das decisões administrativas (políticas públicas) pós-modernas (avanços normativos/culturais - melhoria da condição social da humanidade⁴³).⁴⁴

⁴¹Nada é mais importante, portanto, que não seguir como ovelhas o rebanho dos que nos precederam, indo assim não onde querem que se vá, sendo onde se deseja ir [...]. Moremos seguindo o exemplo dos demais. A saída é nos separarmos da massa e ficarmos a salvo (SÊNECA, 2012. p. 8).

⁴²Toda a gente sabe, contudo, que qualquer texto escrito se interpreta e como as interpretações são criadoras. A teoria da linguagem mostrou a inevitabilidade da interpretação; a teoria do direito constatou o caráter normativo da produção jurisprudencial. Se se tornou claro que o juiz não se limita a repetir uma norma preexistente mas contribui para a configurar (por vezes adaptando-a, por vezes criando-a), então volta a por-se o problema da retroatividade. Certamente se o juiz pudesse dissociar a resolução do caso particular da base de regra “antiga”, e a formulação de uma regra jurídica “nova” que lhe parecesse melhor, a questão não se colocaria (OST, 1999. p. 191).

⁴³Em 1847, Puchta escreve: “O direito assenta, quanto ao seu derradeiro fundamento histórico, na convicção comum de um povo” [...]. Beseler fez eco destas palavras, quando afirma: “O direito não é produto do acabado ou do arbitrário dos homens, nem da legislação ou das abstrações dos filósofos, desenvolveu-se directamente na vida dos povos como o costume e a língua” (OST, 1999. p. 84).

⁴⁴A vida do direito está longe de representar esse longo rio tranquilo que muitos imaginam talvez do exterior: nele se agitam as forças vivas da consciência social e se enfrentam os mais variados tipos de práticas e de interesses, dos quais somente uma parte conforma-se à norma. De resto, o próprio direito oficial é capaz de mobilizar, por ocasião das revoluções e outras grandes refundações políticas, os recursos do imaginário coletivo. Numa escala mais individual, os tribunais registram diariamente os choques das forças centrifugas que sacodem o direito ao sabor dos interesses particulares e dos dramas pessoais. [...] De resto, seria um erro representar-se a lei sob a forma

Para tanto, necessário se faz rever a concepção democrática calcada (ainda) em um modelo que concebe os membros da sociedade civil como povo legitimador⁴⁵ (relação sujeito/objeto), sendo necessário novos espaços/mecanismos que desenvolvam/oportunizem participação popular⁴⁶ (descentralização do poder). É com esse desiderato que o texto apresenta como reestruturação democrática a ideia⁴⁷ de uma democracia participativa/horizontalizada, expediente que legitimaria (como decisão) a construção de respostas sociais fundamentadas fática e fenomenologicamente. Trata-se do reconhecimento de um quarto (e principal) poder constituído (democracia horizontal) pela socialização/compartilhamento das decisões administrativas (resposta social fruto de uma construção compartilhada e não mais como mera Entrega de uma Tutela Estatal), transformando o seio social pela efetiva contribuição dos partícipes (relação sujeito/sujeito) no fundamento de uma decisão (policêntrica). A decisão deixa de ser uma função (apenas/discricionária) do gestor público e transforma-se em uma responsabilidade social multifacetada. Nesse contexto democrático a Decisão Compartilhada, deixando de ser apenas um instrumento jurídico arcaico/servo do(a) Silogismo/Motivação/Argumentação Discricionariedade e/ou Arbitrariedade, transforma-se em um fenômeno social, político e jurídico⁴⁸, momento em que a simples legalidade e/ou

de um espartilho rígido que não dá nenhuma margem de ação aos atores: muitas delas, ao contrário, adquirem uma forma supletiva, impondo-se apenas na falta de outra opção adotada pelos particulares (OST, 2004, p. 19-20).

⁴⁵ O povo ativo elege seus representantes; do trabalho dos mesmos resultam (entre outras coisas) os textos das normas; estes são, por sua vez, implementados nas diferentes funções do aparelho de Estado; os destinatários, os atingidos por tais atos são potencialmente todos, a saber, o “povo” enquanto população. Tudo isso forma uma espécie de ciclo [Kreislaufl] de atos de legitimação, que em nenhum lugar pode ser interrompido (de modo não democrático). Esse é o lado democrático do que foi denominado *estrutura de legitimação* [...] É verdade que o ciclo de legitimação não foi interrompido a esta altura de forma não democrática, mas foi interrompido. Parece ser plausível nesse caso ver o papel do povo de outra maneira, como *instância global de atribuição* de legitimidade democrática. É nesse sentido que são proferidas e prolatadas decisões judiciais “em nome do povo” (MULLER, 2003, p. 60)

⁴⁶ Após a conquista do sufrágio universal, se ainda é possível falar de democratização, esta deveria revelar-se não tanto da passagem da democracia representativa para a democracia direta, como habitualmente se afirmar, quanto na passagem da democracia política para a democracia social – não tanto na resposta à pergunta “Quem vota?” mas a resposta a esta outra pergunta: “Onde se vota? Em outros termos, quando se quer saber se houve um desenvolvimento da democracia num dado país o certo é procurar perceber se aumentou não o número dos que têm direito de participar nas decisões que lhes dizem respeito, mas os espaços nos quais podem exercer este direito (BOBBIO, 2000, p. 27 e 28)

⁴⁷ Mas senhores, os que madrugam no ler, convém madrugarem também no pensar. Vulgar é o ler, raro o refletir. O saber não está na ciência alheia, que se absorve, mas, principalmente, nas ideias próprias, que se geram dos conhecimentos absorvidos, mediante a transmutação, porque passam, no espírito que os assimila. Um sabedor não é armário de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo de aquisições digeridas [...] Já se vê quando vai do saber aparente ao saber real. O saber de aparência crê e ostenta saber tudo. O saber de realidade, quanto mais real, mais desconfia, assim do que vai apreendendo, como do que elabora (BARBOSA, 2007, p. 44).

⁴⁸ [...] cumple misión jurídica (como instrumento para la realización del derecho objetivo en caso de litigio), política (como garantía del justiciable y, a fin de cuentas, de la libertad) y social (al contribuir a la pacífica

competência formal (que quando abstrativizados ensejam solipsismos), sem serem espancados do sistema, abre espaço para uma legitimidade, não (apenas) do Estado/Administrador, mas, da decisão que, deixando sua verticalidade, próprias dos Estados Moderno(Reativo)/Constitucional(Ativo), resta construída por uma Democracia Horizontalizada (coletivizada/participativa) própria de um Estado Pós-Moderno (Ativo e Resposivo) (SANTOS, 2020).

Para tanto, a democracia participativa apresenta-se, no Estado Pós-moderno, como um importante legitimador desse novo modelo de construção social de um direito vivo (O MORO, 2014, p. 14), momento em que a Decisão Compartilhada transforma-se em um valoroso elemento vivificador das aspirações de uma sociedade, apresentando-se como um importante *locus* de reconhecimento da dinâmica social⁴⁹ dimensionada pelas partes quando de um verdadeiro (não simulado) jogo democrático uma vez que nele passa a existir um equilíbrio de forças entre as partes (descentralização do poder), ensejando um compartilhamento de poder que, quiça, acarretará em uma eficaz (e tão almejada) decisão policêntrica/compartilhada.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme delineado no decorrer do estudo, o mote é a discussão sobre a legitimidade das decisões pós-modernas para a concretização/criação dos avanços normativos/culturais em prol da melhoria da condição social da humanidade. O desafio pós-moderno é proporcionar a hibridização dos sistemas de democracias representativas formal (forma e procedimento) e substancial (conteúdo e substância) com a participativa (novo espaço/meio de participação civil/política), apresentando novos elementos de reconfiguração jurídica/democrática. A dificuldade na implementação desse novo modelo, esbarra na visão arcáica que mantém o apego ao subjetivismo (discricionariedade) do Estado, reduzindo o direito à operações

convivencia de los habitantes de un Estado y a equilibrar sus fuerzas en la empresa de obtener justicia), no es, sin embargo, un remedio mágico que sirva para todo e del que quepa esperar milagros. Al contrario, el proceso, que es no ya útil, sino indispensable e insustituible dentro de determinados limites, o sea de aquellos que son consubstanciales con su función peculiar, resulta inútil, perturbador y hasta peligroso cuando, por cualquier causa, se le hace traspasar sus fronteras naturales (ALCOLA-ZAMORA, 1991, p. 233-234).

⁴⁹Superação do entendimento do processo como garantia de direitos individuais, alçado ele a instrumento político de participação na formulação do direito pelos corpos intermediários e de provocação da atuação dos agentes públicos e privados no tocante aos interesses coletivos ou transindividuais por cuja satisfação foram responsáveis (PASSOS, 1988, p. 95-96).

matemáticas/subjetivistas. O objetivo proposto pelo estudo é construir um novo olhar democrático para a conquista de uma decisão democrática (movimento de descentralização do poder político/jurídico) oportunizando decisões compartilhadas fundamentadas pelo texto constitucional (decisão jurídica/eficaz/policêntrica).

O direito, diante da inércia dos poderes constituídos (promessas constitucionais não cumpridas), vem sendo solapado por solipsismos/discricionariedades (democracia formal/vertical), expediente que deve ser reconfigurado em busca da eficácia das respostas sociais (democratização/participação das/nas decisões) pela concretização dos direitos fundamentais (horizontalização/descentralização do poder). A decisão política, nesse novo contexto, deve desvelar/resolver os problemas sociais, reafirmando a importância do ser (cidadãos - relação sujeito/sujeito), requalificando os partícipes do processo decisório e ressignificando a Entrega da Tutela Estatal. A concretização dos direitos fundamentais (de forma policêntrica/coletiva/compartilhada) deve ser construída (sem protagonistas) pelo Estado e pelos Cidadãos (Ambos Ativos e Responsivos – *Auctoritas* - Democracia Constitucional - Pós-Moderna), propiciando a tão almejada eficácia social fruto de uma Decisão Legítima (Democrática/Constitucional/Horizontal/Compartilhada).

As reflexões recolhidas ao longo do presente trabalho aprofundam elementos de pesquisa da Dissertação e da Tese, e representam um movimento inicial na estruturação do projeto que será desenvolvido no âmbito do estágio pós-doutoral. Tais proposições delineiam um primeiro passo para o debate que analisará, na etapa seguinte, os impactos das tecnologias da informação para a democratização ou não do desenvolvimento regional, dedicando particular atenção a questões como emancipação política e fragmentação social.

REFERÊNCIAS

ALCOLA-ZAMORA, Niceto. **Proceso, autocomposición y autodefensa**: contribución al estudio de los fines del proceso. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 1991.

ALFARO, Norman José Solórzano. **Crítica de la imaginación jurídica**. Una mirada desde la epistemología y la historia al derecho moderno y su ciencia. 1. ed. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2007.

ARISTÓTELES. **Política**. Tradução Pedro Constantin Tolens. São Paulo: Martin Claret, 2007. p. 128.

BARBOSA, Rui. **Oração aos moços**. São Paulo: Martin Claret, 2007.

BERCOVICI, Gilberto. **Soberania e Constituição**: para uma crítica do constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008.

BOBBIO, Norberto. **Estado governo e sociedade**: por uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.

_____. **O futuro da democracia**. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

BRUTAU, José Puig. **A jurisprudência como fonte do direito**. Tradução de Lenine Nequete. 1 ed. Porto Alegre: Ajuris, 1977. Coleção Ajuris, n. 5.

CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchuk de. **O diálogo democrático**: Alain Touraine, Norberto Bobbio e Robert Fahl. Curitiba: Juruá, 2006.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2002.

_____. **Estado de direito**. Coimbra: Gadiva, 1993. (Cadernos Democráticos).

CLAUDE Lefort. **A invenção democrática**: os limites da dominação totalitária. São Paulo: Brasiliense, 1983.

CHANTALL, Moufe. **El retorno de lo político**. Buenos Aires: Paidós, 1999.

DAMASKA, Mirjan R. **Las caras de la justicia y el poder del Estado**: análisis comparado del proceso legal. Santiago: Juridica del Chile, 1986.

ENGELMANN, Wilson. **Crítica ao positivismo jurídico**: princípios, regras e o conceito de direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001.

FERRAJOLI, Luigi. **Democracia y garantismo**. Madrid: Trotta, 2008.

_____. STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (org.). **Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo**: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

HECK, Philipp. **Interpretação da lei e jurisprudência dos interesses**. São Paulo: Saraiva, 1947.

HOBBS, Thomas. **Do contrato social**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

LIMBERGER, Themis. Burrocratização, políticas e democracia, o caminho a ser trabalhado em busca dos critérios para efetividade do direito à saúde. *In*: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (org.). **Constituição, sistemas sociais e hermenêutica**. Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

- LOCKE, John. **Dois tratados sobre o governo**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Manifesto do partido comunista**. Porto Alegre: L&PM, 2011.
- MIRANDA, Pontes. **Fundamentos actuaes do direito constitucional**. Rio de Janeiro: Collecção de Cultura Social, 1932. v. 1.
- MONTERO AROCA, Juan. **Introducción al derecho jurisdiccional**. Peru: Enmarce, 1999.
- MORIN, Edgar. **Cultura e barbárie europeias**. Lisboa: Instituto Piaget, 2005.
- MULLER, Friederich. **Quem é o povo**. A questão fundamental da democracia. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003.
- NUNES, António José Avelãs. **As voltas que o mundo dá**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
- O MORO, Paolo (org.). **Il diritto come processo**: princìpi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista. Milano Franco Angeli S.R.L., 2012.
- OST, François. **Contar a lei**. As fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2004.
- _____. **O tempo do direito**; Tradução de Maria Fernanda Oliveira; Direitos para a Língua Portuguesa Instituto Piaget: Éditions Odile Jacob, 1999.
- PASSOS, J. J. Calmon de. Democracia, participação e processo. *In*: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (org.). **Participação e processo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
- RIBEIRO, Darcí Guimarães. **Da tutela jurisdiccional às formas de tutela**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
- ROSA, Alexandre Morais da. **Garantismo jurídico e controle de constitucionalidade material**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- ROUSSEAU, Dominique. La construction constitutionnelle de l'identité des sociétés plurielles. **Confluences Méditerranée**, [S.l.], n. 73, 2010/2.
- SÊNECA, Lucio Anneo. **Da felicidade, seguido de, da vida retirada**. Porto Alegre: L&PM, 2012. p. 8.
- SHOPENHAUWER, Arthur. **Arte de escrever**. Porto Alegre: L&PM, 2012.
- SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito. Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020a.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo):** o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020b.

SANTOS, Paulo Junior Trindade, MARCIÓ, Cesar. **Processo civil constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades:** interação entre conflito, democracia, neorevisionismo e policentrismo. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.

SILVA, Ovídio A. Baptista. **Jurisdição e execução na tradição romano-canônica.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

VILLEY, Michel. **A formação do pensamento jurídico moderno.** São Paulo: Martins Fontes, 2005.

ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley, el derecho y la Constitución. **Revista Española de Derecho Constitucional**, [S.l.], ano 24, n. 72, Sept./Dic. 2004.

**ENSAIOS DE UMA TRILOGIA (PARTE 1) DO PROCESSO CIVIL
CONSTITUCIONALIZADO E SEUS HORIZONTES DE POSSIBILIDADES:
ENTRE AS REFLEXIONANTES DO DIREITO E A ONDA RENOVATÓRIA DA
CIÊNCIA PROCESSUAL E SEUS NOVOS HORIZONTES**

**ESSAYS OF A TRILOGY (PART 1) OF THE CONSTITUTIONALIZED CIVIL
PROCEDURE AND ITS HORIZONS OF POSSIBILITIES: BETWEEN THE
REFLECTIONS OF LAW AND THE RENEWAL WAVE OF PROCEDURAL
SCIENCE AND ITS NEW HORIZONS**

Paulo Junior Trindade dos Santos¹

Este texto serve de introdução à uma trilogia, que objetiva demonstrar os novos contornos, teorias do direito dimensionadas no direito processual por meio da epistemologia constitucional, tendo está um relevante impacto sistêmico e operativo com a sociedade e com a sociologia do direito, apresentando assim ponderações do Direito Pós-Moderno voltado a apresentar uma visão do Direito com atenção à reflexão, por meio da metodologia empírica e teórica do Direito, desvelando o que se apregoa tradicionalmente no pensar jurídico, que reflete o Direito mediante os limites impostos pela textualidade; esquecendo-se, por vezes, dos fluxos produzidos pelo existir contextual.

Veja-se que o conceito fechado em si do Direito possui uma força reduzida ao que já fora depurado, com contornos saturados por sua inadequação com as manifestações

¹Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9092-3391>

dos fenômenos humanos. A passagem do concreto ao abstrato, do singular ao geral, sem a devida consideração da complexidade foi ciência de utilidade no passado, mas já não mais se adequa à época que inicia.

Falar em *reflexionantes do direito em observância a uma onda renovatório da ciência processual*, e que desse modo, assemelha-se com o que, com muita eloquência, discorre Jesús Connil (CONNIL, 2001, p. 72-73) quando concede especial atenção à consequência da redução das formas *a priori* de consciência e síntese transcendental de percepção à uma forma lógico linguística: aspectos *noológicos* da constituição da objetividade a respeito da consciência e autoconsciência foram desqualificados por psicologistas, e a forma lógico-linguística é estabelecida como o único canal para a compreensão e crítica do sentido. A partir desta posição de mundo, a *reflexividade* da linguagem é impossível. Encontramo-nos, desse modo, postos a um desafio: ante a tarefa de uma nova cultura de mundo, baseado mais em um mundo posto no enlace da perspectiva (Nietzsche e Ortega).

Segue com o apontamento de juízos *reflexionantes do direito propostos a onda renovatória da ciência processual*, que se baseiam no transpassar da razão racional para uma razão – porque não? – *vital*. Devido à grande aquisição de horizontes possibilitados pela adequação do social junto ao Direito como adaptação existência e focado e preocupado com os contextos existenciais, distintamente do que apresenta a vertente da epistemologia do conhecimento clássica do Direito demonstra, atualmente, sintomas de falhas diante da incapacidade de decantar os fenômenos do mundo, exigindo do Direito novas propostas capazes de possibilitar o existir contextual e textual. Para demonstrar as grandes valas atuais do Direito em face do existir, as produções aportadas se valem de uma análise das falhas estruturais do sistema jurídico, responsáveis pelos grandes problemas atuais do Direito. A importância do desvelamento dessas falhas conecta-se diretamente em uma possibilidade de maior resguardo do ser e de seus Direitos inerentes, para que o Direito aja com justiça frente à complexidade entre temas, expressões, filosofias (da consciência) e, principalmente, interpretações. Representa esta caminhada novas possibilidades que são fidedignas ao sistema orgânico que corresponde ao existir como estar-aí, pela vida não adjetivada e nem pré ou pós-fixada.

Ao demonstrar que, diante de um andar sob o amarelo desértico pode surgir um Oásis disposto de novos fenômenos plurais e complexos - fruto do *húmus* (MAFFESOLI, 1998, p. 27-28) que tem a morada no orgânico que evidencia os horizontes do existir, pois

a existência é evidenciada por um ambiente que faz com que sejam reavivadas as novas fronteiras balizadoras das teorias epistemológicas postas ao conhecimento humano, que já não mais encontram guarida em um pensar sob o auspício do paradigma racional; como um atual pensar-se como *locus* do/no mundo.

A transição de um fenômeno do mundo para o mundo jurídico é fruto do fato de que o Direito absorve parcela do mundo visível - dito este como real -, chamando-o de o mundo orgânico. A partir dessa absorção, faz nascer o pós-orgânico, ou seja, o fenômeno juridicizado. Entretanto, a partir do questionamento proposto nas sucessivos ao decorrer do livro e apresentado como um *onda renovatória da ciência processual*, vale indagar na relevância do invisível para o mundo jurídico – o que o Direito não absorve -, o invisível pode-se avaliar como o não-direito, e qual seria seu relevo para com a construção do mundo jurídico como reflexo do existir (CARBONNIER, 2001). O invisível (representados pelos não-humanos, sem parcela) é a expressão do fenômeno não absorvida pelo fenômeno imediato da produção jurídica tradicional, e que incide em um considerar a vida como expressão do pós-orgânico.

Deve-se assim como o proposto desconstituir-se de seu andar sob o amarelo desértico, apontando tal andar a um andar em círculos, que em algum momento venha a chegar ao mundo imanado pelo Oasis. O racionalismo, por sua pretensão científica, é incapaz de apreender o aspecto simbólico e múltiplo da experiência vivida. Diante deste mundo plural e complexo, projetado em uma fenomenologia da percepção, busca-se o retorno as coisas mesmas, voltando-se à um mundo prévio de todas as coisas, o que denota uma profunda relevância para com a releitura do Direito, para que este saia do abismal andar sob o solo amarelo desértico das construções científicas não desterritorializadas de tal caminhar pela não superação de paradigmas provenientes de séculos passados.

Aos fenômenos da vida, que são por vezes mal compreendidos e tidos como barbárie, violência e expressão distorcida do que é o humano, o Direito se presta à análise e à decantação de tais expressões a fim de torná-las justapostas à realidade vivida. Por isso a fundamental necessidade de pesquisar, explorar, e adentrar nos diversos temas e campos que circundam o Direito, para que estes estejam mais bem preparados para receber esses fenômenos e adequá-los ao mundo jurídico.

Tanto Pontes (2005) como Merleau-Ponty (1999) seguem nesse sentido prévio para com a pré-compreensão e para com a compreensão do conhecimento, por um retorno a uma fenomenologia fática que reconstrói o mundo; especialmente no que toca ao

jurídico, por ser esta a esfera que resguarda a normativa existencial no seio de uma sociedade. Demonstram as obras uma derradeira vontade de forte e firme indagação dos pressupostos formadores de Direito, assim refletindo-o sob a perspectiva de um mundo que acontece pelos fenômenos fáticos-fetiches² (factiches), produzidos naturalmente pelo homem em um mero ato (inautêntico) do existir, que observa o que é dado como notável ou visível. Ocorre que o existir é mais profundo e menos perceptível do que julga a visão.

Assim, importante é considerar que não é possível esvaziar totalmente um fenômeno; isto é, qualquer coisa de empírico, de empiricamente vivido, através de uma simples crítica racional. Trata-se do centro da reflexão a qual se procurará desenvolver através das reflexões postas, pois se trata observar o que está em ação, de maneira difusa, nos diversos imaginários sociais onde parece prevalecer, cada vez mais, a aceitação ou a acomodação a um mundo tal como é: é o que permite falar da “contemplação do mundo” como figura maior da pós-modernidade. A fenomenologia ora exposta, para além do estudo das essências, sejam elas da percepção ou da consciência, é também uma filosofia que repõe a essência na existência, a partir do estar-aí, ou seja, por uma filosofia prática (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 1-2).

Tenta-se alcançar, diante da pluralidade de temas, que tem como base a horizontalização do direito, democracia e direitos humanos, em que projete-se a incidência suave da luz do céu projetada em um novo ambiente de interpretação do mundo (Ortega e Nietzsche) que vem a formar um horizonte de possibilidades, como num andar sob as novas cores perceptíveis dadas pelo Oásis. A fenomenologia propõe um resgate existencial, visando uma profunda releitura do mundo pelo que se demonstra como invisível, ganha a razão posta na racionalidade à sensibilidade, pois como apontava Adorno (1985), a razão retirou a sensibilidade do homem para com suas projeções ao mundo. Projeções estas que se dão pelo Direito, Política – e Ciência.

Acompanhada das alterações havidas na composição da sociedade, a ideia clássica que até então se tinha do Direito é transformada posta a ampliação da intervenção do Estado na esfera econômica. A inserção da sociedade industrial – entendida como a sociedade de massa com intenso apego aos meios de comunicação - em termos de altera substancialmente a ideia que o direito até então refletia na sociedade como potência de *mudança social* projetada pelos fenômenos confluais gerados pelo mundo existencial contextual. Marcando-se assim a *onda renovatória da ciência processual* a nítida

²Ver: LATEUR, 2001. p. 326-327.

transição da modernidade para a contemporaneidade, em que se observa uma tendência que entende que direito não se limita à função de reprimir, mas também de estimular e promover, sem com que isso – o desafio para aqueles envolvidos com a atividade do jurista - ainda deve-se ter a ideia de que o direito serve de meio, e não de fim, pois mesmo que o direito deva organizar o poder econômico, não se separa da sua função de organização social (BOBBIO, 2007, p. 77).

Emerge a necessidade de se pensar um Direito Processual Civil capaz de absorver esse novo panorama, superando-se a assim visão ultrapassada posta pela Teoria Mecânica Clássica, que falha/falhou na medida em que institui a disciplinarização científica³ e sistemática do Direito e das demais ciências. Os reflexos desse “fechar para si” culminaram no fim do diálogo entre as Ciências⁴ e na ausência de uma aplicação prática de seus saberes⁵, criando a noção do jurista fechado na disciplina do Direito. Assim, a necessidade sentida pelo Direito de ampliar os seus próprios horizontes advém da constatação que o direito já não mais ocupa o posto privilegiado que por muito tempo lhe foi atribuído, e a resposta vem pela sociologia do direito. Comte condenou o que se chamava “fetichismo da lei”, uma vez que no Estado positivo escapa a ideia do próprio direito (BOBBIO, 2007, p. 25-26). Ainda subsistia a ideia de que para mudar o Estado, deveria ser mudado o direito.

Nesse sentido, Bobbio descreve bem “*não existe uma única ciência jurídica, mas tantas "ciências jurídicas" quantas são as imagens que o jurista tem de si mesmo e da própria função na sociedade.*” (BOBBIO, 2007, p. 37). Na Ciência Jurídica esse fenômeno de cisão é sentida de forma mais nefasta, pois ocasionou/ocasiona o afastamento de uma ontologia-epistemológica aplicada ao Direito Pelo dito, o jurista que adere a uma Ciência do Direito atenta aos fenômenos desenrolados, dá uma atenção mais especial à rede de regras pelas quais se movimentam o grupo social, para que o fenômeno

³A ciência moderna se especializa continuamente, dando lugar a múltiplas disciplinas separadas entre si; quando, entretanto, se requer um enfoque que as articule, apropriado para captar a complexidade crescente de nossa sociedade.

⁴Especialmente na física, biologia, ecologia e nas ciências sociais (antropologia, sociologia, economia, política, administração, linguística).

⁵“Desde a interpretação das leis, que se efetue por processos científicos, ate os problemas que se nos atolhem, do sjeito do direito, da incapacidade jurídica ou do mecanismo das relações, em que retocam o quadro, de per si a questão dos atos juridicos e dos vícios que a vontade deturpa, refletem-se vivmente e em todo o direito privado, em particular, de quando em quando, os problemas psicossociais mais em conta, indo ressaltar no corpo enfermiço das codificações, no burburinho inextricável, na complexidade permanente das relações cotidianas.” (MIRANDA, 2002. p.30).

normativo seja assim recepcionados mediante a hermenêutica que consiga readequá-lo ao tempo social.

Conforme já predizia Pontes de Miranda: “*os fatos sociais tem, portanto, assédio em muitas ciências e por isso mesmo que os fenômenos econômicos, sociais, políticos e jurídicos se interpola, conglobando-se e da mesma veia, em borbotões, variavelmente fluem, é que podemos atribuir ao aferro e ao amor da independência causal, vulgares nas dissertações eruditas de antanho, o muito que tocos ao direito a metafísica dessorada de outros tempos.*”

O Direito, tão mais que um mero instrumento jurídico para a aplicação da Lei, passa a permear profundamente na vida social posto o fenômeno da juridicização, influenciando nas condições sociais, econômicas, políticas e culturais do contexto em que se desenvolve (FAVELA, 1981, p. 140), tendo por finalidade a atenção ao corpo coletivo, *através da explicação restaurativa sintética e verbal atuando o decemplicar das energias progressivas*⁶.

No entanto, infrutíferas até então são muitas teses apontadas (em trabalhos manualescos e afins), mas aqui pretende-se mostrar que o orgânico passa pela evolução e pelas transformações sociais desnudar-se em fenômenos que buscam o existir do homem em uma utilidade que é sublime, fazendo-o enxergar o que lhe é invisível, pois o visível e o notável vem a mascarar as necessidades, desejos e angustias deste homem contemporâneo, pois as formas humanas são reveladas em uma incidência confabular.

Vê-se o tangencial esforço dos autores na tentativa de extrapolar o estático (*Parmênides*) pelo dinâmico (*Heráclito*), o qual, procura construir-se dos fenômenos humanos – existenciais – reveladores da percepção de mundo, os quais perpassam do simples caminhar humano pelo amarelo desértico que sobrepõe-se pelo que se estabelece do andar sob a luz manifesta do céu, que quando o home chega no Oásis, a produção ótica desse mundo passa a ser uma maravilha cheia de coisas novas, assim como os fenômenos fáticos da vida que fecham-se no monocromo amarelo.⁷

⁶Há finalidde nas leis porque sendo determinadas pelas condições varias da vida social, a que de certo modo se adapta e regulam, resumem em sua funças as necessidades do corpo coletivo, completam-nas, ora com inserção de elementos novs na serie normal dos estado sociais, ora co o auxilio do aperfeioamento funcional, equiparando à ordem a mediação do esforço.É o que se contem a verdadeira função da lei – restauração explicativa, sintética e verbal dos processos naturais (finais) de operar a ordem, atuando o decemplicar das energias positivas. (MIRANDA, 2002. p.65-66).

⁷Tentar-se-á usar-se da fenomenologia da percepção para com uma leitura do que se impõe pela racionalidade vincada em um paradigma científico cartesiano-mecanicista, pelo atual e pujante paradigma científico da complexidade. Assim, seguindo, as reflexões dos seguintes autores: DIDI-HUBERMAN, 2014; MERLEAU-PONTY, 1948; MERLEAU-PONTY, 1945.; MERLEAU-PONTY, 1964.

Que aprisionamento sufocante é este do direito? Pois lhe é tão similar ao mito de Sísifo. Aprisiona-se o mesmo no que lhe é visível e posto pelo mundo fenomênico externo, estabelece o caminhar do homem sob um solo que apresenta-se pelo amarelo desértico – visível e notável deserto árido e monocromo.

Posto o Direito à essas indagações abordadas, vale salientar que a inteligência vislumbrada nos artigos e a ciência subscrita em tais procuram *atenuar* a condição animal e humana da invasão plural do mundo (MIRANDA, 2005, p. 282-283).

Observar o Direito pela perspectiva *desnuda* de um mundo fenomênico, partindo do existir, vem a relevar os sentidos que transparecem na intersecção de experiências, estas sendo muito relevantes na seara jurídica, pois se a Ciência do Direito fosse posta à essa avaliação em sua construção poderia vir a atingir o núcleo central das necessidades, angústias e desejos do homem. O Direito serve para que o homem venha a proteger-se de si mesmo, e assim eliminar incidências impuras de concreção em seu mundo artificial.

A elaboração de regras jurídicas, ou melhor, de normas do Direito é mais bem compreendida e resulta quando a mesma se integra a este panorama de complexidades que lhes são trazidas a juridicidade – que em decorrência lógica-perceptível nasce dos fenômenos fáticos humanos plurais, ou complexos. Relevante será atender a complexidade do mundo em seus alcances, em sua dinâmica e em suas situações, para que assim se consiga formular um novo mundo jurídico que venha a observar toda essa dinâmica fenomênica.⁸

A ora análise presta-se, unida à fenomenologia, compreender o Direito posto a um mundo que está sempre ali antes da reflexão, para reencontrar o ponto de contato entre o Direito e a existência, expressada pela descrição direta do existir como experiência, afastado de deferências que racionalizam a vida e expurgam o autêntico existir (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 1-2). Em momentos, o homem percebe que andar sob o amarelo é andar em círculos, um andar infrutífero que não apresenta soluções ao Direito atual, fazendo com que aumente a descrença e a ineficiência das respostas do Direito.

Conforme mencionado anteriormente, o Direito como uma ciência fechada incide em uma saturação dos fenômenos jurídicos, quando se volta à conceitos que não dispõe de abertura e não considera a complexidade do mundo e do homem. Por isso a

⁸Vide a complexidade fenomênica incidida no mundo Jurídico pela teoria tridimensional do Direito. Que tem como expoente GOLDSCHIMIT e seus seguidores REALE e CALDANI, que exploram o direito em suas: “*a) Dimension sociológica; b) Dimension normologica; e, c) Dimension dikelogica.*” (CALDANI, 2013, p. 87-100.)

fundamental necessidade de pesquisar, explorar, e adentrar nos diversos temas e campos que circundam o Direito, para que estes estejam mais bem preparados para receber esses fenômenos e adequá-los ao mundo jurídico em uma profícua juridicização dos contextos existenciais.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. **Dialética do Esclarecimento**: fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

BOBBIO, Norberto. **Da Estrutura à Função**: Novos Estudos de Teoria do Direito. São Paulo: Manole, 2007.

CALDANI, Miguál Ángel Curio. **La Elaboración de Normas Jurídicas** (Una problemática especialmente compleja). In: Revista de Filosofía Jurídica y Social, 2013.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **El Hombre que Andaba en el Color**. Madrid: Abada, 2014.

FAVELA, José Ovalle. **Sistemas Jurídicos y Políticos, Proceso y Sociedad**. In: KAPLAN, Marcos (Compilador). **Estado derecho y sociedade**. Serie J? Enseñanza del Derecho y Material Didáctico. Núm. 3. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.

LATEUR, Bruno. **La Esperanza de Pandora**. Ensayo sobre la Realidad de los Estudios de la Ciencia. Barcelona: Gedisa, 2001. p. 326-327.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **El Mundo de la Percepción**. Siete Conferencias. México: Fondo de Cultura Económica, 1948.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. 2ª ed.. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Le Visible et L'Invisible**. Paris: Callimard, 1964.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Phénoménologie de la Perception**. Paris: Callimard, 1945.

MIRANDA, Pontes. **O Problema Fundamental do Conhecimento**. 2ª ed. Campinas: Bookseller, 2005.

O CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE NOVOS DIREITOS:

RESGATE DE UMA HISTÓRIA E INSPIRAÇÃO PARA UM CONCEITO SEMPRE
EM TRANSFORMAÇÃO

THE BRAZILIAN CONGRESS ON NEW RIGHTS: RESCUE OF A HISTORY AND
INSPIRATION FOR AN EVER TRANSFORMING CONCEPT

Cristhian Magnus De Marco¹
Paulo Júnior Trindade dos Santos²

RESUMO:

O presente trabalho tem por finalidade resgatar a história do Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos e impulsionar uma nova rodada de conversas sobre os “Novos Direitos”. A metodologia empregada aqui compreende principalmente a análise de documentos e um rápido levantamento bibliográfico. Os achados da pesquisa são importantes. Os currículos Lattes dos envolvidos nas cinco edições do evento, os Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq e as linhas de pesquisa dos PPGD’s mostram que a temática segue gerando reflexões. Há muitas disciplinas jurídicas tratando de Novos Direitos. Elas captam a complexidade de uma realidade social em movimento, incapaz de ser aprisionada e recortada por uma leitura do fenômeno jurídico reducionista, que ignore a sua complexidade, transdisciplinaridade e humanidade.

PALAVRAS-CHAVE:

Novos Direitos; Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos; Sociologia do Direito. Pós-graduação em Direito.

1. INTRODUÇÃO

O presente texto pretende relatar um pouco da história do Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos. Um evento anual, que foi organizado pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, *campus* de Joaçaba, durante os anos de 2007 a 2011, alcançando,

¹Professor e pesquisador do Programa de Pós-graduação (PPGD) Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Mestre (UFSC), Doutor (PUC/RS) e Pós-doutor (UFSC) em Direito. Membro da Rede de Pesquisa Internacional Nexus Scientia Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas: GEPETHOS – Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa: direitos emergentes e transformações sociais. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4528-6690>

²Professor e pesquisador do Programa de Pós-graduação (PPGD) Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Graduado (UNOESC, Mestre e Doutor (UNISINOS), Pós-Doutor (UNISINOS e UNOESC). Membro da Rede de Pesquisa Internacional Nexus Scientia e co-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas: GEPETHOS – Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa: direitos emergentes e transformações sociais. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9092-3391>

portanto, a sua quinta edição. No evento participaram grandes nomes do pensamento jurídico nacional. Infelizmente alguns deles partiram, deixando-nos, contudo, indelévels ensinamentos. A grande maioria dos participantes do Congresso são pesquisadores ativos, atuantes no cenário profissional e acadêmico brasileiro e prosseguem na luta por uma sociedade mais justa, pacífica e solidária.

A atualidade e a importância da categoria: “Novos Direitos” é inegável. Em tempos de marasmo na ciência jurídica, uma concepção crítica e aberta às novas necessidades existenciais e humanas é o que se necessita para uma transformação social mais intensa. Os Novos Direitos, na luta contra o *status quo*, que se apresenta como natural e inexorável, é uma proposta contrária às epistemologias hegemônicas, o que não deixa de ser ela mesma uma epistemologia. Porém uma epistemologia livre das amarras formalistas, positivistas e cientificistas. Ela é aberta aos múltiplos conhecimentos e saberes que escapam à verossimilhança da realidade, com a qual se contenta o *sensu comum teórico dos juristas* (Warat, 1994, p. 97)

Com os objetivos e os pressupostos acima declarados, e, ainda, acrescentando a percepção de que o fenômeno jurídico é sempre complexo e transdisciplinar, este breve texto adota uma abordagem qualitativa sobre os relatórios do Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos. No concernente às análises sobre a produção científica do tema, apresentadas na seção n. 3, predomina, neste texto, um registro predominantemente quantitativo. Portanto, o ponto de partida metodológico são os relatórios de prestação de contas dos cinco Congressos Brasileiros sobre Novos Direitos, obtidos na Secretaria do Curso de Direito da Unoesc, *campus* de Joaçaba, agregando-se outras informações bibliográficas e documentais para enriquecer a discussão.

Para frustrar o pensamento que proclama o fim da história, Novos Direitos sempre se renovam e se fortalecem a partir de novas posturas, tais como a que se encontra no pensamento do imortal Krenak (2019), provocando-nos para um adiamento do fim do mundo, por meio da contação de novas histórias. Eis o que tentaremos fazer. Contar uma história e propor algo novo para ser contado no futuro.

2. O CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE NOVOS DIREITOS

A ideia de aprofundar a discussão sobre os Novos Direitos surgiu no âmbito do Colegiado do Curso de Graduação em Direito da Unoesc. Era um contexto de

profissionalização dos quadros docentes de toda a Unoesc, em seus cinco *campi*. Para a manutenção do *status* da IES (Instituição de Ensino Superior) como Universidade, seria necessária a instalação e consolidação de três programas de mestrado e um de doutorado.

Assim, foi criada, à época, uma política de incentivo aos professores para que cursassem mestrados e doutorados. Alguns professores cursaram seus *stricto sensu* no exterior e outros foram para as regiões onde tradicionalmente se concentram os PPGDs no Brasil. Além disso, a Unoesc fez convênios. Inicialmente foram dois Minters (Mestrados Interinstitucionais) em Direito, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Um em Joaçaba e outros em Chapecó. Mais tarde, mais um Minter se estabeleceu no *campus* de Xanxerê, em parceria com a Universidade Estácio de Sá. UFSC e Estácio de Sá possuíam linhas de pesquisa em Novos Direitos.

Em 2006, começaram algumas articulações para a implantação de um mestrado em Direito na Unoesc. Assim, além do fomento aos grupos de pesquisa, foi pensando no Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos. O primeiro evento ocorreu em 16 de outubro de 2007. Contou com a presença do então Magnífico Reitor Prof. Dr. Aristides Cimadon, do Vice-Reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, Prof. Dr. Luiz Carlos Luckmann e outras autoridades acadêmicas. Havia mais de 500 participantes.

A Conferência Magna de abertura, teve como Tema: “Pluralismo Jurídico e Novos Direitos” e foi proferida por Antonio Carlos Wolkmer³, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, à época, atualmente docente do PPGD da Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense).

³Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2828972498980275>

No dia 17 de outubro pela manhã, o painel foi composto pelos seguintes professores doutores: Rafael Peteffi⁴, Inácio de Carvalho Neto⁵; Odete Maria de Oliveira⁶. O tema debatido foi: “Direito Privado e Novos Direitos”.

Na mesma manhã, o segundo Painel versou sobre: “O Gênero como preocupação dos Novos Direitos”. Os debatedores foram os professores: Dra. Siomara Marques⁷ e Gustavo Lauro Korte Jr⁸.

⁴Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9672879407640140>

⁵Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/6607913188507157>

⁶Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/6565759683858425>

⁷Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7549518096832038>

⁸Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/5841239809425378>

No mesmo dia 17, à noite, foram debatidos “Aspectos do Direito Ambiental”, sendo os palestrantes: Dr. Paulo Roney Ávila Fagundes, Dr. Joviles Vitório Trevisol⁹ e MSc. Ricardo Marcelo de Menezes¹⁰.

No dia 18 de outubro de 2007, quinta-feira pela manhã, o painel tratou das “Novas tecnologias X conhecimento tradicional” com os professores: Dr. Marcos Wachowcz¹¹; Dra. Liliana Locatelli¹² e MSc. Vanessa Iacomini¹³.

⁹Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4429765335868303>

¹⁰Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3455439666799763>

¹¹ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9040315303540650>

¹² Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7401248009721593>

¹³ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/6286020468101743>

No mesmo dia 18, o segundo painel tratou do assunto: “Biodireito, bioética e Novos Direitos”. Foram palestrantes os professores doutorandos à época: Ricardo José Nodari¹⁴ e Élcio Bonamigo¹⁵.

¹⁴ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2211976461811241>

¹⁵ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4642814407241861>

No dia 18 de outubro, à noite, as discussões giraram em torno do assunto: “Direitos Humanos e Novos Direitos”. Foram painelistas os professores: Dra. Gisela Bester¹⁶, Dr. Edmundo Arruda Jr¹⁷. e Dr. Erli Camargo¹⁸.

No dia 19 de outubro de 2007, sexta-feira, o painel foi sobre o tema: “A infância e a juventude e a tutela de seus Direitos”. Foram painelistas os professores: Dra. Etiane Caloy¹⁹ e Dr. André Viana Custódio²⁰.

¹⁶ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3718611665180124>

¹⁷ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2858620202145281>

¹⁸ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9448054696269653>

¹⁹ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1429386612594051>

²⁰ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7166046428154967>

O segundo painel da manhã foi sobre: “Acesso à Justiça e Novos Direitos”. Foram palestrantes neste painel os seguintes professores: Dra. Cláudia Barbosa²¹, Dra. Vanessa Abu-Jamra Farracha de Castro²² e Dr. Raulino Jacó Brüning²³.

Ainda no dia 19 de outubro de 2007, às 19h30, o painel foi sobre “Criminologia e Novos Direitos”, proferida pelo Dr. Lédio Rosa de Andrade²⁴.

²¹Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1191713026861699>

²²Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3277918447852049>

²³Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9832290327895456>

²⁴In memoriam. Lédio era Desembargador do Eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Importante pesquisador dos assuntos relacionados à psicanálise e violência. Uma das lideranças do movimento do Direito Alternativo. (<https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/nota-de-falecimento-desembargador-aposentado-ledio-rosa-de-andrade>)

No dia 20 de outubro de 2007 – sábado, às 8h00, o painel temático tratou das “Relações Internacionais Contemporâneas e o Direito”. Foram painelistas os seguintes professores: Dra. Danielle Annoni²⁵, Dr. Eduardo Biachi Gomes²⁶ e Dr. Gilvan Brogini²⁷.

No segundo período da manhã, encerrando os trabalhos do I Congresso Brasileiro sobre os Novos Direitos, foram apresentados dois trabalhos inscritos pelos alunos da nona fase do Curso de Direito: Leandro Ernani Freitag, atualmente magistrado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e, Sarajane Rodrigues Candeia é servidora no mesmo Tribunal. Ambos mantêm relações com a Unesco até hoje, sendo Sarajane docente do curso de Direito e Leandro colaborador nas atividades de extensão, manifestando, assim, a importância da pesquisa na formação acadêmica.

²⁵ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/6879670263291053>

²⁶ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/0011551326068336>

²⁷ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4582626643604824>

O relatório de avaliação do I Congresso Brasileiro sobre os Novos Direitos, constatou resultados muito positivos. Todos os objetivos propostos no projeto do evento foram alcançados. Foram publicados anais do evento²⁸ e diversas informações foram difundidas no site da Universidade do Oeste de Santa Catarina.²⁹

O relato até aqui posto permite-nos visualizar a legitimidade das temáticas abordadas e a atualidade das pesquisas em discussão. Os painelistas, quase em sua integralidade, seguem avançando nas mesmas pesquisas. Para verifica-se essa informação, basta clicar nos links dos currículos Lattes que foram intencionalmente colocados em notas de rodapé. Esse achado mostra a pertinência dos recortes temáticos, e a atualidade sempre renovada da comunicação sobre “Novos Direito”. Para além de uma mera categoria analítica, ela é marcada por reflexões importantes no campo da sociologia jurídica, permitindo conhecimentos e saberes pertinente, sensíveis às múltiplas realidades da contemporaneidade.

Vale ainda um registro importante. A construção teórica do projeto contou com a contribuição de professores doutores da Unisul – Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, e da Unoesc – Universidade do Oeste de Santa Catarina. Todos painelistas no evento. A identidade da matriz teórica sobre os Novos Direitos relacionava-se ao contato que todos, de alguma forma, tiveram com o profícuo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, podendo falar-se da Escola de Santa Catarina.

As ideias seminais que constaram nos projetos das cinco edições do evento, e eram de amplo domínio pelos painelistas e organizadores, faziam referência unívoca ao pensamento de Norberto Bobbio (2004, p. 33) e a sua percepção dos Novos Direitos como originários na mudança social, portanto, merecendo especial atenção de uma disciplina que ele denominou de Sociologia Jurídica:

Essa multiplicação (ia dizendo “proliferação”) ocorreu de três modos: a) porque aumentou a quantidade de bens considerados merecedores de tutela; b) porque foi estendida a titularidade de alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem; c) porque o próprio homem não é mais considerado como ente genérico, ou homem em abstrato, mas é visto na especificidade ou na concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc. Em substância: mais bens, mais sujeitos, mais status do

²⁸CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE NOVOS DIREITOS 1., 2007 out. 16-20, Joaçaba, SC. Anais ... Joaçaba, SC: Unoesc, 2007. 159 p. Disponível em: <https://biblio.unoesc.edu.br/pergamum/biblioteca/>, acesso em 11/04/2024.

²⁹<https://www.unoesc.edu.br/?s=I+CONGRESSO+BRASILEIRO+Sobre++NOVOS+DIREITOS>

indivíduo. É supérfluo notar que, entre esses três processos, existem relações de interdependência: o reconhecimento de novos direitos de (onde “de” indica o sujeito) implica quase sempre o aumento de direitos a (onde “a” indica o objeto). Ainda mais supérfluo é observar, o que importa para nossos fins, que todas as três causas dessa multiplicação cada vez mais acelerada dos direitos do homem revelam, de modo cada vez mais evidente e explícito, a necessidade de fazer referência a um contexto social determinado.

Para não nos tornarmos repetitivos, apresentaremos abaixo a programação dos próximos quatro Congressos Brasileiros sobre Novos Direitos, de modo resumido ou em anexo. É interessante registrar-se abaixo a arte de apresentação do II Congresso. Por sua capacidade de múltiplos significantes e significados, foi incorporada como capa da revista Espaço Jurídico, que está até hoje em funcionamento com o *label* Qualis A1.

No II Congresso, também com aproximadamente 500 participantes, a programação foi a seguinte:

14/10/2008 Tema: “Acesso à justiça e Novos Direitos” Conferencista: Luiz Rodrigues Wambier Conferencista: Dalmo de Abreu Dallari
15/10/2008 Painel temático: “Constitucionalização do Direito Privado” Rafael Peteffi da Silva Painel temático: “Ética e Direito” Cesar Luiz Pasold Lédio Rosa de Andrade Tema: “Estado de Direito Ambiental na Sociedade de Risco” José Rubens Morato Leite Tema: “Direitos Humanos como fundamento para os Novos Direitos” Thaís Colaço
16/10/2008 Painel temático: “Novas Tecnologias e Sociedade da Informação” Liliana Locatelli Painel temático: “Biodireito e Bioética” Ricardo Nodari

Painel temático: “Direito fundamental à informação e o controle da administração pública”

Philip Gil França

Tema: “Direitos dos animais”

Dra. Danielle Tetü Rodrigues

Painel temático: “Humanismo, Ecologia e Novos Direitos”

Paulo Roney Ávila Fagundes

Reinaldo Pereira e Silva

17/10/2024

Painel temático: “Violência, criminologia e Novos Direitos

Alice Bianchini

Léo Rosa de Andrade

Siomara Marques

“Instalação na UNOESC da Biblioteca Alexandre de Gusmão” – Doadada pela FUNAG – Ministério das Relações Exteriores.

Tema: “Direito do Turismo”

Rui Aurélio de Lacerda Badaró

Tema: “Direito Desportivo”

Gianfranco Pretruziolo

O foco na proliferação de direitos mercedores de tutela jurídica e em novas conformações sociais foram, como não poderia deixar de ser, o mote das discussões. Na segunda edição, o Prof. Dalmo de Abreu Dallari recebeu uma homenagem especial. O Núcleo de Prática Jurídica do *campus* de Joaçaba recebeu o seu nome, em razão dos relevantes serviços prestados à população em situação de rua.

Foto do II CBND: Na primeira fila, em saudososa memória: Dalmo de Abreu Dallari (2º, da esquerda para a direita) e César Luis Pasold (4º da esquerda para a direita).

No III Congresso foram valorizadas expressões artísticas dos Novos Direitos. Além de lançamento de livro de autor local, houve concurso de fotografia sobre Direitos Humanos e instalação da exposição organizada pelo Senado Federal: o direito à memória e à verdade.

20/10/2009

Conferência de Abertura “Por que é tão difícil amar ao próximo?”
José Ângelo Gaiarsa

21/10/2009

Painel: Biodireito e ética
Ricardo José Nodari, doutor.
Pe. Leo Pessini mestre.
Painel: Biodireito
Elimar Szaniawski
Renata Braga Klevenhusen

22/10/2009

Painel: Democracia
Antônio Guimarães Brito
Ben Hur de Marco
Lançamento livro “Os Sonhadores”
Markian G. Kalinoski
Painel: Democracia e Liberdades Civis
Paulo Márcio da Cruz

Thiago Fabres de Carvalho Mariano Águas
23/02/2009 Neoconstitucionalismo e novos direitos Ana Carolina Lopes Olsen Cristhian Magnus de Marco
Concurso de Fotografias sobre Direitos Humanos Comissão: Antônio Guimarães Brito Ricardo José Nodari Ana Carolina Lopes Olsen Painel: Meio-ambiente e pós-modernidade Karin Kässmayer Plauto Faraco de Azevedo Eduardo Carlos Bianca Bittar
EXPOSIÇÃO “Direito à Memória e à Verdade – A Ditadura no Brasil 1964-1980”. Iconografia: Agência F4. Agência Estado. Arquivo Nacional. Senado Federal: Roosevelt Pinheiro, Geraldo Magela, Célio Azevedo/Agência Senado.

Em anexo, seguem os foder do IV e do V Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos. Neles se verifica a manutenção das discussões sobre temas emergentes e as grandes transformações sociais que ainda pareciam não receber adequados enfoques jurídicos ou regulamentações, tais como: principiologia constitucional, jurisdição ambiental, novas limitações ao direito de propriedade, novas facetas do trabalho escravo, direito fundamental à boa administração pública, constitucionalismo cooperativo, direito espacial, mediação, alienação parental, discricionariedade administrativa e políticas públicas.

3 DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE NOVOS DIREITOS

Em consulta parametrizada no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq³⁰ (DGP), aplicando-se como termo de busca “novos direitos”, e refinando a pesquisa com os

³⁰ <https://lattes.cnpq.br/web/dgp>

campos: nome do grupo, nome da linha de pesquisa, palavras-chave da linha de pesquisa, certificados e não atualizados, foram encontrados 53 resultados, os quais podem ser consultados no anexo 2. Realizando-se a mesma pesquisa, por linha de pesquisa, foram encontrados 49 resultados. Os anexos facilitam a visualização.

O levantamento acima levou em conta apenas a base corrente do CNPq, o que mostra a atualidade das discussões sobre Novos Direitos. Apurou-se ainda que no censo de 2016, por grupo de pesquisa, constam 28 registros. Em 2014: 22 registros. Nos anos anteriores, não constam registros de grupos de pesquisa. Tais registros evidenciam uma progressiva profissionalização e controle dos GEPs. Também, uma crescente importância das discussões sobre Novos Direitos.

Na busca de currículos Lattes³¹ que tenham como palavra-chave da produção “Novos Direitos”, há 953 resultados (pesquisadores) com o filtro “doutores”. Com o filtro “demais pesquisadores (Mestres, Graduados, Estudantes, Técnicos, etc.), somam-se 1.018 retornos.

No Catálogo de Teses e Dissertações da Capes³², ao pesquisarmos trabalhos sobre “Novos Direitos”, retornam 2.206, resultados. Obviamente que nem todos os trabalhos são específicos sobre a temática ou discutem os seus pressupostos epistemológicos. Porém, vale o registro, para fins de sedimentação de uma categoria. Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações³³, retornam 459 trabalhos com o filtro “novos direitos”. E, na plataforma OASIS³⁴, a consulta sobre “novos direitos” retorna 452 dissertações de mestrado e 119 teses de doutorado, que têm “novos direitos” em seus títulos, resumos ou palavras-chave.

Atualmente, são 138 Programas de Pós-graduação em Direito, em funcionamento no Brasil. Destes, 6 programas possuem linhas de pesquisa que mencionam expressamente os “Novos Direitos”. São os PPGs da UCS, UFOP, UNIFOR, UNISINOS, UNESA e UNESC. Há pelo menos 15 disciplinas nesses programas, que têm “novos direitos” nos seus títulos. Com efeito, certamente há um número muito maior de ementários e bibliografias que tratam do tema. Logo, o número preciso de PPGs que tratam do tema de maneira implícita ou transversal é, sem sombra de dúvida, mais significativa, especialmente se levarmos em conta que as análises dos “novos direitos”

³¹ <https://lattes.cnpq.br/>

³² <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/>

³³ <https://bdtd.ibict.br/vufind/>

³⁴ <https://oasisbr.ibict.br/vufind/>

levam em conta a proposta consagrada das gerações ou dimensões de Direitos Humanos, teoria bastante difundida na academia brasileira.³⁵

No Portal de Periódicos Capes³⁶, foram encontrados 446 artigos sobre “Novos Direitos”. Nesse número, aplicamos um novo filtro para verificar somente os textos que possuem a expressão “novos direitos” em seus títulos. Como resultado foram encontrados mais de 40 textos publicados em periódicos científicos, todos relacionados na tabela do anexo 4. Caberia ainda uma pesquisa refinada em outros portais de pesquisa e em coletâneas e livros. Entrementes, com os números significativos já alcançados pode-se ter uma compreensão qualitativa da relevância da discussão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo resgatar a história do Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos e propiciar novas inspirações para a continuidade reflexiva dessa categoria tão importante para o pensamento jurídico nacional. Para tanto, utilizou-se como fontes principais: os relatórios dos eventos realizados na Unoesc, as informações do Sucupira e do Portal de Periódicos da CAPES, o Diretório de Grupos de Pesquisa e o currículo Lattes do CNPq.

A pesquisa, por ora, teve uma abordagem qualitativa. Nesse passo, foi possível identificar um interesse progressivamente sistematizado e profissionalizado na pesquisa sobre Novos Direitos. Isso se verifica tanto na produção acadêmica quanto no registro de grupos de pesquisa no CNPq e na formalização de linhas de pesquisa nos cursos de mestrado e doutorado.

A partir dos conteúdos dos Congressos, dos registros na Capes e CNPq, e da bibliografia consultada, percebe-se um avanço sobre as reflexões dos anos 90. Naquele período, a percepção dos Novos Direitos estava muito atrelada à classificação geracional dos Direitos Humanos, como registrado por Norberto Bobbio, especialmente identificando os Novos Direitos como direitos de terceira geração e suas possíveis consequências.

Atualmente, parece-nos que há um campo ainda aberto para o uso da categoria “Novos Direitos”. No espectro analítico e normativo, a reflexão já é consagrada nas expressões declaratórias de conquista e afirmação histórica dos novos direitos humanos

³⁵ PASOLD, 2005.

³⁶ <https://www-periodicos-capes-gov-br.ez225.periodicos.capes.gov.br/>

e fundamentais. Contudo, afigura-se ainda mais promissor e necessário o uso dos “Novos Direitos” como espaço de crítica e resistência. No atual contexto, em que se verifica um descompasso abissal entre as declarações e as realizações dos Direitos Humanos, é urgente uma recuperação do debate em múltiplas dimensões. Além da baixa efetividade dos direitos na realidade do Sul Global, vivenciamos um mundo de ostentação consumista, tecno e infocrático (Byung-Chul Han), espetacularizado pelas mídias sociais, extremamente urbanizado, segregado e desigual.

As propostas decoloniais do constitucionalismo latino-americano parecem fortalecer as estruturas imaginadas em “Novos Direitos”. O fortalecimento de uma cidadania participativa e o estabelecimento de Estados Plurinacionais convergem para uma nova fase dos constitucionalismos. O debate analítico sobre regras e princípios é insuficiente para tratar das condições reais de vida no Sul Global. Assim, notadamente diante do cenário de mudanças climáticas, da ausência de bem-estar em metrópoles, do domínio urbanístico periférico pelo narcotráfico e pelas milícias e, pela agressividade do mercado imobiliário e do agronegócio, não basta a mera consagração de direitos da natureza como princípios constitucionais.

Por fim, este trabalho reconhece as limitações do seu escopo e de metodologia, apontando para a necessidade de se ampliar e aprofundar o estudo dos Novos Direitos, tendo em vista a sua relevância e atualidade no contexto brasileiro e global. Espera-se, assim, que este trabalho possa servir como um ponto de partida para futuras pesquisas e reflexões sobre o assunto.

Os autores registram, por fim, que uma revisão bibliográfica com análise de conteúdo aprofundada sobre “Novos Direitos” já está em andamento. Quem sabe será um texto para discussão no VI Congresso sobre Novos Direitos.

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

PASOLD, César Luiz. Novos direitos: conceitos operacionais de cinco categorias que lhes são conexas. **Sequência Estudos Jurídicos e Políticos**, Florianópolis, v. 26, n. 50, p. 225–236, 2005. DOI: 10.5007/%x. Disponível em:

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15192>. Acesso em: 11 abr. 2024.

WARAT, Luis Alberto. **Introdução geral ao direito I. Interpretação da lei: temas para uma reformulação**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994.

ANEXO 1

Participe

Público-alvo:
Acadêmicos de Direito, profissionais do Direito e comunidade em geral.
Local: Auditório Afonso Dresch
Vagas: 450
Inscrições: 1/10/2010 a 26/10/2010 pelo site www.unoesc.edu.br
Informações: (49) 3551 2038
Período: 26/10/2010 a 28/10/2010
Número de horas-aula: 20h
Valor
R\$ 35,00 (acadêmicos)
R\$ 80,00 (demais profissionais)

De 26 a 28 de outubro de 2010
Unoesc Campus de Joaçaba

IV Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos

Programação

26/10 (terça-feira)

19h – Solenidade de abertura e conferência

Apresentação do Coral da Unoesc
Lançamento de livros dos conferencistas e palestrantes
Conferências: Constituição e Novos Direitos
PRINCÍPIOS DE DIREITO PÚBLICO E NOVOS DIREITOS
Marcelo Harger: Doutor em Direito PUC/SP; autor de várias obras jurídicas; ex-conselheiro do Conselho Estadual de Contribuintes; coordenador do Curso de Pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina; professor de Cursos de Pós-graduação em Direito em várias instituições; advogado publicista.
NEOCONSTITUCIONALISMO E DIREITOS FUNDAMENTAIS: NOVOS DIREITOS E NOVAS LEITURAS
Ruy Samuel Espindola: Mestre em Direito UFSC; autor de obras jurídicas; professor da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina; professor de Cursos de Pós-graduação em Direito em várias instituições; autor de várias obras jurídicas; advogado atuante do STJ e STF.

27/10 (quarta-feira)

8h – Palestras:

Direito Ambiental
CRISE, ESTADO E JURISDIÇÃO AMBIENTAL
Pery Saraiva Neto: Mestre em Direito UFSC; autor de obras jurídicas; advogado, professor e coordenador do Curso de Direito Unoesc Chapecó.
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO FRENTE ÀS LIMITAÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ÀS MARGENS DE RIOS
Janaina Rackziegel: Mestre em Direito UCS; professora de Direito Unoesc Chapecó e advogada.

19h – Conferências:

Processo, Justiça e Novos Direitos
O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL
Francisco de Oliveira Filho: Ex-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Desembargador Aposentado TJSC; professor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina; professor de Direito UFSC; professor de Cursos de Pós-graduação em Direito em várias instituições.
O PAPEL DA OAB E NOVOS DIREITOS
Márcio Luiz Fogaça Vicari: Vice-Presidente OAB/SC e ex-Juiz Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; advogado, consultor e parecerista.

IV Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos

Programação

28/10 (quinta-feira)

8h – Palestras:

Direito do Trabalho e Novos Direitos
A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DOS MENORES
Guilherme Kitzschig: Procurador do Trabalho da 12ª Região
TRABALHO ESCRAVO NA SOCIEDADE DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA
Marcelo José D'Ambrosio: Procurador do Trabalho da 12ª Região
19h – Conferências:
Estado, Direitos Fundamentais e Democracia
ATUAÇÃO DO ESTADO FRENTE AOS NOVOS DIREITOS
Ordes Mezzaroba: Pós-doutor em Direito Universidade de Coimbra-Portugal; autor de várias obras jurídicas; professor nos Programas de Mestrado e Doutorado em Direito da UFSC; consultor da Capes.
O DIREITO FUNDAMENTAL A UMA BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Juarez Freitas: Pós-doutor em Direito na Università degli Studi di Milano; presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público; professor nos programas de Mestrado e Doutorado da PUC/RS e da UFRGS; foi Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo; pesquisador Associado na Universidade de Oxford e Visiting Scholar na Universidade de Columbia; coordenador Latino-Americano do Grupo de Pesquisa sobre Bens e Serviços Públicos na América Latina do Programa PAL; autor de várias obras jurídicas; advogado, consultor e parecerista.

A quarta edição do evento apresenta uma proposta de continuar intensificando a discussão sobre Novos Direitos, sob uma perspectiva interdisciplinar e multifacetada. As conferências e palestras proporcionadas por renomados professores e pesquisadores do mundo jurídico buscam fomentar de maneira mais precisa a discussão sobre os novos direitos, permitindo uma reflexão contundente.

Coordenador do evento: Hewanston Humenhuk

V Congresso Brasileiro Sobre Novos Direitos

De 25 a 27 de outubro de 2011 | Unoesc Campus de Joaçaba

Programação

25 de outubro

Conferências de abertura | Horário: 19h às 22h30min | Local: Auditório Afonso Dresch

Abertura constitucional aos direitos humano | Perspectivas de novos direitos no contexto da produção normativa compartilhada (cooperativa) no plano internacional

Ministrante: Marcos Augusto Maliska – UFPR .

A eficiência no serviço público

Ministrante: Noel Antonio Tavares de Jesus – UFSC

26 de outubro

Conferência | Horário: 19h às 22h30min | Local: Auditório Afonso Dresch

Direito Espacial no âmbito das Nações Unidas

Ministrante: Álvaro Fabricio dos Santos

Palestra: O emergente Direito Espacial | Lançamento de livro

Presidente da Mesa: Alexandre Diettrich Buhr

27 de outubro

Palestra | Horário: 8h às 11h30min | Local: Auditório Jurídico

Direito do Trabalho e Novos Direitos | A "arte" da conciliação na Justiça do Trabalho

Ministrante: Luiz Osmar Franchin

Conferência | Horário: 19h às 22h30min | Local: Auditório Afonso Dresch

Danos morais na Alienação Parental

Ministrante: Douglas Phillips Freitas – UFSC

O Direito Administrativo na atualidade | Discricionariedade, mérito administrativo e políticas públicas

Ministrante: José Sérgio da Silva Cristóvam – UFSC

Inscrições

De 1 a 20 de outubro de 2011, no
www.unoesc.edu.br

Investimento

R\$ 35,00 (acadêmicos)
R\$ 80,00 (demais profissionais)

Informações

(49) 3551-2084
www.unoesc.edu.br

Realização

Apoio

ANEXO 2

Consulta Parametrizada

INSTITUIÇÃO	GRUPO	DATA DE CRIAÇÃO DO GRUPO	LÍDER	2º LÍDER	ÁREA PREDOMINANTE
Universidade Federal de Rondônia	Direito Constitucional, Acesso ao Sistema de Justiça e Desenvolvimento	24/08/2023	Thais Bernardes Maganhini	Layde Lana Borges da Silva	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	CEBID JUSBIOMED UFOP - Grupo de Pesquisa em Bioética, Biodireito e	18/12/2023	Iara Antunes de Souza	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	CENTRO DE CULTURAS JURÍDICAS COMPARADAS,	14/09/2023	Jânia Maria Lopes Saldanha	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do Paraná	CLINICA DIREITO DO TRABALHO TRABALHO E DIREITOS	20/09/2023	Maria Aparecida da Cruz Bridi	Maria Aparecida da Cruz Bridi	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Luterana do Brasil	CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E HERMENÊUTICA JURÍDICA	14/09/2023	Luiz Gonzaga Silva Adolfo	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade de Caxias do Sul	Direito Ambiental Crítico (DAC): Teoria do Direito, Teoria Social e Ambiente	28/02/2023	Aírton Guilherme Berger Filho	Aírton Guilherme Berger Filho	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Direito e Integração Regional	28/06/2023	Luciane Klein Vieira	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Contestado	Direito, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional	17/03/2023	Jília Diane Martins	Marcelo Jose Boldori	Ciências Sociais Aplicadas
Centro Universitário Eurípedes de Marília	Direito, novas tecnologias e controle social (NODICO)	14/09/2023	Mário Furlaneto Neto	Mário Furlaneto Neto	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Direito, Risco e Ecocomplexidade	11/05/2023	Délton Winter de Carvalho	-	Ciências Sociais Aplicadas

Universidade do Extremo Sul Catarinense	Direitos Humanos e Novas Tecnologias	20/03/2023	Gustavo Silveira Borges	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do Oeste do Pará	Diversidade cultural, território e novos direitos na Amazônia	18/09/2023	Bruno Alberto Paracampo Mileo	Bruno Alberto Paracampo Mileo	Ciências Humanas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Fundamentação Ética dos Direitos Humanos	14/09/2023	Vicente de Paulo Barretto	Fernanda Frizzo Bragato	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	GECiP/UFOP - Grupo de Estudos em Ciências Penais	14/09/2023	Andre de Abreu Costa	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estácio de Sá	Gefid-Grupos de Estudos em Filosofia do Direito da UNESA	30/01/2024	Maria Eugenia Bunchaft	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Santa Maria	GPDA - Grupo de Pesquisa em Direitos Animais	04/01/2023	Nina Trícia Disconzi	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões	GRUPO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	30/08/2023	Leandro Marcio Langoski	Leandro Marcio Langoski	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estadual de Maringá	Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo	14/09/2023	Nilson Tadeu Reis Campos Silva	Sônia Letícia de Mélo Cardoso	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	Grupo de Estudos de Direito do Trabalho da Universidade Federal de	28/11/2022	Amauri Cesar Alves	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho	Grupo de Estudos Direito das Famílias, Cidadania e Direitos Humanos	14/12/2023	Kelly Cristina Canela	-	Ciências Sociais Aplicadas
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais	Grupo de Estudos e Pesquisa de Direito, Economia e Filosofia	29/09/2023	Giovani Clark	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia	Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade - GPDS	19/05/2023	Claudio Oliveira de Carvalho	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Santa Maria	Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade (GPDS)	14/09/2023	Luiz Ermani Bonesso de Araujo	Luiz Ermani Bonesso de Araujo	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do Piauí	Grupo de Pesquisa em Sociologia e Direitos Humanos UFPI - Picos	11/05/2023	Gabriel Eidelwein Silveira	-	Ciências Humanas

Universidade Estácio de Sá	História do Pensamento Espanhol Contemporâneo	26/07/2023	Marcello Raposo Ciotola	-	Ciências Sociais Aplicadas
Instituto Federal do Amapá	JURIFAP	31/01/2024	Ângela Irene Farias de Araújo Utzig	-	Ciências Sociais Aplicadas
Centro Universitário Autônomo do Brasil	Jurisdição e democracia	19/12/2023	Bruno Meneses Lorenzetto	William Soares Pugliese	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	JUSNANO	28/11/2023	Wilson Engelmann	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade de Fortaleza	Laboratório de Gestão de Conflitos	27/09/2023	Alessander Wilckson Cabral	Alessander Wilckson Cabral Sales	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade de Araraquara	Laboratório de Pesquisa Jurídica em Gestão de conflitos: Diálogos e	01/04/2023	Jamile Gonçalves Calissi	Aline Ouriques Freire Fernandes	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estácio de Sá	LIDEM - Liberdade de Expressão e Democracia	24/08/2023	Lúcia Frota Pestana de Aguiar	Lúcia Frota Pestana de Aguiar Silva	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Juiz de Fora	Linguística Aplicada, Educação e Direitos Humanos (LAEDH/UFJF)	12/05/2023	Alexandre José Pinto Cadilhe de	-	Linguística, Letras e Artes
Universidade Federal do Rio Grande do Sul	MERCOSUL, Direito do Consumidor e Globalização	21/11/2023	Claudia Lima Marques	Augusto Jaeger Junior	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade de Caxias do Sul	Metamorfose Jurídica	07/09/2023	Cleide Calgaro	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estácio de Sá	Moral, Direito e Estado Democrático de Direito	03/05/2023	Vicente de Paulo Barretto	Marcos Carnevale Ignácio da Silva	Ciências Sociais Aplicadas
Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia	NEDES - NÚCLEO DE ESTUDO EM DIREITO, ESTADO E SOCIEDADE	14/09/2023	Rodrigo Eduardo Rocha Cardoso	Edson Medeiros Branco Luiz	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Rondônia	NOVOS DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NA SOCIEDADE	14/09/2023	Layde Lana Borges da Silva	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	NOVOS DIREITOS E RECONHECIMENTO	01/12/2022	Roberto Henrique Pôrto Nogueira	Iara Antunes de Souza	Ciências Sociais Aplicadas

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões	Novos Direitos em Sociedades Complexas	21/08/2023	Noli Bernardo Hahn	Leonel Severo Rocha	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Nilton Lins	Novos Direitos na Amazônia	17/03/2023	Gabriela Eulalio de Lima	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estadual do Piauí	Núcleo de Estudos em Estado, Poder e Política	29/11/2023	Antonia Valtéria Melo Alvarenga	João Batista Vale Junior	Ciências Humanas
Universidade Federal de Santa Catarina	Núcleo de Pesquisas em Direito e Gênero	15/09/2023	Grazielly Alessandra	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Extremo Sul Catarinense	NUPEC - Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania	28/07/2023	Débora Ferrazzo	Daniel Ribeiro Preve	Ciências Sociais Aplicadas
Centro de Ensino Superior de Maringá	Observatório de Direito Eletrônico	14/09/2023	Thomaz Jefferson Carvalho	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal Fluminense	OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO	14/09/2023	André Augusto Pereira Brandão	Carlos Alberto Lima de Almeida	Ciências Humanas
Universidade Federal de Santa Maria	Phrónesis: Jurisdição e Humanidades	14/09/2023	Angela Araujo da Silveira Espindola	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do Piauí	República - Núcleo de Pesquisa Jurídica	30/01/2024	Nelson Juliano Cardoso Matos	Deborah Dettmam Matos	Ciências Sociais Aplicadas
Centro Universitário de Brasília	Responsabilidade, Consumo e Novos Direitos	14/09/2023	Héctor Valverde Santanna	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	Ressaber - Grupo de Estudos em Saberes Decoloniais	29/03/2023	Flávia Souza Máximo Pereira	Flávia Souza Máximo Pereira	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Alagoas	TECAL-Teoria do Estado , Constituição e América Latina	14/04/2023	Maria da Graça Marques Gurgel	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Teoria Crítica do Processo: perspectivas hodiernas do Processo	03/04/2023	Darci Guimarães Ribeiro	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Teoria do Direito	14/11/2023	Leonel Severo Rocha	-	Ciências Sociais Aplicadas

Universidade Federal de Ouro Preto	Terra Civilis: Grupo de Pesquisa em Direito Civil	16/06/2023	Luciana Fernandes Berlini	-	Ciências Sociais Aplicadas
------------------------------------	---	------------	---------------------------	---	----------------------------

Total de registros: 53

Consulta Parametrizada

LINHA DE PESQUISA	GRUPO	LÍDER	ÁREA PREDOMINANTE	INSTITUIÇÃO
CIDADANIA, NOVOS NEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO JURIDICAMENTE	NOVOS DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA	Layde Lana Borges da Silva	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Rondônia
Consumo e Sustentabilidade	Responsabilidade, Consumo e Novos Direitos	Héctor Valverde Santanna	Ciências Sociais Aplicadas	Centro Universitário de Brasília
Decolonização epistêmica do Direito	Ressaber - Grupo de Estudos em Saberes Decoloniais	Flávia Souza Máximo Pereira	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
Desjudicialização e modelos de solução de conflitos	Laboratório de Pesquisa Jurídica em Gestão de conflitos: Diálogos e Interações (LPJUDI)	Jamile Gonçalves Calissi	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade de Araraquara
Direito, inovação e novos direitos	Observatório de Direito Eletrônico	Thomaz Jefferson Carvalho	Ciências Sociais Aplicadas	Centro de Ensino Superior de Maringá
Direito Constitucional e os Novos Direitos	Direito, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional	Jília Diane Martins	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Contestado
Direito das Famílias, Princípios e Novos Direitos	Grupo de Estudos Direito das Famílias, Cidadania e Direitos Humanos	Kelly Cristina Canela	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estadual Paulista Júlio de
Direito e bens comuns ambientais	Direito Ambiental Crítico (DAC): Teoria do Direito, Teoria Social e Ambiente	Aírton Guilherme Berger Filho	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade de Caxias do Sul

Direito Público	Núcleo de Estudos em Estado, Poder e Política	Antonia Valtéria Melo Alvarenga	Ciências Humanas	Universidade Estadual do Piauí
Direitos Fundamentais e Novos Direitos	Moral, Direito e Estado Democrático de Direito	Vicente de Paulo Barretto	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estácio de Sá
Direitos Fundamentais e Novos Direitos	LIDEM - Liberdade de Expressão e Democracia	Lúcia Frota Pestana de Aguiar Silva	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estácio de Sá
Direitos Humanos, Cidadania e Novos Direitos	Direitos Humanos e Novas Tecnologias	Gustavo Silveira Borges	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Extremo Sul Catarinense
Direitos Humanos, Cidadania e Novos Direitos	NUPEC - Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania	Débora Ferrazzo	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Extremo Sul Catarinense
DIREITO SOCIOAMBIENTAL, CONSUMO E NOVOS DIREITOS	Metamorfose Jurídica	Cleide Calgaro	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade de Caxias do Sul
História do Direito, Direitos Especiais e Direitos Difusos	Grupo de Estudos e Pesquisa de Direito, Economia e Filosofia	Giovani Clark	Ciências Sociais Aplicadas	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituições de Direito Privado e Sociedade Civil	GRUPO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	Leandro Marcio Langoski	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Regional Integrada do Alto
Judicialização e novos direitos	Grupo de Pesquisa em Sociologia e Direitos Humanos UFPI - Picos	Gabriel Eidelwein Silveira	Ciências Humanas	Universidade Federal do Piauí
Letramentos e Direitos Humanos na formação de professores	Linguística Aplicada, Educação e Direitos Humanos (LAEDH/UFJF)	Alexandre José Pinto Cadilhe de Assis Jácome	Linguística, Letras e Artes	Universidade Federal de Juiz de Fora
Linha de pesquisa 1: Diversidade Cultural, Novos Sujeitos e Novos Sistemas	GECiP/UFOP - Grupo de Estudos em Ciências Penais	Andre de Abreu Costa	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL SOB O PLURALISMO	NOVOS DIREITOS E RECONHECIMENTO	Roberto Henrique Pôrto Nogueira	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
Novos Direitos	MERCOSUL, Direito do Consumidor e Globalização	Claudia Lima Marques	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Novos Direitos, Desenvolvimento e Novas Epistemologias	CEBID JUSBIOMED UFOP - Grupo de Pesquisa em Bioética, Biodireito e Direito Médico	Iara Antunes de Souza	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto

NOVOS DIREITOS, NOVOS CONFLITOS E A EFETIVIDADE DO ACESSO	Direito Constitucional, Acesso ao Sistema de Justiça e Desenvolvimento Sustentável	Thais Bernardes Maganhini	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Rondônia
Novos Direitos à Mobilidade, Interculturalidade e Cidadania Global	Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade (GPDS)	Luiz Ernani Bonesso de Araujo	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Santa Maria
Novos Direitos e Desenvolvimento	NEDES - NÚCLEO DE ESTUDO EM DIREITO, ESTADO E SOCIEDADE	Rodrigo Eduardo Rocha Cardoso	Ciências Sociais Aplicadas	Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia
Novos Direitos e Inovação na Gestão de Conflitos	Laboratório de Gestão de Conflitos	Alessander Wilckson Cabral Sales	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade de Fortaleza
Novos Direitos e Políticas Públicas	Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade - GPDS	Claudio Oliveira de Carvalho	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Novos direitos humanos e não-humanos	JURIFAP	Ângela Irene Farias de Araújo Utzig	Ciências Sociais Aplicadas	Instituto Federal do Amapá
NOVOS DIREITOS PRIVADOS E VULNERABILIDADES	NOVOS DIREITOS E RECONHECIMENTO	Roberto Henrique Pôrto Nogueira	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
Os avanços tecnológicos, os novos direitos, os novos riscos e os direitos	Direito, novas tecnologias e controle social (NODICO)	Mário Furlaneto Neto	Ciências Sociais Aplicadas	Centro Universitário Eurípedes de Marília
Os Novos Direitos e as Questões Emergentes	GPDA - Grupo de Pesquisa em Direitos Animais	Nina Trícia Disconzi Rodrigues	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Santa Maria
Pessoa e Novas Epistemologias: entre liberdades e responsabilidades	Terra Civilis: Grupo de Pesquisa em Direito Civil	Luciana Fernandes Berlini	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
Políticas públicas, direitos fundamentais e novos direitos	Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo	Nilson Tadeu Reis Campos Silva	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estadual de Maringá
POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS FUNDAMENTAIS E NOVOS DIREITOS	OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO SOCIAL	André Augusto Pereira Brandão	Ciências Humanas	Universidade Federal Fluminense
Políticas Públicas e Concretização de Direitos	Núcleo de Pesquisas em Direito e Gênero	Grazielly Alessandra Baggenstoss	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Santa Catarina
PPGD - Mudanças na ordem privada	República - Núcleo de Pesquisa Jurídica	Nelson Juliano Cardoso Matos	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal do Piauí

Refundação da jurisdição e multidimensões da sustentabilidade	Phrónesis: Jurisdição e Humanidades	Angela Araujo da Silveira Espindola	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Santa Maria
RELAÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO: RELEITURA DE INSTITUTOS TRADICIONAIS	Grupo de Estudos de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Ouro Preto - GEDIT/UFOP	Mauro Cesar Alves	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
SINDICATO E DIREITO DO TRABALHO: RELEITURA DE INSTITUTOS TRADICIONAIS	Grupo de Estudos de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Ouro Preto - GEDIT/UFOP	Mauro Cesar Alves	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
SOCIEDADE, EVOLUÇÃO E NOVOS DIREITOS	CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E HERMENÊUTICA JURÍDICA	Luiz Gonzaga Silva Adolfo	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Luterana do Brasil
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	Teoria do Direito	Leonel Severo Rocha	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	JUSNANO	Wilson Engelmann	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	Fundamentação Ética dos Direitos Humanos	Vicente de Paulo Barretto	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, novos direitos e transnacionalização	Direito, Risco e Ecomplexidade	Délton Winter de Carvalho	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	CENTRO DE CULTURAS JURÍDICAS COMPARADAS, INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO E SISTEMAS	Jânia Maria Lopes Saldanha	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	Teoria Crítica do Processo: perspectivas hodiernas do Processo Civil em relação à Constituição,	Darci Guimarães Ribeiro	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade da informação, direitos fundamentais e novas tecnologias.	Jurisdição e democracia	Bruno Meneses Lorenzetto	Ciências Sociais Aplicadas	Centro Universitário Autônomo do Brasil
TRABALHO POR PLATAFORMAS DIGITAIS, RECONFIGURAÇÕES JURÍDICAS E NOVOS	CLINICA DIREITO DO TRABALHO TRABALHO E DIREITOS	Maria Aparecida da Cruz Bridi	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal do Paraná
Violações em Direitos Humanos: Fenômenos decorrentes no território	TECAL-Teoria do Estado , Constituição e América Latina	Maria da Graça Marques Gurgel	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Alagoas

Total de registros: 49

ANEXO 3

ANO	AUTORES	TÍTULO	PERÍODICO	ISSN
2023	Gregório, Daniely Cristina da Silva; Teixeira, Rodrigo Valente Giublin	O RECONHECIMENTO DOS NOVOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A EFETIVIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA NA PÓS-MODERNIDADE	Revista de constitucionalização do direito brasileiro	2595-9840
2023	Wohnrath, Vinicius; Almeida, Ana Maria	Doutrinadores jurídicos e a afirmação de “novos direitos” no Brasil pós-1988: o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo	Sociologias	1807-0337
2022	de Almeida, Leonardo Monteiro Crespo	Creation of new rights, affectivity and politics: first considerations/Criacao de novos direitos, afetividade e politica: incursoes iniciais	Revista Prisma Juridico	1677-4760
2021	Leite de Oliveira Jr, Mozart	A CONTRIBUIÇÃO DA SOFT LAW NA CONSTRUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL: O RECONHECIMENTO DO DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA COMO EXEMPLO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS DIREITOS	REVISTA DA AGU	1981-2035
2021	Nunes, Thiago Feiten; Isaia, Cristiano Becker	NOVOS DIREITOS, ONDAS RENOVATÓRIAS E JURISDIÇÃO CIVIL: NEW RIGHTS, RENEWAL WAVES AND CIVIL JURISDICTION	Direito em debate	0103-9040
2021	Aparicio, Adriana Biller	NOVOS DIREITOS INDÍGENAS: APORTES AOS DIREITOS ORIGINÁRIOS A PARTIR DA HISTÓRIA, CULTURA E TERRITORIALIDADE GUARANI	Revista Direitos Culturais (Online)	1980-7805

2020	Monteiro Crespo de Almeida, Leonardo	Pluralismo e a criação de novos direitos através da democracia agonística de William E. Connolly	Revista Justiça do Direito	1413-7038
2020	Silva, Leila Bitencourt Reis da; Nogueira, Roberto Henrique Porto; Souza, Iara Antunes de	GÊNESE, FUNÇÃO E COMPREENSÃO DOS NOVOS DIREITOS PRIVADOS	Revista Direitos Culturais (Online)	1980-7805
2019	Araújo, Danielle; Chagas da Silva Santos, Walkyria	Novos sujeitos, novos direitos e cidadania	Revista de ciências sociais (Fortaleza, Brazil)	0041-8862
2018	Santos, Agni Hévea dos	A justiça ambiental e os novos direitos constitucionais: a função socioambiental dos territórios quilombolas do Parque Estadual da Pedra Branca	Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais	1517-4115
2018	Peruzzo, Pedro Pulzatto; Spada, Arthur Ciciliati	Novos direitos fundamentais no âmbito da Unasul: Análise das agendas de Brasil e Venezuela à luz do direito à paz	Revista de Direito Internacional	2236-997X
2018	Dussel, Enrique	Direitos humanos e ética da libertação: Pretensão política de justiça e a luta pelo reconhecimento dos novos direitos	InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais	2447-6684
2018	Martins, Regina Célia de Carvalho; Silveira, Daniel Barile da	A importância da bioética no uso da eugenia para a efetivação dos novos direitos fundamentais	Civilistica.com	2316-8374
2018	Estevão, Carlos Vilar	Educação, globalizações e cosmopolitismos: novos direitos, novas desigualdades	Revista portuguesa de educação	0871-9187
2017	DE ANDRADE LIMA, JOÃO ADEMAR	CONHECIMENTO ABERTO E OS NOVOS DIREITOS DE AUTOR NUMA NOVA PRÁXIS EDUCATIVA	Revista de Propriedade Intelectual - Direito Constitucional e Contemporâneo	2316-8080
2017	Nascimento, Maria Cândida Simon Azevedo; Engelmann, Wilson	DIREITO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL: A CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS JURÍDICAS APROPRIADAS AOS NOVOS DIREITOS E DEVERES DECORRENTES DAS NANOTECNOLOGIAS	Revista Direitos Humanos e Democracia	2317-5389

2016	Hachem, Daniel Wunder	Editorial - A emergência dos novos direitos e garantias no constitucionalismo global	Revista de Investigações Constitucionais	2359-5639
2016	Hachem, Daniel Wunder	A emergência dos novos direitos e garantias no constitucionalismo global	Revista de Investigações Constitucionais	2359-5639
2016	Bacelar, Jeferson Antonio Fernandes; Barretto, Vicente De Paulo	“Novas Hermenêuticas” para “Novos Direitos” Ou não Se Põe Vinho Novo em Odres Velhos	Conpedi Law Review	2448-3931
2015	Custódio, André Viana	OS NOVOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Espaço Jurídico	1519-5899
2015	Wolkmer, Antonio Carlos	MUDANÇAS DE PARADIGMAS, PLURALISMO E NOVOS DIREITOS	Espaço Jurídico	1519-5899
2014	de Almeida, Leonardo Monteiro Crespo	As estratégias políticas e os valores da democracia: reflexões sobre transformações sociais e a novos direitos a partir dos trabalhos de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe/Political Strategies and Democratic Values: Reflections regarding social transformations and the creation of new rights within the works of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe	Revista Direito e Práxis	2179-8966
2014	Cavalheiro, Larissa Nunes	SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2005	Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global	2316-3054
2013	Engelmann, Wilson	OS NOVOS DIREITOS GERADOS PELA REVOLUÇÃO NANOTECNOLÓGICA E A RECONSTRUÇÃO DA TEORIA DO FATO JURÍDICO DE PONTES DE MIRANDA	Gestão e Desenvolvimento (Novo Hamburgo)	1807-5436
2012	Ventura, Tereza	Cultura e justiça social: uma política cultural de novos direitos?	Políticas culturais em revista	1983-3717

2012	Gamboa-Bernal, Gilberto A	NUEVOS DERECHOS HUMANOS: NI DERECHOS, NI HUMANOS. VIEJOS DEBERES: CULPABLES OLVIDOS/NEW HUMAN RIGHTS: NOTRIGHTS, NOT HUMAN OLD DUTIES: RESPONSIBLE FORGOTTEN/NOVOS DIREITOS HUMANOS: NEM DIREITOS, NEM HUMANA. DEVERES ANTIGOS: ESQUECIMENTO COLPADO	Persona y Bioética	0123-3122
2011	Moreira, Maria Ignez Costa; Bedran, Paula Maria; Carelos, Soraia M. S. Dojas	A Família Contemporânea brasileira em contexto de fragilidade social e novos direitos das crianças: desafios éticos	Psicologia em revista	1677-1168
2010	Fauth, Gabriela	O Direito Urbanístico na perspectiva dos novos direitos: subsídios para a regularização fundiária	Espaço Jurídico	1519-5899
2010	Rocha, Álvaro Filipe Oxley da	Reforma do Judiciário: cidadania e novos direitos	Revista Direito e Justiça	1676-8558
2010	Junior, José Alcebíades de Oliveira	Considerações sobre os Novos Direitos	Revista Direito e Justiça	1676-8558
2010	Cimadon, Aristides	Estado Federal Brasileiro: centralismo, impropriedades normativas e algumas relações com os novos direitos	Espaço Jurídico	1519-5899
2010	Soczek, Daniel	Vulnerabilidade social e Novos direitos: reflexões e perspectivas	Espaço Jurídico	1519-5899
2010	Vieira, Lucas Carlos	Mandado de segurança coletivo ambiental e sua efetividade ante a jurisdição dos novos direitos	Medio ambiente & derecho	1576-3196
2010	Fagúndez, Paulo Roney Ávila	Os novos direitos à luz da transdisciplinaridade: o resgate de um humanismo radical e a promoção da ecologia na sociedade do mal-estar	Espaço Jurídico	1519-5899
2008	Pereira, Agostinho Oli Koppe; Lazzarotto Simioni, Rafael	A especificidade dos novos direitos na multiplicidade de suas referências	Seqüência (Florianópolis, Brazil)	2177-7055
2008	Pasold, Cesar	O genoma jurídico-político dos novos direitos	Revista do direito	0104-9496

2008	Costa, Yvete Flávio da; Cioffi, Leandro	The challenges of specific tutelage in respect of new rights and the social responsibility business Os desafios da tutela específica em relação aos novos direitos e à responsabilidade social empresarial	Scientia iuris	1415-6490
2007	Wolkmer, Antonio Carlos	Pluralismo, justiça e legitimidade dos novos direitos	Seqüência (Florianópolis, Brazil)	0101-9562
2006	Brannstrom, Christian	Socioambientalismo e novos direitos: Proteção jurídica à diversidade biológica e cultural	Journal of Latin American Studies	0022-216X
2006	BRANNSTROM, CHRISTIAN	Juliana Santilli, Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural (São Paulo: Editora Peirópolis, Instituto Socioambiental (ISA) and Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), 2005), pp. 303, pb	Journal of Latin American studies	0022-216X
2005	Pasold, César Luiz	Novos direitos: conceitos operacionais de cinco categorias que lhes são conexas	Seqüência (Florianópolis, Brazil)	2177-7055
2004	Ludwig, Celso	A TRANSFORMAÇÃO JURÍDICA NA ÓTICA DA FILOSOFIA TRANSMODERNA: A LEGITIMIDADE DOS NOVOS DIREITOS	Revista da Faculdade de Direito UFPR	0104-3315
1995	Amarante, Paulo	Novos sujeitos, novos direitos: o debate em torno da reforma psiquiátrica New subjects; new rights: the debate about the psychiatric in Brazil	Cadernos de saúde pública	0102-311X

**DA REALIDADE À FICÇÃO: UM PARALELO DO SISTEMA
CARCERÁRIO BRASILEIRO E AS PRISÕES FICTÍCIAS DA CULTURA POP**

**DE LA REALIDAD A LA FICCIÓN: UN PARALELO ENTRE EL SISTEMA
CARCELARIO BRASILEÑO Y LAS PRISIONES FICTICIAS DE LA CULTURA
POP**

Marina Barichello Baldo¹
Ricardo Emilio Zart²
Marco André Serighelli³

RESUMO:

O presente artigo propõe-se a analisar o sistema carcerário brasileiro em comparação com as prisões fictícias da cultura pop, em especial Azkaban, de Harry Potter, Arkham, do universo de Batman, e Impel Down, de One Piece. O estudo aborda a realidade dos presídios brasileiros, incluindo suas condições e estruturas, o (des)cumprimento das normas estabelecidas na legislação, contrapondo esses aspectos com o que é descrito no texto legal e na Declaração Universal de Direitos Humanos. Para tal, foi realizada uma comparação com as descrições de prisões fictícias em três aspectos determinantes: depressão nos presídios, violência entre presidiários e violência policial, e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. As análises apontam para contrastes com as prisões fictícias da cultura pop. Por fim pode-se evidenciar a partir das informações disponibilizadas em reportagens e livros acerca das condições dos sistemas carcerários acima mencionados que o sistema prisional atualmente é ineficaz e cruel, incapaz de promover a ressocialização adequada dos detentos. As três prisões analisadas neste estudo ilustram essa falha, já que os indivíduos que passaram por elas saíram ainda mais prejudicados do que quando entraram. Portanto, para alcançar a verdadeira ressocialização dos presidiários, é crucial reformar o sistema prisional desde sua base.

PALAVRAS-CHAVE:

Sistema carcerário. Direito Penal. Azkaban. Arkham. Impel Down.

RESUMEN:

El presente artículo se propone analizar el sistema carcelario brasileño en comparación con las prisiones ficticias de la cultura pop, en especial Azkaban, de Harry Potter, Arkham, del universo de Batman, e Impel Down, de One Piece. El estudio aborda la realidad de las prisiones brasileñas, incluyendo sus condiciones y estructuras, el

¹Graduanda em Direito Unoesc Videira.

²Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (2007). Atualmente é advogado titular - Escritório de Advocacia Ricardo Emilio Zart, professor titular da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP e professor titular da Universidade do Oeste da Santa Catarina - UNOESC - Campus de Videira.

³Doutorado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2023). Mestrado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2009). Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1652-6042>

(in)cumplimiento de las normas establecidas en la legislación, contrastando estos aspectos con lo que se describe en el texto legal y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para ello, se realizó una comparación con las descripciones de prisiones ficticias en tres aspectos determinantes: depresión en las prisiones, violencia entre los presos y violencia policial, y hospitales de custodia y tratamiento psiquiátrico. Los análisis señalan contrastes con las prisiones ficticias de la cultura pop. Por último, se puede evidenciar a partir de la información disponible en reportajes y libros acerca de las condiciones de los sistemas carcelarios mencionados que el sistema penitenciario actualmente es ineficaz y cruel, incapaz de promover la resocialización adecuada de los detenidos. Las tres prisiones analizadas en este estudio ilustran esta falla, ya que los individuos que pasaron por ellas salieron aún más perjudicados de lo que cuando entraron. Por lo tanto, para alcanzar la verdadera resocialización de los presos, es crucial reformar el sistema penitenciario desde su base.

PALABRAS CLAVE:

Sistema carcelario. Derecho Penal. Azkaban. Arkham. Impel Down.

1. INTRODUÇÃO

O mundo atualmente conta com uma grande diversidade de produções culturais de ficção, algumas com o objetivo de afastar o consumidor da realidade e fazê-lo refletir sobre as diversas possibilidades de novos universos e chegar às suas próprias conclusões; outras apresentam, por meio do contraste entre certas obras e a realidade, um realce e um questionamento acerca de alguns aspectos da nossa própria natureza.

Obras como "Jogos Vorazes", de Suzanne Collins (2008); "Percy Jackson", de Rick Riordan (2005); e "Ilha do Tesouro", de Robert Louis Stevenson (1882), são ótimos exemplos de criações cujo objetivo é afastar o consumidor da realidade do universo onde vive, transportando-o para realidades onde acontecimentos mais fantásticos são comuns. Por outro lado, obras como "Olhos d'água", de Conceição Evaristo (2014), e "Crime e Castigo", de Fiódor Dostoiévski (1866), trazem um olhar mais realista para a narrativa, incorporando elementos realísticos em suas histórias.

Apesar de grande parte da sociedade voltar-se negativamente aos presidiários, estes são detentores de direitos fundamentais expostos na Constituição Federal (Brasília, 1988) e nos pactos internacionais; portanto, devem ser tratados como seres humanos com o devido respeito e qualidade de vida, o que muitas vezes não ocorre na realidade.

Os estabelecimentos prisionais do sistema carcerário brasileiro são o oposto do que se espera para alguém que necessite de uma qualidade de vida, mesmo que mínima.

Nesse sentido, em que medida o comparativo com as prisões mais cruéis da ficção pode apresentar grande dissemelhança?

Este artigo tem a finalidade de apontar sucintamente onde o sistema é mais falho, comparando-o com a realidade de outros universos, para verificarmos, de forma incomum, como os estabelecimentos prisionais são nocivos aos detentos.

Dedicado exclusivamente à análise do sistema carcerário brasileiro em comparação com as prisões fictícias da cultura pop, em especial três delas: Azkaban, de Harry Potter; Arkham, do universo de Batman; e Impel Down, de One Piece, o estudo aborda a realidade dos presídios brasileiros, incluindo suas condições e estruturas, o (des)cumprimento das normas estabelecidas na legislação, contrapondo esses aspectos com o que é descrito no texto legal e na Declaração Universal de Direitos Humanos. Para tal, foi realizada uma comparação com as descrições de prisões fictícias em três aspectos determinantes: depressão nos presídios, violência entre presidiários e violência policial, e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Como método aplicado, utilizou-se de análise comparativa e explicativa, com pesquisa bibliográfica e documental, e abordagem qualitativa. Isso foi possível mediante diversos estudos promovidos por diferentes órgãos e reportagens veiculadas em todos os meios de comunicação, o que proporcionou acesso a um grande acervo de dados e estatísticas sobre o sistema carcerário brasileiro, utilizados, neste caso, para a comparação com as informações colhidas em livros, filmes e mangás sobre as prisões mais cruéis da cultura pop atualmente.

2. DA REALIDADE

Compreendemos que o sistema carcerário e as penitenciárias brasileiras pecam muito no quesito da manutenção da integridade física e moral dos presidiários, deixando-os, na esmagadora maioria das vezes, em situações insustentáveis, beirando à desumanidade. Com construções carentes de planejamento e infraestrutura, e equipes de trabalho desprovidas do treinamento adequado, o conseqüente aumento da violência é ocasionado, inibindo o principal objetivo da prisão: a ressocialização do preso na sociedade. Dessa forma, reabilitar o preso no sistema carcerário atual é uma utopia, como afirmado por Roure (1998), que cita: “[...] falar em reabilitação é quase o mesmo que

falar em fantasia, pois hoje é fato comprovado que as penitenciárias, em vez de recuperar os presos, os tornam piores e menos propensos a se reintegrarem ao meio social” (Roure, 1998, p. 15).

Apesar de antigo, o artigo destacado permanece atual, alertando para o fato de que a população carcerária brasileira aumenta exponencialmente a cada ano e as condições de aprisionamento continuam as mesmas ou até mais precárias, devido à quantidade de pessoas encarceradas. Conforme o INFOPEN - Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro, a população carcerária teve um aumento de 575% de 1990 a 2014, o que representa um crescimento de cerca de 517.700 presos em 24 anos.

Gráfico 01 - População Prisional Brasileira

Fonte: Infopen, 2014.

No mesmo levantamento de dados realizado pelo INFOPEN, há uma pesquisa acerca da taxa de ocupação prisional nos estados brasileiros, onde constata-se que nenhum dos estados possui uma taxa de ocupação menor que 100%, inflacionando assim a população carcerária e dificultando a ressocialização.

Gráfico 02 - Taxa de ocupação prisional nos estados brasileiros

Fonte: Infopen, 2014

Na sequência, o estudo apresenta um terceiro gráfico, que trata da ocupação por celas, evidenciando novamente as condições quase desumanas às quais os presidiários são submetidos, retirando seus direitos e dignidade, corroborando com a afirmação de Roure (1998), em seu trabalho anteriormente citado, de que torna-se impossível a reintegração do preso à sociedade.

Gráfico 03 - Taxa de ocupação por vagas

Fonte: Infopen, 2014

Em suma, pela análise dos gráficos, constata-se que a situação penitenciária encontra-se em um estado inepto para a promoção de seu principal objetivo. Com a falta de incentivo governamental e do apoio da população - em um país essencialmente

punitivista como o Brasil - a tendência é que a situação penitenciária apenas se agrave com o passar dos anos.

3. DA FICÇÃO

No que tange a análise do sistema carcerário brasileiro em comparação com as prisões fictícias da cultura pop proporciona é uma oportunidade única para examinar os paralelos entre a realidade e a imaginação. Nesta seção, exploraremos três notáveis exemplos de prisões fictícias presentes em obras de renome: Azkaban, do universo de Harry Potter; Arkham, do mundo de Batman; e Impel Down, do universo de One Piece. Ao mergulhar nessas narrativas fictícias, buscamos identificar aspectos compartilhados com a realidade carcerária brasileira, bem como destacar diferenças marcantes que ilustram os limites da imaginação em contraste com os desafios enfrentados pelo sistema prisional real.

3.1. AZKABAN, DE HARRY POTTER

Datada do século XV e originalmente construída para ser o lar de um feiticeiro (Wizarding World, 2015), Azkaban é uma das prisões mais conhecidas da cultura pop, sendo também uma das mais elaboradas e conceitualmente aterrorizantes. Mencionada pela primeira vez no livro “Harry Potter e a Câmara Secreta” (1998) e aprofundada em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (1999), o encarceramento é destinado aos bruxos que cometeram crimes contra o mundo mágico e o mundo não-mágico (referidos como trouxas na obra). Esta prisão é tão terrível que os próprios bruxos temem até mesmo mencioná-la, principalmente devido aos seus temíveis guardas, os dementadores.

Imagem 01: Prisão dos Bruxos - Azkaban

Fonte: Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, 2004

De acordo com as personagens, a respeito da prisão, retiramos dois fatos importantes sobre sua construção e sobre os seus guardas:

Azkaban foi construída em uma ilhota, bem longe da costa, mas não precisam de paredes nem de água para manter os prisioneiros confinados, não quando eles já estão presos dentro da própria cabeça, incapazes de um único pensamento agradável. A maioria enlouquece em poucas semanas. (Rowling, 1999, p. 141)

Criando uma atmosfera de medo em relação à população mágica, Azkaban sempre foi um grande motivo de terror entre os bruxos e de desconfiança em relação aos seus guardas, os dementadores. Estes seres alimentam-se de boas energias, enclausurando os prisioneiros em seus próprios pensamentos, dispensando a necessidade de grades, correntes e até mesmo do mar para manter os presidiários separados da população geral.

Os dementadores estão entre as criaturas mais malignas que vagam pela Terra. Infestam os lugares mais escuros e imundos, se comprazem com a decomposição e o desespero, esgotam a paz, a esperança e a felicidade do ar à sua volta. Até os trouxas sentem a presença deles, embora não possam vê-los. Chegue muito perto de um dementador e todo bom sentimento, toda lembrança feliz serão sugados de você. Se puder, o dementador se alimentará de você o tempo suficiente para transformá-lo em um semelhante... desalmado e mau. Não deixará nada em você, exceto as piores experiências de sua vida. (Rowling, 1999, p. 141)

Poucas menções são feitas a Azkaban e sua construção, mas as conclusões que podem ser extraídas de tais trechos sugerem que a prisão dos bruxos é um lugar mórbido e nocivo, do qual todos gostariam de se manter afastados. Em “Harry Potter e a Câmara Secreta” (1998), um dos personagens da narrativa é sentenciado à prisão preventiva em

Azkaban sem nenhuma prova do cometimento do crime. Sua inocência é provada algumas semanas depois, mas ele retorna abatido da prisão. Posteriormente, em outro livro da saga, ele comenta sobre sua experiência na prisão, explicando aos protagonistas que durante as semanas que permaneceu em Azkaban sob a influência dos dementadores, a única coisa que conseguia pensar era nos piores momentos de sua vida, como a morte do seu pai, e que isso o levava lentamente à loucura.

Vocês não fazem ideia – disse ele com a voz contida. – Nunca estive em nenhum lugar assim. Pensei que ia endoidar. Ficava lembrando de coisas horríveis... o dia em que fui expulso de Hogwarts... o dia em que meu pai morreu... o dia em que tive de mandar Norberto embora... Seus olhos se encheram de lágrimas. Norberto era o bebê dragão que Hagrid ganhara certa vez em um jogo de cartas.

– A pessoa não consegue mais se lembrar de quem é depois de algum tempo. E começa a achar que não vale a pena viver. Eu tinha esperança de morrer durante o sono... Quando me soltaram, foi como se eu estivesse renascendo, tudo voltou como uma avalanche, foi a melhor sensação do mundo. E vejam bem, os dementadores não gostaram nada de me deixar sair. (Rowling, 1999, p. 165)

Outras menções são encontradas nos livros seguintes, principalmente por parte de personagens que passaram poucas horas na prisão e perceberam quão terríveis eram seus efeitos, retornando para casa totalmente abatidos e desesperançosos.

A história se desenvolve com um vilão poderoso almejando tomar o poder, libertando os prisioneiros de Azkaban e utilizando os dementadores como parte de seu exército. Após a Guerra Bruxa, Azkaban passou por uma reforma, na qual os temíveis guardas foram expulsos e bruxos de elite, conhecidos como aurores, tomaram o seu lugar, tornando o local menos insalubre para a manutenção dos presidiários que lá ficavam (Wizarding World, 2015).

3.2. ARKHAM ASYLUM, DE BATMAN

O Arkham Asylum, ou Asilo Arkham, é uma penitenciária e centro de reabilitação mental localizada em Gotham, a cidade fictícia das histórias em quadrinhos do Batman. Originalmente, foi o lar da família Arkham, até que Amadeus Arkham decidiu transformar a mansão no “Asilo Elizabeth Arkham para Criminosos Insanos”, em homenagem à sua falecida mãe, abrindo oficialmente suas portas em novembro de 1921. Um dos primeiros pacientes, Martin “Mad-Dog” Hawkins, enlouqueceu a mãe de Amadeus e matou sua

filha. Amadeus o tratou por cerca de seis meses e, no aniversário da morte de sua mãe e de sua filha, eletrocutou Hawkins até a morte, perdendo gradualmente sua própria sanidade e sendo considerado insano após seu ato vingativo, sendo condenado a ser trancafiado em sua própria cela (Morrison, 1990).

O Asilo Arkham é retratado de diversas formas em várias graphic novels, filmes e jogos do universo da DC Comics, sempre com um ambiente hostil e assombroso. Em “Batman: The Telltale Series”, um dos muitos jogos do Batman, Arkham é apresentada como o palco principal de algumas das mais importantes lutas da história daquele universo e também como pano de fundo da série. Em uma ocasião, quando Bruce Wayne é preso em Arkham, os cômodos são mostrados de forma desleixada e suja, com a cama da cela manchada de sangue e ratos e insetos vagando livremente pelo espaço, evidenciando o descomprometimento e a negligência em relação aos pacientes internados no asilo. No mesmo jogo, Arkham era utilizada como base de operações de Thomas Wayne, pai de Bruce, para coagir as pessoas a venderem suas terras para as Empresas Wayne por um valor muito abaixo do mercado. As que recusavam eram presas em Arkham, tendo seus prontuários médicos forjados para que constasse que os encarcerados representavam grandes riscos à sociedade (Telltale, 2016).

Alguns dos maiores e mais conhecidos vilões foram apresentados em Arkham, como o Coringa, que até mesmo convenceu sua psiquiatra, Harley Quinzel, a se juntar a ele em seus planos para levar Gotham ao caos. Arkham também foi cenário de planos arquitetados pelo Espantalho, Killer Croc, Victor Zsasz e Duas-Caras (Telltale, 2016).

Nos quadrinhos "Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth" (Asilo Arkham: Uma Séria Casa em um Sério Mundo), a penitenciária e manicômio são o principal cenário de toda a história, delineando-se a origem, desde a fundação por Amadeus Arkham, até seu crime passional de retaliação a sangue frio e sua lenta decaída para a insanidade, além de abordar as reais situações dos presidiários e internados no hospital, muitos deles largados aos cantos e subjugados a tratamentos experimentais (Morrison, 1990).

- Ele está sendo curado, este lugar é um hospital, Batman. Caso tenha esquecido, estamos aqui para tratar de pessoas. Na verdade, nós conseguimos conter a obsessão de Harvey com a dualidade. Tenho certeza de que você conhece esta moeda de prata...Riscada num dos lados, perfeita do outro. Ele a usava para tomar todas as suas decisões, como se de algum modo, isto representasse as metades contraditórias de sua personalidade. Nós trocamos o

hábito da moeda por um dado. Isso lhe deu seis opções diferentes, ao invés de só duas. Harvey se saiu tão bem com o dado que nós lhe convencemos a usar cartas de tarô. São 78 opções abertas para ele agora, Batman. Já estamos pensando em passar para o I-ching. Em breve, ele terá uma capacidade de julgamento completamente funcional, não mais baseada em conceitos absolutos de branco e preto.

- Só que agora Harvey não consegue tomar nem uma simples decisão, como ir ao banheiro, sem consultar as cartas. Me parece que vocês destruíram definitivamente a personalidade dele, doutora.

- Às vezes é preciso demolir para reconstruir, Batman. Assim é a psiquiatria.

- **É bem difícil ver esse lugar como restaurador de saúde mental de qualquer pessoa.** (MORRISON, 1990, pp. 25/26 – *grifo nosso*)

Para analisarmos a questão do trecho acima, é importante observarmos a fala de Harvey Dent, o homem que viria a se tornar o Duas-Caras, em sua campanha para a prefeitura de Gotham no jogo Batman: The Telltale Series:

Estamos aqui para falar do Asilo Arkham. Desde que abriu suas portas, Arkham tem sido um terreno fértil para criminosos insanos. Seus métodos de reabilitação: brutos, sua segurança: faltando. Pior ainda, aqueles que escapam - ou Deus me livre, escapem - são ainda mais perigosos do que antes de entrarem. Arkham Asylum é um câncer em Gotham. (Telltale, 2016, s/n)

Nesse sentido, em diversos momentos são citados os métodos de reabilitação utilizados pela equipe médica, referenciados como violentos e até mesmo desumanos, deixando assim os pacientes em um estado mental muito pior do que entraram, sem nenhum apoio psicológico adequado (Morrison, 1990). O comportamento da equipe de psiquiatria disponível em Arkham também é motivo de críticas, uma vez que grande parte incentiva experimentos humanos antiéticos e incita a violência. Nesse aspecto, Harley Quinzel, psiquiatra de Arkham com doutorado, foi influenciada pelo Coringa e eventualmente tornou-se uma criminosa, a Arlequina (Dc Comics, 1999).

Assim, pode-se constatar que Arkham é muito mais perigosa para os cidadãos de Gotham do que parece, tendo uma inquestionável falta de psiquiatras qualificados e estrutura para atender individualmente cada um dos internados no Asilo, tornando-se, assim, um local de descarte de pessoas, como feito por Thomas Wayne em Batman: The Telltale Series (2016), ou como mostrado em diversas *graphic novels* e filmes do homem morcego.

3.3. IMPEL DOWN, DE ONE PIECE

Em um universo onde a pirataria é perseguida e desencorajada pelo Governo Mundial, a instituição de maior estrutura, que opera por intermédio da Marinha, poderosos piratas adquirem habilidades extraordinárias provenientes de misteriosas frutas chamadas de “Frutas do Diabo”, as quais concedem uma habilidade única para cada um que as devora, porém tiram a capacidade de nadar do usuário da fruta (Oda, 1997).

Para conter o avanço da pirataria, que se espalha cada vez mais, a Marinha é obrigada a construir uma prisão que impeça os piratas de prosseguirem com suas atividades ilícitas. Construída em uma base da Marinha, com seis andares submersos, fortemente guardados e rodeados de monstros marinhos, a Impel Down, ou “Prisão Submarina”, é considerada inescapável. Inobstante quão poderosas sejam as pessoas navegando pelos mares, todas elas temem parar na prisão, sabendo que a possibilidade de retornarem ao mundo exterior é ínfima, pois a “Impel Down é a maior prisão do mundo; impossível se infiltrar, impossível de escapar... Vocês deveriam aceitar a realidade e desistir” (Oda, 2009, p. 9).

Localizada no meio de um mar de monstros onde somente navios da Marinha conseguem navegar, a prisão é repleta de infames prisioneiros, capturados com o maior nível de segurança que a Marinha pode oferecer. Divididos em andares, cada um deles representa um tipo diferente de castigo, onde a violência é o maior companheiro do dia a dia. Os prisioneiros são separados de acordo com as recompensas por suas cabeças perante o Governo Mundial, todas atribuídas pela Marinha. Quanto maior a recompensa, menor o nível onde o preso é mantido, e também mais torturado.

Imagem 02: Andares de Impel Down

Fonte: Eiichi Oda, 2009, p. 11

Ao chegarem na prisão, os detentos são forçados a retirar suas roupas e mergulhar em um tanque de água fervente. Este ritual, conhecido como “batismo”, é apenas a porta de entrada para outras temíveis torturas. O primeiro andar é conhecido como Inferno Escarlate e trata-se de um grande campo com árvores feitas de navalhas e grama feita de agulhas, onde os prisioneiros são obrigados a passar os dias caminhando e correndo entre as árvores, enquanto são perseguidos por grandes aranhas venenosas e guardas. No meio da floresta, há um buraco que leva ao segundo andar, localizado um nível abaixo, para os prisioneiros que não suportam mais a dor e preferem tentar a sorte no nível dois (Oda, 2009)

Me escute, ok!? Aqui em Impel Down...O primeiro andar, onde estamos agora, é chamado de “Nível Um”... E então nível dois, nível três e mais e mais profundo, quanto mais você desce, você encontra os mais perigosos criminosos, é lá que eles estão presos...!! O lugar mais profundo em que estive foi o nível quatro, quando fui levado para a tortura infernal...Mesmo eu, não sei nada sobre o que acontece abaixo disso!! (Oda, 2009, pp 10/11)

O Nível Dois, conhecido como Inferno das Bestas ou Andar das Bestas Infernais, é onde os prisioneiros ficam em celas e onde monstros mitológicos patrulham os corredores, aguardando, para que possam ter uma refeição, um único preso corajoso o suficiente para escapar. É um local tão aterrorizante e perigoso que os prisioneiros preferem enclausurar-se em suas celas do que sair, mesmo quando as grades são abertas (Oda, 2009).

O caminho para o Nível Três é guardado pelo mais poderoso guarda do Nível Dois, uma gigantesca Esfinge, cujas ordens são para impedir qualquer um de passar por ela. Já o Nível Três, para prisioneiros com mais de cinquenta milhões de recompensa por

suas cabeças, possui uma grande semelhança com o Inferno de Dante Alighieri (1472), tratando-se do Inferno da Fome, onde os prisioneiros são obrigados a aguentar altas temperaturas, recebendo quantidades ínfimas de água e comida. Guardas são desnecessários, tendo-se em vista que os prisioneiros estão reduzidos a um estado de quase morte (Oda, 2009).

O Nível Quatro é tão quente que é responsável diretamente pelo calor que atormenta o Nível Três. No quarto nível, conhecido como Inferno Escaldante, a forma mais comum de tortura é atirar os prisioneiros no enorme lago fervente no centro da sala.

O nível quatro é precisamente como uma panela fervente!! No fundo fica um lago de sangue fervente... e um inferno de chamas flamejantes...!! Nós podemos pular daqui agora se você quiser, mas se aterrissarmos no lugar errado não serão apenas algumas queimaduras que conseguiremos, apenas ir um pouco além disso e estaremos colocando nossas vidas em risco!! (Oda, 2009, p. 14).

Em contrapartida, o Nível Cinco, destinado para piratas com recompensas com mais de cem milhões, é um andar inteiramente glacial, onde prisioneiros morrem congelados ou dilacerados por lobos tão brutais que foram expulsos do segundo andar - o Andar das Bestas - e é conhecido como Inferno Congelante. É o único andar que é, supostamente, assombrado, e onde prisioneiros machucados e à beira da morte desaparecem sem deixar qualquer tipo de rastro. Os prisioneiros apenas aguardam a hora da sua morte neste andar, pela fome ou pelo congelamento, uma vez que as roupas são poucas e a comida que chega aos prisioneiros é congelada devido às baixas temperaturas (Oda, 2009).

Entre o andar cinco e seis, há um refúgio construído por prisioneiros, e usado como base para observação das salas de comando de Impel Down, principalmente a enfermaria, e é abrigo para que os prisioneiros escapem das terríveis circunstâncias da prisão, desaparecendo do Inferno Congelante, deixando os restantes e os guardas da prisão pensarem que todos sumiram, criando uma atmosfera de perigo em torno do quinto andar, protegendo assim o resguardo (Oda, 2009).

O sexto e último andar, o Inferno Eterno, é onde se encontram os mais algozes piratas de todos os tempos, os quais foram condenados à pena de morte ou à prisão perpétua por seus crimes hediondos. O Almirante da Marinha menciona que apenas um dos prisioneiros encarcerados no sexto nível de Impel Down é suficiente para causar

devastação em um país inteiro (Oda, 2009). O objetivo do sexto andar é manter os piratas presos, para apagá-los da história. Como dito por um dos personagens em uma tentativa de fuga da prisão: "[...] um andar que prendem o tipo de monstros que são tão diabólicos que eles foram apagados da face da história ao longo do tempo" (Oda, 2009, p. 10). A prática é semelhante à *Damnatio Memoriae* ou Condenação da Memória, utilizada pelos romanos para quaisquer traços de uma pessoa da história, como se nunca houvesse existido (E.J. Brill, 2004).

4. COMPARATIVO ENTRE A REALIDADE E FICÇÃO

Nesta seção, iremos explorar o intrigante contraste entre a realidade crua do sistema carcerário brasileiro e as representações fictícias das prisões na cultura pop. Ao mergulharmos nesse comparativo entre o mundo real e o mundo da ficção, destacaremos os aspectos-chave que permeiam tanto as prisões brasileiras quanto as prisões fictícias, delineando paralelos e divergências que lançam luz sobre as condições dos detentos e as falhas sistêmicas. Através da análise meticulosa de três prisões fictícias emblemáticas – Azkaban, Arkham e Impel Down –, examinaremos como essas narrativas fictícias ecoam e, por vezes, amplificam os desafios enfrentados pelos presos na vida real, oferecendo uma lente fascinante para entendermos a complexidade do sistema prisional em diferentes contextos.

4.1 DEPRESSÃO NOS PRESÍDIOS E AZKABAN

Depressão é uma doença que se caracteriza pela diminuição ou perda de interesse e prazer pela vida, às vezes, sem motivo evidente, deixando a pessoa incapacitada de realizar até mesmo as tarefas mais simples, como levantar da cama e banhar-se, em determinados casos (Tenorio, 2017). Sendo uma doença silenciosa, que pode até mesmo não apresentar sintomas, a depressão foi considerada a quarta maior causa de incapacitação do mundo e a segunda maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 29 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (2013, s/n). Os ambientes hostis das prisões não são imunes à depressão. Muito pelo contrário, de acordo com o Procurador

de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Rômulo de Andrade Moreira (2018, s/n):

[...] ficou comprovado empiricamente que os presos têm quatro vezes mais chances de cometer suicídio do que a população brasileira total. No ano de 2015, foram anotados 5,5 suicídios para cada cem mil habitantes, ao passo que atrás das grades a taxa foi de 22,2 para cada cem mil detentos. Oitenta e oito por cento dos presos não estão envolvidos em qualquer atividade educacional, como ensino escolar e atividades complementares. Já em relação a trabalho, dentro e fora das cadeias, a fatia que fica alheia é de 85%.

Sendo uma enfermidade particularmente difícil de ser diagnosticada, uma vez que seus sintomas se confundem com outros males, a depressão por diversas vezes não é diagnosticada e tratada a tempo, causando danos e até mesmo a morte do enfermo (Varella, 2015). Em locais onde não é fornecida a devida assistência à saúde, os números tendem apenas a aumentar, elevando o risco de presidiários vivenciarem a doença conhecida como o mal do século XXI.

Quando consideramos as mortes por depressão somadas aos anos perdidos por incapacidade (DALYS), depressão fica em nono lugar, atrás das enfermidades cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, aids, violência urbana e outras. **Ao contrário destas, no entanto, quadros depressivos padecem de falta de diagnóstico, preconceito social, estigma, tratamentos ineficazes ou inadequados e serviços de saúde mental precários.** (Varella, 2015, s/n – grifo nosso)

Levando em consideração os dados divulgados, conclui-se que o ambiente prisional em nada auxilia para a prevenção e combate à depressão, iniciando por construções em estados deploráveis até tratamentos desumanos. Neste ponto, é onde a realidade choca-se com a ficção, em uma das mais obscuras prisões criadas na cultura pop: Azkaban, da saga Harry Potter.

Como mencionado anteriormente, Azkaban é uma prisão onde os guardas são monstros que sugam a felicidade e os bons sentimentos dos presos. Já foi revelado pela autora, J.K.Rowling, que os dementadores, guardas da prisão, foram inspirados pela sua própria depressão, que assolou sua vida quando encontrava-se sem emprego, divorciada e com uma filha pequena.

Planejada para ser algo surreal, Azkaban encontra pontos em comum com o sistema carcerário brasileiro, tais como a depressão e a prisão sem julgamento. Em Azkaban, temos a história de Sirius Black, condenado à prisão perpétua pela morte de

seus dois amigos, crime que nunca cometeu, largado na cela da prisão com dementadores alimentando-se de sua felicidade e bons pensamentos.

Acho que a única razão por que nunca perdi o juízo é porque sabia que era inocente. Isto não era um pensamento feliz, então os dementadores não podiam sugá-lo de mim... mas serviu para me manter lúcido e consciente de quem eu era. (Rowling, 1999, p. 273)

Em comparação, no Brasil, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 17 de julho de 2019, registrava-se mais de 817 mil presos, estando 41,5% destes sem julgamento e sentença condenatória (CNJ, 2019). Mudanças bruscas de realidade tendem a contribuir para o desenvolvimento de depressão na população carcerária. De acordo com Bahiano (2020), os indivíduos que enfrentam a prisão pela primeira vez têm sintomas depressivos e ansiedade em maior proporção em relação aos detentos antigos, com níveis de moderado a grave. Por meio da análise de dados de Fazel e Danesh (2002), os presidiários podem aumentar em quatro vezes as chances de desenvolvimento de depressão atrás das grades.

Embora existam tratamentos eficazes conhecidos para depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo (em muitos países, menos de 10%) recebe tais tratamentos. **Os obstáculos ao tratamento eficaz incluem a falta de recursos, a falta de profissionais treinados e o estigma social associado aos transtornos mentais.** Outra barreira ao atendimento é a avaliação imprecisa. Em países de todos os níveis de renda, pessoas com depressão frequentemente não são diagnosticadas corretamente e outras que não têm o transtorno são muitas vezes diagnosticadas de forma inadequada, com intervenções desnecessárias. (Organização Pan-Americana de Saúde, 2020, s/n – *grifo nosso*)

Neste contexto, em concordância com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), um dos obstáculos para o tratamento e prevenção da depressão é a falta de recursos e de profissionais treinados. De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) - em uma coleta de dados de unidades prisionais realizada em 2019, intitulada Sistema Prisional em Números, foram disponibilizados dados sobre a presença de psiquiatras nos presídios brasileiros:

Gráfico 04 - Presença de Psiquiatras nos Presídios Brasileiros

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019

Analisando os dados do gráfico, percebemos que muito poucos estabelecimentos prisionais contam com a presença diária de psiquiatras. Apenas 1,73% desses presídios estão localizados no Centro-Oeste, 2,56% no Nordeste, 3,45% no Norte, 5,05% no Sudeste e 5,15% no Sul. Por outro lado, em 80% das regiões não identificadas pelo CNMP, a presença regular de psiquiatras não é relatada.

Dessa forma, estabelece-se um paralelo entre o sistema carcerário brasileiro e Azkaban nos aspectos mencionados acima, onde o principal vilão do encarceramento não é apenas a privação de liberdade, mas sim uma doença invisível e socialmente menosprezada: a depressão.

4.2 HOSPITAIS DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E ARKHAM ASYLUM

Como mencionado anteriormente, Arkham é um centro de tratamento psiquiátrico em Gotham, cujos métodos duvidosos incluem o uso de cadeiras elétricas, trepanação para a "cura" da esquizofrenia e outras doenças mentais, além de instalações menosprezadas que, por várias vezes, foram utilizadas como base para os planos dos vilões encarcerados por Batman no asilo, que também abrigava uma penitenciária em suas instalações.

Localizado em um local isolado, o prédio que abriga o Asilo Arkham possui um estilo vitoriano e uma aparência horripilante, com várias salas e corredores que representam um perigo para os pacientes internados, assim como para os médicos e a equipe administrativa do local. Por outro lado, ao analisarmos os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico brasileiros, podemos encontrar semelhanças com o hospital fictício.

Em 2010, a Associação Brasileira de Psiquiatria publicou um documento contendo a avaliação e propostas relacionadas aos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil. A partir da análise dos dados coletados, é possível perceber algumas semelhanças entre os dois casos mencionados aqui.

A doença mental segue a lógica das demais patologias médicas e quando se mostra grave ao ponto do paciente cometer um crime e necessitar de um atendimento em um Hospital de Custódia e Tratamento, é nossa obrigação avaliar as condições de atendimento e propor medidas que assegurem ao paciente um atendimento moderno, digno, baseado em evidências científicas, distante de posturas ideológicas e, o mais possível, do sistema carcerário. (Associação Brasileira De Psiquiatria, 2010, pp. 1-2)

A convergência do proposto pelos Hospitais de Custódia, pelo Tratamento Psiquiátrico brasileiros e Arkham apresentam como objetivo inicial, oferecer ao paciente/presidiário condições e atendimento adequado para a sua condição, visando melhorar seu estado mental. Ainda de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria (2010. p.2)

[...] se destaca a análise e proposições que visem a instrumentalizar o psiquiatra para seu melhor desempenho nesta área difícil e complexa, especialmente quanto a analisar, avaliar e propor medidas para melhorar a assistência que, por vezes, chega às raias da total desassistência prestada a esses pacientes. E, também, no exame criminológico, para a correta distribuição, no cumprimento de pena, na avaliação da real periculosidade dos indivíduos, no estabelecimento de penas alternativas, na progressão de regime e tantas outras situações onde o conhecimento profundo destes pacientes se fizer necessário.

Em “Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth”, é descrito, em uma única frase, o estado em que os presidiários são mantidos: "quantos mais como esse deve haver? Homens, cujo único verdadeiro crime é a doença mental, aprisionados no sistema penal, sem esperança de tratamento" (MORRISON, 1990).

As construções e estruturas dos nove hospitais analisados pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Arkham Asylum, retratada em Graphic Novels e em "Batman: The Telltale Series", são semelhantes, apresentando espaços mais comparáveis a estabelecimentos prisionais do que a hospitais de tratamento. Enquanto Arkham possui uma penitenciária dentro do mesmo imóvel, em alguns casos, observa-se a existência de alas de tratamento psiquiátrico localizadas dentro do território prisional.

Na maioria dos casos, a organização e disposição dos espaços nos hospitais visitados assemelham-se mais a instituições prisionais do que a estabelecimentos terapêuticos que visem a uma reinserção social. Por vezes a própria localização da instituição, como a ATP (Ala de Tratamento Psiquiátrico– DF), encontrando-se dentro do território prisional, dificulta a distinção entre o paciente e o réu, entre o tratamento e a punição (Associação Brasileira De Psiquiatria, 2010, p. 4).

Os índices de reincidência também se conectam, sendo evidentes em Gotham, quando os criminosos mais recorrentes a frequentarem a prisão são o Coringa, Duas-Caras, Espantalho e outros infames vilões de Batman. Já a Associação Brasileira de Psiquiatria, em relação aos hospitais de custódia, sugere algumas mudanças e acompanhamento por profissionais de saúde após a alta do paciente, para que casos de reincidência não venham a se repetir e para auxiliar na ressocialização do detento na sociedade.

A baixa efetividade dos programas também é uma questão relevante, sendo constatado que a falta de acompanhamento com profissionais qualificados aumenta as chances de reincidência. Seria desejável que as saídas progressivas fossem acompanhadas por algum profissional de saúde mental ou que se lançassem mão de outros recursos de monitoramento eficazes do paciente para que casos graves de reincidência criminal, como o que ficou conhecido com "Maníaco da Cantareira", não venham a se repetir (Associação Brasileira De Psiquiatria, 2010, p. 5).

Uma das propostas da Associação Brasileira de Psiquiatria é a criação de acompanhamento psicológico aos pacientes após a alta hospitalar, em tratamento ambulatorial. Observando a proposta, nota-se que ela pode condizer com a realidade dos internados em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico brasileiros, excluindo assim o fator de superlotação e residência em hospitais de custódia. Conforme afirma a procuradora regional dos direitos do cidadão, Braecher (2019, s/n):

Internação é para casos agudos e de curta permanência. O problema é que esses hospitais não visam internação com prazo determinado. Esses pacientes se tornam moradores desses hospitais, porque não há uma preocupação com a alta e reinserção social.

Por fim, essa proposta também se adequa à realidade de Arkham Asylum, em Gotham. Com uma equipe melhor preparada e acompanhamento psiquiátrico clínico feito de forma eficiente, os índices criminais da cidade poderiam cair, levando-se em conta que os vilões de Batman quase sempre saem de Arkham; talvez com o tratamento adequado, a ressocialização fosse possível — Batman poderia voltar a ser apenas Bruce Wayne.

4.3 VIOLÊNCIA NA PRISÃO E IMPEL DOWN

A violência no ambiente prisional é, infelizmente, um tópico muito recorrente na sociedade. A crueldade nos estabelecimentos prisionais pode ser observada em diversos aspectos: psicológico, físico, sexual, moral, entre outros, cometidos tanto pelos próprios presidiários entre si quanto pelos guardas. No ano de 2020, um estudo realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos presídios do estado constatou um número inquietante no que diz respeito à violência.

Os entrevistados revelaram terem sido vítimas de diversas formas de agressão física por parte dos policiais. Mais da metade dos detentos, 53%, afirmaram sofrer, frequentemente, agressões com spray de pimenta; 20,7% foram vítimas de disparos de balas de borracha; 17,5% com tapas e socos; 16,1% com chutes; e 7,7% foram agredidos com **pauladas**. (Estado de Minas Gerais, 2020, s/n)

Alguns dos pontos expostos pelo estudo incluem a precariedade das construções prisionais, a falta de assistência médica, a violência por parte dos policiais e condições de higiene insuficientes (Estado de Minas Gerais, 2020, s/n). Por sua vez, o diplomata peruano Juan Pablo Vegas, integrante do subcomitê da Organização das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura, fez duras críticas sobre as ações tomadas na tentativa de diminuição da superlotação e da violência nos presídios pelo atual governo (Agência Câmara de Notícias, 2021).

A sociedade brasileira possui um pensamento fundamentalmente punitivista, atiçado por cidadãos de grande alcance, o que resulta em uma cada vez menor humanização dos detentos. Isso traz uma visão extremamente punitiva sobre os presídios

e levanta questionamentos sobre o abrandamento das punições e a rigidez do sistema penal, sem que muitos tenham conhecimento da realidade diária enfrentada pelos presos nos estabelecimentos prisionais.

Nesse contexto, é interessante estabelecer um paralelo com as prisões fictícias, em especial com a Impel Down, criada por Eiichiro Oda para o universo de One Piece. Localizada em um local de difícil acesso, a violência é evidente desde o momento em que o prisioneiro chega ao local, sendo mergulhado em um tanque de água fervente para marcar o início de sua pena. Com seis andares e torturas cada vez mais severas, não podemos deixar de notar algumas semelhanças entre a rotina e os protocolos de Impel Down e das prisões brasileiras.

Em conformidade com o relatório de levantamento de dados realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional em junho de 2014, foram registradas 565 mortes nas unidades prisionais no primeiro semestre de 2014 (sem dados de São Paulo e Rio de Janeiro). Cerca de metade dessas mortes podem ser consideradas mortes violentas intencionais, excluídos os óbitos por motivo de saúde (INFOPEN, 2014 s/n). Neste mesmo sentido, o CNMP, por meio do Sistema Prisional em Números, divulgou alguns dados sobre mortes ocorridas no interior de presídios e maus-tratos e lesões corporais praticadas por servidores aos presos.

Imagem 03: Quantidade de mortes por estado no ano de 2019 ocorridos em estabelecimentos prisionais

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019

Já em relação aos maus-tratos e lesões corporais praticados por servidores do presídio contra os detentos, os números aumentam exponencialmente:

Tabela 01: Estabelecimentos que tiveram registros internos de maus-tratos de servidores à detentos no terceiro trimestre de 2019:

Região	Não	Sim	Total geral
CENTRO-OESTE	213	7	220
NORDESTE	309	7	316
NORTE	167	3	170
SUDESTE	484	13	497
SUL	193	1	194
Total geral	1.366	31	1.397

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019

Tabela 02: Estabelecimentos com registros internos de lesões corporais de servidores à detentos no terceiro trimestre de 2019:

Região	Não	Sim	Total geral
CENTRO-OESTE	187	33	220
NORDESTE	281	35	316
NORTE	152	18	170
SUDESTE	415	82	497
SUL	138	56	194
Total geral	1.173	224	1.397

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019

Muito se diz sobre as razões das pessoas que foram parar atrás das grades, que os detentos cresceram em ambientes violentos e isso foi reproduzido por elas, mas quando se analisa a qualidade de vida de um detento, grande parte da sociedade ignora e, indignada, sustenta que a punição é justa em face da barbárie cometida. O que permanece, entretanto, é a reflexão de como os detentos param atrás das grades por serem familiarizados com ambientes violentos, mas precisam sair de lá ressocializados e contribuir para o bem da comunidade, sendo que os presídios são grandes centros de violência.

Em Brasil Atrás das Grades, estudo elaborado por *Human Rights Watch* em 1998, a autora destaca que,

Desde o momento em que são detidos até serem libertados, os presos brasileiros enfrentam uma violência oficial crônica e muitas vezes extrema. Particularmente no período que se segue às rebeliões nos presídios, os detentos sofrem abusos físicos horríveis. Mal remunerados e carentes de treinamento adequado, os agentes penitenciários rápida e frequentemente recorrem aos espancamentos ao invés das punições autorizadas e previstas na LEP. Ainda assim, as mais altas instâncias de brutalidade, incluindo a execução sumária de prisioneiros, são cometidas pela Polícias Civil e Militar ao invés dos guardas. A chacina ocorrida na Casa de Detenção do Carandiru, em 1992, um dos mais sangrentos episódios da história brasileira, foi cometido por membros da Polícia Militar, bem como a matança de oito presos, em João Pessoa, Paraíba, em dezembro de 1997, a morte de sete presos fugitivos perto de Fortaleza, no Ceará, e, em fevereiro de 1998, a morte de pelo menos seis presos fugitivos em Natal, Rio Grande do Norte. Uma vez que os antecedentes das Polícias Civil e Militar em vários estados na condução de suas tarefas de policiamento são fortemente marcados por brutalidade, corrupção e abusos afins, não é surpresa que sua conduta com os presidiários seja igualmente defeituosa. (Mariner, 1988. p. 9)

Impel Down é uma prisão que não demonstra preocupação com o bem-estar dos prisioneiros, sendo retratado diversas vezes os carcereiros e até o diretor da prisão torturando ou matando os encarcerados. Um exemplo é o ex-Chefe da Guarda da prisão,

conhecido como Shiryu da Chuva, que acabou atrás das grades - no sexto nível - devido à sua violência excessiva com os prisioneiros, aniquilando dezenas deles de uma única vez e assassinando seus próprios colegas de trabalho quando tentaram impedi-lo de continuar o massacre (Oda, 2009, s/n). Além disso, durante uma operação de resgate liderada por Monkey D. Luffy - o protagonista do mangá - para salvar seu irmão da prisão antes de sua execução pública, um motim foi instaurado nos primeiros níveis de Impel Down. Os guardas foram autorizados a matar cada rebelde que encontrassem fora de suas celas, desistindo da perseguição individual e optando por um extermínio em massa com veneno e gás, aniquilando centenas de prisioneiros de uma vez só (Oda, 2009, s/n). Da mesma forma, os policiais e guardas recorrem às punições previstas na Lei nº 7.210 de 1984 (Lei de Execução Penal).

Em relação à falta de assistência médica e à higiene precária, Ricardo André Souza afirma:

Há carência de assistentes sociais, de dentistas, de médicos, de psiquiatras e de psicólogos. Toda essa gama de carência que você tem já na saúde pública geral é exponencializada quando se trata do sistema carcerário. A necessidade de profissionais não acompanhou a explosão do crescimento carcerário, da população carcerária. (Souza, 2019, s/n)

De acordo com o Levantamento de dados da INFOPEN em 2014, cerca de 63% dos estabelecimentos prisionais não possuíam módulos de saúde:

Gráfico 05 - Módulos de saúde nos estabelecimentos prisionais

Fonte: INFOPEN, 2014

Conforme já mencionado, a situação higiênica e a assistência à saúde são inadequadas para suprir a demanda exercida pela população carcerária, que sofre com doenças tratáveis que muitas vezes levam à morte, como é o caso da tuberculose, de

acordo com um estudo realizado pela médica pneumologista da Secretaria de Administração Penitenciária do estado do Rio de Janeiro, em colaboração com a Fiocruz, Alexandra Roma Sánchez. Segundo o estudo, os presídios têm trinta vezes mais casos de tuberculose em comparação com o restante do estado do Rio de Janeiro (Fiocruz, 2007, s/n).

Por sua vez, a Grande Prisão Submarina de One Piece instiga a falta de higiene e a propagação de doenças no ambiente carcerário. Na introdução do nível cinco da prisão, conhecido como Inferno Congelante, há um prisioneiro cujo dedo congela, racha e cai em virtude das baixas temperaturas a que é submetido. No nível três, o Inferno da Fome, os presos são expostos à desnutrição e desidratação, além de todas as demais torturas e doenças às quais os piratas presos são submetidos, sem a devida assistência. Por volta do capítulo 530, Monkey D. Luffy enfrenta Magellan, o diretor de Impel Down, e perde, sendo banhado em veneno. Após a derrota, Luffy é jogado no quinto andar, na esperança de que o frio potencializasse o efeito do veneno e tirasse sua vida rapidamente (Oda, 2009, s/n).

Além de tudo isso, outro tópico a ser debatido é a superlotação e o esquecimento dos detentos nos estabelecimentos prisionais. De acordo com a Human Rights Watch, a superlotação já era um problema em 1998 e, conforme as estatísticas mais recentes, nada foi feito para regularizar essa situação, apenas piorando-a ao longo dos anos.

Até o ano de 1997, com o crescimento do número de presos, o déficit na capacidade instalada dos presídios era oficialmente estimada em 96.010. Em outras palavras, para cada vaga nos presídios havia 2,3 presos. A capacidade real de uma prisão é difícil de ser objetivamente estimada e como resultado disso, é fácil de ser manipulada. Mas não resta dúvida que quase todos os estabelecimentos prisionais brasileiros estão superlotados. Como todos os administradores prisionais sabem, prisões superlotadas são extremamente perigosas: aumentam as tensões elevando a violência entre os presos, tentativas de fuga e ataques aos guardas. Não é surpresa que uma parcela significativa dos incidentes de rebeliões, greves de fome e outras formas de protesto nos estabelecimentos prisionais do país sejam diretamente atribuídos à superlotação. (Mariner, 1998, p.5)

Como demonstrado anteriormente, acerca da taxa de ocupação por vagas no sistema prisional (gráfico 03), cerca de 50% das penitenciárias das regiões Nordeste e Centro-Oeste encontram-se com superlotação de ao menos dois presos para cada vaga (INFOPEN, 2014). De acordo com Martines (2019, s/n), “[...] o Brasil tem uma taxa de superlotação carcerária de 166%. São 729.949 presos, sendo que existem vagas em

presídios para 437.912 pessoas.” Conforme o Sistema Nacional de Informação Penitenciária e Tecnologia da Informação do Departamento Penitenciário Nacional, em 2016, haviam cerca de 40,2% de presos sem sentenças condenatórias, aguardando julgamento no hostil e prejudicial sistema carcerário brasileiro.

Nessa ótica, Impel Down possui celas abarrotadas de detentos, principalmente nos dois primeiros níveis, muito semelhantes aos cárceres das penitenciárias brasileiras, cujos presos devem procurar um pequeno espaço para viver confortavelmente enquanto sua única atribuição é aguardar e manter-se vivo, se assim for possível. No sexto nível, o Inferno Eterno, piratas formidáveis são atirados em celas, aguardando a morte e suportando a pena de ser apagado da história, punição parecida com a aplicada pelos antigos romanos. Esquecidos por todas as pessoas, e todos os seus feitos ignorados.

Perante o apresentado, conclui-se que os presidiários encarcerados, além de precisarem lidar com as condições desumanas e degradantes do ambiente ao qual são expostos todos os dias, durante vários meses ou anos, ainda correm o risco de suportarem agressões dos policiais, além das agressões ocorridas entre os próprios detentos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou, por meio de uma pesquisa bibliográfica, documental e quantitativa, discutir os aspectos do sistema prisional brasileiro, apresentando para tantas comparações entre a Execução Penal brasileira e as prisões fictícias da literatura e do cinema.

Considerando as análises realizadas neste estudo, é evidente que o sistema prisional brasileiro enfrenta sérios desafios que comprometem sua eficácia e humanidade. A falta de cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação, aliada às condições degradantes e punitivistas, aproxima a realidade das prisões brasileiras das representações fictícias caricatas e aterrorizantes presentes na literatura e no cinema.

Diante desse cenário preocupante, é imprescindível identificar os pontos mais críticos do sistema prisional e desenvolver um plano de ação imediato para mitigar seus impactos negativos. Ao mesmo tempo, é necessário traçar estratégias de longo prazo visando uma reforma efetiva e sustentável desse sistema.

É importante ressaltar que um sistema prisional falho e marcado pela brutalidade não tem capacidade de cumprir sua função principal de ressocialização dos detentos. Os exemplos das três prisões analisadas neste estudo demonstram claramente que muitos presos saem do cárcere em condições piores do que quando entraram.

Portanto, para alcançar o objetivo fundamental de ressocialização dos presos, é essencial promover uma reformulação completa do sistema prisional, priorizando a dignidade humana, o cumprimento da legislação e o acesso a programas eficazes de reabilitação. Somente assim será possível construir uma sociedade mais justa e segura para todos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. **Morte de presos por doenças cresce 114% em presídios do RJ em 7 anos.** cartacapital, [S. l.], p. 1 - 1, 21 abr. 2019. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/morte-de-presos-por-doencas-cresce-114-em-presidios-do-rj-em-7-anos/>. Acesso em: 10 out. 2023.

APSEN (Brasil). **Depressão: saiba mais sobre o mal do século XXI.** Apsen Farmacêutica, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. **Hospitais de Custódia no Brasil: avaliação e propostas,** Online, 21 out. 2010. Disponível em: http://www.abpbrasil.org.br/comunicado/arquivo/comunicado-104/MANUAL_FORENSE-18_10_Joao_2.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

BARBIÉRI, Luiz F. **CNJ registra pelo menos 812 mil presos no país; 41,5% não têm condenação.** G1, 17 jul. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml>. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil.** 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 9 out. 2021.

_____. Decreto-Lei nº LEI Nº 7.210, de 11 de julho de 1984. **Institui a Lei de Execução Penal.** Lei de Execução Penal, 11 jul. 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 10 de outubro 2022.

BATMAN: The Telltale Series. Produção: Michael Kirkbride, Mark Darin, 2016. CNJ (Brasil). Conselho Nacional de Justiça. **Painel de dados sobre as inspeções penais em especificações prisionais.** 2021. Disponível em:

<https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=e28debcd-15e7-4f17-ba93-9aa3ee4d3c5d&sheet=da3c5032-89ad-48d2-8d15-54eb35561278&lang=pt-BR&opt=cursel>. Acesso em: 10 out. 2022.

CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. **Sistema Prisional em Números**. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistemaprisional-em-numeros>. Acesso em: 5 out. 2023

DC COMICS. Disponível em: <https://www.dccomics.com/>. Acesso em: 4 out. 2021.

DINIZ, Deborah. **A Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil: censo 2011**.

Brasília: Letras Livres : UNB, 2013. Disponível em: [http://newpsi.bvs-](http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquia)

[psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquia](http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquia)

[trico_no_brasil_censo2011.pdf](http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquia). Acesso em: 30 set. 2022

FÜHR, Moacir. **DAMNATIO MEMORIAE - ROMANOS TENTANDO APAGAR A HISTÓRIA**. 25 fev. 2020. Disponível em: <https://apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/290/damnatio-memoriae-romanos-tentando-apagar-a-historia>. Acesso em: 5 out. 2022

LEVANTAMENTO NACIONAL DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS. **INFOPEN -**

JUNHO DE 2014. jun. 2014. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em: 4 out. 2022

MARTINES, Fernando. **Brasil tem superlotação carcerária de 166% e 1,5 mil mortes em presídios**. ConJur - Consultor Jurídico, 22 ago. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-ago-22/brasil-lotacao-carceraria-166-15-mil-mortes-p-residios>. Acesso em: 2 out. 2023

MOREIRA, Rômulo de Andrade, **A realidade carcerária do Brasil em números**. In: Justificando.com. jul. 2018. Disponível em http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquiatico_no_brasil_censo2011.pdf. Acesso em 07 out. 2022

O Brasil atrás das grades. Site da Human Rights. 1998. Disponível em: <https://www.hrw.org/legacy/portuguese/reports/presos/prefacio.htm>. Acesso em 10 out. 2023

ODA, Eiichiro. **One Piece**. Panini, 2009. Cap. 525, 527, 528, 530, 532, 536 e 538.

ROURE, Denise de. Panorama dos Processos de Reabilitação de presos. **RevistaCONSULEX**. Ano III, nº 20, Ago. 1998.

ROWLING, Joanne Kathleen. **Harry Potter e a câmara secreta**. Rio De Janeiro: Editora Rocco, 1998.

_____. **Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban**. Rio De Janeiro: Editora Rocco, 1999.

SANTANA, Paula. **Estudo expõe violência nos presídios; ato cobra ação do governo, que nega irregularidades.** Estado de Minas Gerais, 25 jun. 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/06/25/interna_gerais,1159986/estudo-expoe-violencia-nos-presidios-ato-cobra-acao-do-governo.shtml. Acesso em: 11 out. 2022

VARNER, Eric R. **Mutilation and transformation : damnatio memoriae and Roman imperial portraiture.** 1. ed. E-book: Brill, 2004.

WIZARDING WORLD: Azkaban, 10 ago. 2015. Disponível em: <https://www.wizardingworld.com/writing-by-jk-rowling/azkaban>. Acesso em: 1 out. 2022

WIZARDING WORLD: The dark stories of Azkaban. 31 out. 2016. Disponível em: <https://www.wizardingworld.com/features/the-dark-stories-of-azkaban>. Acesso em: 1 out. 2023

ANÁLISE COMPARATIVA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E PORTUGUESA PARA ENFRENTAR A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E A CRISE AMBIENTAL

COMPARATIVE ANALYSIS OF BRAZILIAN AND PORTUGUESE LEGISLATION TO ADDRESS THE CLIMATE EMERGENCY AND ENVIRONMENTAL CRISIS

Aline Michele Pedron Leves¹

Sabrina Lehnen Stoll²

RESUMO:

O artigo tem por objeto de investigação os conflitos decorrentes da emergência climática, em países como o Brasil e Portugal, os quais estão arrostando essa questão a partir das suas legislações. No decurso da pesquisa foram empregados os métodos de abordagem dedutivo, de procedimento a técnica de revisão bibliográfica e da análise documental legislativa comparada e, de interpretação o jurídico com viés sociológico. O problema do estudo pode ser sintetizado no seguinte questionamento: como as legislações no Brasil e em Portugal estão enfrentando a emergência climática antropogênica? Para responder essa problematização, objetiva-se, especificamente: a) compreender o antropoceno e o estado de emergência climática; b) analisar o contexto legislativo português; c) analisar o contexto legislativo brasileiro. O resultado da análise demonstra que, apesar da legislação existente para o enfrentamento da emergência climática, tanto Portugal como o Brasil demonstram grandes dificuldades no que concerne a atuação concreta no combate ou tratamento das questões decorrentes da emergência climática. Isto significa que ambos os Estados possuem uma gestão omissa, a qual torna ineficaz a concretude de uma política climática eficiente.

¹Pós-Doutoranda do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), junto ao Projeto “Direito à Moradia, Neoliberalismo e Vulnerabilidade: a violação de direitos humanos e as consequências ambientais”, vinculado ao PPGD da UNIJUÍ. Doutora e Mestra pelo Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Direito – Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos – da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). Bacharela em Direito pela UNIJUÍ. Bolsista de Pós-Doutorado da CAPES. Professora adjunta do Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus de São Borja/RS. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq: Direitos Humanos, Governança e Democracia (*Mundus*). Membro do conselho científico da Academia Brasileira de Direito Internacional (ABDI) e do Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional (SBDI). Colaboradora do Projeto Ruptura (Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos). Advogada (OAB/RS). E-mail: aline.leves@sou.unijui.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0371-5234>

²Mestre em Direito pela FURB. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Direito – Doutorado em Direitos Humanos – da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), com bolsa integral de doutorado da CAPES. Mestra pelo Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Direito – Mestrado em Direito Público – da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela AMATRA/FURB e em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC). Bacharela em Direito pela FURB. Diretora de Litigância do Projeto Ruptura (Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq: Direitos Humanos, Governança e Democracia (*Mundus*). Advogada (OAB/SC). E-mail: sabrina.stoll@sou.unijui.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9719-4347>

PALAVRAS-CHAVE:

Antropoceno. Análise Comparada. Direitos Humanos. Emergência Climática.

ABSTRACT:

The article aims to investigate the conflicts resulting from the climate emergency, in countries such as Brazil and Portugal, which are facing this issue based on their legislation. In the course of the research, the methods of deductive approach, procedure, bibliographic review and comparative legislative document analysis were used, and legal interpretation with a sociological bias. The problem of the study can be summarized in the following question: how are the laws in Brazil and Portugal facing the anthropogenic climate emergency? To respond to this problematization, the objective is specifically: a) to understand the Anthropocene and the state of climate emergency; b) analyze the Portuguese legislative context; c) analyze the Brazilian legislative context. The result of the analysis demonstrates that, despite the existing legislation to face the climate emergency, both Portugal and Brazil show great difficulties in terms of concrete action in combating or dealing with issues arising from the climate emergency. This means that both States have negligent management, which makes the implementation of an efficient climate policy ineffective.

KEYWORDS:

Anthropocene. Comparative Analysis. Human Rights. Climate Emergency, Environment.

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas representam um dos desafios mais urgentes e significativos enfrentados pela humanidade. Tanto o Brasil quanto Portugal têm sido afetados por essas mudanças, que impactam desde a biodiversidade e recursos naturais até a economia e a sociedade como um todo. Nesse sentido, este artigo propõe uma análise comparativa das respostas legislativas adotadas pelo Brasil e por Portugal em relação às mudanças climáticas, explorando, sobretudo, suas políticas, medidas de mitigação e adaptação, bem como os desafios específicos enfrentados por cada país.

Desse modo, a presente investigação científica norteia-se no seguinte problema de pesquisa: de que forma as legislações no Brasil e em Portugal estão enfrentando a emergência climática antropogênica? Para desenvolver a resposta desta problematização, foram estabelecidos três objetivos específicos, a saber: a) compreender o antropoceno e o estado de emergência climática; b) analisar o contexto legislativo português; c) analisar o contexto legislativo brasileiro; cada qual correspondendo a uma seção do trabalho que, no todo, apresenta três seções de desenvolvimento.

Inicialmente, a primeira seção apresenta o contexto hodierno de sensibilidade climática exposta pelo antropoceno como era geológica, bem como a importância e urgência da tomada de decisões para o controle de emissões de Gases de Efeito Estufa – GHG (*GreenHouse Gases*), para a manutenção das condições mínimas de existência para todas as formas de vida, resguardando inclusive as futuras gerações. Na segunda seção, busca-se evidenciar como a legislação portuguesa tem respondido ao enfrentamento das mudanças climáticas. E, por sua vez, na terceira e última seção do desenvolvimento do artigo, analisa-se como a legislação brasileira procura enfrentar as mudanças climáticas.

À vista disso, aponta-se os principais impactos causados pelas transformações na frequência e intensidade de tempestades e pelo aumento da precipitação e da temperatura dos oceanos, procurando demonstrar como esses fenômenos impõem riscos às populações mais vulneráveis, estabelecidas em áreas ambientalmente sensíveis. A pesquisa teórica aqui delineada foi realizada com a observação dos métodos de abordagem dedutivo, de procedimento bibliográfico por meio da técnica de análise documental e comparativa e, ainda, de interpretação o jurídica com viés sociológico.

2. ANTROPOCENO E A CRISE CLIMÁTICA EMERGENTE

A modernidade é marcada, significativamente, pela Revolução Industrial, especialmente os séculos XIX e XX. O progresso científico e o avanço tecnológico e econômico ocorreram em diversos setores e alavancaram a globalização, potencializando os riscos em contextos de controle estatal precário. Nesse sentido, a transformação da natureza gerada pela atividade humana afeta o próprio homem e desmistifica a dicotomia das relações entre ele e a natureza (Becker, 1980). A opção do mercado capitalista pela utilização de combustíveis fósseis como fonte primária de energia, juntamente com a decisão de estabelecer instalações industriais em locais distantes das margens de rios e córregos, que anteriormente eram essenciais devido à necessidade de correntes de água para operar plantas hidráulicas com motores a vapor, resultou no desenvolvimento de grandes centros industriais próximos às áreas urbanas mais densamente povoadas (Chomsky, 2020).

Dessa forma, percebe-se que “[...] na modernidade tardia a produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social do risco” (Beck, 2018, p.

23). A partir dessa percepção, nota-se um efeito reflexivo acompanhando a produção de riqueza, qual seja, a indústria produz a economia e, por consequência, o risco, mas também é atingida por este risco, sem conseguir prever eventos futuros com base em acontecimentos do passado, como anteriormente fazia. Ocorre que, com essas profundas transformações causadas pelo comportamento humano e sofridas pela natureza, a magnitude dos impactos na sociedade foi tal que, em meados dos anos 2000, surgiu a ideia de um novo período, a Era geológica dos homens. Esta era atual foi batizada por Paul Crutzen (2006) como Antropoceno e é marcada pela existência do ser humano como agente transformador do ambiente.

O Antropoceno é a era geológica onde declara-se que a força mais importante que molda a Terra é a da humanidade tomada em bloco e como único conjunto (Latour, 2020). Mudanças significativas no planeta provocadas pela ação humana, constituem o contexto de discussão das mudanças climáticas e da litigância climática, face às consequências como clima de extremos, catástrofes climáticas mais recorrentes e intensas, exacerbando vulnerabilidades. A era geológica do Antropoceno não qualifica o ser humano por seus feitos tecnológicos, nem por uma existência pacífica e equilibrada no planeta, mas sim descreve o impacto e o desequilíbrio que a evolução humana tem trazido para o planeta como um todo.

Corroborando este entendimento, Aumound (2020) afirma que a humanidade vive hoje a nova era geológica chamada “antropocênica”, onde o ser humano é o maior agente de transformação do clima terrestre. Um dos efeitos disso, como explica o professor Aumond, é que até o final do século haverá mais de 100 milhões de refugiados ambientais. Até 2050, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 1,5 bilhão de pessoas poderão ficar expostas a desastres naturais. A Era dos Riscos Climáticos, ou Antropoceno, é um período de metamorfose na humanidade, e essa mudança requer a novas normas para tratar dos riscos globais: “e assim, os riscos climáticos ou o Antropoceno – uma nova era geológica da história da Terra, em que os seres humanos são a força ecológica definidora –, entram no domínio do negócio e da economia” (Beck, 2018, p. 28).

Este ponto do conceito do que se compreende por Antropoceno é baseado no fato de a interferência humana no planeta, nos últimos séculos, ter atingido diretamente a estabilidade do clima, afetando de maneira negativa a própria permanência da vida biológica e gerando o efeito reflexivo na humanidade (Beck, 2018). Da Revolução

industrial até o contexto hodierno o ser humano já alterou mais de 50% da crosta terrestre (Hooke *et al*, 2015). Havendo a possibilidade de haver uma sexta onda de extinção em massa (Dirzo, 2014). O efeito reflexivo da era geológica atual é caracterizado pelas novas conflituosidades e externalizado pelo aquecimento global, pelas mudanças e emergência climáticas, por um clima de extremos, pelas catástrofes ambientais, pelas pandemias e por um déficit do Estado de Direito Ambiental.

À parte de discussões relacionadas a outros campos do conhecimento, que para os fins deste estudo sejam postos como acessórias ao elemento central de fundamentação, o Antropoceno, é de grande relevância pontuar que a atividade antrópica, na configuração percebida hodiernamente, é degradadora da biosfera e causa fenômenos ameaçadores à vida, como o aquecimento global (IPCC, 2021). É importante ressaltar que muitos podem ser os dados trazidos para este artigo que corroboram com esse mesmo posicionamento exposto e defendido pelos autores que compõem o referencial bibliográfico desta pesquisa, entretanto, serão bastantes os dados coletados em junho de 2023 para elucidar o preocupante cenário atual.

A região do Caribe registrou o mês de junho mais quente de sua história; o Estado do Texas e o México registraram diversas quebras de recordes de temperaturas devido a ocorrência de um fenômeno denominado cúpula de calor que potencializou cenários seca já presentes na região; recorde de número de enchentes no Chile; a extensão do gelo no Oceano Antártico nunca esteve tão baixa; pelo terceiro mês consecutivo a temperatura média dos oceanos bate recorde de aumento; Reino Unido e Holanda tiveram o mês de junho mais quente de suas histórias; e o número de ocorrência de ciclones tropicais está acima da média, sendo registrados até o momento 09 (nove) ocorrências em todo o globo (NOAA, 2023).

Atualmente, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (IPCC/ONU), que doravante será denominado de IPCC, é a instituição responsável pelo consenso científico internacional acerca das mudanças climáticas. E, a partir de seus relatórios é possível compreender os impactos da atividade antrópica. É importante lembrar que o IPCC tem como objeto imediato a busca pelo consenso da comunidade internacional por padrões e ações que devem ser observadas pelos países membros da ONU relacionadas com o meio ambiente terrestre, mas de forma mediata seu objeto está relacionado com o direito humano ao meio ambiente equilibrado,

nos termos do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, e do Pacto de San Salvador no âmbito da Organização dos Estados Americanos, ambos como prolongamento da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH).

Assim, as preocupações com as mudanças climáticas que tem afetado as mais diversas nações do globo terrestre, tem sido objeto de intenso debate e preocupação da ONU, por meio do IPCC. E, caso a humanidade mantenha os níveis de emissões de GHG³ será experienciado um aumento da precipitação média, aumento da salinidade próxima da superfície dos oceanos, recuo de geleiras, diminuição da área de gelo do mar Ártico, aquecimento da superfície global dos oceanos, acidificação global da superfície do oceano global, diminuição da oxigenação em muitas regiões do oceano global, aumento do nível médio do mar, níveis sem precedentes de concentração de CO₂, CH₄ e N₂O (Óxido Nitroso) na atmosfera, eventos de extremos quentes se tornarão mais frequentes e severos, enquanto extremos frios se tornaram menos frequentes e intensos, duplicação da frequência de ocorrência de ondas de calor marinha, aumento da probabilidade da ocorrência de eventos extremos compostos (ondas de calor, incêndios, secas e inundações), aumento do nível do mar, dentre outros pontos elencados (IPCC, 2021). Portanto, nota-se que é de extrema importância e urgência a tomada de decisões por parte de Estados e seus entes federados para o controle de emissões de GHG para a manutenção de condições mínimas de existência para a humanidade e todas as outras formas de vida existentes, visando a manutenção de condições ambientais gerais que possam garantir a vida em um ambiente minimamente equilibrado para as presente e próximas gerações.

3. ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A LEGISLAÇÃO PORTUGUESA

A República de Portugal é um Estado localizado no sudoeste da Europa, onde 10 milhões de pessoas habitam os cerca de 88.889 km² de área disponível. A nação faz suas divisas territoriais com o Oceano Atlântico e com o Reino da Espanha. Portugal tem sua economia baseada no setor de serviços (com destaque para o turismo), além disso, ressalta-se que os setores primário e secundário compõem menos de ¼ do valor do PIB

³ *GreenHouse Gases* (GHG) significa, em português, Gases de Efeito Estufa. GHG é um protocolo de gases de efeito estufa o qual fornece padrões, orientações, treinamentos e ferramentas para empresas e governos medirem e gerenciarem as emissões que provocam o aquecimento climático (Sarah Huckins, 2023).

português (EMBAIXADA DE PORTUGAL NO BRASIL, 2023). Sendo uma das 50 maiores economias do mundo, Portugal se encontra entre as 60 nações mais poluidoras, quando analisadas as emissões históricas (OUR WORLD IN DATA, 2022a), e está entre as 65 nações que mais poluem atualmente, quando analisadas as emissões anuais (OUR WORLD IN DATA, 2022b).

Em solo português, o setor de energia é o principal responsável pelas emissões de Gases de Efeito Estufa (GHG), representando cerca de 67% (sessenta e sete por cento) das emissões totais do país. Em seguida, o setor de processos industriais representa cerca de 13% (treze por cento) das emissões de GHG, sendo os setores de agricultura e resíduos responsáveis por cerca de 12% (doze por cento) e de 8% (oito por cento) das emissões de GHG no país (AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, 2023).

A Constituição de Portugal é tratada com especial atenção quando se discute a proteção ambiental em diferentes Cartas Magnas. Sendo uma das precursoras da matéria, há posicionamentos doutrinários que afirmam a irradiação da concepção contida em seus dispositivos para outras constituições, como é o caso da brasileira. Seguindo o panorama europeu, Portugal possui uma densa produção legislativa acerca da proteção do sistema climático e, ainda, destacam-se as políticas públicas desenvolvidas em âmbito nacional acerca da adaptação das atividades econômicas para uma realidade de baixa emissão de carbono.

A Constituição portuguesa de 1976 em seu artigo 66-2/a correlaciona o tema ambiente com o direito à vida, subjetificando o direito ao meio ambiente como direito fundamental, uma vez que todos têm o direito a um ambiente de vida humana, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Desse modo: a) Incumbe ao Estado por meio de organismos próprios e por apelo a iniciativas populares: prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; b) ordenar o espaço territorial de forma a construir paisagens biologicamente equilibradas; c) criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da Natureza e a preservação de valores culturais de interesse cultural de interesse histórico ou artístico; d) promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica (Silva, 2002, p. 45).

Nesse contexto, a Constituição portuguesa possibilitou uma inclinação próxima da tentativa de construção de um Estado de direito protetor e garantidor do meio ambiente na Europa. Pode-se afirmar que a Constituição portuguesa é verde. Muito embora no corpo do texto constitucional o Estado português se afirme apenas como Estado de direito democrático, parece verídico afirmar que se reveste de mais um elemento, o ecológico (Canotilho, 2002). Ainda se percebe o princípio antrópico de proteção ambiental no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, princípio-base da Constituição portuguesa. Entretanto, no decorrer do texto constitucional, encontram-se importantes sugestões, no sentido de um Estado ecologicamente sustentado, conforme menção dos artigos da constituição portuguesa (artigos 9.º/e, 52.º/3, 66.º, 81º/b) (Canotilho, 2002).

E essa dimensão ecológica nos incita a repensar a posição do homem dentro da vida biótica, independentemente da existência de direitos fundamentais dos seres vivos (dos animais e das plantas). Por outro lado, a dimensão ecológica justifica a expressa assunção de responsabilidade por parte dos poderes públicos para com as gerações futuras em termos de autossustentabilidade ambiental. Nesse sentido, o ambiente passa a ser não apenas um momento ético e moral do Estado (ética político-ambiental), mas também uma dimensão orientadora de comportamentos públicos e privados ambientalmente relevantes na formação de uma sociedade livre e justa (Canotilho, 2002).

As Constituições, ao condensar normativamente os valores radicados na consciência jurídica geral da comunidade e ao recortar um esquema organizatório pautado pelas ideias da juridicidade, democracia e socialidade, acreditam transformar-se elas próprias em reserva de justiça. O Estado de direito democrático-constitucional seria um Estado dotado de qualidades: Estado de direito, Estado constitucional, Estado democrático, Estado social e Estado ambiental. Quanto a esta última qualidade, as constituições mais modernas incorporam normas consagrando o direito ao ambiente ou, pelo menos, o ambiente como uma tarefa de esfera constitucional (Canotilho, 2002).

Para Canotilho (2002), a principal assimilação da proteção ao meio ambiente nas Constituições foi a sociedade de risco, gerada pela modernidade tardia e pelos riscos reflexivos da era tecnológica na perspectiva eurocêntrica. Acerca desses riscos, Beck (1996) explica que são os perigos (conhecidos ou não) gerados pelo avanço tecnológico, as ameaças generalizadas de toda civilização global ocasionadas pelas potencialidades do domínio tecnológico, que causaram a simbiose entre homem e natureza, e os desafios

colocados aos países no plano da segurança e da previsibilidade científica, pois a sociedade de risco não consegue mais prever e se antecipar aos riscos e catástrofes provocadas pela ciência, a exemplo de Chernobil, do terrorismo internacional, entre outros (Beck, 2016).

A era dos riscos marca profundamente as questões que se relacionam com o movimento de esverdeamento das Constituições na segunda metade do século passado, visto que os governos e as políticas públicas precisam assimilar a comunicação das inovações científicas de forma eficiente e eficaz, para proporcionar à população medidas de precaução, prevenção, adaptação, readaptação e, se possível, antecipação aos riscos produzidos na modernidade tardia (Beck, 1996). Dito isso, vale mencionar que neste estudo será realizada uma abordagem apenas das iniciativas nacionais, sem levar em conta as iniciativas comunitárias no âmbito da União Europeia. Nesse sentido, cita-se as normas abaixo indicadas.

Em 31 de dezembro de 2021 foi publicada a Lei n.º 98/2021 (Lei de bases do clima), que define as bases da política do clima, reconhecendo a situação de emergência climática e trazendo os objetivos, princípios, direitos e deveres dos cidadãos, estado, empresas e demais entidades (PORTUGAL, 2021). Foi ainda publicada a Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, trazendo inovações e alterações em legislação já existentes, com o objetivo de alterar as normas fiscais ambientais nos setores da energia e emissões, transportes, água, resíduos, ordenamento do território, florestas e biodiversidade, introduzindo ainda um regime de tributação dos sacos de plástico e um regime de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, no quadro de uma reforma da fiscalidade ambiental (PORTUGAL, 2021).

Destaca-se, também, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, em que ficou definido o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), que, com foco no fomento de uma economia competitiva, resiliente e de baixo carbono, estabeleceu a visão e os objetivos para a política climática visando o horizonte 2030 (PORTUGAL, 2015). Por fim, ressalta a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho, que atribui à Comissão para a Ação Climática a tarefa de supervisionar e acompanhar a aplicação do Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030, para garantir o cumprimento das metas estabelecidas através do monitoramento,

avaliação e desenvolvimento de políticas públicas e medidas socioambientais necessárias (PORTUGAL, 2020).

É necessário, ainda, observar a importância de compreender como o sistema jurídico e o Poder Judiciário influenciam as relações sociais e a sociedade como um todo. Notadamente, essa ideia está inserida no contexto da teoria do processo civil, que busca entender o papel do Judiciário na resolução de conflitos e na criação de normas jurídicas por meio de suas decisões. A judicialização da questão climática é uma estratégia que não é explorada pelos juristas portugueses. Apesar de, quando analisado o panorama global, ser percebida uma crescente no número de proposições de litígios climáticos ao longo da última década (Setzer; Higham, 2023), Portugal é um país que não acompanha esta métrica. A partir dos dados publicados no Climate Change Litigation Databases, ferramenta mantida pelo Sabin Center for Climate Change, tem-se como retorno a informação de que não há litígios climáticos em andamento nas Cortes portuguesas (SABIN CENTER FOR CLIMATE LAW, 2023a).

Apesar de não ser o escopo deste trabalho abordar com profundidade os litígios que tramitam perante cortes internacionais, regionais ou do direito comunitário, apenas aquelas que integram o quadro da jurisdição nacional, vale destacar que recentemente o Estado de Portugal foi demandado perante a Corte Europeia de Direitos Humanos. O caso Duarte Agostinho e outros vs. Portugal e 32 outros Estados foi protocolado em 2020, sendo embasado na violação dos artigos 2, 8 e 14 (direitos à vida, privacidade e vedação de discriminação) da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos. Os reclamantes fundamentam a denúncia pontuando que as ações adotadas pelos Estados denunciados para mitigação e adaptação às mudanças climáticas são insuficientes. Em junho de 2022, houve a renúncia de jurisdição da Câmara da Corte Europeia de Direitos Humanos, passando o caso à jurisdição do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a demanda processada pela Grande Secção, isso devido ao fato de o caso suscitar uma questão grave que afeta a interpretação da Convenção (artigo 30º da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos) (SABIN CENTER FOR CLIMATE LAW, 2023b).

Com efeito, pode-se afirmar que a litigância climática consiste em uma ótima ferramenta para que as nações sejam compelidas a cumprir com suas metas firmadas em acordos internacionais, principalmente àquelas no âmbito do Acordo de Paris.

Portanto, instrumentalizar a demanda por justiça climática é uma medida de grande relevância para alcançar objetivos em diversas frentes de atuação.

4. O BRASIL E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A conscientização acerca da gravidade da emergência climática levou a uma evolução do constitucionalismo ambiental para um constitucionalismo de índole climática, com algumas constituições começando a incluir direitos especificamente relacionados à estabilidade climática. Nesse sentido, há pelo menos sete países que já incorporaram a questão das mudanças climáticas em seus respectivos textos constitucionais, como a República Dominicana (1998), a Venezuela (1999), o Equador (2008), o Vietnã (2013), a Tunísia (2014), a Costa do Marfim (2016) e a Tailândia (2017). Outros países, tais como a França e o Chile, consideram a realização de referendos para a inclusão de referências ao ambiente e à luta contra as mudanças climáticas (Carvalho, 2021).

Em vista disso, no Brasil, nos últimos anos, passou-se a sustentar a necessidade de reconhecer a promoção de condições climáticas íntegras e estáveis como direito humano e fundamental, com *status* constitucional. Dentre as iniciativas nesse sentido, destacam-se as PECs nº 233/2019 e nº 37/2021, ainda em tramitação no Congresso Nacional. A Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88), em seu artigo 225, *caput*, determinada uma espécie de corresponsabilidade entre o poder público e a sociedade no que diz respeito à proteção ambiental (Schonardie, 2016). Ainda, o texto constitucional, no artigo 23, delimitou a competência administrativa em sintonia com os deveres de proteção ambiental de todos os entes federativos (Municípios, Estados, Distrito Federal e União), de modo que obriga e vincula todos os entes federados à tarefa de atuação para a proteção ambiental de forma solidária. Inclusive, essa solidariedade encontra-se regulamentada pela Lei Complementar n. 140 de 2011.

Se a proteção ambiental é um dever estatal e um direito fundamental constitucional, a Constituição passa a ser o grande referencial normativo e axiológico da proteção ecológica, de modo a integrar e expandir para todo o ordenamento jurídico e legislação infraconstitucional anterior e posterior o comando do artigo 225 do texto constitucional (Sarlet; Fensterseifer, 2021). Portanto, o conteúdo do artigo 225 da CF/88

revela-se em um conteúdo de direito humano e fundamental, na medida em que reconhece o bem ambiental como bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida (Schonardie, 2016), demonstrando a estreita vinculação existente entre os direitos humanos e a necessária proteção aos bens e recursos ambientais.

Pode-se afirmar, então, que uma das grandes novidades da CF/1988 foi fazer com que o direito ao meio ambiente equilibrado passasse a ter grande centralidade e importância em todo o ordenamento jurídico brasileiro, o que pode ser considerado uma virada ecológica jurídico-constitucional. Nessa linha de pensamento, a proteção ecológica passa a integrar o núcleo de toda a estrutura normativa constitucional, assegurando um novo fundamento para a legislação infraconstitucional e interna. O status constitucional da proteção ambiental e do equilíbrio ecológico como objetivos e deveres solidários do Estado brasileiro influencia o ordenamento jurídico a ponto de limitar outros direitos. Alinha-se a isso tudo também uma nova dimensão ecológica na conformação do conteúdo normativo do princípio da dignidade da pessoa humana (Sarlet; Fensterseifer, 2021).

À vista disso, nota-se que os direitos humanos fundamentais constituem a base que sustenta a ordem constitucional, e, por conseguinte, o sistema jurídico do país, em estreita e fundamental conexão com o princípio da dignidade da pessoa humana. Afim, o equilíbrio entre os elementos que integram o meio ambiente é condição *sine qua non* para a manutenção da vida, em todas as suas formas.

Partindo-se do pressuposto de que o direito ambiental é um direito de ordem transversal em relação a outros campos de estudo do Direito, pode-se constatar que o clima é um direito fundamental que deve ser protegido constitucionalmente como cláusula pétrea, tamanha é a sua relevância, visto que a desestabilização coloca em risco a própria existência das gerações presentes e futuras. Além de estar contido no artigo 144, o princípio da solidariedade intergeracional também está inscrito no artigo 225 da CF/88, que estabelece que todos possuem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever da coletividade e do Poder Público, solidariamente, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isto significa que trata-se de um direito e ao mesmo tempo de um dever de toda a sociedade brasileira (BRASIL, 1988). Dessa forma, o que se busca no artigo 225 da CF/88 é manter um equilíbrio entre a economia e o meio ambiente no que se refere à utilização de recursos, para que as futuras gerações tenham garantidas iguais oportunidades, dada a finitude das reservas terrestres.

A inclusão de membros futuros em decisões atuais mostra-se verdadeiramente como um princípio de justiça, considerando que as opções adotadas no presente atingem também as gerações futuras. Desse modo, é importante oferecer às gerações futuras a oportunidade de tomar as suas próprias decisões, bem como de formar as suas próprias definições do que é considerado ter uma vida digna, de maneira compatível com o que se considerar pertinente para o momento em que viverem. A noção de igualdade de oportunidades, desse modo, não seria aplicável apenas aos atuais vínculos entre os indivíduos, mas também entre as gerações presente e futura (Mendonça, 2018).

Sendo assim, o princípio da solidariedade está intimamente conectado à noção de responsabilidade compartilhada na utilização consciente destes recursos naturais e na preservação do meio ambiente. Por esse motivo, é necessário que a Constituição Federal se ocupe do sistema climático, inserindo-o em sua ordem (Mendonça, 2018). A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 233/2019 pretende acrescentar o inciso X ao artigo 170 e o inciso VIII ao parágrafo primeiro do artigo 225 da CF/1988, os quais passariam a ter a seguinte redação, respectivamente:

Art. 170. [...]

X – Manutenção da estabilidade climática, adotando ações de mitigação da mudança do clima e adaptação aos seus efeitos adversos.

Art. 225. [...]

§1º. [...]

VIII – adotar ações de mitigação da mudança do clima e adaptação aos seus efeitos adversos. (BRASIL, 2019).

Caso seja convertida em Emenda à Constituição sem modificações no texto original, a PEC nº 233/2019 instituirá:

[...] deveres específicos de proteção e promoção, inclusive de natureza organizacional e procedimental, no que diz respeito ao combate, contenção e diminuição das causas e consequências das mudanças climáticas, implicando, no caso de descumprimento por ação e/ou omissão (geral e parcial) a possibilidade de controle jurisdicional (ademais do indispensável e permanente controle social) e, nesse contexto, operando como parâmetro material para a aplicação do assim chamado princípio da proibição de retrocesso (SARLET, 2019).

A referida PEC acrescenta entre os princípios da ordem econômica a manutenção da estabilidade climática e determina que o poder público adote ações de mitigação da mudança do clima e de adaptação aos seus efeitos adversos. A justificativa apresentada quando da proposição da PEC nº 233/2019 foi que, após a análise de diversos

especialistas, constataram-se avanços a partir da PNMA no que tange ao enfrentamento das mudanças do clima. Todavia, verificou-se igualmente dificuldades e limitações. Diante da gravidade do tema, faz-se imprescindível incorporar o enfrentamento à mudança do clima como uma política permanente do Estado brasileiro, ultrapassando o limite de simples política de governo ou política ambiental (BRASIL, 2019). Também se destacou que a questão climática passou a ser igualmente uma questão econômica, visto que os crescentes riscos oriundos das mudanças climáticas geram reflexos e influenciam diretamente na definição dos modelos de desenvolvimento a serem adotados pelos países (BRASIL, 2019).

A justificativa ainda cita um artigo publicado no periódico Bioscience, assinado por 11 mil cientistas, de 153 países, que declara que o planeta Terra está enfrentando uma emergência climática, bem como destaca a opinião do Secretário-Geral da ONU, que descreveu a crise climática como “a questão definidora do nosso tempo”, além de mencionar a Organização Meteorológica Mundial, órgão da ONU, que relatou que o ano de 2018 atingiu novo recorde na concentração dos principais gases de efeito estufa (BRASIL, 2019). A tendência de crescimento e a ausência de indícios de desaceleração na emissão dos GHC, principais causadores das mudanças climáticas, são capazes de gerar impactos profundos e irreversíveis, principalmente para as futuras gerações. Isto motivou o Congresso Nacional brasileiro a conferir verdadeiro *status* constitucional à manutenção da estabilidade climática e à obrigação do poder público em tomar ações mais efetivas com a finalidade de mitigar a mudança do clima e de se adaptar aos seus efeitos adversos.

As razões do projeto destacam que a defesa do meio ambiente já está prevista na CF/1988. Entretanto, tal como se encontra, não é suficiente para abranger todas as questões relacionadas à mudança do clima e seus reflexos nas esferas ambiental, social e econômica. A inclusão da proteção ao clima como princípio constitucional da ordem econômica reforçaria as ações e iniciativas para a busca de uma economia cada vez mais livre da emissão de carbono (BRASIL, 2019). Ademais, enfatiza-se que o tema já está inserido na constituição de diversos países, o que facilita a discussão constitucional das demandas de litigância climática, especialmente diante do fato de que os problemas de ordem climática têm potencial de impactar diretamente em direitos e garantias

constitucionais individuais e coletivos, reiterando a urgência da constitucionalização da matéria.

Notadamente, a PEC nº 233/2019 está desde dezembro de 2019 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aguardando a designação de relator. Porém, a proposta já está desatualizada sob o aspecto de técnica legislativa, visto que a Emenda Constitucional nº 123/2022 (BRASIL, 2022), que dispõe sobre o estabelecimento de diferencial de competitividade para os biocombustíveis e sobre medidas para atenuar os efeitos do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, dos combustíveis e de seus derivados, bem como dos impactos sociais dela decorrentes, inseriu o inciso VIII ao artigo 225 da Constituição Federal. Logo, o texto da PEC nº 233/2019 deve ser retificado para a proposta ser de acrescentar o inciso IX ao § 1º do art. 225 da CF/1988.

De qualquer modo, a inclusão expressa deste tema na Constituição Federal pode tornar o Brasil líder global e referência na temática, superando outros países, cujas Cortes, como a brasileira, já reconheceram o direito ao clima como direito fundamental, mas de maneira implícita, a exemplo da Holanda (caso Urgenda vs. Governo da Holanda) e da Colômbia (no caso Jovens e Futuras Gerações vs. Ministério de Meio Ambiente da Colômbia e outros) (Sarlet, 2019). De autoria conjunta de 171 deputados federais de diversos partidos, a proposta tem por escopo alterar o art. 5º, caput, e acrescentar o inciso X ao art. 170 e o inciso VIII ao §1º do artigo 225 da CF/88, que passariam a contar com a seguinte redação:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à segurança climática, nos termos seguintes:

Art. 170. [...]

X – Manutenção da segurança climática, com garantia de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Art. 225. [...]

§1º. [...]

VIII – adotar ações de mitigação às mudanças climáticas, e adaptação aos seus efeitos adversos. (BRASIL, 2021).

A referida PEC insere a questão climática no texto constitucional como um direito fundamental não só inserido na ordem econômica, mas também como direito de primeira geração. A justificativa para a proposição da PEC nº 37/2021 apresenta os desafios que

as mudanças climáticas trazem para a sobrevivência das presente e futuras gerações, elencando-as como um dos maiores problemas – se não o maior – enfrentados atualmente. Além disso, menciona que as alterações do clima são perceptíveis por diversos indicadores, como o aumento de temperatura, as alterações no ciclo hidrológico, o derretimento de geleiras continentais, a redução de gelo no Ártico, o aumento do nível do mar, o aumento da ocorrência de eventos climáticas extremos (secas, inundações, furacões), alertando ainda para o aumento substancial de emissão de CO₂ (BRASIL, 2021).

A justificativa enfatiza que a segurança climática faz parte do objetivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), que, no artigo 2º, traz como propósito a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça a interferência antrópica perigosa no sistema climático. Ainda, pode ser destacado que a segurança climática reflete diretamente na preservação dos direitos humanos e fundamentais, citando-se o preâmbulo do Acordo de Paris, o relatório Especial Safe Climate: a Report of the Special Rapporteur on Human Rights and the Environment (A/74/161), produzido pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, e trazendo-se dados do IPCC acerca da necessidade de controle do aumento da temperatura média global (BRASIL, 2021). É importante observar, também, a necessidade de assimilar, no plano interno e em conformidade com o artigo 225, caput, da CF/1988, a proteção climática como direito humano e fundamental, a fim de garantir a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado conforme a agenda internacional da proteção ambiental.

Nesse íterim, a relevância da promulgação da PEC se dá pelo fato de que, além de inserir a questão climática como direito fundamental (artigo 5º), a introduz, igualmente, no plano da ordem econômica, auxiliando na busca pela concretização de políticas e medidas voltadas para a sustentabilidade. Não se trata da criação de um direito fundamental à proteção e promoção de condições climáticas íntegras e ao meio ambiente estáveis, pois tais questões já estariam abarcadas pelo artigo 225 da CF/88, mas sim de normas definidoras e impositivas de tarefas e deveres estatais, com eficácia e aplicabilidade, com a finalidade de proteção e promoção ao combate, à contenção e à diminuição das causas e consequências das mudanças climáticas (BRASIL, 2021).

A justificativa finaliza sustentando que, incorporada a questão climática no texto constitucional como um direito fundamental, a inobservância das medidas de combate, contenção e diminuição das causas e consequências das mudanças climáticas permitirá o imediato acionamento jurisdicional, com a aplicação do princípio da proibição de retrocesso, mostrando-se um importante instrumento de governança ecológico-climática (BRASIL, 2021). Por fim, registra-se que, assim como a PEC nº 233/2019, a PEC nº 37/2021, como originalmente redigida, já se encontra desatualizada, em razão da EC nº 123/2022 (BRASIL, 2022), pelos motivos expostos anteriormente.

No contexto dos estados brasileiros, o Estado de Santa Catarina não possui meta de redução de gases de efeito estufa definidos, haja vista que a legislação existente – Lei nº 14.829/2009, parcialmente revogada pela Lei nº 16.940/2016 e pela Lei nº 17.185/17 – não traz essa previsão. Os Estados com metas definidas de emissão de gases do efeito estufa são: Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba. Existem ainda municípios com legislação própria, podendo citar Belo Horizonte/MG, Feira de Santana/BA, Palmas/TO, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Fortaleza/CE.

No estado de Santa Catarina, os municípios que possuem legislação que tratam do tema são Balneário Camboriú (Projeto de Emenda à Lei Orgânica n.º 1/2022: Modifica e acrescenta dispositivos na Lei Orgânica do Município de Balneário Camboriú, com objetivo de prevenir os impactos das mudanças climáticas em âmbito municipal, e dá outras providências) e Florianópolis (Projeto de Emenda à Lei Orgânica: altera e inclui dispositivos na Lei Orgânica do Município de Florianópolis, em referência a proteção contra as Mudanças Climáticas, e dá outras providências).

Existe ainda em tramitação a Proposta de Emergência Climática da Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que tem como escopo declarar a emergência climática permanente em 1.038 municípios mais vulneráveis do país, sendo destes 79 situados no estado de Santa Catarina. Embora as mudanças climáticas sejam um problema global, as respostas políticas e jurídicas ao fenômeno dão-se tanto no nível internacional, quanto no âmbito dos Estados, regiões e cidades, engajando atores governamentais e não-governamentais, sendo que este cenário apresenta grandes desafios (Nusdeo, 2018).

À vista disso, a humanidade se encontra num ponto de *crossover* com a emergência climática, que determina dois elementos a serem observados. O primeiro fator é o tempo, pois há pouco tempo para sair dessa situação. É o último jogo entre a natureza

e o sistema terrestre, pois há a perspectiva de extinção da espécie humana no planeta. Os tempos da decisão política legitimada economicamente são compatíveis com o tempo da emergência climática. O segundo fator é a justa distribuição, pois a questão da justiça distributiva depende do problema biofísico da emergência climática. Portanto, antes de ser um problema social, trata-se de um problema biofísico, sendo que, como juristas e cientistas sociais, precisa-se conhecer a dimensão biofísica, o que possibilitará resolver os problemas de ordem social, a análise de custos e o princípio do poluidor pagador, objetividades das relações socioeconômicas que precisam ser discutidas de uma forma biofísica.

6. CONCLUSÃO

No contexto hodierno, as mudanças climáticas apresentam alta complexidade social e ambiental com alterações no regime de chuvas, aumento do volume dos mares, secas, calor intenso e derretimento das geleiras, o que intensifica a ocorrência de catástrofes como inundações, deslizamentos de terra, tempestades e furacões, dentre outros. Dessa forma, a emergência climática mostra-se num patamar de irreversibilidade em relação aos riscos e danos, o que demanda um urgente redimensionamento das políticas para a mitigação de tal processo.

Além disso, o grau de incerteza dos cenários climáticos extremos existentes nas cidades exige dos governos a construção de políticas públicas com adaptação planejada e estruturada para as exigências que a alta vulnerabilidade em zonas de maior vulnerabilidade social e ambiental demandam. Nesse contexto, como o direito não pode deixar de responder as questões fáticas sociais, é necessária a construção de políticas públicas relacionadas à concreção de direitos humanos e fundamentais básicos. Em conjunto com as políticas adaptativas, é essencial que seja observada a denominada adaptação antecipada, aquela que é percebida antes do agravamento dos impactos decorrentes das mudanças climáticas.

Respondendo o problema de pesquisa previamente formulado, a emergência climática antropogênica é um fato social de efeito reflexivo, com graves consequências para as sociedades. Tanto a legislação portuguesa como a legislação brasileira não estão

devidamente adequadas e alinhadas com os instrumentos como a prevenção, precaução, adaptação, mitigação, que necessitam ser revisitados. Ainda, institutos de direito internacional, a exemplo a Agenda 2030 da ONU, que prezam pelo combate as questões climáticas do global ao local, mostram a direção legislativa que ambos os países analisados – Portugal e Brasil – devem ter como base nas suas políticas nacionais para o enfrentamento da emergência climática.

Por fim, o que se busca, também, é a concretização da justiça ambiental e climática, de modo que nenhum grupo de indivíduos suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas das operações do modelo econômico utilizado nas políticas públicas governamentais, assim como as resultantes de suas omissões. Tal medida tem por escopo reafirmar e proteger valores como a vida e a dignidade da pessoa humana, rumo a uma coexistência equilibrada entre homem e natureza.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE. **Energia e clima: Emissão de gases com efeito de estufa.** 2023. Disponível em: <https://rea.apambiente.pt/content/emiss%C3%B5es-de-gases-com-efeito-de-estufa>. Acesso em: 02 ago. 2023.

BECK, Ulrich. **A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade.** 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

BECK, Ulrich. **Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade.** São Paulo: Editora 34, 2011.

BECK, Ulrich. **Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida.** Tradução de Marian Toldy e Teresa Toldy. Lisboa: Edições 70, 2016.

BECKER, Idel. **Pequena história da civilização ocidental.** 11. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1980.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL [Constituição (1988)]. **Proposta de Emenda à Constituição nº 37,** de 28 de outubro de 2021. Altera o art. 5º, caput, acrescenta o inciso X ao art. 170 e o inciso VIII ao §1º do artigo 225 da Constituição Federal. Autores: Rodrigo Agostinho (PSB/SP) e outros. Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 30 ago. 2022 [última movimentação]. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2304959>. Acesso em: 20 Ago. 2023.

BRASIL [Constituição (1988)]. **Proposta de Emenda à Constituição nº 233**, de 18 de dezembro de 2019. Acrescenta o inciso X ao art. 170 e o inciso VIII ao § 1º do art. 225 da Constituição Federal. Autoria: Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Iniciativa: Senador Acir Gurgacz (PDT/RO) e outros. Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 19 dez. 2019 [última movimentação]. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140340>. Acesso em: 20 mar. 2022.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional**. 5 ed. Coimbra: Almedina, 1992.

CARVALHO, Délton Winter de. **Gestão Jurídica Ambiental**. 3. ed. Coleção Prática e Estratégia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

CHOMSKY, Noam. **Crise climática e o green new deal global**: A economia política para salvar o planeta. 1 ed. Rio de Janeiro: Roça Nova. 2020.

CRUTZEN, P. in EHLERS, E.; KRAFFT, T. (EDS.). **Earth system science in the Anthropocene**. Berlin; New York: Springer, 2006.

DIRZO Rodolfo et al. **Defaunation in the Anthropocene**. Science, [S. l.], v. 345, n. 6195, p. 401-406, 25 jul. 2014. DOI: 10.1126/science.1251817.

EMBAIXADA DE PORTUGAL NO BRASIL. **Sobre Portugal**: Economia. 2023. Disponível em: <https://brasil.embaxadaportugal.mne.gov.pt/pt/sobre-portugal/economia>. Acesso em: 02 ago. 2023.

HOOKE Roger et al. **Land Transformations by humans**: A Review. The Geological Society of America, [S. l.], p. 4-10, 2012.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. **Climate Change 2021**: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

LATOURE, Bruno. **Diante de Gaia**: oito conferências sobre a natureza no Antropoceno. São Paulo: UBU Editora, 2020.

MENDONÇA, Suzana M. Fernandes. **Deveres fundamentais de solidariedade**. Rev. Derecho, Montevideo, n. 18, p. 91-116, dic. 2018. Disponível em: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-61932018000200091&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 13 ago. 2023.

NATIONAL CENTERS FOR ENVIRONMENTAL INFORMATION - NOAA. **Monthly Global Climate Report for June 2023**. 2023. Disponível em: <https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202306>. Acesso em 25 ago 2023.

NUSDEO, Ana Maria. **Direito Ambiental & Economia**. Curitiba: Juruá. 2018.

OUR WORLD IN DATA. **Total cumulative production-based emissions of carbon dioxide (CO₂), excluding land-use change, since the first year of data availability, measured in tonnes. This is based on territorial emissions, which do not account for emissions embedded in traded goods**. 2022a. Disponível em: <https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-co-emissions?tab=table>. Acesso em: 02 ago. 2023.

OUR WORLD IN DATA. **Annual total production-based emissions of carbon dioxide (CO₂), excluding land-use change, measured in tonnes. This is based on territorial emissions, which do not account for emissions embedded in traded goods**. 2022b. Disponível em: <https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-country?tab=table>. Acesso em: 02 ago. 2023.

PORTUGAL. **Lei de Bases do Ambiente: Lei nº 19**, de 14 de abril de 2014. Disponível em: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3520&tabela=leis&so_miolo=. Acesso em 25 ago 2023.

PORTUGAL. **Diário da República: Quadro Estratégico para a Política Climática**. 2015. Disponível em: <https://files.diariodarepublica.pt/1s/2015/07/14700/0511405168.pdf>, p.2. Acesso em 25 ago 2023.

PORTUGAL. **Diário da República: Conselho de Ministro**. 2020. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/resolucao-conselho-ministros/53-2020-137618093>. Acesso em: 25 ago 2023.

SABIN CENTER FOR CLIMATE CHANGE LAW. **Climate change litigation database**. 2023a. Disponível em: <http://climatecasechart.com>. Acesso em 07 ago. 2023.

SABIN CENTER FOR CLIMATE CHANGE LAW. **Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Other States**. 2023b. Disponível em: <http://climatecasechart.com>. Acesso em 07 ago. 2023.

SARAH HUCKINS (Suiça) (ed.). **O que é o Protocolo GHG?** 2023. Disponível em: <https://ghgprotocol.org/about-us>. Acesso em: 24 ago. 2023.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Curso de Direito Ambiental**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 9788530991197. Disponível em: <https://bit.ly/3NoVqYS>. Acesso em: 3 out. 2021.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Direito fundamental a um clima estável e a PEC 233/2019.** Conjur, [S. l.], 14 dez. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-dez-14/direto-fundamental-clima-estavel-pec-2332019>. Acesso em: 20 mar. 2022.

SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas acerca de um direito fundamental à integridade do sistema climático. **Conjur**, [S. l.], 23 abr. 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3IBCQcw>. Acesso em: 13 set. 2021.

SCHONARDIE, Elenise Felzke. **Dano ambiental: a omissão dos agentes públicos.** 3ª ed. rev. atual. e ampl. Ijuí: Editora Unijuí, 2016.

SETZER, Joana; HIGHAM, Catherine. **Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot.** London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science. Disponível em: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2023/06/Global_trends_in_climate_change_litigation_2023_snapshot.pdf. Acesso em: 07 ago. 2023.

SILVA, José Afonso da. **Direito ambiental constitucional.** 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO NO SETOR AERONÁUTICO E A PERSPECTIVA DE TRIBUTAÇÃO NO BRASIL

COMPENSATION OF CARBON CREDITS IN THE AIRLINE SECTOR AND THE PERSPECTIVE OF TAXATION IN BRAZIL

Anny Caroline Sloboda Anese¹

RESUMO:

O crédito de carbono aeronáutico é um instrumento financeiro e ambiental que busca mitigar as emissões de gases de efeito estufa geradas pela aviação civil. Com o objetivo de combater as mudanças climáticas e reduzir o impacto ambiental dessa indústria, o crédito de carbono aeronáutico incentiva as companhias aéreas a compensarem suas emissões através de projetos que absorvam ou evitem a emissão de carbono. Diante desse desafio, governos e organizações internacionais têm buscado soluções para tornar a aviação mais sustentável, buscando equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. No cenário internacional, existem diferentes iniciativas e programas que visam regulamentar e facilitar o comércio de créditos de carbono aeronáutico. Um exemplo é o programa CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), estabelecido pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), que busca atingir a neutralidade das emissões de CO₂ da aviação internacional a partir de 2020. Em relação ao Brasil, há necessidade de estabelecer um marco regulatório acerca do mercado, precificação dos créditos de carbono e sua tributação, razão pela qual este artigo limitou-se a analisar o projeto de lei em tramitação pelo Senado Federal, tratados e acordos internacionais na construção das considerações finais.

PALAVRAS-CHAVE:

Aviação civil; créditos de carbono; tributação.

RESUMEN:

El crédito de carbono aeronáutico es un instrumento financiero y ambiental que busca mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación civil. Con el objetivo de combatir el cambio climático y reducir el impacto ambiental de esta industria, el crédito de carbono aeronáutico incentiva a las aerolíneas a compensar sus emisiones a través de proyectos que absorban o eviten la emisión de carbono. Ante este desafío, gobiernos y organizaciones internacionales han buscado soluciones para hacer que la aviación sea más sostenible, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico

¹ Tabeliã e Registradora do Cartório de Notas e RCPN do Município de Santa Rita Do Trivelato - MT e Tabeliã e Registradora interina do Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum - MT. Possui graduação em DIREITO pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop (2012). Especialista em Direito Notarial e Registral, Direito Público e Direito Civil. Mestranda em Direitos Fundamentais e Sociais pela UNOESC - SC.

y la preservación ambiental. En el ámbito internacional, existen diversas iniciativas y programas que buscan regular y facilitar el comercio de créditos de carbono aeronáutico. Un ejemplo es el programa CORSIA (Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional), establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que busca lograr la neutralidad de las emisiones de CO₂ de la aviación internacional a partir de 2020. En relación con Brasil, es necesario establecer un marco regulatorio sobre el mercado, la fijación de precios de los créditos de carbono y su tributación, motivo por el cual este artículo se limitó a analizar el proyecto de ley en trámite en el Senado Federal, tratados y acuerdos internacionales en la construcción de las conclusiones.

PALABRAS CLAVE:

Aviación civil; créditos de carbono; tributación.

1. INTRODUÇÃO

A Aviação civil sem dúvida tem sido uma grande aliada na globalização e integração internacional e nacional por excelência em dimensões continentais. Nos últimos anos a aviação civil brasileira tem apresentado transformações graduais em seus processos de modo a contribuir nas mudanças de perfil socioeconômico e ambiental.

Em meio a esses novos cenários, o mercado da aviação civil se depara com novas complexidades, com questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e controle das emissões de gases com efeito estufa (GEE). A internacionalização das compensações de créditos de carbono no setor aeronáutico com apresentação do plano de emissões elaborado pelo *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation-CORSIA*, estabeleceu normativas, métodos simplificados, descrições de atividades e implementações de metas e objetivos na aviação civil internacional para compensação e redução de carbono zero até 2050, as quais foram pactuadas por diversos países, dentre eles, o Brasil.

No Brasil, a Agência Brasileira de Aviação Civil - ANAC é responsável em implementar o CORSIA e fiscalizar as diretrizes dos operadores do setor aéreo civil no cumprimento das regras estabelecidas. Após diversos movimentos e discussões mundiais e nacionais entorno da importância das reduções de emissões de gases pelo efeito estufa, foi apresentado projeto de lei que versa sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono, sua precificação e tributação, que hoje encontra-se em tramitação no Senado Federal, e será o marco regulatório brasileiro sobre as questões que permeiam o mercado de crédito de carbono.

Assim, o objetivo central do presente artigo é analisar os mecanismos de compensação de créditos de carbono na aviação civil e sua possibilidade de tributação no Brasil, a partir da reflexão de qual seria o regramento tributário adequado para se buscar efetividade nos mecanismos de reduções das emissões de GEE nas atividades da aviação civil brasileira.

Para tanto, será abordado sobre a internacionalização da compensação de créditos de carbono no setor aeronáutico no âmbito do CORSIA, os mecanismos de reduções e emissões da aviação civil internacional, o mercado e precificação dos créditos de carbono, a tributação observada em outros países e a perspectiva de tributação no Brasil, a partir do marco regulatório em tramite no Senado Federal. Na metodologia, adotou-se o método dedutivo e revisão bibliográfica com base em pesquisa científica relacionadas com a temática, legislação nacional e internacional vigente.

2. INTERNACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO NO SETOR AERONÁUTICO NO ÂMBITO DO CORSIA

O CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation é um esquema global desenvolvido pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) para combater as emissões de gases de efeito estufa na aviação internacional, com o objetivo de compensar o crescimento das emissões de CO₂, através de medidas de mitigação no setor da aviação, como a melhoria da eficiência do combustível e o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis. Estabelece mecanismos de compensação para neutralizar as emissões excedentes de CO₂ da aviação internacional que excedam os níveis de referência estabelecidos.

A aviação é uma fonte significativa de emissões de carbono devido ao consumo de combustíveis fósseis pelos aviões, que liberam dióxido de carbono (CO₂) e outros gases poluentes na atmosfera, razão pela qual o CORSIA busca garantir que aviação cumpra seu papel no esforço global no combate à mudança climática.

Em um cenário que cada vez mais há preocupação com o desenvolvimento sustentável, e a responsabilidade socioambiental das indústrias neste processo, várias iniciativas foram desenvolvidas no setor da aviação para reduzir as emissões de carbono

e compensar as emissões restantes. Uma dessas iniciativas é o sistema de crédito de carbono aeronáutico, também conhecido como compensação de emissões da aviação.

As emissões de gases de efeito estufa (GEE) são: Dióxido de Carbono (CO₂), Metano (CH₄), Óxido Nitroso (N₂O), Hexafluoreto de Enxofre (SF₆) e os gases Hidrofluorcarbono (HFC) e Perfluorcarbono (PFC), reconhecidos internacionalmente e regulados pelo Protocolo de Kyoto¹. Essas substâncias químicas/gasosas estão presente na atmosfera, são absorvidos por parte da radiação infravermelha emitida pelo sol, refletida pela superfície terrestre pelo qual os gases são expelidos (calor para o espaço) (CETESB, 2023).

Como se sabe, o efeito estufa é um fenômeno natural, responsável pela manutenção da vida na terra, através do equilíbrio da temperatura global. No entanto, nas últimas décadas, a atividade humana tem contribuído para o aumento significativo da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis (como carvão, petróleo e gás natural) e ao desmatamento, resultando na observação por pesquisadores do aquecimento global.

O primeiro passo para contribuir no combate às mudanças climáticas são a criação de inventários relacionados as emissões de gases de efeito estufa, através de documento para quantificar emissões provenientes das atividades processo produtivo, que tem por objetivo estabelecer estratégias, metas de redução e compensação (CETESB, 2023).

Com a ratificação pelo Brasil e conseqüentemente internacionalização das metas de compensação de créditos de carbono, deverá ser observado as regras impostas pelos Tratados Internacionais que versam sobre os programas de compensação das emissões de carbono na busca dos objetivos impostos no alcance das neutralidades climáticas até 2050.

¹ Acordo ambiental fechado durante a 3ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Kyoto, Japão, em 1997. Foi o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Entre as metas, o protocolo estabelecia a redução de 5,2%, em relação a 1990, na emissão de poluentes, principalmente por parte dos países industrializados. Uma delas determinava a redução de 5,2%, em relação a 1990, da emissão de gases de efeito estufa, no período compreendido entre 2008 e 2012. O protocolo também estimulava a criação de formas de desenvolvimento sustentável para preservar o meio ambiente. Com o Protocolo de Quioto, cresceu a possibilidade de o carbono tornar-se moeda de troca, a partir do momento em que países assinantes do acordo podem comprar e vender créditos de carbono. Obtidos em negociações internacionais, os créditos de carbono são adquiridos por países com emissão reduzida de CO₂, que fecham negócio com países poluidores. Para cada tonelada de carbono reduzida, o país recebe um crédito. A quantidade de créditos de carbono recebida varia, portanto, de acordo com o volume da redução de CO₂. Os países que mais negociam esses créditos são os da União Europeia (s.d.) e o Japão (AGÊNCIA SENADO, 2023).

Assim, a internacionalização da compensação de créditos no âmbito da aviação civil através do Programa da Organização da Aviação Civil Internacional –OACI e o Mecanismo de Redução e de Compensação de Emissões da Aviação Internacional-CORSIA impõe ao Brasil a necessidade de cumprir as regras e metas no combate da redução das emissões de CO₂ no setor aeronáutico.

Internacionalmente, a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) é a responsável em coordenar a atividade área em todo o globo, para a redução e compensação de emissões de CO₂ provenientes dos setores aéreos internacionais. Já no Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC compete a execução do programa CORSIA, que deu início no processo de monitoramento após a publicação da Resolução n. 496/2018 da ANAC².

No ano de 2019, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC publicou dados do inventário nacional de emissões atmosféricas da aviação civil, com a finalidade de oferecer o acesso as informações sobre a emissão de poluentes e de gases geradores do efeito estufa oriundos da aviação civil, reforçando a necessidade do compromisso de ações referentes à mitigação dos impactos ambientais das atividades do setor de transporte aéreo (ANAC, 2019).

2.1. CARBON OFFSETTING AND REDUCTION SCHEME FOR INTERNATIONAL AVIATION- CORSIA (MECANISMO DE REDUÇÃO E DE COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES DA AVIAÇÃO INTERNACIONAL)

No contexto mundial, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente realizado na cidade do Rio de Janeiro, Rio 92, com a reunião de diversos países, consolidou-se a agenda global para minimizar os impactos ambientais, por meio de estratégias na proteção do sistema climático para as presentes e futuras gerações. Na sequência, acordou-se sobre a redução de emissões de gases de efeito estufa da aviação civil internacional, onde foram estabelecidas as diferenças entre voos domésticos e internacionais, em virtude de voos que ultrapassem a soberania estatal (CORSIA, 2019).

² Estabelece o regulamento e monitoramento o reporte e a verificação de dados de emissão de CO₂ relativos ao transporte aéreo internacional (BRASIL, 2018).

No ano de 2016, foi criado o *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation- CORSIA*: Mecanismo de redução e de compensação de emissões da aviação internacional, com a finalidade de compensação de GEE da aviação internacional que superaram os níveis do ano de 2020.

Não obstante o CORSIA ter sido implementado no ano de 2021 de maneira faseada, o monitoramento, reporte e verificação das emissões de CO₂ da aviação civil internacional tiveram início a partir do ano de 2019, em todos os países. Em relação aos dados colhidos, foram utilizados para o cálculo a média das emissões de gases (CO₂), e registrado no documento as regras e aspectos relacionados às obrigações de compensações (CORSIA, 2019).

O plano de monitoramento de emissões constitui a primeira etapa do processo, com apresentação do documento sobre planejamento de monitoração de emissões de voos internacionais³ pelo operador aéreo à ANAC, e deverá conter as seguintes informações: identificação do operador; método de atribuição do operador; informações sobre estrutura de propriedade da empresa; descrição das atividades do operador; dados da frota de aeronaves; método para atribuição de voos internacionais; método de monitoramento de combustível (CORSIA, 2019).

As formas de monitorar as emissões utilizam as seguintes alternativas: método simplificado/CERT⁴, disponibilizado pela ANAC; avaliar a quantidade de combustível utilizado⁵. As alterações do plano de monitoramento está dividido em ciclos, seus operadores aéreos devem utilizar os mesmos métodos ao longo de cada ciclo. Os relatórios anuais de emissões deverão ser enviados à ANAC, juntamente com o parecer de verificação (CORSIA, 2019).

³ Se trata de qualquer operação com decolagem a partir do aeródromo de um Estado Contratante ou seus territórios e aterrissagem em aeródromo de outro Estado Contratante ou seus territórios. Os voos dentro de um mesmo Estado, ou entre um Estado e um dos seus territórios, são considerados como voos domésticos e, portanto, não se enquadram nas exigências de MRV (CORSIA, 2019).

⁴ A ferramenta de estimativa de emissões será disponibilizada pela ANAC em seu sítio eletrônico e poderá ser usada para estimar as emissões dos operadores aéreos. Assim, os operadores poderão utilizar o CERT para avaliar se suas emissões na aviação civil internacional estão acima do patamar de 10.000 toneladas de CO₂ e, portanto, se possuem obrigações de Monitoramento, Reporte e Verificação – MRV (CORSIA, 2019).

⁵ Uma abordagem de baixo para cima é usada para determinar o limite da aviação: licenças de aviação fornecidas gratuitamente representam 82% do limite de aviação; 3% são destinados à reserva especial de novos entrantes e 15% do limite da aviação é leiloado. A partir de 2021, o mesmo fator de redução linear aplicável às instalações estacionárias, de 2,2% ao ano, também será aplicado às licenças de aviação (UE, 2023).

Com a criação do Protocolo de Kyoto foram criados mecanismos institucionais sobre a redução e compensação de emissão de gases de efeito estufa: implementação de Comércio de Emissões; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL. O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE⁶, foi criado com a Lei n.º 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima – PNMC, e deverá sua instituição ser regulamentada por Lei Ordinária.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL consiste no desenvolvimento de projetos que buscam reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a serem implementados em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, nos quais podem vender as reduções de emissões obtidas, por meio dos créditos de carbonos ou Reduções Certificadas de Emissões (RCEs)⁷ destinados a países considerados desenvolvidos a cumprirem suas metas e compromissos de reduções de GEE (BRASIL, 2023).

A Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC, Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), do Ministério da Infraestrutura, do Ministério de Minas e Energia e empresas do setor aéreo brasileira, se reuniram no ano de 2022 para apresentar o plano de implementação de compensação e redução de carbono, neutralização até 2030 e os respectivos índices e percentuais de atuação, o que foi introduzido no CORSIA (ANAC, 2022).

Ainda no ano de 2022, foi apresentado o Projeto de Lei n.º 412/2022, que se encontra em tramitação no Senado e regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), com a justificativa que: “De fato, o Brasil tem o papel fundamental no provimento de ativos ambientais no contexto no mercado global de carbono considerando o imenso patrimônio florestal, matriz energética fortemente baseada em energias renováveis”. (SENADO FEDERAL, 2023).

No mérito do parecer apresentado, foi discutido em relação ao cenário climático e seus impactos socioeconômico nacional, o que torna necessário adoção de medidas que possam reduzir as emissões de carbono. Portanto, a criação do Mercado Brasileiro de

⁶ De acordo com o Banco Mundial, a receita mundial dos ativos de carbono foi de aproximadamente US\$ 84 bilhões em 2021, um aumento de 60% em relação a 2020. Esse montante é uma crucial fonte de financiamento para apoiar a recuperação econômica baseada em uma futura transição para economias de baixa emissão de carbono (SENADO FEDERAL, 2023).

⁷ Para que um projeto resulte em RCEs, as atividades de projeto e Programas de Atividades (PoAs) do MDL devem, necessariamente, passar pelas etapas do ciclo do projeto MDL. Após completar o ciclo de validação, aprovação e registro, a atividade registrada torna-se efetivamente uma atividade de projeto no âmbito do MDL e está apta a gerar RCEs (SENADO FEDERAL, 2023).

Redução de Emissões será um marco regulatório importante na implementação do mercado de carbono e o sistema de precificação de carbono, que tem por finalidade apoiar os programas de incentivo a mitigação das emissões de GEE na busca do desenvolvimento sustentável.

2.2 MERCADO E A PRECIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO

Algumas atividades da indústria impactam no meio ambiente, por meio de produções de CO₂ na atmosfera, o que gera mudanças climáticas decorrentes do efeito estufa, intensificado a preocupação social e ecológica, em buscar mecanismos de reduções das emissões do GEE. Por outro lado, há atividades que naturalmente reduzem os impactos dessa poluição e ainda, produzem créditos de carbono.

É neste cenário, que surge o mercado de carbono, permitindo que as atividades poluentes compensem suas emissões na utilização e compra dos créditos de carbono de quem produz.

No mundo, com o surgimento do mercado global e comercialização de créditos de carbono, o funcionamento do mercado de carbono acontece como qualquer outro mercado de *commodities*. Após a certificação do quantitativo de dióxido de carbono, inicia-se sua entrada na venda dos créditos de carbono no mercado internacional e brasileiro.

Nesta linha, a precificação dos créditos de carbono poderá ser determinada por diversos fatores, como:

1. Regulação e política governamental: A precificação dos créditos de carbono é influenciada pelas políticas governamentais relacionadas às mudanças climáticas e à redução de emissões. Governos podem implementar sistemas de precificação de carbono, como impostos sobre carbono ou cap-and-trade (comércio de emissões), que afetam diretamente o valor dos créditos de carbono.

2. Metas de redução de emissões: As metas de redução de emissões estabelecidas pelos países e empresas também influenciam a precificação dos créditos de carbono. Quanto mais ambiciosas forem as metas, maior pode ser a demanda por créditos de carbono e, conseqüentemente, maior o seu valor.

3. Escassez de créditos de carbono: Se a oferta de créditos de carbono for limitada em relação à demanda, o seu valor tende a aumentar. A escassez pode ocorrer devido a

restrições regulatórias, como um limite rígido nas emissões permitidas, ou devido à implementação de políticas que incentivam a redução de emissões.

4. Perspectivas de mercado: As expectativas dos participantes do mercado em relação ao futuro também afetam a precificação dos créditos de carbono. Se houver a percepção de que as emissões serão mais onerosas no futuro, isso pode levar a um aumento no valor dos créditos de carbono no presente.

É importante destacar que a precificação dos créditos de carbono pode variar em diferentes sistemas e mercados ao redor do mundo. Atualmente, as transações desses créditos podem ser agrupadas em duas categorias principais: as transações baseadas em projetos - *project-based transactions*⁸ e os mercados de permissões de emissões - *allowances*. As transações baseadas em projetos, o comprador adquire reduções de emissões (Emission Reduction - ERs) de um projeto que produz reduções mensuráveis de emissões ERs e GEE. Em relação as transações baseadas em permissões, ocorrem a aquisição de emissões criadas, alocadas ou leiloadas por meio das agências reguladoras de emissões no âmbito nacional e internacional (cap-and-trade) (LECOCQ; CAPOOR, 2005 *apud* CONEJERO, 2006).

De acordo com a Comissão da União Europeia, o Sistema de Comércio de Emissões da EU (EU ETS) desempenham papel fundamental nas reduções de emissões de GEE de maneira econômica, com os países em operação ou em desenvolvimento: Canadá, China, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Suíça e Estados Unidos. Ao reconhecer a importância da discussão da temática sobre os mercados internacionais de carbono, o Acordo de Paris⁹, determinou que as partes usem o comércio internacional de licenças de emissões nas reduções de emissões (UE, 2023).

Os mecanismos de redução de carbono até meados da década de 90 eram promovidos por regras rígidas, com o controle do Estado e as punições no caso de infrações. Com previsão de sanção no caso descumprimento aos limites normativos, há ênfase do papel do Estado em normatizar toda estrutura burocrática para o alcance das metas estabelecidas, na precificação e eventual tributação.

⁸ As transações baseadas em projetos subdividem-se em duas categorias: Kyoto Compliance- projetos sob normas dos mecanismos IC e MDL; e Non Kyoto Compliance- contratos que estão sujeitos a regimes regulatórios no qual as CERs serão utilizadas

⁹ Acordo de Paris foi firmado no 2015, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (BRASIL, 2015).

Em relação ao sistema de proteção e controle, objetivo está nas medidas e no alcance dos resultados específicos na redução de emissão por meio das atividades econômicas. Os impactos econômicos nesses casos, não se trata do principal objetivo das políticas de controle, mas no alcance dos resultados trazidos pelas políticas ambientais (GONGALVES, 2016).

Para a regulamentação desse mercado de créditos de carbono é necessário aprovação de lei federal que de fato obrigue os poluidores a efetivamente realizar essa compensação. Na ausência legislativa, o que ocorre atualmente no Brasil é um mercado voluntário, pelo qual as empresas buscam reduzir suas emissões pela conscientização, voluntária e moral, de acordo com as diretrizes *ESG (Environmental, Social and Governance)*, instituída em diversos países como regramento moral ambiental.

O Projeto de Lei nº. 412/2022¹⁰ estabelece diretrizes no Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBGE-GEE), com base na Políticas Públicas sobre a Mudança Climática (PNMC), sobre a regulamentação do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Seu relator, argumenta que a precificação é essencial para que se estabeleça a tributação, e detalha que:

...questão fundamental para o desenvolvimento global desse segmento é a precificação; ou seja, o cálculo do custo social dessas emissões, quantificadas e vinculadas a produtos e serviços, incorporadas aos seus custos de produção. Assim há um número crescente de países e empresas que adotaram voluntariamente mecanismos de precificação, contribuindo para os mais diversos fins e objetivos a partir dessa mensuração, como base de valor. Sob os mais diversos modelos, entre os quais se destacam a tributação x o sistema de mercado, a precificação é instrumento indispensável ao desenvolvimento do setor. Prova do sucesso desses métodos é o fato de que governos arrecadaram mais de 45 bilhões de dólares em precificação de carbono em 2019. (SENADO FEDERAL, 2023)

Com o Protocolo de Kyoto, os mecanismos em relação ao mercado de carbono foram fortalecidos, por meio da aderência de políticas ambientais na redução das emissões de gases no efeito estufa (GEE). Como elemento básico para criação de mecanismos de controle e redução das emissões de gases é a precificação de carbono.

¹⁰ Projeto de Lei nº 412, de 2022, iniciativa do Senador Chiquinho Feitosa (DEM/CE), regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), previsto pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, e altera as Leis nºs 11.284, de 2 de março de 2006; 12.187 de 29 de dezembro de 2009; e 13.493 de 17 de outubro de 2017 (SENADO FEDERAL, 2023).

De acordo com as Normas Técnicas da EPE/2020¹¹ a precificação de carbono se trata do preço pago pelos bens, e não reflete nos impactos ambientais causados ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, trata-se de uma forma de atribuição dos custos aos impactos gerados pelo aumento de emissões de gases de efeito estufa no planeta. Sendo classificada em três categorias: preço negativo; implícito e explícito.

No preço negativo do carbono, inclui subsídios ou suporte para produção de combustíveis fósseis que geram emissões de carbono, no qual podem atuar no sentido contrário na redução de emissões de GEE. Em relação ao preço implícito são estipuladas pelo órgão competente, o que representam os custos sobre a emissão, na medida em que demandam as alterações nas tecnologias, combustíveis, implicam um gasto adicional responsável pelas emissões. Sendo assim, o preço implícito consiste no valor do carbono, os mesmos tributos que incidem sobre os combustíveis fósseis (EPE, 2023).

O preço explícito na precificação é direto, pode ser estruturada em: tributo sobre carbono (carbono *tax*) são aplicados diretamente sobre as emissões de gases de efeito estufa; sistema de comércio de emissões, ocorre por meio da equalização dos custos e abatimentos nos diferentes agentes de mercado.

Deste modo, as principais formas na precificação de carbono, ocorrem por meio de sistemas de emissões negociáveis e a tributação das emissões de carbono (induzidos por atores estatais). Sendo assim, a finalidade de precificação do carbono é encorajar as organizações responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono e GEE, reduzir a quantidade emitirem gases no planeta, devendo buscar alternativas limpas que possam diminuir as emissões de gases do efeito estufa, seus principais instrumentos de comércio de permissões a induzidos pelos atores estatais na fixação de tributação (PRADO, 2021).

3. TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO

¹¹ A Empresa de Pesquisa Energética – EPE criada pela Lei n. 10.847, de 15 de Março de 2004, tem por finalidade prestar serviços ao Ministério de Minas e Energia (MME) na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do com o objetivo de resgatar a responsabilidade constitucional do Estado nacional em assegurar as bases para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética do país. A partir de sua criação, a atuação da EPE consolidou-se como parte fundamental de um ciclo de atividades que se inicia com as definições de políticas e diretrizes no âmbito do CNPE – Conselho Nacional de Política Energética e do MME setor energético, cobrindo energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados e biocombustíveis. com o objetivo de resgatar a responsabilidade constitucional do Estado nacional em assegurar as bases para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética do país (EPE, 2023).

Os mecanismos sobre a tributação dos créditos de carbono, ocorre por meio das emissões de toneladas de carbono de forma direta, gerando os resultados das medidas, que fixam os preços, sendo que o seu controle e fixação será realizado pelo Estado. Segundo Gonçalves (2016, p. 101) o Banco Mundial ao publicar o relatório no início da década de 90, em alguns países da União da Europeia, a tributação do carbono acarretou diminuições das emissões.

Em alguns países como Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, a tributação dos créditos de carbono ocorre desde a década de 1990, e nesses países os impostos de carbono em suas alíquotas não são elevados, devido as resistências de setores industriais que temem desgaste na competitividade. Na Suécia, os objetivos de se tornar uma sociedade de combate as emissões, chegando a neutralizar o carbono até 2045, vem aumentando ao longo do tempo sua tributação de carbono (GONÇALVES, 2016).

O economista MANKIW (2013), ao defender as políticas de comando, controle e regulamentação, em alguns países a *Environmental Protection Agency - EPA*¹², os regulamentos ambientais, em alguns casos, deverá determinar o nível máximo de poluição que uma indústria poderá emitir e adoção de tecnologias.

Ao tributar as emissões de carbono no combate a externalidade negativo, o imposto criado para corrigir esses efeitos, são denominados impostos corretivos¹³, também conhecido como impostos de Pigou, em homenagem ao economista inglês Arthur Cecil Pigou, o principal defensor na criação de impostos corretivos (MANKIW, 2013).

Com efeito, essas políticas baseadas em mercado - impostos corretivos e subsídios - costumam ser preferíveis para os economistas quando necessário lidar com as poluições, porque esses impostos podem reduzir a poluição a um custo menor para a sociedade (MANKIW, 2013).

As políticas de tributação em apoio as ações climáticas na Europa, foi desenvolvida pelo Tribunal de Contas Europeu criada no ano 1977, com objetivo de auditor externo da UE na fiscalização, no controle de finanças e políticas públicas. A

¹² Para o autor (2013, p. 190) No Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental (*Environmental Protection Agency - EPA*) criada no ano 1970, pelo presidente Richard Nixon com a finalidade de proteger a saúde humana e ao meio ambiente, responsável em desenvolver e a aplicar regulamentos de proteção ao meio ambiente.

¹³ O Imposto corretivo é um imposto destinado a induzir decisões privados a considerar os custos sociais que surgem a partir de uma externalidade negativa (MANKIW, 2013, p. 191).

tributação sobre o carbono afeta os preços dos bens energéticos mais poluentes, cada tipo de energia dependerá do conteúdo carbônico de tipo de energia (HASNA, *et al.*, 2022).

As tributações relacionadas as ações climáticas, trata-se da tributação da energia que pode ser utilizada no incentivo de escolhas energéticas mais ecológicas. Na UE, os impostos sobre essas energias representam mais de $\frac{3}{4}$ do total dos impostos ambientais (conforme está representado na Figura 01, abaixo), devem estar alinhados ao pacto ecológico ambiental e a tributação da energia com os objetivos climáticos (TCE/UE, 2022).

Figura 1 - Impostos sobre energia e da tarifação do dióxido de carbono nos impostos ambientais na UE

Fonte: TCE/EU, 2022.

A tributação de energia e as licenças de emissões de dióxido de carbono, estão relacionados aos produtos energéticos para fins de transportes (como gasolina, gasóleo, gás natural e querosene), aos gases de efeitos estufa, o teor carbônico dos combustíveis, e incluem as receitas das licenças do Sistema de Comércio de Licenças de Emissões da EU (CELE) que são contabilizadas como impostos nacionais (TCE/UE, 2022).

Essa tributação assume diversas formas, os impostos específicos com a utilização de combustíveis, são fixadas por unidade física (litro ou quilograma), os impostos explícitos sobre o dióxido de carbono, é fixada pela utilização de energia como base no teor carbônico. As alterações nas taxas de impostos reais (reduções de impostos e créditos

fiscais), decorrem das subvenções e garantias ao incentivo na utilização de uma fonte de energia em detrimento de outras, nas intervenções de mercado os estabelecimentos de preços demasiado baixos para as licenças, títulos de emissão, taxas de juros, transferência de riscos, externalidades (emissões de gases com efeito estufa, poluição etc.) (TCE/EU, 2022).

As instituições internacionais europeias observaram que a tributação de um preço às emissões de gases do efeito estufa contribui para os objetivos climáticos e constitui um instrumento eficaz para reduzir as emissões. Significa dizer, que os poluidores pagam os custos impostos à sociedade pelas emissões provenientes da utilização da energia. Essas emissões podem ser tarifadas através dos impostos explícitos sobre este gás, impostos especiais de consumo, o qual é possível calcular o imposto sobre o dióxido de carbono equivalentes ou sistema de comércio de licenças (TCE/UE, 2022).

O Relatório publicado pelo Tribunal de Contas Europeu no ano de 2022¹⁴, recomendou medidas adicionais destinadas a garantir que os preços das emissões de gases com efeito estufa devam refletir adequadamente o seu custo ambiental, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE no ano de 2021, em sua avaliação comparativa dos preços nacional europeu em relação a diferentes níveis de custo:

30 euros/tonelada de CO₂ – um preço de referência historicamente baixo. Os preços do CO₂ inferiores a este valor não desencadeiam reduções significativas; os 60 euros/toneladas de CO₂ – uma estimativa intermédia dos custos do dióxido de carbono em 2020, correspondendo igualmente a uma estimativa baixa dos custos em 2030. Um preço do dióxido de carbono de 60 euros/tonelada na década de 2030 é compatível com uma descarbonização lenta; os 120 euros/toneladas de CO₂ – uma estimativa significativa do preço do dióxido de carbono necessário em 2030 para assegurar a descarbonização em meados do século (TCE/EU, 2022, p. 20).

A tributação trata-se apenas um dos elementos de respostas dos governos nacionais, o que UE dispõe de regras e regulamentações setoriais, tais como normas de qualidade do ar e limites para emissões em vários setores. As políticas de tributação de carbono em alguns países foram implementadas ainda na década de 1990, tais como

¹⁴ O Tribunal de Contas Europeu, é o auditor externo da União. O Colégio do TCE é constituído por um Membro de cada Estado Membro, sendo apoiado por cerca de 900 efetivos de todas as nacionalidades da EU (TCE/EU, 2022).

ocorreu na Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Canadá, e suas experiências serão brevemente apresentadas a seguir.

3.1. CARBON PRICE FLOOR E REVENUE NEUTRAL CARBON TAX

O *Carbon Price Floor* (Piso do Preço do Carbono) constitui política do governo Britânico implementada em apoio ao Sistema de Comércio de Emissões da UE (EU ETS), foi introduzido no de 2013 em amparo ao preço do carbono em diversos níveis, no qual impulsiona os investimentos de baixo (HOUSE OF COMMONS LIBRARY, 2018).

A CPF (*Carbon Price Floor*) ao tributar os combustíveis fósseis responsável em gerar eletricidade por meio de taxas de apoio ao preço de carbono definidas no Imposto sobre Mudanças Climáticas, seu preço incide sobre os valores pagos pelos geradores de energia de duas maneiras, o preço mínimo do EU ETS e *Carbon Support Price*, conforme as metas e preços mínimos instituídos pelo Governo (HOUSE OF COMMONS LIBRARY, 2018).

O objetivo da política do *Carbon Price Floor* (Piso do Preço do Carbono) é fornecer o incentivo para investir em geração de energia de baixo carbono, no fornecimento de suporte ao preço do carbono no setor de geração de eletricidade do Reino Unido.

No ano de 2017, o Comitê de Mudanças Climáticas do Reino Unido¹⁵ apresentou que o preço do carbono no ETS permaneceu estável a cerca de € 5/tCO₂, no longo prazo (2013 – 2030) o preço mínimo de £ 30/tCO₂ fornece £ 1,9 bilhão de benefícios do valor presente líquido. A partir do ano de 2020 subindo para £ 70/tCO₂ em 2030, impulsionará £ 30 a £ 40 bilhões de novos investimentos em geração de eletricidade com baixo teor de carbono.

Para Prado (2021, p. 82) no *Carbon Price Floor* (CPF) a criação de tributação do carbono foi instituída para lidar com os preços baixos da EUAs (*European Union Allowances*) negociadas no EU ETS. Em consequência do excesso de licenças estava em circulação no mercado, por conta da crise econômica no ano de 2008 a 2009 na Europa, redução de suas atividades e emissões de dióxido de carbono, o que provocou excedentes

¹⁵ Climate Change Committee. Cumprindo os orçamentos de carbono: fechando a lacuna política Relatório de 2017 ao Parlamento, junho de 2017, p. 24. Disponível em <https://www.theccc.org.uk/>. Acesso em 20 maio 2023.

licenças vindo a derrubar os preços do piso do carbono, o que acarretou a necessidade de calibrar os preços para atingir as políticas de precificação (PRADO, 2021).

O *Revenue Neutral Carbon Tax* (imposto de carbono neutro em receita) é um modelo de tributação criado no Canadá no início de 2008, e teve como influência na geração energética produzida pelas hidrelétricas e nas questões relacionadas as mudanças climáticas. Esse sistema consiste em tributar as emissões de carbono decorrente da queima de combustíveis fósseis cobrindo aproximadamente 70% são abrangidas pela tributação (PRADO, 2021).

Nesta forma de tributação, cada dólar gerado é devolvido aos britânicos por meio de medidas fiscais e pessoais, reduções nas taxas de imposto de renda pessoal, conhecido como programa de Crédito Fiscal de Ação Climática de Baixa Renda (UNFCC, 2023).

Assim, a receita arrecada pelo governo é retornada aos consumidores e empresários através de compensações entre tributos ou transferência de renda destinada as pessoas de baixa renda (PRADO, 2021).

Destarte, o "revenue neutral carbon tax" se revela um modelo interessante para a tributação do carbono, uma vez em que os recursos financeiros arrecadados com o imposto são compensados ou devolvidos aos contribuintes de forma neutra em termos de receita. Em outras palavras, a receita gerada pelo imposto de carbono é utilizada para benefícios ou compensações diretas aos indivíduos, empresas ou setores afetados pelo imposto, em vez de ser usada para financiar gastos governamentais adicionais.

Nesta linha de intelecção, é possível observar que o objetivo desse tipo de imposto de carbono é criar um sistema que não aumente a carga tributária geral ou gere uma nova fonte de receita para o governo. Em vez disso, a intenção é minimizar os impactos econômicos negativos e fornecer incentivos para reduzir as emissões de carbono, ao mesmo tempo em que alivia quaisquer consequências adversas que possam surgir de um aumento nos custos de energia ou produção.

3.2. A TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO NO BRASIL

Primeiramente, cumpre salientar, que não há legislação brasileira que obrigue a realização da compensação do crédito de carbono, o que primordialmente afeta a possibilidade de tributação deste mercado. Não havendo regulamentação, estamos diante

de um mercado *voluntário* (ou livre), pelo qual as empresas buscam compensar suas emissões de carbono por força de norma moral ou equivalente (não-legal), que possivelmente se tornará obrigatório.

Essa compensação inclusive pode ser compartilhada voluntariamente com os usuários, quando adquirem suas passagens aéreas, como já ocorrem nas principais companhias aéreas brasileiras. Em que pese, as companhias aéreas Gol e Azul possuíram um programa voluntário de compensação de carbono, oferecido aos usuários no momento de emissão de bilhetes aéreos, as informações detalhadas sobre a política tributária relacionada a essa forma de compensação, não são especificadamente detalhas em informações públicas. A Azul apenas salienta que o valor final pago é composto pelo valor do crédito de carbono em si e por taxas e impostos referentes a transações financeiras.

As informações que são vinculadas em seus sítios eletrônicos, se restringem a informar como o cálculo é realizado e os projetos aderidos de compensação. A Azul por exemplo, evidencia que o cliente interessado, pode comprar créditos de carbono gerados em projetos de preservação da Amazônia e compensar as emissões relativas ao seu voo. O volume de compensação que é indicado na plataforma é calculado com base na quantidade de combustível utilizado em cada voo e é dividido pelo número de passageiros, obtendo assim a quantidade de créditos necessária para a compensação, a partir da metodologia da IATA - Associação Internacional de Transportes Aéreos.

Dentre os projetos indicados pela AZUL, que geram os créditos que são usados para compensar as emissões estão localizados na Amazônia, são indicados o Envira Amazônia - Acre, Brasil, Nii Kaniti - Peru e o REDD+ Tambopata (AZUL, 2023).

Já a Gol, informa aos seus usuários que é possível realizar a compensação de emissões de voos, passados e futuros, de forma a contribuir com a preservação da floresta amazônica. A plataforma utilizada para cálculo, compensação e comercialização é a plataforma Moss Earth (2023), que possibilita que qualquer pessoa, não só aquelas que utilizam de passagens aéreas possam calcular a emissão de carbono, através de respostas simples, como consumos diários de alimentos, meio de transportes, vestimentas, despesas com gás e combustíveis em geral (GOL, 2023).

A plataforma Moss Earth (2023) é um programa de computador consistente em uma plataforma digital específica e especializada na realização de venda de ativos de ambientais para seus usuários, principalmente o ativo ambiental créditos de carbono

certificados. Em seus termos de uso, a plataforma esclarece que o principal ativo ambiental transacionado são os decorrentes de reduções de emissões de gases de efeito estufa, validados e certificados por padrões internacionais de certificação – créditos de carbono, e apenas permite transações de ativos ambientais devidamente validados e certificados por instituições independentes e cujos ativos estejam registrado em ambientes idôneos e críveis¹⁶.

Não obstante as companhias aéreas informarem superficialmente como ocorre o mercado de compensação de carbono quando o usuário opta por fazer a aquisição, o fato é que as empresas aéreas brasileira deverão aderir de forma obrigatória a partir de 2027 as compensações das emissões de GEE, como constam seu regramento na Resolução n. 496, de 2018¹⁷ e Portaria n. 4005, de 2018¹⁸, da ANAC.

Se tornando obrigatória as compensações, surgem as problemáticas: de que forma o mercado de carbono será regulado no Brasil? Qual a natureza jurídica do crédito de carbono? Haverá tributação na geração de crédito de carbono ou apenas na comercialização do crédito de carbono?

Evidentemente, a natureza e a compreensão dos efeitos tributários do crédito de carbono, a regulamentação do mercado, são essenciais para determinar uma política tributária adequada, que primordialmente preserve o intuito pela qual ele foi idealizado.

A financeirização do meio ambiente sempre traz aspectos preocupantes, pois uma política tributária adequada é fundamental para a efetividade que se almeja, visto que quanto mais ocorre tributação direta e indireta, encarece-se o comércio dos títulos e desincentiva-se a redução das emissões de GEE.

Neste sentido, o Brasil até o presente momento, optou por não tributar de forma diferenciada atividades geradoras de emissão, logo, se presume que os instrumentos para a redução das emissões seja a da desoneração fiscal.

¹⁶ Termo de uso dos usuários para credenciamento. Disponível em: [https://calculator.moss.earth/register/credenti als](https://calculator.moss.earth/register/credenti%20als).

¹⁷ Resolução n. 496, de 2018, dispõe sobre o regulamento, monitoramento, o reporte e a verificação de dados de emissão de CO₂ relativos ao transporte aéreo internacional (ANAC, 2018).

¹⁸ Portaria n. 4005/ASINT, de 26 de dezembro de 2018, estabelece os procedimentos para monitoramento e fornecimento dos dados de emissão de CO₂ pelos operadores aéreos nacionais relativos ao transporte aéreo internacional (BRASIL, 2023).

Os aspectos tributários relacionados aos créditos de carbonos, estão relacionados as Redução certificadas de Emissões (RCEs), e atualmente não há legislação brasileira que aborde determinado assunto.

Partindo do pressuposto, que os créditos de carbono são créditos que surgem após a certificação sobre a área ambiental inventariada, e se caracterizam como sendo ativos financeiros, como defini o Decreto 11.075/22, artigo 2º, I, *literis*: "*crédito de carbono: ativo financeiro, ambiental, transferível e representativo de redução ou remoção de uma tonelada de dióxido de carbono equivalente, que tenha sido reconhecido e emitido como crédito no mercado voluntário ou regulado*", haveria incidência de IOF, afastando a possibilidade de tributação de ICMS, ISS, IR, CSLL, o Pis e a Cofins. (SCAFF, 2022).

Assim, se os créditos de carbono forem classificados como ativos financeiros, serão avaliados contabilmente por seu valor justo contra resultado ou outros resultados abrangentes. Por outro lado, se classificados como ativos intangíveis, como ocorre na maioria dos países europeus, a avaliação deverá levar em conta os custos de sua geração/desenvolvimento.

Neste contexto, vale salientar que a classificação como ativo intangível foi adotada administrativamente pela Receita Federal nas Soluções de Consultas 192 e 193, do ano 2009, oportunidade na qual analisou o percentual de presunção aplicável para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, bem como a incidência de PIS e Cofins, sobre receitas auferidas com a cessão de créditos de carbono.

Por outro lado, o projeto de Lei nº 412, de 2022, expressamente prevê em seu art. 4º que “não incidem sobre as transações com créditos de carbono a contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)”.

E no parecer do projeto de lei em tramitação, apresentou-se a justificativa quanto à tributação, fundamentado na legislação que regula ganhos com títulos de renda variável, fixando alíquota do imposto de renda sobre ganhos em 15%, ficando a fonte pagadora responsável por sua retenção e seu recolhimento quando houver intermediação (SENADO FEDERAL, 2023).

O fato é que, a partir da implementação obrigatória de compensação de crédito de carbono, se fará necessário e de suma importância a definição por lei da natureza jurídica

da comercialização do crédito de carbono, pois como visto os efeitos tributários são diversos.

A criação de legislações para viabilizar a estrutura da compensação de crédito de carbono no setor aeronáutico brasileiro, deve confirmar o seu compromisso com o estabelecimento de uma política pública eficiente, pautado em uma tributação que vise fomentar a redução de emissões.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das questões abordadas relacionadas a temática em discussão, foi possível verificar como as mudanças climáticas ocasionadas pelas emissões de gases do efeito estufa – GEE determinaram novas políticas de reduções e compensações de créditos de carbono.

No setor aeronáutico, as reduções de emissões de GEE, decorrem por meio de compensações instituídas pelo Programa da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI e o *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation-CORSIA*, no âmbito internacional e nacional. Para a sustentabilidade dessas atividades é necessário buscar fontes de custeio para fomentar a compensação de emissões através de aquisição de créditos de carbono.

É importante ressaltar que o CORSIA é um mecanismo de compensação e não aborda diretamente a redução das emissões de CO₂ da aviação. No entanto, o programa pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento de projetos de redução de emissões em outros setores e incentivar a transição para uma economia de baixo carbono.

Esses projetos são responsáveis em colocar os créditos de carbonos após sua certificação no mercado de vendas de créditos de carbono. Isso só ocorre, quando as empresas serem certificadas através da Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), documentação que comprova seu plano de políticas nacionais de reduções do GEE de maneira quantificada e demonstrar os resultados obtidos.

As precificações dos créditos de carbono decorrem do sistema negociáveis do mercado financeiro, ao precificar as emissões de CO₂ induzem as indústrias de diversos ramos a buscarem alternativas limpas que possam cumprirem seus objetivos e metas de reduções de quantidade de gases na atmosfera. Em alguns países a adoção da

compensação gera benefícios estatais, a partir de compensações tributárias e financeiras, o que não ocorre ainda no Brasil.

No Brasil a temática carece de regulamentação, estando em discussão no Senado Federal o Projeto de Lei n. 412, de 2022 que regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões.

A possibilidade de tributação gerado pelos créditos tributários tem sido uma alternativa para fomentar o comércio de governança climática, recomenda-se que sejam criadas leis para admissão de programas e incentivos na adoção de medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos globais.

Não obstante muito se discute sobre a natureza jurídica do crédito de carbono e sua eventual tributação no Brasil, necessário se faz pontuar que a baixa carga fiscal é a forma pela qual o direito tributário contribui para o meio ambiente, bem como o direito financeiro contribuiu na criação do mercado de carbono.

É importante salientar que as políticas fiscais relacionadas ao crédito de carbono devem evoluir ao longo do tempo, à medida que os governos buscam incentivar a redução de emissões e a transição para uma economia de baixo carbono.

Por fim, embora o crédito de carbono aeronáutico seja uma medida importante para mitigar as emissões da aviação, é fundamental destacar que essa prática não substitui a necessidade de investimentos em tecnologias mais limpas e eficientes no setor, como biocombustíveis de aviação, aeronaves mais sustentáveis e infraestrutura aeroportuária com menor impacto ambiental. A combinação dessas medidas é essencial para alcançar uma aviação mais sustentável e contribuir para a redução das mudanças climáticas.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA SENADO. **Protocolo de Kyoto**. 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto>. Acesso em: 10 abr. 2023.

ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. **Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas da Aviação Civil 2019**. Vol. Único. 1ª ed. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/meio-ambiente/arquivos/inventario-nacional-de-emissoes_v6.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. **Convenção de Aviação Civil Internacional**. 2023. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/decretos/decreto-no-21-713->

[de-27-08-1946/@@display-file/arquivo_norma/convencaoChicago.pdf](#). Acesso em: 12 abr. 2023.

ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. **ANAC e setor discutem compensação de carbono em voos internacionais. 2022.** Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2022/anac-e-setor-discutem-compensacao-de-carbono-em-voos-internacionais>. Acesso em: 25 abr. 2023.

ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. **Portaria n. 4005/ASINT**, 26 de dezembro de 2018. Estabelece os procedimentos para monitoramento e fornecimento dos dados de emissão de CO₂ pelos operadores aéreos nacionais relativos ao transporte aéreo internacional. Disponível em <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/portarias/2018/portaria-no-4005-asint-26-12-2018/pdf>. Acesso em 20 de maio de 2023.

AZUL. Azul Linhas Aéreas Brasileiras. **Compensação de Carbono. 2023.** Disponível em: <https://www.voearul.com.br/br/pt/sobreazul/conheca-azul/sustentabilidade/jornada-para-a-neutralidade>. Acesso em: 12 jun. 2023.

BRASIL. Resolução n. 496, de 28 de novembro de 2018. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, p. 112, dez. 2018. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2018/resolucao-no-496-28-11-2018/>. Acesso em: 11 abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – **MCTI: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 2023.** Disponível em: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/ciencia/SEPED/clima/arquivos/status_md/Status-janeiro-2016.pdf. Acesso em: 15 abr. 2023.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Acordo de Paris 2015.** Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris.html>. Acesso em: 20 maio 2023.

CETESB. **Proclima** – Programa Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo. 2023. Disponível em <https://cetesb.sp.gov.br/proclima/gases-do-efeito-estufa/>. Acesso em: 10 abr. 2023.

CLIMATE CHANGE COMMITTEE. **Cumprindo os orçamentos de carbono:** fechando a lacuna política Relatório de 2017 ao Parlamento, junho de 2017, p. 24. Disponível em: <https://www.theccc.org.uk/>. Acesso em: 20 maio 2023.

CONEJERO, Marco Antonio. **Marketing de Créditos de Carbono:** Um Estudo Exploratório. Dissertação de mestrado da FEA-USP de Ribeirão Preto, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-05072006-122457/publico/Carbon_Dissertation_Conejero.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023.

CORSIA. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. **Guia de orientação:** Corsia, monitoramento, reporte e verificação das emissões de CO₂ da aviação internacional. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt->

[br/assuntos/meio-ambiente/arquivos/Guia_de_Orientacao_CORISA_SAC.pdf](#). Acesso em: 15 abr. 2023.

EPE. A Empresa de Pesquisa Energética. **Quem somos?** 2023. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/quem-somos>. Acesso em: 30 abr. 2023.

HASNA *et al.*, Zeina. Sobre os efeitos agregados e distributivos da tributação do carbono em Portugal. **Revista de Estudos Económicos**, v. 8, n. 3, 2022. Disponível em https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/papers/re202209_pt.pdf. Acesso em: 24 maio 2023.

GOL. Gol Linhas Aéreas Inteligentes. **Sustentabilidade**. 2023. Disponível em <https://www.voegol.com.br/sobre-a-gol/sustentabilidade>. Acesso em: 12 jun. 2023.

HOUSE OF COMMONS LIBRARY. **Carbon Price Floor (CPF)** e o mecanismo de suporte de preços. N. 05927, 08 jan. 2018. Disponível em: [file:///C:/Users/user/Downloads/SN05927%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/SN05927%20(1).pdf). Acesso em: 20 maio 2023.

MANKIW, Gregory N. **Introdução à economia**. Trad. Allan Vidigal Hasting, Elisete Paes e Lima. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

MOSS EARTH. **Termos de Uso da Plataforma**. 2023. Disponível em: <https://calculator.moss.earth/register/credentials>. Acesso em: 12 ago. 2023.

PRADO, Carlos Eduardo Resende. **Internalização no direito brasileiro da obrigação de compensação de carbono pelas companhias aéreas no âmbito do *Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation* (CORSIA)**. p. 169 Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, 2021. Dissertação de Mestrado – Universidade de Brasília. Faculdade de Direito. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/42988>. Acesso em: 04 abr. 2023.

SCAFF, Fernando Facury. **A tributação dos créditos de carbono e dos serviços ambientais**. 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-out-17/justica-tributaria-tributacao-creditos-carbono-servicos-ambientais>. Acesso em: 21 jun. 2023.

TCE. UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Contas Europeu. Documento de análise 01: **Tributação da energia, tarifação do dióxido de carbono e subvenções ao setor da energia**. 2022. Disponível em: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW22_01/RW_Energy_taxation_PT.pdf. Acesso em: 20 maio 2023.

UNFCCC. United Nations Climate Change. **Revenue-Neutral Carbon Tax**. Disponível em: <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly/revenue-neutral-carbon-tax>. Acesso em: 20 maio 2023.

UNIÃO EUROPEIA. **Climate Action: International carbon market**. Disponível em: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/international-carbon-market_en. Acesso em: 26 maio 2023.

UNIÃO EUROPEIA. **Conselho Europeu**. Conselho adota decisão relativa aos requisitos de compensação das emissões da aviação (CORSIA). 2022. Disponível em: <https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2022/12/19/council-adopts-decision-on-offsetting-requirements-for-air-transport-emissions-corsia/>. Acesso em: 15 abr. 2023.

INTERSETORIALIDADE E A TRANSVERSALIDADE DO DIREITO À SAÚDE

INTERSECTORIALITY AND TRANSVERSALITY OF DERECHO TO HEALTH

INTERSETORIALIDAD Y LA TRANSVERSALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD

Adriano Tacca¹

RESUMO:

A sociedade, na contemporaneidade, tem como característica ser diferenciada funcionalmente. Isso é resultado de um processo de evolução e especialização das comunicações internas da própria sociedade. A base teórica utilizada é a Teoria dos Sistemas Sociais de matriz Luhmanniana. O método é o dedutivo. Interessa-nos discutir de que forma a transversalidade e a intersectorialidade das ações de saúde podem contribuir para auxiliar os Sistemas Parciais da Sociedade na função de selecionar informações carregadas com fluxos comunicacionais de saúde que circulem pelo ambiente deste sistema e, de que forma, essa operação pode auxiliar na efetividade do direito à saúde.

PALAVRAS-CHAVE:

Intersectorialidade; Transversalidade; Direito à Saúde; Teoria Sistêmica; Gestão Pública.

RESUMEN:

La sociedad contemporánea se caracteriza por ser funcionalmente diferenciada, resultado de un proceso de evolución y especialización de las comunicaciones internas de la sociedad. La base teórica utilizada es la Teoría de los Sistemas Sociales de enfoque luhmanniano. El método empleado es el deductivo. Nos interesa discutir cómo la transversalidad y la intersectorialidad de las acciones de salud pueden contribuir a asistir a los Sistemas Parciales de la Sociedad en la función de seleccionar información cargada con flujos comunicacionales de salud que circulan por el entorno de este sistema, y cómo esta operación puede ayudar en la efectividad del derecho a la salud.

PALABRAS CLAVE:

Intersectorialidad; Transversalidad; Derecho a la Salud; Teoría Sistémica; Gestión Pública.

1. INTRODUÇÃO

¹ Possui o título de Pós-doutorado em Direito com o tema que investigou a Inteligência Artificial e suas múltiplas interfaces com o Direito (UNISINOS - 2018). Doutorado Sanduíche em Direito Público pela UNISINOS 2016 (Capes 6) e Università degli Studi "G. d'Annunzio (Itália). Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-2595-3401>

No estágio atual, a sociedade apresenta-se em constante transformação. Ao analisá-la como um sistema social, encontramos a complexidade e a contingência como características intrínsecas desta sociedade. Luhmann foi um dos principais pesquisadores a realizar uma abordagem sistêmica do funcionamento da própria sociedade. Neste sentido, adota a complexidade e o processo evolutivo como ponto de partida de sua reflexão, isso, pois, “los sistemas median entre la escasa capacidad del hombre para elaborar sus vivencias conscientemente y la extrema complejidad del mundo” (LUHMANN, 2006. p. XI).

Ao longo dos tempos, a sociedade foi se especializando em comunicações, fato este que possibilitou o aprimoramento da própria sociedade e, com isso, tornou-se possível identificar diferenças entre os mais diversos sistemas parciais que a compõem.

A teoria sistêmica de matriz Luhmanniana procura explicar a sociedade como um Sistema Social (Vial, 2015). Para melhor compreensão, passaremos a identificar que a referida sociedade é composta por Sistemas Parciais, dentre eles, o Sistema Parcial da Política, do Direito, da Economia, da Saúde, dentre outros.

Ao fundamentarmos o raciocínio utilizando a matriz Luhmanniana é possível analisar a realidade social e suas transformações levando-se em conta a construção de comunicações diante de uma conjuntura de uma sociedade complexa (Campilongo, 2011).

Isso, ocorre, pois, “não é possível nenhuma produção de identidade, nenhuma produção de linguagem, que não seja no interior de uma sociedade. Tudo está dentro da sociedade” (ROCHA, 2009. p. 19). Para tanto, cada Sistema Parcial da sociedade atua com o seu código específico e binário em suas operações específicas de reprodução de comunicações.

Dessa forma, informações que circulam pelo ambiente da sociedade adquirem particular relevância quando possam irritar os Sistemas Parciais sensíveis ao tema da saúde.

Essa operação de irritação decorre de um processo interno e sistêmico de distinção/diferenciação. De fato, os fluxos comunicacionais em saúde exercem uma função essencial na irritabilidade dos Sistemas Parciais da sociedade dotados de condições para decidir (contribuir) a favor da efetivação do direito fundamental à saúde.

Uma compreensão mais aprofundada da Teoria Sistêmica de matriz Luhmanniana pode ser adquirida visitando-se as inúmeras obras do autor Niklas Luhmann. Dentre elas, sugerimos “La Sociedad de la Sociedad” e “Complejidad y Modernidad”.

Com esse propósito, o objetivo da pesquisa é investigar de que forma a intersectorialidade e a transversalidade das ações de saúde podem contribuir, ou mesmo, auxiliar os Sistemas Parciais da sociedade na função de filtrar ou selecionar informações carregadas com fluxos comunicacionais de saúde que circulam pelo ambiente do sistema e de que forma essa operação pode auxiliar na efetividade do Direito à Saúde. Isso se deve, em grande medida, pela análise da funcionalidade sistêmica que os Sistemas Parciais da sociedade operam, isso pois, eles podem se utilizar desses processos para a seletividade de expectativas atinentes ao direito fundamental à saúde dos cidadãos.

2. PROCESSOS INTERSETORIAIS E TRANSVERSAIS DE COMPARTILHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

A gestão do Sistema Parcial da Saúde contempla um ambiente de elevada complexidade. Em vista disso, “não há como determinar o futuro; pode-se construí-lo encadeando ações orientadas por estratégias adequadas. Pensar o futuro é um exercício de lidar com a incerteza” (BRASIL, 2009, p. 35). As incertezas com relação ao tema da saúde geram o risco. Este risco é variável e depende da natureza da questão a ser abordada, uma vez que, para uma ação, surgem inúmeras possibilidades de intervenção, ou seja, podia ter sido decidido de forma diferente da que foi decidida.

Dificuldade semelhante, ou talvez ainda maior, deva ser aquela enfrentada pelo Sistema Parcial da Política, quando da pactuação desses interesses, ou das possibilidades de escolha da Política pública a ser executada. Para tal funcionalidade, esse Sistema Parcial da Sociedade necessita catalisar informações relevantes em matéria de saúde que estão presentes e circulam pelo ambiente da sociedade. Essas informações devem ser potencializadas, a fim de que possam ser compreendidas, posteriormente processadas no interior do referido Sistema Parcial da Política.

A Constituição Federal promulgada em 1988 deteve importante papel na (re)organização dessa funcionalidade do sistema, visto que previu a participação da

comunidade no contexto da Saúde Pública brasileira. Essa garantia constitucional foi confirmada posteriormente com o advento da Lei 8.142/90 (BRASIL, 1990)¹. Com isso, esse Sistema Parcial da Sociedade passou a contar com duas instâncias colegiadas em cada esfera de governo (Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde). Essas estruturas têm, dentre outras atribuições, a função de catalisar informações presentes no ambiente, potencializar essas informações para que os sistemas parciais possam compreendê-las e processá-las, conforme seu código específico.

Na concepção de Correia (2000, p. 68), as Conferências de Saúde têm:

Cumprido o papel de divulgadoras de informações sobre a política de saúde entre a sociedade e os trabalhadores da saúde, ao mesmo tempo que, de certa forma, **obrigam os gestores a escutarem as avaliações e reclamações feitas pela sociedade sobre os serviços de saúde**. Constituem-se em canais democráticos e participativos que, além de abrirem espaço para a avaliação, discussão e proposição, no âmbito local, por quem faz, administra e usa os serviços de saúde, permitem a articulação das questões locais com os determinantes gerais da política de saúde. Congregam forças em torno das propostas e lutas para o enfrentamento dos problemas estruturais e conjunturais do setor. (grifo nosso).

Como observado, cabe à Conferência de Saúde² (convocada a cada quatro anos pelo Poder Executivo) informar ao sistema a situação da saúde daquele ente da Federação, além de abastecer o sistema com informações que permitam a ele definir as diretrizes para a formulação das políticas públicas de saúde em cada um desses níveis de governo para o quadriênio posterior. O Plano Plurianual anterior (União e Estados) compreendeu os anos de 2012 a 2015. O atual compreende 2016 a 2019. Visa o plano definir o conjunto das políticas públicas do governo (para quatro anos), e as estratégias para viabilizar as metas previstas (BRASIL, 2015).

Para que essas ações sejam efetivadas, faz-se necessário observar o panorama demográfico da população brasileira. Nele, atingimos em agosto de 2010 a cifra de

¹ Essa lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

² Durante o ano de 2015, foram realizadas Conferências Municipais de Saúde (CMS), aprovando as diretrizes para a área da saúde entre os anos 2016-2019 em todos os municípios brasileiros. Posteriormente, cada um dos estados brasileiros convocaram os municípios de sua jurisdição, a fim de aprovar as propostas de saúde para cada um dos estados nas Conferências Estaduais de Saúde (CES). Por fim, realizou-se de 01 a 04 de dezembro de 2015 a 15ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que definirá as prioridades da saúde para a agenda dos próximos quatro anos.

190.732.694 habitantes (IBGE, 2016)³. No comparativo com a última década, ocorreu um crescimento de 1,17% da população. Se comparado com os últimos trinta anos, é possível observar uma redução absoluta do número de nascimentos no país. Em contrapartida a esses dados, temos o fato de que os níveis elevados de fecundidade da década de setenta, foi responsável por um grande contingente de nascimentos, conseqüentemente, pelo estabelecimento de uma população predominantemente jovem. Outro aspecto a ser observado concerne ao contínuo aumento da expectativa de vida, hoje alcançando 73 anos de idade. Essa rápida transição demográfica será igualmente responsável por impactos importantes na área da saúde da população. Isso decorre, sobretudo, devido ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis, mais frequentes em pessoas de idade avançada (BRASIL, 2011, p. 13).

Além disso, o Sistema Parcial da Saúde precisa avaliar os determinantes e condicionantes que interferem direta ou indiretamente nas condições de saúde da população. Dentre eles, podemos citar: os aspectos socioeconômicos; as condições de vida, trabalho e ambiente; os hábitos e estilos de vida; o complexo produtivo, de ciência, tecnologia e inovação em que os cidadãos estão inseridos. Além desses elementos, o Sistema Parcial da Saúde necessita avaliar a forma como a população tem acesso à saúde, melhor dizendo, os fatores relativos à atenção básica, especializada, de urgência, mental, farmacêutica, para a população indígena e vigilância sanitária (DSSBR, 2011, p. 13).

Para Dallari (2010, p. 11), é necessário

Concluir que saúde depende, ao mesmo tempo, de características individuais, físicas, psicológicas, mas, também, do ambiente social e econômico, tanto daquele mais próximo das pessoas, quanto daquele que condiciona a vida dos Estados. O que obriga afirmar que, sob a ótica jurídica, a saúde deverá inevitavelmente implicar aspectos individuais, sociais e de desenvolvimento.

Por esse olhar, podemos observar que a saúde comporta características de generalidade e abstração. Igualmente, podemos compreender que nos deparamos com um ‘valor saúde’ (VIAL, 2015), que tem pretensões abstratas e universais. Dessa forma, os conceitos, premissas, regras, ações devem ignorar as diferenças pontuais entre os elementos que compõem uma mesma categoria. Logo, os conceitos de saúde devem partir

³ Segundo o IBGE, a estimativa atual é de que a população brasileira seja superior a 205.253.741 (duzentos e cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e um habitantes). Calcula o Instituto que a cada 19 segundos uma pessoa é somada a esse número.

dos traços comuns a todos, embora seja impensável, igualmente, uma concepção de saúde que não olhe para uma dimensão coletiva. Esse paradoxo demonstra a impossibilidade de responsabilização individual pela efetividade da saúde. Isso ocorre, por exemplo, pelo fato de que o aparecimento de doenças possa estar ligado a fatores sociais, culturais, ou mesmo, políticos (DALARI, 2010, p. 12-13).

De fato, é importante salientar “que a produção da saúde envolve a superação dos recortes setoriais tradicionais e exige resolver problemas complexos, multideterminados, com espacialidades distintas e que integram espaços de governabilidade externos ao setor” (BRASIL, 2009, p. 39). Além desses, outros fatores acrescentam mais dificuldade para que consigamos alcançar a saúde em sua plenitude, a exemplo, na contemporaneidade, a internacionalização da vida social é um dos fatores que contribui para esse desafio. Isso, pois o sujeito que é destinatário dos serviços de saúde, “não é mais apenas um indivíduo, ou um conjunto de indivíduos, mas todo um grupo humano ou a própria humanidade” (DALARI, 2010, p. 17-29).

Para melhor ilustrar essa nossa visão da saúde, é que citamos a importância dos mecanismos internacionais que fazem a proteção dessa rede de interesse que engloba a área da saúde. Nesse sentido, é que encontramos a Declaração de Doha (2001), o acordo TRIPS no que tange à Saúde Pública, a IV Conferência Ministerial da OMC. Essa última, por sua vez, trata de questões que envolvem as patentes de medicamentos e a necessidade de se interpretar o acordo TRIPS de forma a proteger a Saúde Pública, e a necessidade de incentivos para as pesquisas que envolvem os medicamentos necessários para cura de novas doenças, dentre elas a AIDS (uma vez que na época apresentava aspectos de pandemia).

Outro exemplo que demonstra os esforços conjuntos é a resolução WHA 58.3 da 58ª Assembleia Mundial da Saúde. A referida resolução evidencia a complexidade do tema da saúde, de tal modo que passou a exigir uma criteriosa regulação das ações de vigilância em saúde no mundo. Em síntese, pode-se verificar que a globalização da vida social exerce e exercerá influência constitutiva no conceito de saúde.

Como se percebe, os problemas que envolvem a saúde são muitos, de tal maneira refletindo a complexidade que os sistemas parciais da sociedade enfrentam. A proteção do direito à saúde, nesse sentido, faz com que o Sistema Parcial do Direito “apresente interfaces com diversos outros ramos do saber” (DALARI, 2010, p. 30), ou seja, possa

esse Sistema Parcial abrir-se para o ambiente, a fim de potencializar as informações que, posteriormente, serão processadas no interior do próprio sistema.

E isso é claro nos relatórios das conferências nacionais, em que se identificam inúmeras recomendações que implicam as ações de outras áreas setoriais relevantes para a produção ou promoção da saúde, prevenção de danos e doenças. Políticas de emprego, moradia, acesso à terra, saneamento e ambiente, saúde, educação, segurança pública, segurança alimentar e nutricional devem operar de forma integrada, em caráter permanente, em todas as esferas de governo, orientadas pelo objetivo de assegurar saúde (BRASIL, 2009, p. 39).

No mesmo sentido, encontramos assinalado no relatório da 12ª Conferência de Saúde (2003, p. 44) que entre “os profissionais de saúde já existe a consciência de que seus saberes e sua atuação setorial são insuficientes para alcançar resultados efetivos e transformadores para problemas complexos e para promover a qualidade de vida da população”. Sem embargo, refere ainda o relatório que o caminho a ser percorrido nesse sentido é longo, tanto no plano dos saberes técnicos, científicos como no plano das ações práticas.

Por essa razão que afirmamos não haver mais espaço para concepção de ações de saúde localizadas, sendo, portanto, preciso uma atuação intersetorial, transversal do tema. Além disso, Marques (2015, p. 4) aponta como importante, a dimensão dessa intersetorialidade e transversalidade, bem como a forma como os sistemas parciais da sociedade funcionam, e da necessidade de cada sistema em aumentar a complexidade interna, para que de forma paradoxal possa diminuí-la. Nessa mesma linha de raciocínio, é visível a necessidade de criarem-se novos canais comunicativos entre os sistemas parciais, a fim de que as comunicações possam alimentar esses sistemas.

Para Gallo (2014, p. 4383), outro desafio dos sistemas parciais da sociedade é:

Inserir-se em uma agenda intersetorial e interescolar que enfrente seus determinantes sociais em um processo de governança participativo, capaz de construir uma hierarquia de prioridades a partir das necessidades do território e de produzir soluções tecnopolíticas baseadas na ecologia dos saberes, constituindo um processo de gestão estratégico situacional e comunicativo.⁴

Para tal desafio, o Sistema Parcial da Política deve organizar as propostas de políticas públicas, a fim de tentar resolver o binômio que circunda a saúde/doença. Com

⁴ Para o autor, a expressão ‘Inter escalar’ refere que a saúde deve ser pensada do local para o global.

esse desígnio, o Plano Nacional de Saúde (2012-2015) prevê quatorze diretrizes a serem adotadas com fulcro na promoção e efetivação da Saúde Pública no Brasil. De tais diretrizes, destacamos duas que estão voltadas à transversalidade das ações de saúde. A primeira visa a implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental, de forma sustentável, para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais, com ênfase no Programa de Aceleração do Crescimento. A segunda objetiva contribuir para a erradicar a extrema pobreza no país.

Na transversalidade, exige-se o envolvimento de todas as estruturas do Sistema Parcial da Política (BRASIL, 2011, p. 68). Para Vial (2007, p. 123-138), será por esse novo caminho, melhor dizendo:

Em conjunto com as mais diversas áreas do conhecimento, que o direito moderno deve ser estudado, aplicado e refletido, e não apenas, como tradicionalmente vem ocorrendo, a partir da ótica dogmática e formalista. Estudar o Direito a partir de uma visão transdisciplinar implica construir um novo referencial para a própria ciência do Direito, o qual deve se fundamentar em outras áreas de estudos que estão intrinsecamente ligadas ‘com’ e ‘nos’ fenômenos sociojurídicos.

Como já afirmado, as expectativas que envolvem o direito à saúde são muitas. Idem se pode afirmar com relação às frustrações geradas dessas expectativas. Os problemas de acesso e efetividade da saúde decorrem principalmente por fatores que envolvem as relações sociais, ou mesmo, o sistema socioeconômico da população. Nesse sentido, ainda há questões que envolvem o gênero, a raça, a etnia, a orientação sexual, dentre tantos outros motivos.

Devido à diversidade e heterogeneidade da sociedade brasileira, impõe-se ao Sistema Parcial da Política a necessidade de se (re)organizar e pensar o novo (velho/novo ou ainda o novo/velho), para com isso tentar conseguir uma efetividade pretendida por meio das políticas públicas que envolvam a Saúde Pública; assim, possa superar as iniquidades a que a população é submetida. O enfrentamento das iniquidades na área da saúde demanda “ampla e sistemática articulação intersetorial (com vistas à implementação de políticas públicas integrada), assim como a participação da sociedade civil, de modo a contribuir de forma efetiva para a sua inclusão” (BRASIL, 2011, p. 40).

Embora já afirmássemos que a descentralização é uma das possibilidades de alteração da gestão de uma Política Social, difícil, para não dizer quase impossível, que

ela, por si só, possa garantir a eficácia, ou mesmo, a efetivação da saúde, conforme as expectativas de todos os seus destinatários. Com efeito, uma política pública que busca a resolução de um problema de saúde precisa considerar a amplitude desse Sistema Parcial, ao contrário de vê-lo por uma plasticidade fragmentada. Essa dicotomia pode ser superada pela intersectorialidade (para além da saúde) (GALLA, 2014, p. 4384). Dessa forma, embora os problemas se manifestem de forma setorial, a solução desses depende da ação de mais de uma política pública, ou de políticas que transitem de forma intersectorial e transversal entre os setores envolvidos, uma vez que são partes de um todo complexo (JUNKEIRA, 1997, p. 32).

Mas, enfim, o que representa a intersectorialidade que estamos falando. Feuerwerker e Costa definem a intersectorialidade na área da saúde como sendo (FEUERWERKER; COSTA, 2000, p. 13):

A articulação entre sujeitos de diferentes setores sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades diversos, para enfrentar problemas complexos. É uma nova forma de trabalhar, de governar e de construir políticas públicas que pretende possibilitar a superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos na saúde da população.

Vemos, na observação acima, que a Saúde Pública nessa nova fase de intersectorização, necessita estar em consonância com os diversos setores da sociedade. Essa nova articulação poderá irritar (potencializar informações) outros sistemas parciais da sociedade com novas informações (possibilidades), que podem advir de distintos setores presentes no ambiente da sociedade. Dessa forma, inserindo-se novos atores na discussão, o Sistema Parcial da Saúde passa a ser nutrido por outras possibilidades de consecução de seu desiderato.

Nessa nova perspectiva de atuação, o Sistema Parcial da Política busca um sentido de unidade na diversidade. Assim, os novos atores trazidos para o seio da discussão, visam a auxiliar esse Sistema Parcial a construir novas ações intersectoriais, que serão possíveis graças à soma das diferentes visões interdisciplinares que são lançadas sobre um mesmo objeto. Esses novos atores podem igualmente, questionar, ou sugerir estratégias usadas ou previstas para diferentes territórios e populações.

Em outras palavras, a prática da intersectorialidade possibilita aos sistemas parciais, que são sensíveis ao tema da saúde, responder às expectativas que são oriundas

de diferentes coletividades, uma vez que são ouvidas as expectativas dos destinatários das ações de saúde. Igualmente, abre-se espaço para a autonomia descentralizada das estruturas do Sistema Parcial da Política sem deixar desqualificada a centralidade do papel do Estado na formulação e qualificação das propostas que envolvem a Saúde Pública (AZEVEDO, 2012).

Na legislação pátria, podemos observar inúmeros exemplos de intersectorialidade. Para melhor visualizar o que estamos afirmando, citamos a legislação contra o fumo em locais públicos, na obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e, ainda, na legislação que prevê o controle de velocidade dos veículos que circulam pelas vias públicas, dentre tantas outras (PAIM, 2009, p. 16-41). Como vemos, as legislações mencionadas buscam a proteção ao bem saúde de forma intersectorial, uma vez que tratam da saúde de forma transversa, ou seja, não é o objeto único da legislação.

Ainda nessa linha de raciocínio, analisamos o Programa Saúde na Escola (Decreto Presidencial 6.286/07). Esse programa governamental propunha uma política intersectorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Além desse, outro exemplo de intersectorialidade que envolve o setor da saúde visualizado, quando analisamos o lançamento (2009) do Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas (PEAD).

Esse plano potencializou a implantação de Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPSad, de leitos hospitalares e de estratégias de articulação intersectorial. Estimulou também a criação dos consultórios de rua, com o objetivo de atender demandas de populações sem domicílio, que usam crack (BRASIL, 2011, p. 49).

Como bem podemos observar, o Sistema Parcial da Política (re)organizou suas ações de forma intersectorial, a fim de enfrentar essa questão complexa que envolve a Saúde Pública (uso de drogas lícitas ou não). Nesse exemplo, por sorte, esse Sistema Parcial da Sociedade foi sensível em compreender a importância, por não dizer, as vantagens da utilização da intersectorialidade das políticas públicas para esse setor.

Acrescenta-se que esse plano de caráter intersectorial de enfrentamento às drogas consiste em aprofundar as ações em desenvolvimento, aliando-as a outras ações que porventura possam auxiliá-lo nessa missão. Imbuído desse propósito é que foram criados os CAPS 24 horas; as casas de acolhimento transitório; a habilitação e financiamento

diferenciado para leitos em hospitais gerais; o apoio a comunidades terapêuticas, e os centros regionais de referência para a formação de profissionais de saúde.

Como se percebe, para que o Sistema Parcial da Política dê efetividade à saúde, fez-se necessário que ele se utilizasse das ações intersetoriais a serem comandadas pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido, salientamos que o referido Sistema Parcial da Sociedade foi sensível em perceber a importância da intersetorialidade de suas ações com fulcro em tentar alcançar seus objetivos. Essa necessidade de (re)organização é devida, em grande face, às transformações em curso na sociedade contemporânea, uma vez que essa contempla alta complexidade, e o cenário de expectativas *versus* desilusões dos cidadãos mostra-se desafiador.

É com esse objetivo que o sistema implanta em 2009 uma “Rede de Produção de Saúde” (BRASIL, 2010). Essa política pública oriunda do Sistema Parcial da Política reafirma que o sistema compreendeu a necessidade de suas ações integrarem um conjunto de atos que englobem diversos órgãos e diferentes áreas do conhecimento, com vistas a construir um sistema de saúde integrado, compartilhado e corresponsável, dessa forma, procurando evitar a sobreposição de ações e concorrência de recursos.

Esse intuito do sistema em promover ações compartilhadas e intersetoriais pode ser verificado na legislação mais recente que interessa ao tema. Como exemplo, citamos a portaria de n.º 2.446, de 11 de novembro de 2014. Nela, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) passa a ser definida com base num novo conceito ampliado em saúde, que, somado ao novo referencial teórico da promoção da saúde, visa a definir um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde tanto no âmbito individual como no coletivo. A referida legislação busca ainda promover e efetivar a saúde por meio da intersetorialidade. Esta compreende um processo de articulação de saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns. Alia-se a isso a articulação com as demais redes de proteção social, participação e controle social (BRASIL, 2014).

Salienta-se que embora o território das ações intersetoriais passe a ser aquele onde as ações ocorrem de forma concreta, melhor dizendo, onde as práticas são realizadas no mundo dos fatos, isso não implica afirmar que toda e qualquer intersetorialização deva abdicar de recortes específicos de cada área ou Política, ou ainda, dizer a ação originária

de uma área é mais importante, ou mesmo, mais relevante que as outras áreas. Dessa forma, “problemas e desafios são produzidos em redes complexas e, por essa razão, reclamam compreensões ampliadas e intervenção intersetoriais, articulando distintos territórios de saberes e práticas” (BRASIL, 2010).

Nesse sentido, a intersectorialidade deve:

Traduzir e atender a princípios e modos de operar no conjunto das relações entre profissionais e usuários, entre diferentes profissionais, entre diversas Unidades e serviços de Saúde, entre instâncias que constituem o SUS. O confronto de ideias, o planejamento, os mecanismos de decisão, as estratégias de implementação e de avaliação, mas principalmente o modo como tais processos se dão, devem confluir na construção de trocas solidárias e comprometidas com a produção de saúde, tarefa primeira da qual não pode se furtar (BRASIL, 2004, p. 2).

Analisando o exposto, é possível observar que a intersectorialidade supõe uma troca de conhecimentos e saberes. Esse último compreende todos os saberes dos agentes envolvidos na saúde, sejam eles profissionais ou usuários do sistema, ou mesmo, os componentes de sua rede social. Cabe ressaltar que intersectorialidade não se refere a um conjunto de pessoas que estejam reunidas para resolver um problema, mas, sim, na composição da resolução de um problema por meio da coleta de informações dentre todos os atores reunidos.

Por outro lado, a transversalidade da saúde necessita da integração de vários pressupostos, dentre eles, o foco nas pessoas e no território, o envolvimento da população na identificação dos problemas, conseqüentemente, que as políticas devam estar voltadas para as necessidades daquela população. Nesse tipo de ação, pode o controle social, como já afirmado, selecionar fluxos comunicativos carregados com múltiplas informações (expectativas) relacionadas ao direito à saúde. Por meio dessa multiplicidade de informações, os sistemas parciais da sociedade terão melhores condições para realizar a melhor escolha e poder reduzir a complexidade sistêmica, muito embora deva-se levar em conta que “reduzir a complexidade é sempre, ao mesmo tempo, incrementá-la” (VIAL, 2015, p. 119).

Nesse sentido, a atuação e efetivação da saúde pelos sistemas parciais envolvidos, como podemos observar, deve atuar com uma visão global, embora, ao mesmo tempo, deva respeitar as diferenças regionais, ou mesmo, locais. Por isso, esses sistemas parciais da sociedade não podem demarcar territórios limitados para a coleta de informações. Isso

se demonstra evidente quando se percebe que não basta constitucionalizar o direito à saúde e dizer que ela é um “direito do cidadão e um dever do Estado, é preciso criar condições para que esse direito seja efetivado, e isso se dará somente por meio de políticas públicas” (VIAL, 2012, p. 16), que sejam aplicadas de forma intersetorial e transversal.

A transversalidade, como citamos, é um fator que permeia a atuação do Sistema Parcial da Política no campo da Saúde Pública. No entanto, o que é uma atuação transversal desse Sistema Parcial da Sociedade? Embora não encontremos um conceito uníssono de transversalidade governamental, adotamos a definição que nos parece que melhor se aproxima da ideia que estamos empregando nesta tese.

Para Serra (SERRA, 2004, p. 3),

La transversalidad es, al mismo tiempo, un concepto y un instrumento organizativo cuya función es aportar capacidad de actuación a las organizaciones en relación con algunos temas para los que la organización clásica resulta inadecuada. En este sentido, responde tanto a necesidad de diseño de la organización como a necesidad de gestión.

Pela observação acima, é possível ressaltar a ideia que a transversalidade abrange a cooperação de diversos atores sociais, os quais procuram compreender a realidade de forma multidimensional. Nesse sentido, a ideia de transversalidade aproximar-se-ia muito de um mecanismo de gestão pública da saúde em que as adversidades não seriam enfrentadas apenas com as estruturas organizacionais tradicionais, ou seja, na forma da verticalidade e setorialidade. Cabe salientar que o autor não nega a existência das referidas ações verticais e setoriais, nem sugere que deixem de existir. Para ele, a ideia de transversalidade vai além dessa dualidade, tendo em vista a visão do todo (multidimensionalidade da sociedade) (SERRA, 2004).

Dessa forma, observamos que a forma transversal com que deve ser tratado o tema da saúde, ou seja, permeando todas as áreas, todos os aspectos, hábitos e atitudes que estão presentes numa sociedade encontram infinitas possibilidades. Dentre tantas áreas que devem ser trabalhadas o tema da saúde de forma transversal uma é a educação. Em vista disso, “somente a participação de diferentes áreas, cada qual enfocando conhecimentos específicos à sua competência, pode garantir que alunos construam uma visão ampla do que é saúde” (BRASIL, 1998).

Essa forma transversal de abordar o tema da saúde corrobora demonstrando que a transversalidade auxilia os sistemas parciais envolvidos, uma vez que possibilita a inter-

relação permanente com áreas afins à saúde que tem afinidade. Para exemplificar, cita-se a saúde sendo abordada de forma transversal pelo Sistema Parcial da Educação, quando se ensinam as questões que envolvem a orientação sexual e a saúde das pessoas envolvidas. A amplitude e complexidade que envolve o tema ganha evidência pela dificuldade vivenciada pelo Sistema Parcial da educação (escola), bem como pela sociedade que precisa ser orientada para esse tema.

Outro exemplo é encontrado no documento orientador da realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde que estabelece como eixo de transversalidade, para efetividade da saúde, a necessidade de continuar construindo um projeto de desenvolvimento que vise a assegurar: a soberania nacional; a democratização do sistema político; o emprego; o combate às desigualdades sociais; a continuidade das políticas sociais, investimento em saneamento e transporte público; a preservação do meio ambiente; o acesso aos serviços públicos de saúde, dentre outros. Essas são ações previstas para “superar o abismo entre o direito formal e o direito real” (CONAS, 2015).

A forma como os diferentes sistemas parciais da sociedade aborda o tema da saúde varia de acordo com a comunicação por eles selecionadas do ambiente e do processamento dessa comunicação que irá ocorrer no interior de cada Sistema Parcial. Isso se deve, em grande parte, por comunicações presentes no ambiente que são oriundas de outros sistemas parciais da sociedade. Nesse intuito, a abordagem do tema em disciplinas transversais visa a

Favorecer o entendimento das diferentes maneiras como valores e práticas relativos à saúde em geral, ou especificamente, no âmbito da sexualidade humana, compõem e refletem-se nas vivências biológicas, afetivas e sociais. Na realidade, todos os blocos de conteúdo dos dois temas se permeiam e se entrelaçam, não sendo possível trabalhá-los de forma desconectada (BRASIL, 1998).

Não só este, mas outros temas que envolvem transversalidade da saúde (ética, pluralidade cultural, consumo, trânsito, dentre outros) são trabalhados pelo Sistema Parcial da Educação. Prova desse raciocínio, verifica-se quando são abordados temas que envolvem a educação para o meio ambiente. Nesse sentido, o tema do direito à saúde e seus componentes essenciais para a produção de saúde são desenvolvidos juntamente com a noção de qualidade de vida. De fato, a forma transversal, como deve ser trabalhada pelo Sistema Parcial da Educação, irá demonstrar que os conhecimentos, valores e atitudes

resultam em comportamentos concretos para o futuro, possibilitando assim trabalhar com o fator risco.

De maneira idêntica, a transversalidade do tema da saúde está prevista no Plano Nacional de Saúde (2012-2015). No referido plano, são estabelecidas duas diretrizes transversais. A primeira visa a desenvolver políticas públicas para a implementação de ações de saneamento básico e saúde ambiental, de forma sustentável, para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais. A segunda ação visa ao desenvolvimento de políticas públicas que possam contribuir para a erradicação extrema da pobreza no país (BRASIL, 2011).

Analisando a primeira ação, verificamos que o Sistema Parcial da política desenvolve as políticas públicas da área rural de forma distinta da convencionalmente adotada nas áreas urbanas. Isso deve ocorrer tanto no dimensionamento tecnológico quanto na gestão da obra, ou dos recursos dispendidos com relação às diferentes realidades. De fato, as ações de governança em matéria de saúde devem ser empregadas com o desígnio de dar efetividade ao direito à saúde. Nesse caso, a repartição de competências entre estados, a transversalidade do direito à saúde, as tomadas de decisão de forma democrática e o cuidado com o desperdício, dentre outras, compõem referências importantes para a efetividade da saúde (OLIVEIRA, 2015).

A segunda diretriz é caracterizada pela transferência de renda e pelo acesso aos serviços públicos de saúde. Nesse sentido, podemos citar como efetivação do direito à saúde, a construção ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde; ampliação de equipes de Saúde da Família; de Agentes Comunitários de Saúde; de Núcleos de Apoio à Saúde da família; Consultórios de Rua; Academias de Saúde, dentre outras. De fato, a execução das referidas ações deve ser articulada de forma intersetorial e transversal. Dessa forma, as comunicações selecionadas no ambiente, as quais são oriundas de diversos sistemas parciais, possibilitam que os sistemas parciais envolvidos melhor se adaptem às contingências e riscos a que estão expostos.

O referido plano continua referindo que as ações e esforços de vigilância sanitária devem ser:

Concentrados na qualificação e expansão das ações de vigilância sanitária, a serem executadas de forma transversal e integrada à política nacional de saúde, com o objetivo de prevenir e controlar os riscos oriundos da produção, comercialização e uso de bens e serviços mediante o monitoramento do risco

sanitário, o controle sanitário, a regulamentação sanitária e a coordenação do sistema nacional de vigilância sanitária. (BRASIL, 2011)

A transversalidade de atuação das ações que envolvem o tema da saúde deve ainda ser observada nas ações que visem ao controle sanitário de viajantes, meios de transporte, infraestrutura e prestação de serviços nas áreas portuárias, aeroportuárias, fronteiras e recintos alfandegários. Além disso, devem estar previstas ações transversais que visem à regulação de publicidade e propaganda dos compostos que fazem parte dos alimentos (sódio, açúcares e gorduras) e medicamentos (BRASIL, 2011).

A complexidade que envolve o direito à saúde demonstra que a imbricação dos referidos temas em debate deve ser pensada em conjunto e de forma articulada, ou seja, de forma intersetorial e transversal. Devido à essa complexidade, que envolve o tema, torna os sistemas parciais da sociedade sensíveis a novas comunicações. Para tal, necessitam elaborar novas formas de abordagens, novas discussões que proporcionem novas comunicações compreensíveis para esses sistemas. Essas novas comunicações permitirão alimentar, ou mesmo, irritar esses sistemas, por consequência, será aumentado o nível de complexidade do próprio sistema. Dessa forma, ele terá melhores condições de selecionar uma das alternativas à disposição, o que diminui a própria complexidade desse sistema, como resultado, a complexidade do mundo (REGO *et al.*, 2008). Esse é o paradoxo, ou mesmo, o desafio a ser enfrentado pelos sistemas parciais da sociedade.

A transversalidade é uma importante forma de organização e funcionamento do Sistema Parcial da Política. Cabe, no entanto, ressaltar que a estrutura operativa de forma vertical desse Sistema Parcial assegura a estabilidade do próprio sistema. Isso decorre, pois, uma visão transversal, possibilitando que o sistema possa ter uma visão horizontal, em dimensões de grande relevância social, com maior capacidade de perceber a realidade da sociedade que deve gestionar, com isso, melhorar a atuação conjuntural da própria organização do sistema.

Esforços governamentais para alimentar o sistema com informações (comunicações/irritações) auxiliam o sistema a fazer seleções. Exemplo dessa observação pode ser encontrado na Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, apresentada no ano seguinte, em que foram apresentados dados dos suplementos-saúde que compõem um conjunto de informações sobre a população brasileira, de abrangência nacional, de grande relevância para o planejamento, formulação, monitoramento e avaliação das

políticas de saúde. O referido estudo, além de coletar dados sobre a população da pesquisa, aspectos éticos, percepção de saúde, estilos de vida, existência de doenças crônicas, traz ainda informações sobre a utilização dos serviços de saúde, cobertura de planos de saúde privados e indicadores de saúde.

O acesso a esse universo de informações oriundas graças à intersectorialidade e à transversalidade permitirão que o Sistema Parcial da Política nutra-se delas a fim de subsidiar a formulação das novas políticas na esfera da saúde. É certo também que esse sistema deva desenvolver novos (velhos-novos ou novos-velhos) mecanismos de governança corporativa, ou mesmo, novas estratégias democráticas de ação, ou ainda, novas ferramentas capazes de produzir indicadores mensuráveis para monitoramento, controle e avaliação de suas políticas públicas em relação à efetividade do direito a ter direito à saúde.

Para Gallo (2014), a essencialidade da transversalidade e da intersectorialidade possibilita que o Sistema Parcial da Política permita a “participação social na gestão das políticas públicas, particularmente da comunidade local”. Isso demonstra ser possível a partir da análise situacional e estratégica, que se utilizará de informações diversas, uma vez que demonstram melhor as diversas interfaces de expectativas comunicacionais que permeiam o ambiente da sociedade.

Quanto mais precisas forem as informações selecionadas e enviadas para o interior desse sistema, maiores serão as condições (probabilidades) que ele terá para realizar a escolha mais apropriada a efetivar o direito à saúde. Com esse desígnio, a rede de filtros pode operar de forma isolada, ou mesmo, intersectorial.

Muitas vezes, as informações que poderiam auxiliar o Sistema Parcial da Política a tomar determinada decisão de forma acertada não são encontradas reunidas num determinado setor do ambiente da sociedade. Para tanto, faz-se necessário que o sistema (re)organize-se para filtrar e selecionar essas informações de forma transversal, ou seja, em diversos setores da sociedade. A referida (re)organização foi experimentada pela primeira vez durante o período de elaboração do Plano Plurianual (PPA, 2012-2015) do governo brasileiro. Esse procedimento, intersectorial foi novamente adotado no mês de julho do corrente ano durante a elaboração do PPA do quadriênio 2016-2019 (ESAF, 2016).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A complexidade do tema nos leva a conclusões não conclusivas, ou melhor dizendo, a ponderações. Temos consciência que o tema proposto e as hipóteses por nós levantadas são complexas. Compreendemos, da mesma forma, que existem infinitas perspectivas quanto às possíveis respostas, ou mesmo, com a demonstração de sua validade e confirmação. Muitas delas, outrossim, poderão ser adequadas e autênticas para tal finalidade, no entanto, a exceção deve ser feita àquela que pretende ser a única verdadeira.

Em decorrência disso, ao traçarmos, acima, o nosso objeto de pesquisa, lançamos e expomos o problema por nós levantado que indaga: a intersetorialidade e transversalidade das ações de saúde detém potencial seletivo e comunicativo de fluxos comunicacionais em saúde?

A operação comunicativa desempenhada por essa ação pode cooperar para que os sistemas parciais da sociedade sejam irritados com informações que lhe permitam ter maiores probabilidades de fazer a escolha mais apropriada (decisão), a fim de garantir e efetivar o direito fundamental à saúde no Brasil?

Ora, acreditamos que as hipóteses levantadas sejam pertinentes e comprováveis. Isso pois, é por intermédio do potencial comunicativo que residem às probabilidades de avanços ou retrocessos no âmbito social. Por conseguinte, quando as comunicações não sucedem, temos como implicação o abandono dos sistemas parciais da sociedade, que, em última análise, representam uma aceção de estagnação social. Contudo, um outro ponto de vista pode demonstrar que é quando acontecem comunicações sociais que afloram as possibilidades de crescimento e desenvolvimento social.

Dito de outra forma, o desenvolvimento social na sociedade sobrevém quando as comunicações são desenvolvidas de forma constante pelos sistemas parciais da sociedade. Por decorrência disso, ou melhor dizendo, em paralelo ao crescimento das comunicações sucede o aumento da complexidade interna de cada um desses sistemas. De forma paradoxal ao aumento da complexidade sistêmica, ocorre internamente a redução dessa mesma complexidade (via uma operação denominada seleção), por conseguinte, igualmente ocorre a redução da complexidade do ambiente que cerca aquele Sistema Parcial da Sociedade.

Quanto mais precisas forem as informações selecionadas e enviadas para o interior desse sistema, maiores serão as condições (probabilidades) que ele terá para realizar a escolha mais apropriada a efetivar o direito à saúde. Com esse desígnio, a intersectorialidade e a transversalidade operam na catalisação e potencialização de informações que estão presentes no ambiente do sistema.

A essencialidade da transversalidade e da intersectorialidade possibilita que o Sistema Parcial da Política possa utilizar-se da participação social na gestão das políticas públicas, particularmente da comunidade local. Isso demonstra ser possível a partir da análise situacional e estratégica, que se utilizará de informações diversas, uma vez que demonstram melhor as diversas interfaces de expectativas comunicacionais que permeiam o ambiente da sociedade.

Observamos ainda que o elevado nível de complexidade do tema obrigou os Sistemas Parciais da sociedade a se (re)organizarem de forma constante para que conseguissem contemplar efetivamente as expectativas em matéria do direito à saúde.

Nesse sentido, a transversalidade e a intersectorialidade de ações voltadas às Políticas Públicas de Saúde demonstram potencial para alcançar o êxito pretendido.

Por fim, a descentralização operacional e a autonomia dos gestores permitiram que essas ações (Políticas Públicas de Saúde) fossem postas em prática, observando-se a realidade local dos indivíduos que posteriormente seriam beneficiados com as ações de saúde.

Possibilitando, por assim dizer, melhor efetividade da saúde como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Elaine de. PELICIONI, Maria Cecilia Focesi. WESTPHAL, Marcia Faria. Práticas intersectoriais nas políticas. **Physis Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 4, p. 1335, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n.º 2.446 de 11 de novembro de 2014**. Redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html.

BRASIL. Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 25694, 28 dez. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18142.htm.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **As conferências nacionais de saúde:** evolução e perspectivas. Brasília, DF: CONASS, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. **Plano Nacional de Saúde-PNS:** 2012-2015. Brasília, DF, 2011. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/plano_nacional_saude_2012_2015.pdf.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **As conferências nacionais de saúde:** Evolução e perspectivas. Brasília, DF: CONASS, 2009.

BRASIL. Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão. **O que é o PPA?** Brasília, DF, 22 maio 2015. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/planejamento-governamental/planoplurianual-ppa/o-que-e-o-ppa>.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais:** saúde. Brasília, DF, 1998. p. 264. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/saude.pdf>.

BRASIL: Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. **HumanizaSUS:** humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as esferas do SUS. Brasília, DF, 2004. p. 2. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAlA8AH/> humaniza-sus.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. **Redes de produção de saúde.** 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: http://www.redehumanizasus.net/sites/default/files/itens-do-acervo/files/redes_de_producao_de_saude.pdf.

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 12., 2003, Brasília, DF. **Relatório final.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004. p. 44. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatorio_12.pdf.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CONAS). **Documento orientador de apoio aos debates da 15ª Conferência Nacional de Saúde.** Brasília, 15 de maio de 2015. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/web_15cns/docs/05mai15_Documento_Orientador_15CNS.pdf.

CORREIA, Maria Valéria Costa. **Que controle social?** Os conselhos de saúde como instrumento. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.

DALLARI, Sueli Gandolfi; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. **Direito sanitário.** São Paulo: Verbatim, 2010.

DSSBR - DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE NO BRASIL. Determinantes Sociais em Saúde. Disponível em: <http://dssbr.org/site/sobre/>.

FEUERWERKER, L. M.; COSTA, H. Intersetorialidade na rede unida. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 22, p. 13, 2000.

GALLO, Edmundo; SETTI, Andreia Faraoni Freitas. Território, intersetorialidade e escalas: requisitos para a efetivação dos objetivos de Desenvolvimento Sustentavel. **Ciênc. saúde coletiva** 19 (11), nov. 2014.

JUNKEIRA, Luciano A. Prates. Descentralização e intersetorialidade. **Revista Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 32, 1997.

MARQUES, Silvia Badim. **Direito à saúde: complexidade e enfrentamentos** extrajudiciais. Brasília, DF: CONASS. 2015.

OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Efetivação do direito à saúde: ampliação do debate e renovação da agenda. **Revista de Direito Sanitário**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 82, mar./jun. 2015.

PAIM, Jairnilson Silva. **O que é SUS**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.

REGO, Sergio, *et al.* Bioética e humanização como temas transversais na formação médica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, 32, n. 4, p. 482, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbem/v32n4/v32n4a11.pdf>.

SERRA, A. La gestión transversal: expectativas y resultados. *In: Congreso Internacional do Clad Sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública*, 9., 2004, Madri. **Anais eletrônicos...** Madri, 2004. p. 3-16. Disponível em: <http://siare.clad.org/revistas/0049633.pdf>.

VIAL, Sandra Regina Martini. Construção do sistema social da saúde a partir da teoria sistêmica de Niklas Luhmann. **Revista de Direito Sanitário**, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 119, mar./jun. 2015.

VIAL, Sandra Regina Martini. Saúde e determinantes sociais: uma situação paradoxal. **Comparazione e Diritto Civile**, Salerno, v. 1, p. 16, 2010.

VIAL, Sandra Regina Martini. Direito fraterno na sociedade cosmopolita. **Contribuciones desde Coatepec**, Toluca, n. 12, p. 123-138, enero/jun. 2007. Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/281/28101207.pdf>.

A INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO A PARTIR DE UMA VISÃO FILOSÓFICA LIBERTÁRIA

VOLUNTARY INTERRUPTION OF GESTATION FROM A LIBERTARIAN PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

Everson Alves da Silva¹

RESUMO:

O presente estudo tem como objeto de análise o pensamento filosófico libertário, como filosofia política, assim como qual a influência deste pensamento na questão da interrupção voluntária da gestação como um direito da mulher. Tem como problema de pesquisa a seguinte indagação: A visão da justiça libertária em relação à interrupção voluntária da gestação como um exercício da autonomia individual e dos direitos reprodutivos da mulher está influenciando o debate, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobre a legalização e regulamentação do aborto² no Brasil? O desdobramento do estudo busca trazer elementos doutrinários que expliquem qual a ideia defendida pela filosofia libertarista, mormente sobre o tema interrupção voluntária da gestação, traçando uma linha desde o surgimento do pensamento libertário nos séculos XVII e XVIII até os dias atuais. O estudo ainda abordará o tema do princípio da liberdade sexual e da questão da interrupção voluntária da gestação na visão do libertarismo, e, a partir deste ponto, analisaremos o entendimento que vem nascendo no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com o julgamento de casos envolvendo o tema em questão. Para realização do presente estudo utilizou-se o método hipotético-dedutivo, a partir de uma ideia de que o libertarismo tem influenciado o debate acerca da legalização da interrupção voluntária da gestação, uma vez que entende o direito de liberdade como um princípio individual absoluto, e, assim sendo, a mulher teria o direito de deliberar a respeito da interrupção ou não da gestação, sem interferência do Estado. O presente estudo será desenvolvido a partir de pesquisa em material bibliográfico, de caráter qualitativo e natureza exploratória, com consulta em livros, artigos, dissertações, revistas, além de repositórios de jurisprudência.

PALAVRAS-CHAVE:

Aborto. Gravidez. Interrupção. Libertarismo. Liberdade individual.

¹ Mestrando em Direitos Fundamentais pela Universidade do oeste de Santa Catarina (Unoesc). Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Especialista em Ciências Jurídicas para a Magistratura pela Universidade do Contestado (UNC) em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC). Servidor Público Estadual do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, lotado na Comarca de Videira. Docente nos componentes de Direito Penal e Processual Penal da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), campus Videira. Contato: everdir@hotmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3496-1964>

² A expressão aborto, segundo DWORKIN (1994, p. 1), significa “matar deliberadamente um embrião humano em formação”. Neste estudo a expressão aborto será utilizada como interrupção voluntária da gestação, quando a mulher delibera por decidir encerrar uma gestação de forma intencional, fora das hipóteses previstas no Código Penal.

ABSTRACT:

The present study has as an objective to analyze the libertarian philosophical thought, as politics philosophy, as the influence of this thought in the pregnancy voluntary interruption as a woman right. It has as a research problem this inquiry: The vision of libertarian justice related to pregnancy voluntary interruption as prosecute of individual autonomy and the women reproductive rights is influencing the discussion, within the scope of jurisprudence in The Federal Court Justice, about legalization and regulation about abortion in Brazil? This study try to bring doctrinal elements that explain what is the idea defended by libertarian philosophy, and so, about the topic pregnancy voluntary interruption, tracing the time line since the beginning of libertarian thoughts in XVII and XVIII century through nowadays. This study also will be about the sexual freedom topic and the question of volunteer interruption in the libertarianism vision, and from this point, we'll analyze the understanding that has been born in the scope of jurisprudence in The Federal Court Justice involving this topic. To do the present study it was used deductive hypothetical method, from the idea that the libertarianism has influenced the discussion about pregnancy voluntary interruption legalization, once you understand the freedom right as absolute individual principle, and by this side, the woman has the right to deliberate about pregnancy interruption or not, without the state interference. The present study will be developed from research in bibliographic material, qualitative character and exploratory kind, with search in books, articles, dissertations, magazines and jurisprudence repositories.

KEY WORDS:

Abortion. Pregnancy. Interruption. Libertarianism. Individual Freedom.

1. INTRODUÇÃO:

O libertarismo, também conhecido como sendo uma corrente do liberalismo trata-se de um movimento da filosofia política que defende a liberdade como um princípio central (NETO e SARMENTO, 2014). A expressão libertarismo possui adaptação por razões históricas; o que hoje é conhecido como libertarismo é, na realidade, o liberalismo clássico. Aqueles conhecidos como libertários eram liberais opostos às ideologias conservadoras, monárquicas e absolutistas. O que hoje conhecemos como libertarismo na realidade trata-se da filosofia liberal originária, no caso, o liberalismo (TESÓN, 2001).

A fim de dar início ao estudo, vamos tratar da ideia libertária a partir do seu nascimento com os movimentos liberais clássicos dos séculos XVII e XVIII, no ocidente. O movimento liberal clássico pode ser classificado como uma verdadeira revolução libertária contra a chamada velha ordem, no caso, aquela que impunha um Estado central

e absolutista. Os objetivos dos libertários era promover a liberdade individual (ROTHBARD, 2013).

Na segunda seção o presente estudo vai tratar da evolução do chamado estado de natureza até o desenvolvimento da sociedade civil. Imprescindível pesquisar a respeito dessa transição para que se entenda o ideal libertário e o surgimento do estado mínimo. Os ideais libertários deitam suas raízes no surgimento do estado-civil, a partir do momento em que o indivíduo delibera por abrir mão de parcela mínima de sua liberdade para formar uma comunidade e ter a garantia de que não terá seus direitos violados.

O estado de natureza caracteriza-se pela ausência de uma sociedade política. Em estado de natureza o indivíduo exerce sua liberdade de forma absoluta e possui plena capacidade para decidir suas ações e dispor de seus pertences sem a influência de terceiros; a limitação do exercício da vontade deve obedecer ao chamado direito natural. Minha liberdade vai até onde nasce a liberdade do outro. Considerando a plena liberdade dos indivíduos, a possibilidade de usurpação dos chamados direitos naturais é questão presente. A partir de então, nasceu a ideia da necessidade de formar-se uma comunidade, quando cada indivíduo abre mão de parcela de sua liberdade em prol da sociedade civil e outorga à sociedade o poder de exercer o controle dessa parcela de direitos. Não tinha a sociedade o poder de limitar a liberdade; o seu poder limitava-se a garantir o pleno exercício do direito de um cidadão sem a violação do direito do outro (LOCKE, 1994).

Na terceira seção vamos discorrer acerca da liberdade individual, tratando do princípio da liberdade de si, da autopropriedade. Na visão libertária todo indivíduo tem o direito de viver e conduzir sua vida da forma como bem pretender, contudo, esse exercício da liberdade não pode interferir no direito e na liberdade de outrem. Para os libertários, o Estado não outorga direitos ao indivíduo, pois, a função do Estado é de garantir os direitos naturais, aqueles do estado de natureza; é de garantir que o exercício desses direitos não sofra interferência ilegítima de terceiros.

Segundo o princípio da autopropriedade, cada indivíduo possui a propriedade de si mesmo, de seu próprio corpo e de sua mente, logo, são soberanos para decidir, livremente, como gerir sua vida e controlar o próprio corpo sem a interferência de terceiros, inclusive do Estado (ROTHBARD, 2013).

Evoluindo, na quarta seção deste estudo vamos tratar do tema liberdade sexual, trazendo uma linha evolutiva do pensamento a partir dos tempos de antanho até os dias

atuais. A pesquisa pretende demonstrar que a evolução do pensamento fez surgir ideias e movimentos que defendem a liberdade sexual, deixando para trás a ideia de que a mulher era propriedade do marido e que o sexo, na visão libertária, trata-se de ato exclusivamente privado da vida e que não deve sofrer intervenção do Estado.

Por fim, o presente estudo vai analisar a questão da interrupção voluntária da gestação a partir de uma visão libertária. Buscar-se-á entender essa interrupção como um direito da mulher, considerando o princípio da propriedade de si. Buscar-se-á entender também qual a visão da justiça libertária em relação à interrupção voluntária da gestação como um exercício da autonomia individual e dos direitos reprodutivos da mulher e se esta visão está influenciando o debate sobre a legalização e regulamentação do aborto no Brasil.

A escolha do tema funda-se, basicamente, em uma razão filosófica-política, além de moral-cultural, pois, o tema interrupção voluntária da gestação sempre foi visto como um tabu que impulsiona diversas discussões.

O presente estudo será desenvolvido a partir de pesquisa em material bibliográfico, de caráter quantitativo e natureza exploratória, com consulta em livros, artigos, dissertações, revistas, além de repositórios de jurisprudência.

2. DO LIBERTARISMO

A ideia libertária, segundo a história revela, tem como ponto de partida os movimentos liberais clássicos dos séculos XVII e XVIII, no ocidente, em específico a Revolução Inglesa do século XVII. O movimento liberal clássico foi considerado uma poderosa revolução libertária contra a chamada velha ordem, que impunha um Estado central de caráter absolutista que tinha como governante o rei, que fundamentava seu poder no direito divino. O objetivo dos liberais era o de promover a liberdade individual em todos os seus aspectos, ou seja, na ordem econômica, no mercado e nas liberdades pessoal e civil. (ROTHBARD, 2013).

O libertarismo, também conhecido como libertarianismo, é considerado uma filosofia política (TÉSON, 2001). O libertarismo é apregoado como uma vertente do liberalismo e tem como foco central a economia e a proteção de direitos patrimoniais; o libertarismo se contrapõe à intervenção estatal nas esferas da economia e até mesmo em

eventuais políticas distributivas de renda, pois, defende a existência de um Estado mínimo (SOUZA NETO e SARMENTO, 2014).

Cesar Augusto Lunkes (2023, p. 3), quando discorre sobre o libertarismo, anota que:

O libertarismo é uma filosofia política que defende a liberdade como direito fundamental absoluto que não admite qualquer tipo de limitação ou interferência. A defesa da liberdade e da autonomia, como princípios nucleares dos direitos individuais, traz consigo o ideal libertarista de que a liberdade é um direito absoluto, que sobreleva os demais direitos individuais e, portanto, não admite qualquer ingerência estatal. Para os libertários, o exercício absoluto da liberdade é condição necessária para a existência de uma sociedade justa.

Como bem apontado pelo autor antes mencionado, para o libertarismo a liberdade é tida como um direito fundamental absoluto, e, o Estado não deve interferir no exercício dessa liberdade, pois, a possibilidade de o sujeito exercer de forma absoluta o seu direito de liberdade é pilar fundamental para a existência de sociedade legítima (LUNKES, 2023).

Muito embora o pensamento liberal clássico tenha como ponto de nascimento a Inglaterra, ele veio a atingir seu desenvolvimento mais consistente e radical nos Estados Unidos (ROTHBARD, 2013).

Segundo Fernando R. Tesón: “La palabra *libertarismo* es poco elegante y artificial. Su adopción responde a razones históricas. Lo que hoy conocemos como libertarismo es en realidad el *liberalismo clásico*, y muchos prefieren utilizar esta expresión.” (2021, p. 117).

A expressão libertarismo tem como ponto de origem os Estados Unidos. Por razões não esclarecidas a expressão liberalismo começou a apresentar uma ideia nova, divorciada da outrora concepção liberal originária que carregava. Dentre as novas ideias destaca-se a defesa de um papel forte para o Estado, propostas de vastas redistribuições de renda, o que fez com que os liberais originários perdessem o privilégio de serem chamados de liberais. Embora grandes liberais clássicos como Hayek e Friedman tenham lutado para retomarem o uso do termo, não obtiveram êxito, razão pela qual houve a alteração do termo liberalismo por libertarismo. (TESÓN, 2021, p. 117-118).

Essa tensão existente entre liberais ocorreu somente nos Estados Unidos. Na Europa, por seu turno, são conhecidos como libertários os liberais clássicos, pois, não

registrada eventual divergência de ideias no seio da corrente filosófica (TESÓN, 2001, p. 118).

O libertarianismo prega que a liberdade é o bem essencial do homem e que a intervenção estatal sobre essa liberdade deve ser mínima. O Estado deve ser mínimo e o homem possui a liberdade de ser livre e decidir de que forma pretende viver sua vida e exercer sua liberdade, desde que respeite e não interfira na liberdade do outro (LOCKE, 2001).

A partir da ideia de estado mínimo, a filosofia política conhecida como libertarianismo repousa em três pilares: amplas liberdades individuais, tanto civis quanto políticas e econômicas; mercados livres e, por fim, um papel moderado para o Estado. Essas seriam as ideias comuns do libertarismo (TESÓN, 2001, p. 117).

Para Michael J. Sandel: “Apenas um Estado mínimo – aquele que faça cumprir contratos, proteja a propriedade privada contra roubos e mantenha a paz – é compatível com a teoria libertária dos direitos. Qualquer Estado que vá além disso é moralmente injustificável”. (2012, p. 79).

Considerando o objeto deste estudo limitaremos a análise da ideia libertarista no que pertine às liberdades individuais, mormente a liberdade sexual da mulher, sua autonomia individual e seus direitos reprodutivos.

3. DO ESTADO DE NATUREZA À SOCIEDADE CIVIL

Os ideais libertários fincam suas raízes no surgimento do estado-civil, quando o homem abre mão de parcela mínima de sua liberdade para formar uma comunidade e ter a garantia de que não terá seus direitos naturais violados.

O estado de natureza representa a ausência de uma sociedade política; seria “o estágio pré-político e social do homem, embora este, mesmo em estado de natureza, não seja pensado como “selvagem”, sendo o mesmo que vive em sociedade” (STRECK, 2014, p. 26).

Vivendo em estado de natureza o homem é absolutamente livre para decidir suas ações, assim como para dispor de seus bens e de sua pessoa como bem entender, desde que, por óbvio, obedeça aos limites do direito natural. Inexiste no estado de natureza a

obrigação de solicitação de autorização para o exercício da vontade (LOCKE, 2001, p. 83).

Robert Nozick em sua obra *Anarquia, Estado e Utopia*, anota que:

Os indivíduos encontram-se em um “estado de liberdade perfeita para organizar seus atos e dispor de seus bens e pessoas como julgarem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir licença ou depender da vontade de qualquer outro homem” (sec4). Os limites da lei da natureza estabelecem que “ninguém deve prejudicar a outrem em sua vida, saúde, liberdade ou propriedade” (sec. 6). (NOZICK, 1991, p. 25).

Segundo se infere dos dizeres de Nozick, os indivíduos possuem a liberdade para bem organizar seus atos e dispor de seu patrimônio da forma como melhor lhes aprouver. As leis da natureza traçam limites que devem ser observados pelos indivíduos. “Os limites da lei da natureza estabelecem que “ninguém deve prejudicar a outrem em sua vida, saúde, liberdade ou propriedade”” (NOZICK, 1991, p. 25).

Ocorre que determinadas pessoas estão propensas a transgredir as regras das leis da natureza e violar direito de terceiros; algumas pessoas passam a transgredir as regras, ““usurpando direitos de outrem... e prejudicando-se mutuamente” e, como reação, pessoas podem defender-se ou defender outras pessoas contra os usurpadores desses direitos.” (NOZICK, 1991, p. 25).

A partir dessa questão, no caso, da existência de usurpação dos direitos naturais e da violação dos direitos de terceiros, nasceu a ideia da necessidade da formação de uma comunidade, quando cada indivíduo abriria mão de parcela de sua liberdade para formar uma sociedade civil e outorgar poderes à sociedade que exercerá o controle dessa parcela de direitos.

No estado de natureza, como se tem afirmado, todos os homens são livres, iguais e independentes; nenhum homem livre deve ser retirado deste estado em que vive a fim de ser submetido ao poder de outro, salvo se assim o consentir. A maneira viável pela qual alguém abra mão de sua liberdade e se coloca sob as limitações de terceiro é através de um acordo de previamente estabelecido. “Quando qualquer número de homens decide constituir uma comunidade ou um governo, isto os associa e eles formam um corpo político em que a maioria tem o direito de agir e decidir pelo restante.” (LOCKE, 2001, p. 139).

O homem abre mão de sua plena liberdade, aquela vivida no estado de natureza, cedendo parte para a comunidade, a fim de assegurar que outros não invadam a sua esfera

de direitos, pois, quando todos são iguais existe uma tendência ao abuso da liberdade. “Isso faz com que ele deseje abandonar esta condição, que, embora livre, está repleta de medos e perigos contínuos”. (LOCKE, 2001, p. 156).

O pacto firmado entre os cidadãos atua como verdadeiro “instrumento de passagem do momento “negativo” de natureza para o estágio político (social); serve, ainda, como fundamento de legitimação do “Estado de Sociedade” (STRECK, 2014, p. 27-28)

Nessa transição de estado de natureza para estado civil, que tem como mediador uma espécie de contrato social, garante-se a permanência dos direitos naturais preexistentes, os quais devem ser garantidos de forma mais eficaz. “Assim, o conteúdo do Contrato Social será construído pelo conjunto de direitos naturais presentes no EN, os quais irão traçar os limites do poder Soberano no Estado Civil”. (STRECK, 2014, p. 29).

Verifica-se, pois, que o indivíduo que vivia em estado de natureza apenas cedeu parte de sua liberdade à sociedade civil, a fim de que esta garantisse o pleno exercício das liberdades. Não detinha a sociedade o poder de limitar a liberdade, mas, garantir o pleno exercício dessa liberdade sem violação ao direito do outro.

A liberdade somente pode sofrer interferência do poder político caso esse poder tenha adquirido a legitimidade a partir do consentimento dos indivíduos detentores desse direito. Para que alguém seja despojado de sua liberdade natural e passe a sofrer limitações da sociedade civil, deve existir um acordo entre os indivíduos que se associam em comunidade.

Traçadas essas linhas preliminares e introdutórias acerca do surgimento da sociedade civil, de ora em diante vamos analisar a política libertária que comunga dos mesmos princípios e dos ideais de outrora. A liberdade é, pois, o pilar central do libertarismo.

4. DA LIBERDADE INDIVIDUAL: DA PROPRIEDADE DE SI.

Para os libertários todo indivíduo tem o direito de viver e conduzir sua vida da forma e com as intenções pessoais que pretender, desde que o exercício de sua liberdade não interfira com o direito de outrem.

Não obstante a existência de divergência entre os libertários em determinados pontos, mormente com relação ao tamanho do Estado, existem pontos fundamentais em

que a coincidência de ideias está presente. Dentre aludidos pontos o compromisso com uma ampla proteção de direitos individuais tradicionais como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, além da proteção contra a tortura e a liberdade de comportar-se da forma como pretende merecem destaque (TESÓN, 2001).

Os indivíduos são verdadeiros proprietários de direitos, e, considerando a força e o alcance dos direitos na visão libertária, conclui-se que o Estado deve ser mínimo, limitado às “funções restritas de proteção contra a força, o roubo, a fraude, de fiscalização do cumprimento de contratos e assim por diante”. O Estado mais amplo violará direitos dos indivíduos de não serem obrigados a fazer aquilo que não pretenderem; o Estado mínimo é a medida mais adequada (NOZICJ, 1991, p. 9).

A atuação governamental seria limitada à tutela dos direitos natos de cada indivíduo, com o fim precípua de conter o uso ilegítimo da força pelos cidadãos, e, caso o Estado exerça funções outras, diversas da segurança interna e externa, sua atuação não será considerada legítima, pois, estaria por imiscuir-se nos direitos dos cidadãos (BRANDÃO, 2019).

Verifica-se, pois, que o pressuposto da liberdade individual repousa no fato de que cada indivíduo, para o libertarismo, é proprietário de si e de seu próprio corpo, e, dessa forma, pode adotar as medidas que entender pertinentes para o seu bem-viver, desde que as medidas adotadas não sejam capazes de violar direito de terceiro. O Estado não outorga direitos aos indivíduos, mas somente garante que os direitos naturais possam ser exercidos sem a interferência ilegítima de terceiros.

Nas palavras de Rodrigo Brandão “dos postulados da propriedade sobre si mesmo, da igualdade perante a lei e da não agressão, decorre a proteção da vida, integridade física, liberdade e propriedade como direitos naturais do indivíduo intangíveis ao Estado” (BRANDÃO, 2019, p. 502).

John Locke, quando escreveu o segundo tratado sobre o governo, anotou que “ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa; sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela” (LOCKE, 1994, p. 98).

Murray N. Rothbard, ao tratar da questão da propriedade de si mesmo, anota que a teoria da propriedade pode ser aplicada a diferentes categorias de propriedade, e, nesse sentido, dispõe que “O axioma fundamental da teoria libertária é que cada pessoa dever

ser um autoproprietário e que ninguém tem o direito de interferir nesta autopropriedade. Segue-se imediatamente disto a total ilegitimidade da propriedade de pessoa sobre a outra”. (ROTHBART, 2010, p. 121).

Vergaglione, apud Lunkes (2023, p. 9), sobre o princípio em tela, acrescenta:

Autopropriedade significa que cada indivíduo é o dono absoluto de si mesmo, isto é, de seu próprio corpo e mente. Os indivíduos são soberanos sobre si mesmos. Isso implica que todos devem poder decidir livremente, sem interferência externa, o que fazer consigo mesmos e com suas vidas; isto é, controlar o próprio corpo sem intrusão coercitiva. A vida e o corpo das pessoas não podem ser usados por outros, incluindo autoridades públicas, para promover seus próprios fins (2020, p. 4, tradução nossa).

Considerando os fundamentos citados acima, podemos concluir que a liberdade individual confere ao indivíduo um direito de autopropriedade, e, a partir dessa ideia, cada indivíduo tem o direito de agir da forma como lhe aprouver sem que haja interferência de terceiros, inclusive do Estado. “Todo homem tem um direito absoluto ao controle e à posse de seu próprio corpo” (ROTHBART, 2010, p. 121).

5. DA LIBERDADE SEXUAL

A liberdade sexual nem sempre foi vista como uma questão comum e de fácil discussão. Embora o sexo seja considerado uma prática universal, ele também tem sua história. A forma como a liberdade sexual é pensada hoje difere da forma como era pensada e discutida nos tempos antigos.

Michel Foucault³ discorre que:

Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. (1988, p. 9).

³ Michel Foucault foi um filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor Francês. Mostra-se importante trazer para o debate as ideias de Foucault em razão deste ser conhecido por suas análises sobre poder, controle social e relações entre conhecimento e poder. Ainda, é de Foucault a ideia de biopoder, quando ele examinou a forma como instituições modernas controlam e passam a regular os corpos dos indivíduos (SILVA, 2018).

A questão da sexualidade era vista como um tabu. A história revela que desde o início da história humana civilizações editaram leis que puniam ao menos alguns tipos de imoralidade sexual. O principal objetivo dessas leis era proteger a honra, além dos direitos de propriedade de pais, maridos e até mesmo de grupos que ostentavam condição social mais elevada. Até mesmo a igreja cristã endossava a ideia de moralidade sexual (DABHOIWALA, 2013).

Durante o transcorrer da história a punição pública de homens e mulheres, em razão da prática do sexo, era medida considerada normal. Por vezes as punições era severas, outras, menos, contudo, qualquer ato sexual realizado além do casamento era considerado ilegal. A igreja, o Estado e pessoas comuns empreendiam esforços para suprimir e punir o sexo, pois, na visão conservadora, as relações consideradas ilícitas tinham o condão de despertar a ira divina, impedindo a salvação e ferindo as relações pessoais (DABHOIWALA, 2013).

Com o passar dos tempos e a evolução da sociedade a questão da liberdade sexual foi ganhando novos contornos; o sexo que, outrora, era visto apenas como uma forma de proporcionar a gravidez e procriação, hoje é visto com outros olhos. “O sexo causal agora é mais corriqueiro do que nunca. O uso em massa da contracepção artificial dissociou o sexo, e o prazer, da gravidez e procriação, de modo mais completo do que jamais acontecera antes”. (DABHOIWALA, 2012, p. 272).

Com a evolução da questão do tratamento da liberdade sexual das mulheres, e, ainda, com o surgimento dos movimentos feministas, essas deixaram de ser consideradas propriedade dos maridos, e, a partir de então, começou a tornar-se possível o exercício dos direitos sexuais de uma maneira mais livre, desligada de qualquer ideia de moral pública ou interesse público.

A partir de uma visão libertária, todas as maneiras para se expressar a relação sexual são permitidas, contudo, há necessidade de que os envolvidos consentam na realização do ato. Para os libertários qualquer ato realizado entre dois adultos e desde que de maneira consensual, é classificado como um ato legal. O sexo é considerado, para os libertários, um ato exclusivamente privado da vida, logo, é intolerável que governantes venham a regulamentar eventual comportamento sexual (ROTHBARD, 2013).

Nas palavras de Rothbard (2013, p. 128):

Uma vez que o sexo é um aspecto exclusivamente privado da vida, é especialmente intolerável que os governos se atrevam a regulamentar e legislar sobre o comportamento sexual; ainda assim, este é um dos passatempos favoritos do estado. Ato violentos como o estupro, obviamente, devem ser classificados como crimes da mesma maneira que qualquer outro ato de violência cometido contra uma pessoa.

Com a evolução da ideia de sexualidade durante o passar dos tempos, conforme explorado acima, verifica-se que para o libertário a liberdade sexual é assegurada a todos os indivíduos. Ao Estado é vedado interferir na vida e no desenvolvimento sexual dos cidadãos. A mulher deixou de ser propriedade do homem e de ser instrumento para servir sua lascívia. A liberdade sexual pode ser exercida por ambos, homem e mulher, em igualdade de condições.

6. O INTERRUPTÃO VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NA VISÃO LIBERTÁRIA: UM DIREITO DA MULHER?

A interrupção voluntária da gestação sempre foi tema de discussão sensível, não obstante se trate de prática milenar, que possui registros de ocorrência nos tempos mais antigos da civilização. É tema que reclama atenção de inúmeros segmentos e conduz a debates vigorosos, mormente entre juristas, profissionais da medicina, religiosos e, ainda, feministas.

A discussão a respeito do tema ganhou vários vieses. Partidos políticos apresentaram arranjo em linha tradicional; para a esquerda as mulheres eram vítimas de injustiças tanto sociais quanto culturais, quando tinham impedido o exercício de uma maternidade livre e consciente; a igreja defendia que a vítima da interrupção voluntária da gestação eram os bebês. “De todo modo, a grande maioria dos políticos qualificava a interrupção da gravidez como um “drama”, uma “tragédia”, e era a maternidade que ocupava o centro das preocupações. Apenas algumas correntes laicas definiam o aborto como um direito civil, isto é, como uma questão de liberdade individual sobre a qual o Estado não deveria interferir (DEL RE, 2009, 24).

Verifica-se, pois, que cada organismo da sociedade possui uma visão acerca do tema objeto desta pesquisa. Considerando o objetivo do presente estudo a pesquisa vai limitar o tema da questão da interrupção voluntária da gestação a partir de uma ideia

libertária, que defende a liberdade individual como ponto central da autonomia da vontade; deixar-se-á para um estudo específico a questão relacionada aos polos políticos esquerda e direita. Ainda, mostra-se sem importância aqui discutir a respeito do início da vida do feto, assim como questões de cunho religioso.

Pelo princípio da liberdade o ser humano é proprietário de seu próprio corpo. É direito da mulher decidir o que acontece com seu corpo, logo, a interrupção voluntária da gestação seria um direito da mulher. Não se discute o direito à vida no caso do aborto, mas tão somente o direito ao uso do corpo de outra pessoa como forma de garantir o direito à vida. “O fato de se ter direito à vida não garante que se tenha nem o direito ao uso do corpo de outra pessoa nem o direito de ser autorizado a continuar a usá-lo – nem em caso de precisar dele para a vida em si”. (THOMSON, 2012, p. 154).

A questão central para uma análise a respeito da interrupção voluntária da gestação está no direito de autopropriedade que cada homem possui de si. Toda mulher possui o direito e domínio sobre seu corpo, e, a partir disso, de tudo que estiver dentro dele, incluindo o feto, pois, esse feto só está no útero materno porque houve o consentimento da gestante com aludida situação. Em entendendo a mulher por não mais desejar a presença do feto em seu interior, teria o pleno direito de proceder à expulsão dele de seu domínio. A interrupção voluntária da gestação não deveria ser considerado como um homicídio ou coisa do gênero, mas apenas a expulsão de “um invasor não desejado do corpo da mãe. Quaisquer leis restringindo ou proibindo o aborto são portanto invasões dos direitos das mães” (ROTHBARD, 2010, p. 160).

A doutrina que advoga o direito da mãe ao próprio corpo, e, a partir de então, o direito de decidir a respeito da interrupção da gravidez não está imune à críticas. Parcela dos estudiosos debatem que a mãe, de forma voluntária, consentiu com a concepção, logo, teria assumido verdadeiro compromisso com o feto, e, a partir de então, não teria o direito de violar o que nominam de contrato, produzindo o aborto (ROTHBARD, 2010).

Ponto central da discussão que pretende rebater o tema da existência do contrato está amparado no argumento que defende que ao consentir com a relação sexual a mãe não teria firmado nenhum contrato com o feto, mas, uma mera promessa, e, que promessa não é contrato. Ainda, anotam que não há que se falar em contrato quando o feto não pode ser considerado parte capaz de contratar de forma voluntária e consciente, logo, “não há

“contrato” aqui, já que o feto (óvulo fertilizado?) dificilmente pode ser considerado uma entidade contratante voluntária e consciente (ROTHBARD, 2010, p. 160).

Outro assunto de discussão entre os libertários e aqueles que não admitem o aborto é a questão do direito à vida do feto. Ocorre que para os libertários o argumento do direito à vida do feto é inadmissível de ser interpretado como um direito de obrigar alguém, no caso, a mulher, a prolongar aquela vida. Ao pensar defender o direito à vida em prejuízo do direito à liberdade da mulher, estaria ocorrendo verdadeira violação do direito de autopropriedade, base do pensamento libertário (ROTHBARD, 2010, p. 161).

6.1 A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO LIBERTÁRIO NO DEBATE SOBRE A LEGALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO ABORTO NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO.

A visão libertária a respeito do interrupção voluntária da gestação como um direito da mulher passou a influenciar o entendimento da justiça brasileira. Nosso Código Penal – Decreto Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – a partir do art. 124, prevê a possibilidade de punição daqueles que praticarem as condutas proscritas pelo ordenamento, no que pertine ao aborto.

A questão atinente à criminalização da interrupção voluntária da gestação chegou ao Supremo Tribunal Federal em duas situações bastante polêmicas. No primeiro caso, o tema foi tratada no âmbito da ADPF 54 onde se discutia a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo era tipificada como crime de aborto, nos termos dos artigos 124, 126, 128, incisos I e II do Código Penal (BRASIL, Supremo Tribunal Federal).

Uma segunda discussão se deu no âmbito do Habeas Corpus 124.306, do Rio de Janeiro, em que foi relator o Ministro Marco Aurélio e relator do acórdão o Ministro Roberto Barroso. No caso, a discussão se deu a respeito do cabimento da prisão preventiva de dois acusados pela prática do crime de aborto, tipificado no art. 126 do Código Penal⁴; na oportunidade o Ministro Roberto Barroso anotou ser necessário uma interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 124 e 126 do Código Penal –

⁴ BRASIL, Código Penal, art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante.

que tipificam o crime de aborto – a fim de excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre.

Embora o relator, Ministro Barroso, não tenha descrito em seu voto, de forma explícita, que adotava a visão libertária a respeito do tema em discussão naquela oportunidade, no caso, a interrupção voluntária da gestação, pelo teor dos fundamentos invocados como razão de decidir é possível extrair a ideia. Veja-se:

A criminalização viola, em primeiro lugar, a autonomia da mulher, que corresponde ao núcleo essencial da liberdade individual, protegida pelo princípio da dignidade humana (CF/1988, art. 1.º, III). A autonomia expressa a autodeterminação das pessoas, isto é, o direito de fazerem suas escolhas existenciais básicas e de tomarem as próprias decisões morais a propósito do rumo de sua vida. Todo indivíduo – homem ou mulher – tem assegurado um espaço legítimo de privacidade dentro do qual lhe caberá viver seus valores, interesses e desejos. Neste espaço, o Estado e a sociedade não têm o direito de interferir. (BARROSO, 2016, p. 9).

Ainda, anotou o Ministro que em se tratando de mulher, um aspecto central de sua autonomia é o poder que ela possui de controlar o próprio corpo e decidir as questões que lhe digam respeito, inclusive no que pertine à interrupção ou não da gravidez. Não teria o Estado o direito de impor à mulher, nas semanas iniciais de sua gestação, a obrigação de manter a gravidez, pois, ao assim agir, estaria pondo seu útero a serviço da sociedade. (BARROSO, 2016, p. 9).

Dentre os fundamentos invocados para o julgado do caso, segundo o acórdão, podemos citar: (a) a violação à autonomia da mulher, que tem sua liberdade individual protegida pelo princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1.º, III, da Constituição Federal de 1988; (b) a violação do direito à integridade física e psíquica da mulher; (c) a violação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher; (d) a violação à igualdade de gênero; (e) a discriminação social e o impacto desproporcional sobre mulheres pobres.

Ainda, arrematou o Ministro Barroso (2016, p. 12):

Em suma: na linha do que se sustentou no presente capítulo, a criminalização da interrupção da gestação no primeiro trimestre vulnera o núcleo essencial de um conjunto de direitos fundamentais da mulher. Trata-se, portanto, de restrição que ultrapassa os limites constitucionais aceitáveis.

Conforma acima adiantado, é possível identificar pelo acórdão lavrado que o ideal libertário já influencia a jurisprudência da nossa mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Embora a decisão não tenha sido proferida pelo órgão especial da corte, mas sim pela primeira turma, a questão da interrupção voluntária da gestação vista a partir do direito da mulher à sua liberdade individual de decidir pela gestação já está em pauta e conta com doutrinador de peso comungando da ideia, no caso, o Ministro Luís Roberto Barroso.

Após o entendimento firmado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal houve a propositura da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 442, em 2017, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – objetivando o reconhecimento da não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal pela Constituição Federal de 1988. (LUNKES, 2023, p. 24).

A ADPF n. 442 ainda não teve seu mérito julgado. A relatoria, Ministra Rosa Weber, julgava procedente, em parte o pedido, para declarar a não recepção parcial dos arts. 124 e 126 do Código Penal, em ordem a excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação realizada nas primeiras doze semanas; a votação não foi concluída em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Luís Roberto Barroso. Até a presente data o processo pende de julgamento definitivo. (BRASIL, STF, consulta processual).

A decisão proferida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 124.306, do Rio de Janeiro, não passou imune a diversas críticas, dentre as quais se destaca a questão do ativismo judicial. Sendo o aborto conduta criminal tipificada no Código Penal, as hipóteses de não punibilidade da conduta, tratadas como excludente de ilicitude, estão previstas na mesma legislação. O art. 128 do Código Penal prevê que não haverá punição para o aborto praticado por médico quando se tratar de aborto necessário, quando inexistir outro meio de salvar a vida da gestante, e, ainda, no caso de gravidez resultante de estupro. (BRASIL, Código Penal – Decreto Lei 2.848/1940).

O ativismo judicial, quando ligado ao sistema de justiça constitucional e ao Poder Judiciário, tem sido visto como uma conotação negativa. Ativismo judicial trata-se da atuação judicial “que ultrapassa os limites próprios e tradicionais do Judiciário ou da Justiça Constitucional. Em uma definição mais direta, ativismo judicial é a atividade

decisória judicial (ou de Tribunal Constitucional ad hoc do Judiciário) adotada com usurpação de funções ou excesso” (TAVARES, 2012, Epub: 148,1).

Verifica-se, portanto, que não há espaço para o judiciário inovar no ordenamento jurídico sob o amparo da interpretação conforme a constituição. Não pode uma questão de tamanho quilate ser tratado na esfera da judicialização da política ou do ativismo judicial, numa verdadeira supressão de competência do Poder Legislativo.

Considerando o princípio fundamental da separação dos poderes, o resultado obtido a partir de uma interpretação pode “subverter ou perturbar o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido”. Há necessidade de respeito pelo universo de competência fixado constitucionalmente aos demais poderes da república, por verdadeiro imperativo constitucional (SARLET, MARINONI E MITIDIERO, 2019, p. 293/294).

Embora a visão libertária a respeito da interrupção voluntária da gestação, conforme acima explicitado, esteja influenciando a discussão e a aplicação do direito brasileiro, tem-se que essa discussão deve ser levada a efeito, a princípio, pelo poder imbuído de tratar as questões atinentes à elaboração da lei, no caso, o Legislativo, sob pena de afronta ao sistema de divisão de poderes elencado pela Constituição Federal.

O Poder Legislativo possui a função legislativa que traduz-se na edição de atos legislativos de cunho primário, com capacidade de instituir direitos e criar obrigações. É nas casas legislativas que projetos de lei são apresentados e debatidos em suas comissões, assim como no plenário. (MENDES e GONET BRANCO, 2012 – Epub, 2619,1).

7. CONCLUSÃO

A filosofia libertária defende a existência de uma sociedade livre e o exercício da liberdade pelos indivíduos de forma ampla, sem a interferência de poderes constituídos. O presente estudo teve como objetivo analisar o pensamento filosófico libertário, como filosofia política, assim como qual a influência deste pensamento na questão da interrupção voluntária da gestação como um direito da mulher.

O ideal libertário teve como ponto de partida os movimentos liberais clássicos dos séculos XVII e XVIII, em específico a Revolução Inglesa do século XVIII. Para o momento libertário a liberdade individual é ponto fundamental, contrapondo-se à

intervenção estatal nas esferas da economia e até mesmo em eventuais questões envolvendo políticas distributivas e de renda.

O estado de natureza garante ao indivíduo a possibilidade de decidir suas ações de forma livre, assim como dispor de seus bens e de sua pessoa da melhor forma que entender, sem a necessidade de solicitar autorização para o exercício de sua vontade.

Considerando a possibilidade de transgressão das regras da natureza e a usurpação de direitos, os indivíduos concordam em abrir mão de parcela de sua liberdade a fim de formar uma comunidade, e, a partir de então, outorgaram à sociedade o exercício do controle dessa parcela de direitos.

A sociedade que se forma a partir da entrega de parcela da liberdade pelos cidadãos tem o poder de garantir o pleno exercício das liberdades, pelos indivíduos, sem a interferência de terceiros; não detinha a sociedade o poder de limitar a liberdade, mas tão somente o dever de garantir o pleno exercício do direito sem interferência de terceiros.

Entre os séculos XVII e XVIII surge, no ocidente, a ideia de libertarismo. O movimento liberal clássico foi considerado uma poderosa revolução libertária que se opunha à velha ordem, ao ideal de um Estado central de caráter absolutista. Os libertários pretendiam promover a liberdade individual em todos os aspectos, seja na ordem econômica, no mercado e nas liberdades pessoal e civil.

O libertarianismo defende que a liberdade é o bem essencial do homem e que a intervenção estatal deve ser mínima. O Estado deve ser mínimo. A partir do ideal de Estado mínimo, o libertarianismo sustenta três ideais: amplas liberdades individuais, tanto civis quanto políticas e econômicas; mercados livres e, por fim, um papel moderado para o Estado. Essas seriam as ideias comuns do libertarismo (TESÓN, 2001, p. 117).

Princípio central do libertarismo é a propriedade de si. A liberdade individual exercida pelo cidadão é base de sustentação do ideal libertário. O Estado possui legitimidade para agir, contudo, essa legitimidade é limitada à tutela dos direitos natos de cada indivíduo, com o fim de conter o uso ilegítimo da força.

Como detentor da liberdade individual e da propriedade de si, o indivíduo, na visão libertária, pode exercer seus direitos sexuais da forma como lhe aprouver. A questão da liberdade sexual também foi evolutiva, sendo primeiramente vista como um tabu, e, a história revela que desde o início da civilização humana havia leis que puniam ao menos alguns tipos de imoralidade sexual.

Com a evolução da sociedade a questão da liberdade sexual ganhou novos contornos; o sexo que antes era visto apenas como uma forma de proporcionar a gravidez e a procriação, em dias atuais passou a ser visto com outros olhos. As mulheres deixaram de ser consideradas propriedades do marido, tendo início o ideal de que o exercício dos direitos sexuais podem ser exercidos de maneira livre, desligada de qualquer ideia de moral pública ou de interesse público.

Com a evolução da questão do exercício da liberdade sexual tornou-se necessária a discussão a respeito do direito à interrupção voluntária da gestação, pois, sendo o ideal libertário pautado na ampla liberdade, sem interferência do Estado, forçar a mulher a suportar uma gravidez contra a sua vontade seria violar um princípio basilar assegurado desde os tempos em que os indivíduos viviam em estado de natureza.

A presente pesquisa não adentrou às discussões a respeito do início da vida do feto e tampouco em assuntos de cunho religioso. O objetivo do presente estudo foi o de analisar o pensamento filosófico libertário, como filosofia política, assim como verificar se esse pensamento está influenciando a discussão sobre a legalização da interrupção voluntária da gravidez como um direito da mulher.

As críticas a respeito do ideal libertário repousam no argumento de que a mulher, de forma voluntária, consentiu com a concepção, e, a partir de então, teria assumido verdadeiro compromisso com o feto, não tendo o direito de violar o que nominam de contrato. Rebatendo o argumento os libertários afirmam que inexistente qualquer contrato entre a mulher e o feto, mas somente uma promessa e que promessa não é contrato. Ademais, advogam que o feto não teria capacidade de contratar de forma voluntária e consciente.

Ainda, a questão debatida acerca do direito à vida do feto é rebatida pelos libertários no sentido de que a mulher não é obrigada, pelo princípio da plena liberdade, a abrigar alguém dentro de seu corpo a fim de prolongar sua vida. Ao pensar defender o direito à vida em prejuízo do direito à liberdade da mulher, estaria ocorrendo verdadeira violação do direito de autopropriedade, base do pensamento libertário (ROTHBARD, 2010, p. 161).

O pensamento libertário acerca interrupção voluntária da gravidez tem influenciado o pensamento jurídico, mormente no Brasil. A questão atinente à criminalização do aborto chegou ao Supremo Tribunal Federal em três situações, no caso,

no âmbito da ADPF 54 onde se discutia a questão da inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo era tipificada como crime de aborto, nos termos dos artigos 124, 126, 128, incisos I e II do Código Penal, e, ainda, no julgamento do HC 124.360, do Rio de Janeiro, quando a terceira turma do Supremo Tribunal Federal, em processo da relatoria do Ministro Marco Aurélio, entendeu, a partir de uma interpretação conforme a Constituição dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que seria possível a interrupção da gravidez, de forma voluntária, no primeiro trimestre da gestação, e, por fim, na ADPF 442, em 2017, objetivando o reconhecimento da não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal pela Constituição Federal de 1988.

Embora o Ministro, relator do acórdão do HC 124.360, do Rio de Janeiro, Luís Roberto Barroso, não tenha descrito que adotava a visão libertária, os fundamentos da decisão revelam a ideia filosófica. O Ministro considerou que, em se tratando de mulher, um aspecto central de sua autonomia é o poder que ela possui de controlar o próprio corpo e decidir as questões que lhe digam respeito, inclusive no que pertine à interrupção ou não da gravidez.

A decisão não passou imune à críticas, dentre as quais se destaca a questão do ativismo judicial. Sendo o aborto conduta criminal tipificada no Código Penal, as hipóteses de não punibilidade da conduta, tratadas como excludente de ilicitude, estão previstas na mesma legislação. Assim, não há espaço para o judiciário inovar no ordenamento jurídico sob o amparo da interpretação conforme a constituição. Não pode uma questão de tamanho quilate ser tratado na esfera da judicialização da política ou do ativismo judicial.

Por derradeiro, o problema de pesquisa foi respondido de forma positiva, pois, conforme demonstrado, o ideal libertário já vem influenciando a discussão, na esfera da doutrina e da jurisprudência, a respeito do aborto como um direito à liberdade da mulher. Evidente que é necessário avançar na discussão, obedecendo os ditames traçados pela Constituição Federal. O princípio da separação dos poderes compõe o núcleo essencial da formação do Estado de Direito e é no âmbito do Poder Legislativo que o debate deve ser levado a efeito.

REFERENCIAS

- BARROSO, Luís Roberto. **Habeas Corpus 124.306**. Supremo Tribunal Federal.
- BRANDÃO, Rodrigo. **Entre a Anarquia e o Estado do Bem-Estar Social: Aplicações do Libertarianismo à Filosofia Constitucional**. Rio de Janeiro: Revista EMERJ, vol. 21, 2019.
- BRASIL, Supremo Tribunal Federal – STF. Praça dos Três Poderes, Brasília – DF – CEP 70175-900 – www.stf.jus.br.
- BRASIL, **Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal.
- DABHOIWALA, Faramerz. **As origens do sexo: uma história da primeira revolução sexual**. Tradução de Rafael Montovani. 1.^a ed. São Paulo: Globo, 2013.
- DEL RE, Alisa. **Dicionário Crítico do Feminismo**. Organizadores: Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré e Danièle Snotier. São Paulo: Editora Unesp, 2009.
- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade I: A vontade de saber**. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 13.^a ed. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1988.
- LOCKE, John, 1632-1704. **Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil**. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Rio de Janeiro: Vozes, 1994.
- LUNKES, Cesar Augusto. **A influência do libertarianismo no argumento da permissibilidade do aborto**. Curitiba: Revista Foco, vol. 16n7-070, 2023.
- MENDES, Gilmar Ferreira. GONET BRANCO, Paulo Gustavo. **Curso de direito constitucional**. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- NOZICK, Robert. **Anarquia, Estado e Utopia**. Tradução: Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Joege Zahar Editor, 1991
- ROTHBARD, Murray N. **A Ética da Liberdade**. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.
- ROTHBARD, Murray N. **Por uma nova liberdade: o manifesto libertário**. Tradução de Rafael de Sales Azevedo. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2013.
- SARLET, Ingo Wolfgang. **Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero**. – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
- SANDEL, Michael J. **Justiça: O que é fazer a coisa certa**. Tradução de Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. 6.^o ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

SILVA, Dulcineia Rocha da. **Biopoder na concepção de Michel Foucault: O poder do Estado no controle da Sociedade.** Periagoge. UCB. V. 1, n. 1, 2018. ISSN 2675-3820. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/periagoge/article/view/8909>; acesso em 10/01/2023, às 21h53.

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. **Direito Constitucional: Teoria, história e métodos de trabalho.** 2.^a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, José Luiz Bolzan de. **Ciência política e teoria do estado.** 8.^a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014.

**A CARACTERIZAÇÃO DO DANO ESTÉTICO/NÃO PATRIMONIAL
PROVENIENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO E SUA INDENIZAÇÃO NO
ÂMBITO DOS TRIBUNAIS TRABALHISTAS - COMPARATIVO BRASIL X
PORTUGAL**

*THE NON-PECUNIARY/AESTHETIC DAMAGE CONSTITUTION
DESCENDANT FROM THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP AND ITS
RESTITUTION OBLIGATIONS WITHIN THE EMPLOYMENT COURTS - BRAZIL VS.
PORTUGAL COMPARISON.*

Bianca Bruna Bemelli¹
Márcia Coser Petri²

RESUMO:

Este estudo aborda o conceito de Dano Estético/Não Patrimonial, uma forma de buscar reparação pelos danos estéticos permanentes causados a uma pessoa devido a lesões visíveis resultantes de acidentes relacionados ao trabalho. O objetivo da presente pesquisa é comparar as particularidades e semelhanças entre o direito civil e trabalhista do Brasil e de Portugal. O referido dano tem um impacto profundo na vida do trabalhador, causando desconforto constante, preconceito devido à alteração física e mudanças na percepção pessoal. A análise da reparação do dano estético/não patrimonial é crucial, pois como se pode quantificar a dor, a modificação da imagem e a constante lembrança da lesão sofrida? A pesquisa examina como os tribunais de ambos os países aplicam esse conceito por meio de estudos de casos concretos, analisando a existência ou ausência de critérios para a fixação da reparação. São estudados casos semelhantes nas regiões de Videira/SC (Brasil) e Lisboa (Portugal) entre os anos de 2019 e 2023, relacionados ao Dano Estético/Não Patrimonial decorrente de acidentes de trabalho. O estudo destaca as diferenças e semelhanças na abordagem do dano estético nos tribunais brasileiros e portugueses, considerando a jurisprudência e os princípios legais de cada país. São analisados casos reais para entender como os tribunais decidem sobre a concessão de indenizações por dano estético, levando em consideração fatores como a gravidade da lesão e o impacto na qualidade de vida da vítima. Há ainda o escopo de compreender como o dano estético é configurado no direito luso-brasileiro e as diferentes abordagens dos tribunais na análise e concessão de indenizações por esse tipo de dano, fornecendo uma visão abrangente das formas de recomposição e reparação do dano estético em ambos os países. Ocorrendo uma divergência entre os valores de indenizações para do dano estético/não patrimonial entre os países, além de sua aplicação não estar alinhada completamente com suas legislações e doutrinas.

¹Graduanda e Egressa do curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc Videira.

²Professora Orientadora. Mestre em Direito pela UNOESC Chapecó - SC. Especialização em Direito pela UNOESC Videira - SC e Especialização em Direito Contemporâneo pela UNC Canoinhas SC. Graduação em Direito e Administração pela UNOESC Videira - SC. Professora e membro do NDE do curso de Direito e, atualmente, Coordenadora do Curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina - campus de Videira. E-mail: marcia.petri@unoesc.edu.br.

PALAVRAS CHAVE:

Direito. Responsabilidade Civil. Direito do Trabalho. Acidente de Trabalho.

ABSTRACT:

This study addresses the concept of Aesthetic/Non-Patrimonial Damage, a way in which an individual seeks restitution for permanent aesthetic damages suffered due to visible injuries caused by work-related accidents. The research aims to compare specificities and similarities between civil and labor law within Brazil and Portugal. This type of damage has a profound impact on a person's daily life, causing persistent discomfort, discrimination due to physical alteration, and changes in personal perception. The damage's restitution analysis is crucial, considering how one can quantify the pain, image alteration, and constant reminders of the injury. The research examines how the courts in both countries apply this concept through studies of real case scenarios, analyzing criteria for the presence or absence of restitution. Similar cases in the regions of Videira/SC (Brazil) and Lisbon (Portugal) between 2019 and 2023 related to Aesthetic/Non-Patrimonial Damage resulting from workplace accidents are studied. The study highlights the differences and similarities in the Brazilian and Portuguese courts' approach to aesthetic damage, taking into account each country's legal precedents and principles. Additionally, real cases are analyzed to understand how courts decide on the compensation for aesthetic damage, considering factors such as injuries severity and their impact on the victim's quality of life. The study also seeks to understand how aesthetic damage is constituted in Portuguese-Brazilian law and the different approaches of the courts in the analysis and restitution of those types of damage, providing a comprehensive view of the forms of reparation and compensation for aesthetic damage in both countries. Occurring a divergence between the compensation values for non-material/non-pecuniary damage among countries, in addition to its application not being fully aligned with their legislations and doctrines.

KEY WORKS:

Law. Civil Liability. Labor Law. Workplace Accident.

1. INTRODUÇÃO

O Dano estético/Não-Patrimonial é uma forma de buscar a recomposição dos prejuízos estéticos suportados por uma pessoa que sofreu lesão física aparente e permanente na sua imagem, autoestima, e percepção pessoal, em acidentes envolvendo a relação de trabalho.

A presente pesquisa buscou fazer um comparativo entre Brasil e Portugal com o intuito de demonstrar as particularidades e semelhanças da aplicação do dano estético/não patrimonial na esfera do direito civil, dos trabalhadores dos dois países.

Esse tipo de dano afeta profundamente as ações pessoais cotidianas, pois gera constante desconforto e questionamentos. A visualização do dano sempre fará a vítima

voltar às memórias do ocorrido, obrigando-a a lidar com o próprio preconceito pelo estado modificado. Além disso, a vítima enfrenta a mudança de sua percepção pessoal e da forma como se enxerga, passando a ser desafiada cotidianamente a reaprender a conviver com seu novo estado natural.

A análise da recomposição dano estético/não patrimonial é de extrema importância, pois como se pode mensurar monetariamente a dor sofrida pela pessoa, a modificação da sua imagem e a constante lembrança da causa da sua lesão?

A forma mais adequada de compreender essa espécie de dano foi por meio da análise de casos concretos julgados pelos tribunais Brasileiros e Portugueses.

O estudo em questão analisa a configuração do dano estético e a comparação entre o direito do trabalho e a responsabilidade civil do empregador em Portugal e no Brasil. Foi realizado um estudo de casos concretos similares nas regiões de Videira/SC (Brasil) e Lisboa (Portugal), que dizem respeito à aplicação do Dano Estético/Não Patrimonial e às formas de recomposição destes com base na jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho TRT-12 - Vara de Videira - versus a jurisprudência do Tribunal da Relação de Lisboa em casos de acidentes de trabalho ocorridos no lapso temporal entre 2019 e 2023.

A responsabilidade do empregador e a recomposição do dano estético/não patrimonial variam entre Brasil e Portugal, mas ambos os países estabelecem a responsabilidade do empregador nesses casos.

A metodologia utilizada fundamentou-se na consulta em revisões bibliográficas com o objetivo de identificar os principais textos, artigos, livros e doutrinas que tratam do tema de forma exploratória e descritiva, além de coletar dados e informações na legislação e jurisprudência de ambos os países.

Além das revisões bibliográficas houve a análise comparativa das abordagens dos tribunais luso-brasileiro no que diz respeito ao reconhecimento e concessão do dano estético/não patrimonial, identificando as diferenças e semelhanças entre os dois sistemas jurídicos, considerando a jurisprudência e os princípios legais aplicáveis em cada país.

Por derradeiro, examinou-se as decisões judiciais e os argumentos utilizados pelos magistrados para conceder ou negar a indenização por dano estético, demonstrando os elementos que influenciam a decisão, como a gravidade da lesão, o impacto na qualidade de vida da vítima e os critérios para quantificação da indenização.

2. O DANO ESTÉTICO PROVENIENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO

Dano estético pode ser conceituado como qualquer espécie de modificação “duradoura ou permanente que aparência externa de uma pessoa”, capaz de lhe acarretar um afeamento, e, com capacidade de causar constrangimentos e até mesmo desgostos, trazendo ao ofendido uma dor considerada moral. (LOPES, 2021, p.57).

O dano estético proveniente de acidente de trabalho refere-se a lesões ou deformações que afetam a aparência do trabalhador como resultado de um acidente no local de trabalho, gerando impactos significativos na autoestima e qualidade de vida do trabalhador, que busca o judiciário a fim de obter compensações financeiras que apesar de não suprir o dano causado, trazem certo alento. (LOPEZ, 2021, p.60).

Em situações que o dano estético provém de um acidente de trabalho as consequências físicas e emocionais do incidente laboral são ressarcidas pelo empregador que, após análise da sua responsabilidade, tem o dever de indenizar de maneira adequada o seu funcionário. Quando um trabalhador sofre lesões que afetam a sua aparência, seja por queimaduras, cicatrizes, amputações ou outras causas, isso pode ter um impacto profundo em sua autoestima e bem-estar psicológico, podendo, ainda, influenciar a vida social e profissional do indivíduo, às vezes levando à discriminação ou isolamento. (OLIVEIRA, 2022, p.350).

A aplicação da lei, doutrina e jurisprudência relacionada a danos estéticos em acidentes de trabalho varia de acordo com cada caso concreto, na maioria dos casos envolve as reivindicações de compensação e a necessidade de avaliação médica e pericial para determinar a extensão do dano e as obrigações legais do empregador. (LOPEZ, 2021, p.63).

Assim, para entender qual é a base dessa aplicação, se faz necessária a análise dos pontos a seguir:

2.1. DANO ESTÉTICO E O DIREITO CIVIL

A estética surge na sociedade relacionando a sensação pessoal de cada pessoa “eu sinto” de forma básica e primitiva, e a percepção da sociedade sobre a sua imagem, e

como essa percepção afeta o seu bem-estar psicológico, abrindo espaço para o autoquestionamento e a busca de uma autoimagem ideal. (LOPEZ, 2021, p.83).

Dano estético pode ser definido como um prejuízo causado à aparência física e a percepção de uma pessoa, resultando em uma alteração negativa na sua estética original. De acordo com a professora brasileira Teresa Ancona Lopez (2021, p.57), reafirmando o que já citado alhures, o dano estético se define como “qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um afeamento e lhe causa constrangimentos e desgostos”.

A noção de dano estético conhecido no direito Português como dano não-patrimonial tem como característica principal a compensação do dano causado em uma avaliação pecuniária. Para o professor português António Pinto Monteiro (2015, p.14) no dano não-patrimonial “pode o bem ou interesse lesado não ter natureza patrimonial, como sucede com a integridade física, com a saúde, a liberdade, a honra, o bom nome e a reputação - e apesar disso, da lesão resultarem danos patrimoniais”.

Para o Direito Civil Brasileiro o dano estético é vislumbrado como um dano extrapatrimonial, passível de compensação, referente a uma lesão ou alteração na integridade física ou psíquica de uma pessoa, causando-lhe prejuízo à sua estética ou aparência. O Código Civil em seu artigo 186 dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (BRASIL, 2002, s/n) sendo esse artigo a base para pleitear a indenização pelo dano sofrido.

Já para o Direito Civil Português o dano não-patrimonial se relaciona com a dor, sofrimento, estresse psicológico, e a perda da qualidade de vida. Em seu artigo 496º do Código Civil Português (PORTUGAL, 1966, s/n) dispõe que: “Na fixação da indenização deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito”.

Em comparação, ambos os sistemas jurídicos visam proteger os indivíduos contra danos não-patrimoniais, considerando a gravidade e a extensão dos danos na fixação das indenizações. Em suma, tanto no Brasil quanto em Portugal, reconhece-se a importância da reparação do dano estético/não-patrimonial, buscando compensar o prejuízo causado à aparência física, à estética e à esfera extrapatrimonial das pessoas afetadas.

2.2. A RESPONSABILIDADE CIVIL

A Responsabilidade Civil possui amparo na Constituição Brasileira nos arts. 5.º, X³ e 7.º XXVIII⁴, onde se assegura a inviolabilidade da imagem da pessoa, e garante o direito a indenização por danos causados a esse direito, além da obrigação do empregador de indenizar o empregado em casos de acidente de trabalho quando incorrer em dolo ou culpa. (BRASIL, 1988, s/n).

A análise da responsabilidade civil brasileira, na esfera infraconstitucional, encontra base no Código Civil, quando no título III - Dos Atos Ilícitos – art. 186 o qual prevê que comete ato ilícito e possui responsabilidade civil, a pessoa que causar dano a outrem. Em específico o mesmo Código traz em seu TÍTULO IX - da Responsabilidade Civil - no artigo 927 o seguinte preceito normativo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 2002, s/n).

Em suma, a responsabilidade civil nos casos de acidente de trabalho refere-se à obrigação de reparar quaisquer danos causados a terceiros/empregados em decorrência de uma conduta ilícita, seja ela voluntária, negligente ou imprudente.

A análise da responsabilidade civil portuguesa tem início no Código Civil daquele País, na Subsecção I - Responsabilidade por Factos Ilícitos – quando o seu primeiro artigo traz como conceito o que segue:

Artigo 483.º

1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. (PORTUGAL, 1966, s/n).

³ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

⁴ Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Esse artigo consagra o princípio de que aquele que comete um ato ilícito, agindo de forma intencional (dolosa) ou negligente (culposa), e causa um dano a outra pessoa, tem a responsabilidade de reparar os danos causados.

Essa responsabilidade decorre do princípio geral de que cada indivíduo deve agir de forma a não prejudicar os direitos e interesses legítimos de terceiros.

Em comparação, os dois artigos trazem o mesmo núcleo principiológico, de que toda pessoa que gerar dano de maneira dolosa ou culposa deve repará-lo, nas regulamentações gerais e específicas de cada ordenamento jurídico.

A doutrina brasileira exemplifica e aprofunda o dano seguindo a mesma linha do ordenamento jurídico:

Atos ilícitos, na acepção rigorosa aqui considerada, são todas as ações ofensivas de direitos alheios, proibidas pela ordem jurídica e imputáveis a uma pessoa a título de culpa ou dolo (ou seja, em termos de se poder afirmar ter ela procedido com culpa ou dolo). É esta a acepção que está contida no art. 186 do Código Civil, que exige uma ‘ação ou omissão voluntária’ ou um ato praticado ‘com negligência ou imprudência’ e que como consequência produz, se resultarem danos, a obrigação de reparar regulado nos arts. 927 e s. (NORONHA, 2010, p.382).

Já o doutrinador português António Pinto Monteiro em seu artigo A Tutela dos Direitos de Personalidade no Código Civil (2021, p.13) descreve que: “em caso de violação ilícita e culposa de algum direito de personalidade, de que resultem danos, poderá o lesado pedir a correspondente indenização (arts. 483º e 70º, nº 1)”.

Ambos os doutrinadores se fundamentam no princípio da reparação integral. Esse princípio estabelece que a pessoa que causou um dano a outra tem a obrigação de reparar integralmente os prejuízos causados. Assim, a reparação deve abranger não apenas os danos patrimoniais e lucros cessantes sofridos, mas também os danos que envolvem bens imateriais como o sofrimento psíquico, a dor, a angústia, a frustração, o desconforto e a autoestima da vítima.

Nos artigos seguintes - TÍTULO IX - o Código Civil Brasileiro trata dos meios específicos de responsabilidade. Para a nossa temática, o artigo a seguir traz a primeira definição da responsabilidade do empregador, nos seguintes termos:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

(BRASIL, 2002, s/n).

Partindo da visão civil da responsabilidade, passa-se a observar a fundo a responsabilidade do empregador sobre os danos suportados pelo empregado. A Consolidação das Leis Trabalhistas Brasileira traz no TÍTULO II-A - Dano Extrapatrimonial - em seu primeiro artigo o seguinte: “Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título”. (BRASIL, 1943, s/n).

Os danos que podem ser objeto de responsabilidade civil trabalhista incluem acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, assédio moral, assédio sexual, discriminação, entre outros. (OLIVEIRA, 2022, p.350). O empregador tem o dever de oferecer um ambiente de trabalho seguro, cumprir as normas de saúde e segurança ocupacional, fornecer os equipamentos de proteção adequados, conforme disposição expressa do artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho:

Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. (BRASIL, 1943, s/n).

Caso ocorra um dano ao empregado em decorrência do trabalho, a responsabilidade civil do empregador pode envolver o pagamento de indenizações por danos materiais, como despesas médicas e perda de salário, e também por danos morais, como o sofrimento psicológico, e o dano estético que é a violação dos direitos da personalidade, especificamente dano à imagem. (OLIVEIRA, 2022, p.287).

Observa-se mais especificamente esse dano estético através do Artigo 223-C. da Consolidação das Leis Trabalhistas “A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física”. (BRASIL, 1943, s/n). Este dispositivo põe a salvo o direito de reparação por danos permanentes à imagem e à autoestima do empregado, que detém o direito de reparação não só de danos materiais, mas também de danos estéticos decorrentes de acidentes de trabalho.

Oliveira (2022) resume de maneira eficiente a base para configuração do dano no âmbito trabalhista nos seguintes termos: “onde houver dano ou prejuízo, a

responsabilidade civil é invocada para fundamentar a pretensão de ressarcimento por parte daquele que sofreu as consequências do infortúnio” (OLIVEIRA 2022, p.87).

Para o Direito do Trabalho Brasileiro existem dois tipos de responsabilidade civil, a subjetiva e a objetiva. Na responsabilidade subjetiva, o dever de indenizar decorre do comportamento do indivíduo que causa danos a terceiros, sendo necessário comprovar dolo (intenção) ou culpa. Por outro lado, na responsabilidade objetiva, basta a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade para surgir o dever de indenizar, independentemente da conduta culposa ou não do responsável pelos danos. (LOPEZ, 2021, p.85-86).

Preconiza Oliveira (2022), observando a concepção clássica da responsabilidade civil subjetiva, que ocorrerá a incidência da reparação do dano na seguinte situação: “só haverá obrigação de indenizar o acidentado se restar comprovado que o empregador teve alguma culpa no evento, mesmo que de natureza leve ou levíssima.” Entende o doutrinador quanto a responsabilidade objetiva que: “basta que haja o dano e o nexo de causalidade para surgir o dever de indenizar, sendo irrelevante a conduta culposa ou não do agente causador” (OLIVEIRA, 2022, p.103 e 105).

Para o Direito do Trabalho Português a reparação dos danos é estabelecida seguindo o artigo 496 do Código Civil que dispõe: “na fixação da indenização deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito”. (PORTUGAL, 1966, s/n).

A reparação desse dano para o direito português está interligada com a tutela da personalidade, ficando evidente essa prática no artigo 70º do Código Civil:

Artigo 70.º

1. A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral.
2. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida. (PORTUGAL, 1966, s/n).

A primeira parte do artigo demonstra a proteção à personalidade. Esse princípio estabelece que a lei tem o objetivo de proteger os indivíduos contra ofensas ilícitas ou ameaças que possam afetar sua integridade física ou moral. Ele garante que as pessoas tenham o direito de ter sua dignidade e identidade respeitadas, estabelecendo limites e punições para aqueles que violarem esses direitos. (LOPEZ, 2021, p.66-67).

Já na segunda parte, menciona o princípio da prevenção e reparação. Esse princípio determina que, independentemente da responsabilidade civil, a pessoa ameaçada ou ofendida tem o direito de buscar medidas adequadas às circunstâncias do caso para evitar a consumação da ameaça ou amenizar os efeitos da ofensa já cometida. Visa também garantir a proteção imediata da pessoa, permitindo que ela tome as medidas necessárias para evitar danos adicionais ou buscar a reparação dos danos causados. (OLIVEIRA, 2022, p.288).

2.3. APLICAÇÃO DO DANO ESTÉTICO/NÃO PATRIMONIAL

No que tange à aplicação do dano estético/não patrimonial, o direito português apresenta melhores instrumentos para sua delimitação, o Artigo 496 do Código Civil Português dispõe o seguinte:

Artigo 496º

[...]

4 - O montante da indemnização é fixado equitativamente pelo tribunal, tendo em atenção, em qualquer caso, as circunstâncias referidas no artigo 494.º; no caso de morte, podem ser atendidos não só os danos não patrimoniais sofridos pela vítima, como os sofridos pelas pessoas com direito a indemnização nos termos dos números anteriores. (PORTUGAL, 1966, s/n).

Além do previsto pelo Código Civil, o ordenamento jurídico português estabeleceu no Decreto-Lei n.º 352/2007 parâmetros para definir os diversos tipos de danos, com avaliação de incapacidades permanentes e a valoração do dano estético. Cada seqüela deve ser valorizada apenas uma vez, mesmo que a sua sintomatologia se encontre descrita em vários capítulos da tabela, exceção feita à valorização do dano estético. Não se valorizam as seqüelas que estejam incluídas ou derivam de outra, ainda que descritas de forma independente, facilitando a definição e aplicação do dano. (PORTUGAL, 2007, s/n).

Já no Brasil, não existe uma legislação específica para a aplicação do dano; no entanto os magistrados levam em conta as circunstâncias específicas do caso, como a extensão do dano estético, a profissão da vítima, sua idade, seu estilo de vida e as consequências físicas e psicológicas sofridas. (OLIVEIRA, 2022, p.37-41).

Com base nessas análises, os magistrados determinam se o autor/causador do dano estético deve ser responsabilizado e condenado a indenizar a vítima. Vale ressaltar que

cada caso é único, e a aplicação do dano estético pelos magistrados pode variar de acordo com as circunstâncias específicas e a interpretação das leis e jurisprudência aplicáveis.

3. COMPARATIVO CASOS REAIS BRASIL X PORTUGAL

A fim de visualizar essas diferenças, buscou-se comparar casos concretos nos dois países, esse comparativo se baseia em três aspectos: na descrição das circunstâncias do acidente, na definição da responsabilidade pelo acidente e no valor da recomposição/indenização pagos a esse dano.

Assim, é possível visualizar de maneira didática a aplicação e recomposição desse dano tanto no Brasil quanto em Portugal.

3.1. AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0000128-33.2022.5.12.0020 - BRASIL

No caso abaixo, o Empregado, ao operar uma refiladeira, teve sua mão direita atingida pela serra após tentar desobstruir a máquina ainda em funcionamento, resultando em uma lesão grave que demandou procedimentos médicos. Os tratamentos deixaram cicatrizes aparentes e causaram dano estético, impactando a força muscular e a flexão dos dedos.

3.1.1. DO ACIDENTE

O Empregado operava uma refiladeira quando esta foi obstruída e ao desobstruí-la ainda ligada, acabou tendo a mão direita atingida pela serra. Como consequência, sofreu uma grave lesão em sua mão, necessitando de procedimentos médicos para reparar o dano.

Esses procedimentos causaram cicatrizes aparentes e geraram dano estético ao Empregado. Apresentando lesões cicatrizadas hipocrômicas em mão direita (6 cm) e antebraço esquerdo (4 cm). O movimento de pinça não está prejudicado, sem redução dos movimentos de flexão dos seus dedos, exceto perda de força muscular para flexão de todas as falanges do Quirodáctilo direito, com ausência da flexão da falange distal do Quirodáctilo. (LUIZ OSMAR FRANCHIN - Autos 0000128-33.2022.5.12.0020,

sentença, p.22).

3.1.2. DA RESPONSABILIDADE

Analisando a decisão do juízo, este coloca em sua argumentação que a responsabilidade pelo acidente é concorrente, já que o autor concorreu para o evento. Isto porque, já tendo um mínimo de experiência na atividade, sabia dos riscos de limpar a máquina com ela ligada.

No entanto, não há prova documental de qualquer treinamento ministrado ao Empregado e segundo o perito a máquina deveria ter o sistema de intertravamento, que corresponde ao automático desligamento da máquina ao ter a tampa aberta. Assim para o referido juízo foi “o acidente – que, felizmente não teve maiores consequências do que poderia ter – foi causado por culpa de ambas partes” (LUIZ OSMAR FRANCHIN - Autos 0000128-33.2022.5.12.0020, sentença - p.22).

3.1.3. DA INDENIZAÇÃO

Embora a análise do perito aponta que a lesão não configura dano estético e não o considere indenizável, o tribunal reconhece o equívoco pericial já que no laudo assinala que a cicatriz tem boa condição, sem quelóides ou infecções, ou seja, o acidente gerou uma modificação no aspecto original do Empregado, configurando o dano estético.

A análise feita pelo perito é boa e, juntando-se à ela alguns dos pressupostos mencionados no art. 223-G e incisos da CLT (por analogia e mesmo diretamente), mas desprezando a gradação do §1º, por entendê-la inconstitucional, atentando para a culpa recíproca, este Juízo fixa os danos estéticos em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). (Luiz Osmar Franchin - Autos 0000128-33.2022.5.12.0020, Sentença p.23).

A decisão do tribunal traz a culpa concorrente do Empregado e do Empregador, se baseando no Art. 223-G e incisos da CLT que estabelece os requisitos a serem analisados pelo juiz ao definir o dano:

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:
I - a natureza do bem jurídico tutelado; II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação; III - a possibilidade de superação física ou psicológica; IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo

moral; VII - o grau de dolo ou culpa; VIII - a ocorrência de retratação espontânea; IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa; X - o perdão, tácito ou expreso; XI - a situação social e econômica das partes envolvidas; XII - o grau de publicidade da ofensa. (BRASIL, 1943, s/n).

Por fim, o tribunal reconheceu o dano estético atentando para a culpa recíproca fixando os danos estéticos no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.2. AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0000297-88.2020.5.12.0020 – BRASIL

No cenário a ser analisado, o Empregado, enquanto desempenhava suas funções no setor de expedição de carcaças, foi acidentalmente lesionado no punho esquerdo por um colega que, originário do setor de abate, tentava remover o pé de um suíno. A resultante Lesão no Nervo Mediano e Lesão Parcial nos Tendões Superficiais exigiu intervenção médica, deixando cicatrizes cirúrgicas significativas, causando um dano estético ao Empregado.

3.2.1. DO ACIDENTE

O Empregado trabalhava no setor de expedição de carcaça, exercendo suas atividades laborativas normalmente, quando outro colega que trabalhava no setor de abate, se dirigiu ao local de trabalho do Empregado para “cortar o pé” de um suíno que não havia sido retirado no setor de abate, ao ajudar o colega a cortar o pé da carcaça do suíno, este o lesionou acidentalmente no punho esquerdo com uma faca para o trabalho.

Como consequência, o Empregado sofreu uma Lesão no Nervo Mediano e uma Lesão Parcial nos Tendões Superficiais, apresentando cicatrizes cirúrgicas de Zetaplastia com 20 cm em cruz na região anterior do antebraço esquerdo sofrendo um grave dano estético até seu punho, necessitando de procedimentos médicos para conter o dano. (Luiz Osmar Franchin - Autos 0000297-88.2020.5.12.0020, sentença, p.37).

3.2.2. DA RESPONSABILIDADE

Observando o julgamento do magistrado, este inicia a sua argumentação afastando a responsabilidade objetiva prevista no Art. 927 do CC, já que entende que o acidente foi

gerado pelo Empregado e o colega que agiram de maneira desatenta na execução do trabalho, como diz abaixo:

“Relativamente à responsabilidade fundada no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, entende o Juízo que não é o caso, já que as atividades, como referidas por ambas partes, não impõem um risco extraordinário. Ao contrário, na percepção do julgador, atividade normal de um frigorífico. O evento em si do acidente é totalmente atípico. Situação única em que, por desatenção de duas pessoas, aconteceu o acidente”. (Luiz Osmar Franchin - Autos 0000297-88.2020.5.12.0020, Sentença, p38).

Após afastar a hipótese da responsabilidade objetiva o magistrado trata da responsabilidade subjetiva exemplificando que a negligência do Empregado e do colega forma os causadores do acidente e ainda afasta esta responsabilidade, “Daí porque este Juízo acredita que a displicência de ambos foi o motivo causador do acidente.” (Luiz Osmar Franchin - Autos 0000297-88.2020.5.12.0020, sentença p.40).

Assim, após a análise da responsabilidade pelo magistrado, este, pelo fato do Empregado e do colega terem sido responsáveis pelo evento, o julgamento configurou o ato como culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil, aplicando essa premissa de culpa concorrente na composição dos danos.

3.2.3. DA INDENIZAÇÃO

O dano estético ao Empregado é evidenciado nas imagens juntadas na inicial e demonstrado na perícia médica especializada. Novamente o magistrado compôs o dano com base nos pressupostos mencionados no art. 223-G e incisos da CLT por analogia e diretamente, analisando que este dano não implica em qualquer questão de incapacidade, e se atentando para a culpa recíproca já justificada o Juízo fixa os danos estéticos no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.3. AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0001556-84.2021.5.12.0020 - BRASIL

No caso abaixo, o Empregado sofreu um acidente enquanto auxiliava seu colega na retirada de molas de um caminhão, o qual foi suspenso com um macaco manual mal calçado pelo colega. O empregador não cumpriu requisitos como calçar o macaco e o

caminhão, e nem forneceu ao funcionário treinamento adequado para a execução do trabalho. Assim como consequência do acidente o Empregado sofreu um dano estético.

3.3.1. DO ACIDENTE

O Empregado auxiliava seu colega na retirada de duas molas de cada feixe de um caminhão, o qual, estando na rampa, foi suspenso com a ajuda de um macaco manual por seu colega, que, todavia, não o calçou corretamente, fazendo com que o macaco escapasse e o caminhão que estava suspenso caiu e prensou a mão do Empregado.

Como consequência, o empregado sofreu a amputação do dedo indicador direito, além de deformidades na mão e dedos direitos comprovados pelas imagens do acidente e perícia do profissional especializado.

3.3.2. DA RESPONSABILIDADE

O magistrado inicia a análise da responsabilidade abordando que o Empregado não recebeu nenhum treinamento para exercer o trabalho de auxiliar de mecânico, e frisou que as regras de segurança foram esquecidas, ignoradas ou desprezadas, pelo empregador.

“Se o dono dela não cuida para que os seus empregados tomem os cuidados necessários, se não propicia treinamento, se não fiscaliza se trabalhos mais perigosos – do ponto de vista do risco que implicam – e trabalhar debaixo de um caminhão suspenso (ainda que apenas com parte do corpo) é algo de risco, de perigoso, que merece toda a atenção possível. Tipo realizar um check-list de medidas de segurança.” (Luiz Osmar Franchin - Autos 0001556-84.2021.5.12.0020, sentença p.25).

Também o Juízo estabelece requisitos que deveriam ter sido analisados pelo empregador antes de colocar o Empregado no exercício da função, a primeira delas seria calçar o macaco hidráulico para que a base fosse segura, a segunda, calçar o caminhão para que, havendo qualquer problema com o macaco, ele tivesse um segundo obstáculo para não cair e se manter suspenso e, por fim, a terceira o treinamento adequado do Empregado, já que esse não era seu exercício comum de trabalho. (Luiz Osmar Franchin - Autos 0001556-84.2021.5.12.0020, sentença, p.25).

Por derradeiro o magistrado estabeleceu a responsabilidade solidária dos empregadores sendo os proprietários como corresponsáveis pelo eventual débito, antecipando a fase da desconsideração da personalidade jurídica, pois acidente de

trabalho causou consequências graves para a saúde do autor. Estabelecendo a culpa pelo evento integralmente, dos réus.

3.3.3. DA INDENIZAÇÃO

O dano estético causado ao Empregado é evidente e demonstrado pelas imagens juntadas na inicial, demonstrando também a evolução do tratamento, das cirurgias, havendo uma sensível melhora. No entanto, o magistrado não afastou o dano pois há a ausência do dedo indicador direito, além da deformação da mão, do dedo mindinho e das cicatrizes aparentes. (Luiz Osmar Franchin – Autos 0001556-84.2021.5.12.0020, sentença, p.26).

Também a perícia constatou que o dano estético é permanente e se situa no nível 2 pelo método de Análise da Impressão e do Impacto do Prejuízo Estético (A.I.P.E), adotado na Espanha. Por fim, o magistrado usou de alguns dos pressupostos mencionados no art. 223-G e incisos da CLT, fixando os danos estéticos em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (Luiz Osmar Franchin – Autos 0001556-84.2021.5.12.0020 sentença, p.26).

3.4 PROC. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª SECÇÃO – PORTUGAL

No incidente descrito abaixo, o Empregado encontrava-se em um telhado, realizando tarefas, quando desmaiou e caiu de uma altura de 7 metros, sofrendo lesões graves, Como resultado, o Empregado sofreu um dano não patrimonial ficando incapacitado e enfrentando dificuldades físicas e psicológicas, incluindo dores persistentes e impactos emocionais.

3.4.1. DO ACIDENTE

O Empregado encontrava-se sentado em um telhado, furando chapas metálicas, com os braços acima da cabeça para furar as referidas chapas, usando um berbequim eléctrico e procedendo à colocação de camarões para que os trabalhadores que se encontravam acima das chapas pudessem colocar e apertar as anilhas e porcas que seguram as estruturas, passou um tempo o Empregado desmaiou e caiu deste telhado de uma altura de 7 metros e meio, desde a cobertura do 2º piso para o piso zero, estatelando-

se no chão, ficando inconsciente.

O referido acidente gerou lesões/sequelas, ficando a padecer de rigidez no joelho e encurtamento de membro, amiotrofia da perna, fratura da tíbia e anquilose no tornozelo, dependendo de ajuda para se locomover, ficando com incapacidade permanente e impossibilitado de desempenhar profissões que exijam esforços físicos. Também devido às intervenções cirúrgicas, sofre com sintomas dolorosos, sentimentos de desgosto, revolta e frustração, passando a ser uma pessoa triste e angustiada, privada de bem estar físico e psicológico. Proc. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª Secção - Maria Celina Nóbrega - sentença p.18).

3.4.2. DA RESPONSABILIDADE

Analisando a decisão o juízo coloca em sua argumentação que a Empregadora agiu de maneira culposa, pois, conhecia as regras de segurança impostas por lei, e não agiu com o devido cuidado, não adotou meios de segurança ao ambiente de trabalho e não ofereceu equipamentos adequados para proteção individual dos seus Empregados. (Proc. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª Secção - Maria Celina Nóbrega - sentença p.7-8).

Por conta dessa omissão as regras de segurança, se configura a responsabilidade objetiva da Empregadora, sendo possível verificar o nexo de causalidade entre a referida omissão de regras de segurança e a queda sofrida pelo Empregado, geradora de prejuízos para este. Ainda vale acrescentar que o Empregado teria iniciado a referida tarefa no dia seguinte à sua contratação, sem nenhum treinamento por parte da Empregadora, o que permite reforçar a convicção de que não agiu com o devido cuidado, salvaguardando os possíveis riscos que envolviam as referidas tarefas. Proc. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª Secção - Maria Celina Nóbrega - sentença p.17-18).

3.4.3. DA INDENIZAÇÃO

A decisão do tribunal expõe que como houve a atuação culposa do Empregador é devido o ressarcimento dos danos não patrimoniais sofridos pelo Empregado. O tribunal analisou para fixar a indenização os requisitos da responsabilidade civil por fato ilícito previstos nos artigos 483º e 496º do Código Civil Português, isto é, um comportamento ilícito do empregador causador de dano não patrimonial, ou seja, um dano

suficientemente grave para merecer a tutela do direito, a culpa e o nexó de causalidade entre o dano e o facto ilícito.

“O referido sinistrado desencadeia sentimentos de desgosto, revolta e frustração ao autor. O autor padece de sintomas dolorosos; tornou o autor uma pessoa triste e angustiada; sofrimento que o afeta na saúde, alegria de viver, bem-estar físico e psicológico.” (Proc. 1855/11.9TTLSB.L1 4ª Secção - Maria Celina Nóbrega – Sentença, p.18).

Por fim, o tribunal decide que não restam dúvidas que o Empregado sofreu danos graves que merecem a tutela do direito. Considerando a gravidade dos danos sofridos e o estado de sofrimento que ainda acompanha o sinistrado, o tribunal atribuiu-lhe uma indemnização no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), a cargo da Empregadora, acrescida de juros de mora até integral pagamento.

3.5. PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 7ª SECÇÃO - PORTUGAL

No caso em análise, a Empregada sofreu um grave acidente enquanto se deslocava para uma reunião de negócios com um cliente da empregadora, resultando em traumatismo craniano, politraumatismo, inversão da curvatura cervical e lesões extensas na coluna. Gerando um dano não patrimonial além das sequelas deixadas pelo acidente.

3.5.1. DO ACIDENTE

A Empregada se deslocou das dependências da empresa até o prédio ao lado para uma reunião de negócios com um cliente da empregadora, ao parar em frente uma faixa de pedestre em uma via de mão única, visualizou o sentido correto de passagem dos veículos e começou a travessia, quando foi surpreendida por um veículo vindo na direção contrária que a atingiu, lançando-a com força no chão.

Devido o acidente a Empregada sofreu o traumatismo craniano, politraumatismo e inversão da curvatura cervical, sendo submetida a cirurgia por instabilidade das vértebras, C5/C6, tendo sido efectuada a extirpação da hérnia discal cervical e a artrodese da coluna cervical por via anterior, lesões ao nível da 6ª e 7ª vértebras cervicais e extirpação de hérnia discal cervical C4/C5 além da foraminectomia. A Empregada sofre dores constantes em inúmeras regiões do corpo além de ter desenvolvido um quadro

depressivo pois não consegue efetuar as tarefas domésticas diárias, acompanhar as filhas na escola, estando afastada do trabalho e devido ao acidente tendo sua carreira interrompida. (PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 - Micaela Marisa da Silva Sousa - sentença p.20).

3.5.2. DA RESPONSABILIDADE

O magistrado inicia sua argumentação definindo que a responsabilidade de reparar o dano é da causadora, entretanto, não afasta o fato de ter sido um acidente de trabalho, caso a indenização arbitrada não seja cumprida, cabe ao empregador ressarcir o dano.

No caso do Empregado ser totalmente ressarcido pelo prejuízo que sofreu em contexto de acidente de trabalho e se a responsabilidade pelo ressarcimento do dano incumbir a um terceiro estranho à relação laboral, não pode aquele, se já tiver sido ressarcido pelo terceiro, voltar a sê-lo pelo empregador, pois isso implicaria um enriquecimento injustificado ao ser duplamente indenizado/ressarcido pelo mesmo dano. (PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 - Micaela Marisa da Silva Sousa - sentença, p.71).

Assim, a responsabilidade pelo dano é definida como concorrente, nos casos onde empregado seja ressarcido pelo responsável do infortúnio laboral a empregadora é desonerada da obrigação de indenizar, no entanto o empregado tem o direito à reparação por acidente causado por outros trabalhadores ou terceiros não prejudica o direito de acção contra aqueles, nos termos da lei portuguesa, o que significa que em sede de acção civil compete à respectiva jurisdição aplicar o direito sem limitação quanto aos montantes a arbitrar, pois que se privilegia o risco do causador do acidente de viação, usufruindo a seguradora laboral de legitimidade para invocar o pagamento das prestações que efectuou, reclamando-as junto do responsável pelo sinistro. (PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 - Micaela Marisa da Silva Sousa - sentença p.37).

“Estas sequelas foram causadas pelo acidente, que se ficou a dever à culpa da condutora do HX, cuja responsabilidade civil decorrente dos respectivos riscos de circulação está segurada pela ré;” (PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 - Micaela Marisa da Silva Sousa - Sentença p.4).

A responsabilidade da empregadora assume o carácter subsidiário. Competindo, contudo, sendo esse o caso, a responsabilidade pelo infortúnio laboral.

3.5.3. DA INDENIZAÇÃO

A Empregada no exercício do seu trabalho habitual, sofreu um acidente no percurso enquanto se dirigia a um local próximo para atender um cliente da Empresa, deste infortúnio esta sofreu inúmeras lesões que a impossibilita de exercer as tarefas domésticas simples, pois as sequelas do acidente e posteriores cirurgias a deixaram com os movimentos de pernas, braços e pescoços reduzidos.

Por conta do ocorrido, a empregada desenvolveu um quadro diagnosticado de depressão grave.

“Suportando limitações para os actos da vida diária, familiar e social, ficando a padecer de depressão e carecendo permanentemente de medicamentos, tratamentos, consultas e auxílio de colar cervical” PROC. 1548/17.3T8LRS.L1-7 – Micaela Marisa da Silva Sousa Sentença – p.2).

Por fim, o tribunal decide que não restam dúvidas que o empregado sofreu danos graves que merecem a tutela do direito. Considerando a gravidade dos danos sofridos e o estado de sofrimento que ainda acompanha o empregador, o tribunal atribuiu-lhe uma indemnização no valor de € 140.000,00 (cento e quarenta mil euros), a cargo da ré, a título de indemnização por danos não patrimoniais.

3.6 PROC. 2060/19.1T8PDL.L1-4 4ª SECÇÃO – PORTUGAL

No caso abaixo o empregado no exercício de suas atividades como serralheiro, sofreu um acidente ao instalar placas em uma estante de ferro. Este acidente causou lesões, rádio esquerdo distal e uma pequena fratura linear no osso nasal direito, tendo que buscar auxílio médico e sofrendo um dano não patrimonial.

3.6.1. DO ACIDENTE

O empregado no exercício de suas atividades normais, trabalhando na função de serralheiro, começou a efetuar a instalação de placas em uma prateleira de uma estante de ferro fixada em uma parede cerca de 2 metros do chão. O empregado, apoiou os seus pés em cima da prateleira e em razão do seu peso, o material da prateleira cedeu, levando o empregado a desequilibrar-se e, em consequência, este caiu de metros de altura, atingindo

uma escada e o chão.

Como consequência do acidente, o empregado sofreu lesões e fractura cominutiva no rádio esquerdo distal além de uma pequena fractura linear no osso nasal direito, com desvio da pirâmide nasal para a esquerda o que lhe determinaram um período de incapacidade temporária absoluta e após a alta ficou com uma incapacidade parcial. (Proc. 2060/19.1T8PDL.L1-4 - Maria José Costa Pinto - Sentença, p.3).

3.6.2. DA RESPONSABILIDADE

O magistrado iniciou a argumentação estabelecendo que não era possível provar efetivamente que o empregado havia subido na estante com os dois pés, e que como a escada não estava apoiada em alguma coisa, esse fato poderia ter contribuído para o desequilíbrio do empregado. (Proc. 2060/19.1T8PDL.L1-4 - Maria José Costa Pinto - Sentença, p.8).

Também estabeleceu que o ocorrido foi efetivamente um acidente de trabalho e que a causalidade entre o comportamento do empregado não exime a responsabilidade do empregador em ressarcir os danos causados a este, pois o fato da escada não ser supervisionada ou ancorada é uma falta grave nas regras de segurança do trabalho, pois não proporcionada uma base sólida e segura para a efetivação do trabalho.

“Entendemos que não se revela nesse acto um grau de culpa suficiente para que se considere preenchida a previsão normativa em análise que, como se disse, não abarca as chamadas culpas “leves”, desde a inadvertência, à imperícia, à distração, esquecimentos ou outras atitudes que se prendam com actos involuntários, resultantes, ou não, da habituação ao risco” (Proc. 2060/19.1T8PDL.L1-4 - Maria José Costa Pinto - Sentença, p.9).

Após definida a responsabilidade, restou caracterizado o dano não patrimonial, pois devido às circunstâncias do acidente, o empregado teve que se submeter a inúmeros procedimentos médicos para reparar o dano físico causado pelo ocorrido. O empregado se manteve afastado do emprego para tratamento avançado ficando totalmente incapacitado e, ao final do tratamento, constatada a sua incapacidade parcial para o trabalho.

3.6.3. DA INDENIZAÇÃO

Por fim, o juízo incumbiu a responsabilidade de reparação dos danos a cargo da empregadora, com base nos Artigos 342.º, n.º2 e 324º do Código Civil Português e estabeleceu a indenização por danos não patrimoniais, no valor de € 5000,00 (cinco mil euros), acrescidos de juros de mora.

Nos casos brasileiros, percebe-se que os magistrados abordam a caracterização do dano com uma perspectiva externa. Nesse contexto, a visibilidade e a evidência do dano desempenham um papel crucial na determinação da indenização. Além disso, há uma ênfase na avaliação da contribuição do empregado para a ocorrência do dano, bem como na análise das sequelas físicas que possam resultar em incapacidade.

Contrastando com essa abordagem, ao examinar a argumentação dos magistrados em casos portugueses, nota-se que caracterizam o dano adotando uma perspectiva interna. Isso implica uma análise mais profunda do estado emocional do empregado e do seu bem-estar psíquico. Vê-se que há uma atenção especial à forma de como o dano impactou a vida cotidiana do indivíduo afetado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolver deste trabalho buscou-se analisar e comparar o Dano estético/Não patrimonial em ordenamentos jurídicos distintos, mas com inúmeros pontos em comum, observando os núcleos centrais do Direito Civil e Trabalhista de ambos os países.

Tanto no Direito Civil Brasileiro quanto no Direito Civil Português, busca-se compensar danos não-patrimoniais, levando em consideração a gravidade dos prejuízos à percepção individual e social da imagem pessoal, influenciando o bem-estar psicológico e levando a autoquestionamentos e a busca por uma imagem ideal. O dano estético é definido como uma alteração negativa duradoura na aparência física de alguém, resultando em desconforto e constrangimento. Em resumo, em ambos os sistemas jurídicos, reconhece-se a importância de reparar danos estéticos ou não-patrimoniais, buscando compensar os impactos na imagem e no bem-estar das pessoas afetadas.

Analisando a responsabilidade civil no Brasil e em Portugal, conclui-se que esta parte de uma base comum, definindo que aquele que comete um ato ilícito, seja de forma intencional ou negligente, e causa dano a outra pessoa, tem a obrigação de repará-lo.

No Brasil, a responsabilidade civil no contexto trabalhista envolve a responsabilidade do empregador por danos decorrentes da relação de trabalho, sendo

estabelecidos dois tipos de responsabilidade: subjetiva, que requer comprovação de culpa do empregador e objetiva, que se baseia na ocorrência do dano e nexo causal, independentemente da culpa. Em Portugal, a reparação dos danos está relacionada à tutela da personalidade, com a lei protegendo os indivíduos contra ofensas à sua integridade física ou moral e permitindo a busca de medidas para evitar ameaças ou amenizar efeitos de ofensas.

A pesquisa realizada nos ordenamentos jurídicos e casos concretos de cada país dão um vislumbre mais aprofundado da teoria aplicada na prática. O núcleo central teórico da aplicação do dano estético/não patrimonial em ambos os países é o mesmo, ou seja: analisar o bem-estar e o sentimento da vítima em relação aos danos permanentes em seu estilo de vida e aparência, no entanto, observando os casos reais acima citados, surgem algumas diferenças observáveis.

Nos casos brasileiros, visualiza-se na argumentação do magistrado a caracterização do dano com uma perspectiva externa, no sentido de que quanto mais visível e aparente dano mais indenizável este se torna, mas também dando ênfase a quanto o empregado contribuiu para gerar o dano e se as sequelas físicas causam incapacidade

No caso narrado no tópico 3.1 o empregado sofreu uma grave lesão na mão direita ao operar uma refiladora ligada, por conta deste acidente e das cicatrizes decorrente, o empregado sofreu um dano estético. O juízo na sua argumentação trouxe a responsabilidade como concorrente, considerando que o empregado possuía experiência no trabalho e deveria ter se atentado aos riscos ao consertá-la ligada, Apesar da inicial discordância do perito sobre o dano estético, o tribunal reconheceu o equívoco e, aplicando os critérios do Art. 223-G da CLT, determinou uma indenização no valor de R\$ 4.000,00.

Já no caso descrito no tópico 3.2 o empregado foi acidentalmente lesionado no punho esquerdo por um colega do setor, o acidente resultou lesão no nervo mediano e nos tendões superficiais, deixando cicatrizes no local. O magistrado definiu a responsabilidade como subjetiva, pois houve negligência tanto do empregado quanto do colega, configurou a culpa concorrente. Em relação à indenização pelo dano estético, o magistrado, considerando os critérios do art. 223-G da CLT, fixou a compensação no valor de R\$ 10.000,00.

No caso exposto no tópico 3.3 o empregado, auxiliando um colega na remoção de

molas de um caminhão, teve sua mão prensada quando o veículo acidentalmente caiu, como consequência teve a amputação do dedo indicador direito além de deformidades na mão e nos dedos. O magistrado, ao analisar a responsabilidade, destacou a falta de treinamento e negligência do empregador quanto às regras de segurança, definindo a responsabilidade de indenizar os danos aos empregadores, e fixou a compensação no valor de R\$ 40.000,00, utilizando critérios do art. 223-G da CLT.

No entanto, ao observar a argumentação do magistrado nos casos Portugueses estes caracterizam o dano com uma perspectiva interna, observando profundamente o sentimento do empregado e seu bem-estar psíquico por estar com seu âmago modificado, além de analisar como este dano afetou a sua vida cotidiana.

No caso exposto no tópico 3.4, o empregado desmaiou e caiu de 7 metros de altura, a queda gerou lesões de rigidez no joelho, encurtamento de membro, amiotrofia da perna, fratura da tíbia e anquilose no tornozelo. O tribunal responsabilizou a empregadora por negligência, destacando a falta de treinamento adequado e a ausência de medidas de segurança. O magistrado definiu a responsabilidade como objetiva da empregadora, pois o empregado iniciou o trabalho sem treinamento. Quanto à indenização, o tribunal reconheceu a atuação culposa da empregadora e concedeu uma compensação de €15.000,00 pelos danos não patrimoniais, considerando a gravidade das consequências e o sofrimento contínuo do empregado.

No incidente narrado no item 3.5 a empregada se dirigia para uma reunião de negócios com um cliente quando foi atropelada por um veículo ao atravessar uma faixa de pedestres. O acidente resultou em traumatismo craniano, poli traumatismo, inversão da curvatura cervical e diversas lesões, levando a cirurgias complexas e deixando a empregada com dores constantes, depressão grave e limitações severas em seus movimentos. O magistrado determinou que a responsabilidade pelo dano é concorrente, e concedeu uma indenização de €140.000,00 à empregada por danos não patrimoniais.

No caso trazido pelo tópico 3.6 o empregado sofreu um acidente ao instalar placas em uma estante de ferro, que cedeu, fazendo com que ele caísse de uma altura de 2 metros, resultando em lesões, incluindo uma fratura cominutiva no rádio esquerdo distal e uma pequena fratura no osso nasal direito. O magistrado considerou que o incidente configurou um acidente de trabalho, apontando a falta de supervisão e a ancoragem adequada da escada como uma violação grave das normas de segurança. Após estabelecer

a responsabilidade da empregadora, o juízo determinou uma indenização de € 5.000,00 por danos não patrimoniais ao empregado.

Observadas essas diferenças verificou-se o ponto onde surge a maior discrepância: valores indenizatórios. Sempre tendo em mente que cada caso é específico e deve ser observado nas suas especificidades.

Sabe-se que o Brasil e Portugal possuem diferenças drásticas com relação à economia, além de possuírem moedas distintas, porém, se considerar uma paridade das moedas dentro de cada país, as indenizações brasileiras restam um pouco baixas em relação as de Portugal, como nos exemplos dos casos 3.1 onde a indenização foi de 03 salários mínimos brasileiros e, no caso do tópico 3.6, onde a indenização foi de 6,5 salários mínimos portugueses.

As diferenças apresentadas por este trabalho buscaram trazer novas perspectivas em relação ao dano estético, observar a semelhança no ordenamento jurídico e na doutrina nos faz pensar no motivo do surgimento de diferenças tão grandes com relação a aplicabilidade desse dano.

Inúmeros fatores são responsáveis por essas diferenças, sendo a principal delas a desvalorização da mão de obra e da vida do trabalhador. Ao observar essas diferenças torna-se importante colocar-se como parte do acidente, além de observar todos os pontos a serem resolvidos e recompostos.

Assim, por fim, não restam dúvidas que as recomposições dos danos em ambos os países divergem e têm planos de aplicação distintos, no entanto, tanto o Brasil como Portugal estabelecem pressupostos próprios que não circunda totalmente o estabelecido em suas legislações e doutrinas.

REFERÊNCIAS

BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. **Curso de Direito do Trabalho**. São Paulo: Saraiva Jus, 2022.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, 2016.

BRASIL. DECRETO-LEI Nº 5.452, 1943, Aprova a **Consolidação das Leis do Trabalho**, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

BRASIL. **JUSTIÇA DO TRABALHO**, TRF DA 12ª REGIÃO-SC, 2023. Disponível em: <https://portal.trt12.jus.br/>

BRASIL. Lei nº 10.406. Institui o **Código Civil**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 10 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm

BRASIL. Lei nº 13105. Institui o **Código de Processo Civil**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm.

DIÁRIO DA REPÚBLICA, **Código Civil - CC**, Decreto-Lei n.º 47344, Diário do Governo n.º 274/1966, Série I de 1966-11-25. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075>

JUR, SARAIVA. **Vade Mecum Saraiva**: Tradicional. 33. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2022. 2608 p. v. 1.

LIMA, Fernando Andrade Pires de; VARELA, Antunes. **Código Civil Anotado**. Vol III. 2. ed. rev. e atual. Coimbra : Coimbra Editora, 1987.

LINHARES, Aryanna. TONASSI, Souto Rafael. CLT. **Organização das Leis do Trabalho**. Completa. São Paulo: JusPODIVM, 2021.

LOPEZ, Teresa Ancona. **O dano estético. Responsabilidade Civil**. São Paulo: Almedina, 2021.

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito do Trabalho**. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

MATOS, Eneas de Oliveira. **Dano moral e dano estético**. São Paulo: Renovar, 2011.

MONTEIRO, António Pinto. **A Indenização por danos não patrimoniais em debate**, Revista Brasileira de Direito Comparado, 2015.

MONTEIRO, António Pinto. **A Tutela dos Direitos de Personalidade no Código Civil Portucalense**, Law Journal N.º 29, 202.

NORONHA, Fernando. **Direito das obrigações**. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. **Indenizações Por Acidente Do Trabalho Ou Doença Ocupacional**, 2022.

PORTUGAL. **ACÓRDÃO TRL**, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 2014. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/Por+Ano?OpenView>

PORTUGAL. **Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa**, Ministério Público, 2001-2023. Disponível em:

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1156&tabela=leis&ficha=1&pagina=1

PORTUGAL. **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LISBOA**, Tribunais e função jurisdicional, 2014. Disponível em: <https://comarcas.tribunais.org.pt/comarcas/comarca.php?com=lisboa>

VIDO, E.; LEÃO, L.; BUNAZAR, M.; ROSIO, R.; JUNIOR, S.S. **VADE MECUM CONJUGADO: Civil e Empresarial**. 1. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2019. 1250 p. v. 1.

**TRABALHO DECENTE: OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
N. 08/AGENDA 2030 DAS NAÇÕES UNIDAS**

**DECENT WORK: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL N. 08/UNITED
NATIONS AGENDA 2030**

*TRABAJO DECENTE: OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE N. 08/AGENDA
2030 DE NACIONES UNIDAS*

Karyn Cristine Bottega Bolsi¹

RESUMO:

O presente artigo tem como tema o trabalho decente inserido no objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS) 8 da Agenda 2030 das Nações Unidas. Questiona-se, se esse objetivo no que tange aos itens referentes ao trabalho decente poderá ser cumprido na sua íntegra. O tema é de extrema relevância, ante ao fato de que algumas das metas já estavam estabelecidas para serem cumpridas ainda no ano 2020 e outras no caminho dos próximos 8 anos, porém no decorrer desse tempo a humanidade conheceu uma nova realidade, não imaginada na elaboração do documento, que foi a pandemia da COVID-19, alterando significativamente as prioridades mundiais. O objetivo geral é analisar o trabalho decente, com foco no ODS 8 da Agenda 2030. Os objetivos específicos são: conceituar e entender quando surgiu o termo desenvolvimento sustentável, verificar no que consiste a Agenda 2030 e ODS 8 das Nações Unidas, compreender o trabalho decente sob a perspectivas dos organismos internacionais analisando dados de desemprego e trabalho infantil. O trabalho estruturou-se em quatro partes: desenvolvimento sustentável, Agenda 2030 das Nações Unidas, análise da ODS 8 e trabalho decente. Para a realização da pesquisa utilizou-se o método de abordagem dedutivo e técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Concluiu-se ao final com base nos dados colhidos, que apesar da iniciativa dos países na criação dos objetivos da Agenda, a fim de melhorar a qualidade de vida da população mundial, muito ainda precisa ser feito, especialmente, pelo fato da pandemia da COVID-19 ser inesperada e ter alterado as prioridades mundiais.

PALAVRAS-CHAVE:

Desenvolvimento Sustentável; Trabalho decente; ODS; Agenda 2030; Nações Unidas.

RESUMEN:

El tema de este artículo es el trabajo decente incluido en el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 8 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se plantea la cuestión de si este objetivo en términos de aspectos relacionados con el trabajo decente podrá alcanzarse plenamente. El tema es sumamente relevante, dado que algunas de las metas

¹Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, sediada em Chapecó, estado de Santa Catarina. Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade do Contestado, Campus Concórdia SC, 2011/2012.

ya estaban establecidas a cumplir en 2020 y otras en camino durante los próximos 8 años, pero durante este tiempo la humanidad conoció una nueva realidad, no imaginada en la elaboración del documento, que fue la pandemia de COVID-19, que cambió significativamente las prioridades globales. El objetivo general es analizar el trabajo decente, centrándose en el ODS 8 de la Agenda 2030. Los objetivos específicos son: conceptualizar y comprender cuándo surgió el término desarrollo sostenible, verificar en qué consisten la Agenda 2030 y el ODS 8 de Naciones Unidas, comprender el trabajo digno desde la perspectiva de los organismos internacionales que analizan los datos sobre desempleo y trabajo infantil. El trabajo se estructuró en cuatro partes: desarrollo sostenible, Agenda 2030 de Naciones Unidas, análisis del ODS 8 y trabajo decente. Para realizar la investigación se utilizó el método de enfoque deductivo y la técnica de investigación bibliográfica y documental. Al final, con base en los datos recabados, se concluyó que a pesar de la iniciativa de los países en crear los objetivos de la Agenda, para mejorar la calidad de vida de la población mundial aún queda mucho por hacer, especialmente debido a la crisis del COVID. pandemia -19 han sido inesperados y han cambiado las prioridades globales.

PALABRAS CLAVE:

Desarrollo Sostenible; Trabajo decente; ODS; Agenda 2030; Naciones Unidas.

1. INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, consiste em um plano de natureza global, com o objetivo de enfrentar questões urgentes na busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Possui 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas com questões ligadas ao meio ambiente, saúde, consumo, trabalho, clima, desigualdades, educação, dentre outros.

O presente artigo, neste sentido, tem por tema analisar o ODS n. 8, que tem como enfoque promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

Em que pese o ODS possuir doze metas, será abordado especialmente as de número 8.5, 8.6, 8.7 8.8 e 8 b, que tratam do trabalho decente, emprego pleno e produtivo para mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, erradicação do trabalho forçado, trabalho infantil e tráfico de pessoas, proteção dos direitos trabalhistas e ambientes seguros de trabalho, aliados a uma educação inclusiva e ampla.

Tendo em vista a importância global da Agenda e considerando ainda, os impactos da pandemia durante a sua programação, a presente pesquisa tem como finalidade analisar o ODS 8, especificamente no que tange ao trabalho decente e com base nos dados atuais

a respeito do desemprego e trabalho infantil, especialmente a partir dos anos de 2019 e verificar se o objetivo poderá ser cumprido na sua íntegra em 2030.

Nesse sentido, torna-se interessante discutir o tema pela sua relevância mundial e pelo fato de que algumas das metas já estavam estabelecidas para serem cumpridas ainda no ano 2020 e outras no caminho dos próximos 8 anos. Porém, no decorrer dos anos de cumprimento da agenda a humanidade conheceu uma nova realidade, não imaginada na elaboração do documento, que foi a pandemia da COVID-19, fazendo com que as nações voltassem a sua preocupação para esse problema, inclusive com investimentos extraordinários

Tem-se, assim, como o objetivo geral analisar o trabalho decente, com foco no ODS 8 da Agenda 2030. Quanto aos objetivos específicos citam-se: conceituar e entender quando surgiu o termo desenvolvimento sustentável, verificar no que consiste a Agenda 2030 e o ODS 8 das Nações Unidas, compreender o trabalho decente sob a perspectivas dos organismos internacionais e analisar dados relevantes de desemprego e trabalho infantil.

A pesquisa estrutura-se em quatro partes: primeiro, analisa-se a origem e conceito de desenvolvimento sustentável, posteriormente entende-se o que é e qual o papel e constituição da Organização das Nações Unidas e o que seria a Agenda 2030, como e quando foi elaborada e quais os seus objetivos. Também se analisa especificamente o ODS8 com informação do plano nacional de educação e censo da educação básica e, por fim, tratou-se do trabalho decente, com conceito sob a perspectiva dos organismos internacionais e levantamento de dados de trabalho infantil e desemprego.

Para a realização da pesquisa, foi utilizado o método de abordagem dedutivo e técnica de pesquisa bibliográfica e documental.

Ao final busca-se concluir com base nos dados colhidos se o ODS 8, nos itens referentes ao trabalho decente poderá ser cumprido na sua íntegra, especialmente, pelo fato da pandemia da COVID-19 ter sido um acontecimento extraordinário e ter alterado as prioridades mundiais.

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O ano de 1972 foi um marco para o Direito Ambiental. O encontro realizado pela Organização das Nações Unidas em junho de 1972, em Estocolmo, reuniu 113 países e pela primeira vez foi abordado o fato da industrialização das nações ricas serem causas de degradação da natureza. Novos caminhos sobre crescimento econômico e desenvolvimento foram trazidos e discutidos ante o cenário global existente a época, com o objetivo de conciliar a atividade econômica com a preservação do meio ambiente.

Assim, neste momento, os Chefes de Estado aprovaram instruções para serem observadas em comum, com o objetivo de enfrentar problemas ocasionados pela exploração predatória da natureza, devido aos impactos oriundos de processos industriais que estavam causando danos ao meio ambiente.

E, foi assim que surgiu o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável, como sendo aquele que deve atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras, levando em conta a sustentabilidade em todos os países (USP, 1991).

Importante destacar, que a Comissão Mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento², criada a época, também definiu que o primeiro objetivo do desenvolvimento seria satisfazer as necessidades e aspirações humanas. Além disso, destacou que para que haja um desenvolvimento sustentável seria preciso que todos tivessem atendidas as suas necessidades básicas, com padrões de vida além do mínimo e com padrões de consumo dentro dos limites das possibilidades ecológicas (USP, 1991).

Ainda, tendo em vista a preocupação, a Comissão Mundial que teve como representante brasileiro Paulo Nogueira Neto³, elaborou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, enfatizando, dentre outros, que o “desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável”⁴, mas que também era necessário um trabalho de educação em questões ambientais.

² Presidida pelo norueguês Gro Harlem Brundtland.

³ Ambientalista que teve sua formação acadêmica na Universidade de São Paulo, primeiro na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (graduou-se em 1945) e a depois na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL-USP), no curso de História Natural (1959). Foi professor do Instituto de Biociências, onde se aposentou.

⁴ O homem tem o direito fundamental à liberdade à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras (...). O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável (...). É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto

A contribuição do representante brasileiro não só foi importante para a ocasião, alertando sobre a necessidade de um programa ambiental mais amplo e com diretrizes ambientais para o progresso do Brasil, como foi determinante para, no ano de 1973, ser criado no Brasil a secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), que seria sediada no Ministério do Interior (JORNAL DA USP, 2022). Paulo Nogueira Neto, foi então nomeado secretário do Meio Ambiente⁵.

Observa-se que apesar do tema ter sido tratado no ano de 1972, na época a humanidade já se deparava com problemas ambientais muito anteriores a esta data, o que levou aos Estados a preocupação de emitir documentos a respeito. Assim, tendo em vista se tratar de algo em constante mudança, as discussões se mantêm, e com ênfase especial a partir do ano de 2015, com a aprovação da Agenda 2030, a qual passa-se a destacar.

2.1. A AGENDA 2030 DAS NAÇÕES UNIDAS

A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma agência política que possui participação universal e está à disposição da humanidade. Nesse sentido, enfrenta desafios mundiais ligados a paz e segurança internacionais, além do desenvolvimento socioeconômico, direitos humanos, preservação do meio ambiente e clima. Entre as características mais importantes das Nações Unidas estão a universalidade e vocação integradora das principais preocupações mundiais (SARDENBERG, 2005).

Para Sardenberg (2005) a constituição e os mecanismos decisórios da ONU são resultados da reorganização da estrutura internacional levando em consideração as lições

às gerações jovens como os adultos, dispensando a devida atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública bem informada e de uma conduta responsável dos indivíduos, das empresas e das comunidades (...). (USP, 1991)

⁵ Na época Paulo assim se manifestou: “Toda organização da rede de ação ambiental existente na Federação Brasileira começou como resultado da Conferência de Estocolmo [em 1972], da qual não participei...No seu retorno ao Brasil, vindo de Estocolmo, o Henrique [Brandão Cavalcanti] conseguiu obter do governo um decreto criando a Secretaria Especial do Meio Ambiente. Em fins de 1973, ele me convidou para ir a Brasília e me deu para ler o Decreto recém-publicado, criando a nova Secretaria. Pedi minha opinião. Eu a dei com muita franqueza. O Decreto era insuficiente, mas servia bem para um início. Então eu não sabia disso, mas do Decreto foi o projeto que o Henrique apresentou ao ministro Leitão de Abreu, da Casa Civil, com uma redação que pudesse ser aprovada, naquela época ainda difícil para o Meio Ambiente. Com grande surpresa para mim, quando acabei de falar, o Henrique me perguntou: “Mas você aceitaria ser o secretário do Meio Ambiente?”. Entrevi imediatamente a fascinante possibilidade de fazer algo novo e muito positivo. Era um imenso e maravilhoso desafio, desses que a gente só recebe uma vez na vida...” (Texto de PNN, *Uma Trajetória Ambientalista, diário de Paulo Nogueira Neto*). (JORNAL DA USP, 2022).

apreendidas em função da Segunda Guerra Mundial. A ONU, portanto, é indispensável para a ordem internacional.

Na sua constituição fazem parte seis órgãos principais: Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social, Conselho de Segurança, Conselho de Tutela, Secretariado e Corte Internacional de Justiça. Somente este último tem sede em Haia, Países Baixos. Os demais têm sede em Nova York, EUA. Dentro da sua composição e estrutura organizacional ainda existem diversas agências especializadas, programas, fundos e comissões.

Dentro da sua composição participam 192 países-membros e todos têm direito a palavra. No entanto, somente o Conselho de Segurança, composto por 15 membros: 5 permanentes⁶ e 10 não-permanentes, detém efetivamente poder executivo.

Em 2015 e após três anos de debates, 193 estados membros, incluindo o Brasil assumiram um compromisso perante a ONU, cuja denominação passou a ser “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”.

Os signatários obrigaram-se, dentre outras situações a não realizar qualquer medida, seja econômica, financeira ou comerciais de forma unilateral, ou seja, todo e qualquer ato que pudesse impedir a concretização do que estaria se estabelecendo.

Neste sentido, a Agenda 2030 consiste em um plano de natureza global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas. Tem como objetivo a erradicação da pobreza e da promoção da vida digna a todos, com vistas à proteção do meio ambiente e do clima, garantindo que os países unam esforços, para, de forma interconectada, conter os problemas enfrentados pelas pessoas no mundo.

Todos os objetivos e metas foram criados através de discussões acerca de áreas importantes para o planeta, que se determinou a época, para os próximos 15 anos, pautados em: pessoas, prosperidade, paz, parceria e planeta. Os ODS's são integrados e aplicados de forma indivisível, observando as diferentes realidades e respeitando cada nação, devendo cada governo, portanto, decidir políticas e estratégias para o melhor planejamento sempre atrelados ao desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Assim a ONU definiu os 17 ODS's, quais sejam: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar educação de qualidade; igualdade de

⁶ De acordo com o artigo 23º da [Carta das Nações Unidas](#), assinada 26 de junho de 1945, em São Francisco os Membros Permanentes do Conselho de Segurança são: EUA, Federação Russa, França, Reino Unido e República Popular da China.

gênero; água potável e saneamento; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação.

Denota-se que os ODS's tratam de diferentes temas, sejam em aspectos ambientais ou sociais construídos de maneira interdependentes para que quando um país atinja um deles, possa avançar nos outros. Por isso, seu lema central consiste em não deixar ninguém para trás.

Periodicamente, o cumprimento dos ODS's é analisado pelo Fórum Político de Alto Nível. Seus resultados são expostos a todos os membros em relatórios, os quais contêm as iniciativas positivas e as orientações acerca do cumprimento das metas (RÊGO, 2020).

Em 28 de setembro de 2018, no Poder Judiciário, através da Portaria do Conselho Nacional de Justiça n. 133 (CNJ, 2018)⁷, a Agenda passou a compor a programação. Foi criado o Comitê Interinstitucional para avaliar as metas do Poder Judiciário integrando-as aos indicadores dos ODS's, principalmente com relação ao ODS 16, que trata da Paz, Justiça e Instituições Eficazes. O Poder Judiciário ainda é a fonte primária de dados importantes dos indicadores de outros ODS's.

Destaca-se ainda, que com o passar dos anos as políticas sociais necessárias, além de mais caras, se tornam muito mais complexas do que no passado. Existem diferenças em administrar institutos de previdência para poucos num país jovem do que em uma população que rapidamente envelhece (LISBOA; SCHWARTZMAN, 2011).

Da mesma forma, a redução da mortalidade infantil se torna relativamente simples, ao compará-la com um atendimento médico de qualidade à população adulta, e sobretudo, mais cara. Ao mesmo tempo criar escolas de educação fundamental e contratar professores é mais fácil do que garantir um ensino médio e formação profissional de qualidade (LISBOA; SCHWARTZMAN, 2011).

Sobretudo, é importante mencionar que além disso, as nações encontraram grandes obstáculos para o cumprimento dos objetivos, tendo em vista que durante o período de sua concretização registrou-se a pandemia da COVID-19. Pelo fato de ser algo

⁷ Ementa: Institui Comitê Interinstitucional destinado a proceder estudos e apresentar proposta de integração das metas do Poder Judiciário com as metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Agenda 2030.

imprevisível e com gastos extraordinários e elevados, tornou ainda mais difícil para os países o cumprimento dos ODS's.

2.2. ODS 8 DA AGENDA 2030

Dentre os ODS's acima descritos, o de número oito objetiva promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.

O ODS reconhece a necessidade urgente de erradicar o trabalho forçado e formas análogas ao do trabalho escravo, bem como o tráfico de seres humanos. Considera ainda que os mais vulneráveis, têm menores expectativas de vida, e conseqüentemente, baixas qualificações com poucas perspectivas de empregos de qualidade. Sendo assim, a revitalização econômica contribui para a criação de melhores condições de forma promover políticas de incentivo ao empreendedorismo e criação de empregos de forma sustentável e inclusiva (NAÇÕES UNIDAS BRASIL).

Na construção das suas metas⁸, optou-se por ações doze ações, das quais destacam-se como mais importantes para a análise do presente artigo, especificamente no que tange ao trabalho decente as seguintes: 8.5, 8.6, 8.7 8.8 e 8 b.

⁸ 8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos; 8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra; 8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros; 8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança; **8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor;** 8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação. 8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas; 8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários; 8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais; 8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos; 8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] para os países em desenvolvimento, particularmente

No Brasil, coadunando com o ODS 8 e a meta 8.6, especificamente, mas muito anterior a eles, o artigo 214 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), com redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009 (BRASIL, 2009), prevê a possibilidade de lei estabelecer um plano nacional de educação⁹, cuja formulação, com base em ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, deve conduzir, dentre outros, a formação para o trabalho.

Por sua vez, o plano nacional de educação, aprovado pela Lei n, 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014) e com vigência até 2014, constitui um marco importante para definição das políticas públicas brasileira voltadas para consolidar o sistema educacional e, a busca do pleno emprego por consequência. Através de 20 metas, pretende reduzir as desigualdades, garantindo a formação para o trabalho¹⁰, e como resultado, a promoção dos direitos humanos.

Das 20 metas, destaca-se a meta 10, que tem com proposta, oferecer, no mínimo, 25%¹¹ das matrículas de educação de jovens e adultos¹² (EJA), nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2015).

Esta meta tem como objetivo estimular os jovens e os adultos a concluírem a educação básica e capacitá-los para atuar no mercado de trabalho, colocando em curso ações que, ao mesmo tempo, em que ampliem a escolaridade, os formem para o trabalho, contribuindo para reduzir as desigualdades sociais existentes.

De acordo com dados do censo da educação básica de 2020, no entanto, o número de matrículas da EJA diminuiu 8,3%. As matrículas da EJA de nível fundamental apresentaram redução de 9,7% e de nível médio, 6,2%. Já o número de matrículas da

os países menos desenvolvidos, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para os países menos desenvolvidos; **8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho [OIT]**. (grifo nosso) (NAÇÕES UNIDAS BRASIL)

⁹ Documento que determina as diretrizes, estratégias e metas para a política educacional dos anos de 2014 e 2024.

¹⁰ Art. 2º São diretrizes do PNE: (...) V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; (BRASIL, 2014).

¹¹ Em 2013, esse percentual era de 2,8%. O desafio, portanto, em aproximadamente 22 pontos o percentual. Em 2008, esse percentual era de apenas 0,4% (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2015).

¹² A EJA consiste em uma modalidade de ensino criada pelo Governo Federal, conhecido anteriormente como supletivo e perpassa todos os níveis da Educação Básica do país, para aqueles não tiveram acesso à educação na idade apropriada e em escola convencional.

educação profissional apresentou um aumento de 4,1% em relação a 2016. Em relação a 2020, o número de matrículas apresentou um aumento de 1,1%, com incremento de 65,5 mil matrículas na educação profissional integrada ao ensino médio (10,5%). Esse aumento, no entanto, somente não foi maior devido à redução de 26,3 mil matrículas (2,7%) na formação técnica de 15,9 mil matrículas (6,3%) na educação profissional concomitante ao ensino médio (CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2021).

Neste sentido, a ODS 8 através das suas dozes ações, em especial às que tratam do trabalho decente, visam através da educação e aumentando as matrículas, qualificar os jovens e pessoas com deficiência, especialmente os que estão em situações vulneráveis, para que possam ingressar no mercado de trabalho, que exige sempre uma melhor qualificação.

2.3 TRABALHO DECENTE

Inicialmente, para ser adequadamente feito o debate sobre o trabalho decente é necessário verificá-lo sob a perspectivas dos organismos internacionais.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui papel importante na criação de conceitos e normas a respeito do direito ao trabalho em âmbito mundial e, no ano de 1930, através da Convenção 29 obrigou a todos os seus membros a suprimirem o emprego do trabalho forçado ou obrigatório sob todas as suas formas no mais curto tempo possível (OIT, 1957)¹³.

O trabalho forçado, caracteriza-se pela impossibilidade de ruptura do vínculo de trabalho e é tratado como uma forma de escravidão contemporânea. Tal situações inclusive é tratada no artigo 6, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CIDH, 1969)¹⁴.

¹³ Art. 2 — 1. Para os fins da presente convenção, a expressão ‘trabalho forçado ou obrigatório’ designará todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade (OIT, 1957).

¹⁴ Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso (CIDH, 1969).

Assim, para a OIT, para se verificar a existência de trabalho forçado devem ocorrer situações em que as pessoas são coagidas a trabalhar, seja por meio do uso de ou intimidação, seja meios mais sutis, como: servidão por dívidas, retenção de documentos de identidade e ameaças de denúncia às autoridades de imigração. Inclui-se no trabalho forçado, serviços sexuais forçados. Por ser uma violação dos direitos humanos fundamentais, o trabalho forçado é crime (OIT).

Discute-se, no entanto, se o trabalho forçado pressupõe uma ameaça do empregador para com o trabalhador, que não buscou o trabalho de espontânea vontade. Isso pois, percebe-se que, em grande parte dos casos, o trabalhador se dispõe a trabalhar de forma espontânea e, posteriormente se dá conta das promessas eram ilusórias, sem poder fugir dessa situação. A interpretação, desta forma, deve abranger as situações ocorridas com vício de vontade, sendo o consentimento do ofendido (trabalhador) irrelevante (PESSOA; VILLATORE, 2014)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, igualmente, em seu artigo 23 determina que “Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego”. Da mesma forma inclui o direito a uma remuneração equitativa e satisfatória e salário igual por trabalho igual (ONU, 1948).

Em 1988, OIT volta a tratar da necessidade de eliminar todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório e abolir o trabalho infantil na Declaração sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho (OIT, 1988).

Mas, foi no ano de 1999 que formaliza o conceito de trabalho decente, como sendo promoção de oportunidades de trabalho produtivo, com liberdade, equidade, segurança e dignidade para homens e mulheres, além de ser condição fundamental para superar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, garantir a governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável (OIT).

O trabalho decente, portanto, possui ponto de convergência com quatro objetivos estratégicos da OIT, quais sejam: respeito aos direitos no trabalho, especialmente os definidos como fundamentais; promoção do emprego produtivo e de qualidade; ampliação da proteção social; e o fortalecimento do diálogo social.

Este conceito é primordial para alcançar o ODS 8, por pressupor todo trabalho capaz de garantir uma vida digna e conforme já descrito na sua íntegra, as metas deste

ODS relativamente aos direitos trabalhistas, buscam alcançar o pleno emprego e trabalho decente para todos, reduzindo de forma substancial a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação, erradicando o trabalho forçado e infantil. Além disso, objetiva proteger os direitos trabalhistas e propiciar ambientes de trabalho seguros e protegidos.

Embora pleno emprego e trabalho decente possam ter conceitos distintos, frisa-se, que de acordo com o que se verifica nas normas da OIT ambas as expressões são utilizadas no mesmo sentido. A exemplo da Convenção 122, denominada Convenção sobre a Política de Emprego, que reconhece a obrigação de incentivar entre as nações do mundo programas que procurem alcançar o pleno emprego assegurando condições de vida adequadas (OIT, 1969).

Assim, ultrapassados os conceitos acima, importante observar os dados atuais a respeito do tema. Analisando dados do ano 2020¹⁵ verifica-se que a taxa de participação laboral das mulheres sofreu um retrocesso de 10,3%, ou seja, quase 12 milhões de mulheres deixaram a força de trabalho, sendo cerca de 25 milhões de mulheres estão desempregadas ou fora do mercado de trabalho. Tais taxas tão baixas não se registravam há cerca de 15 anos (OSDBRASIL, 2021).

Para o ano de 2022, de acordo com o relatório da OIT “World Employment and Social Outlook: Trends 2021” estima-se o total de 205 milhões de desempregados no mundo (ILO, 2021).

Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada¹⁶, o Brasil ainda segue distante da meta 8.5 estabelecidas no ODS 8, que deveria ter menos de 7% de desemprego até 2030. A informalidade aumentou entre 2014 e 2018 e houve alta na proporção de jovens de 15 a 24 anos que não trabalham, não estudam, nem frequentam treinamento profissional (IPEA, 2019).

No que tange ao trabalho infantil, 8,9 milhões correm o risco de ingressar nessa situação devido aos impactos da Covid-19 neste ano de 2022, de acordo com um novo relatório da OIT e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), cujo número já era de 160 milhões em todo o mundo. O progresso para acabar com o trabalho infantil em 20 anos teve a sua primeira paralização (UNICEF, 2021).

¹⁵ Período de pandemia da COVID-19.

¹⁶ Os dados foram coletados antes da Pandemia da COVID-19.

Todavía, apesar de todo o esforço mundial em criar normas para melhorar a qualidade de vida da população mundial, com vistas a promover metas a serem cumpridas por todos e apesar de já terem se passados aproximados sete anos da elaboração da Agenda, muito precisa ser feito para que os objetivos sejam cumpridos.

Não se pode esquecer ainda que a pandemia da COVID-19 não era algo previsível e que desde o seu surgimento em 2019, as nações passaram a preocupar-se com esse inimigo invisível e voltaram-se as atenções para a saúde mundial. Portanto, outro cenário se apresentou e as consequências podem ultrapassar a crise sanitária, dentre elas os altos índices de desemprego e, conseqüentemente, aumentar ainda mais a desigualdade de gênero.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme exposto, foi no ano de 1972 que se começou a discutir sobre desenvolvimento sustentável, com o objetivo de entender o que se tratava e com a finalidade de aliar o crescimento industrial, minimizando os impactos ambientais, tudo isso, sem que houvesse comprometimento das necessidades básicas das gerações futuras com vistas à sustentabilidade.

Neste sentido, a elaboração da a Agenda 2030 no ano de 2015 foi fundamental, principalmente por possuir caráter mundial e dispor sobre temas de interesse de todas as nações, baseando-se em assuntos complexos, porém, que careciam de atitudes urgentes considerando as inúmeras mazelas evidenciadas no mundo todo.

Temas como meio ambiente, educação, trabalho e economia devem ser debatidos cotidianamente e sempre pensados na amplitude das suas consequências caso não sejam geridos de forma adequada pelos líderes mundiais.

O trabalho decente, por sua vez, tem papel fundamental no desenvolvimento das nações, eis que o respeito aos direitos fundamentais do trabalho, com ênfase na promoção do emprego produtivo e de qualidade, na ampliação da proteção social e no fortalecimento do diálogo social é de suma importância, especialmente quando pensados em conjunto com o direito a educação.

Verificou-se nos dados acima apontados, que embora o Brasil esteja andando a passos lentos, a demais economias mundiais também não são exemplos de observância

da Agenda 2030, em especial quando analisados dados de desemprego e erradicação do trabalho infantil. Neste sentido, os dados demonstram que a quantidade de desempregados e pessoas sendo obrigadas a viver em condições degradantes de trabalho tende a ser evidenciada com mais amplitude.

É importante que se observe, todavia, que em que pese a agenda ter sido pensada para sua concretização no período de 15 anos, no final de 2019 a humanidade passou a conviver com uma crise inesperada: a crise na saúde mundial causada pela pandemia da COVID-19 e, que por certo, essa situação extrema vivenciada deverá causar um atraso no cumprimento dos objetivos e, conseqüentemente, deixar muitas pessoas vivendo em situações de pobreza extrema.

A exemplo disso, está a Meta 8.6, que buscava reduzir até 2020, substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação e que não se concretizou, conforme se pôde observar.

Assim, a recuperação mundial da pandemia não será apenas uma questão de saúde. Haverá graves danos nas economias e, por consequência na geração de emprego e renda. Para tanto, é urgente que se crie uma estratégia coordenada e universal, com políticas públicas adequadas, mesmo que sejam a longo prazo, pois não poderá haver melhoria na qualidade de vida das pessoas, sem recuperar os empregos, através de trabalhos decentes e, muito embora não se tenha capacidade para se atingir os objetivos e metas, ao mesmo deve-se apresentar uma melhora significativa nos indicadores.

Referências

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 10 jan. 2022.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 10 jan. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 2009. Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação

das Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso VI. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 12 nov. 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4. Acesso em: 10 jan. 2022.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Plano Nacional de Educação**. PNE 2014-2024: Linha de Base. – Brasília, DF: Inep, 2015.404 p.: il.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo da educação básica 2020**: resumo técnico [recurso eletrônico] – Brasília: Inep, 2021. 70 p.: il

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Portaria Nº 133 de 28 de setembro de 2018**. Institui Comitê Interinstitucional destinado a proceder estudos e apresentar proposta de integração das metas do Poder Judiciário com as metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Agenda 2030. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2721>. Acesso em: 03 jul. 2022.

CIDH. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**, 1969. Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 01 jul. 2022.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. **Brasil precisa de mais produtividade e empregos para atingir metas do ODS 8**. 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35059&Itemid=9. Acesso em: 13 jan. 2022.

ILO. International Labour Office. **World Employment and Social Outlook: Trends 2021**. Geneva: ILO, 2021. Disponível em: <https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/lang--en/index.htm>.

JORNAL DA USP. **A trajetória de um ambientalista, Paulo Nogueira Neto, revisitada no centenário de seu nascimento**. 2022. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/a-trajetoria-de-um-ambientalista-paulo-nogueira-neto-revisitada-no-centenario-de-seu-nascimento/>. Acesso em: 01 jul. 2022.

LISBOA, Edimar Bacha; SCHWARTZMAN, Simon. **Brasil - A Nova Agenda Social**. Grupo GEN, 2011. 978-85-216-2020-4. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2020-4/>. Acesso em: 11 jan. 2022.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8.**
<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8>. Acesso em: 12 jan. 2022.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Como as Nações Unidas apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 21 dez. 2021.

ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em:
<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>. Acesso em 12 jan. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Convenção nº 29. Ratificada pelo Brasil em 25/04/1957.** 1957. Dispõe sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório. Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235021/lang--pt/index.htm. Acesso em: 12 jan. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Convenção nº 122. Ratificada pelo Brasil em 24/03/1969.** 1969. Dispõe sobre a Política de Emprego. Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235572/lang--pt/index.htm. Acesso em: 12 jan. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Disponível em:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/documents/genericdocument/wcms_336958.pdf. Acesso em: 12 jan. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. O que é trabalho forçado? Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/temas/trabalho-escravo/WCMS_393058/lang--pt/index.htm. Acesso em: 13 jan. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho.** Disponível em:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/documents/genericdocument/wcms_336958.pdf. Acesso em: 12 jan. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Trabalho decente.** Disponível em: <https://www.ilo.org/brasil/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm> trabalho decente. Acesso em: 12 jan. 2022.

OSDBRASIL. **Dia Internacional da Mulher:** 13 milhões de mulheres viram seus empregos desaparecerem devido à pandemia na América Latina e no Caribe. 2021. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/Home/Noticia?id=94>. Acesso em: 13 jan. 2022.

PESSOA, Cavalcante; JOUBERTO de Q.; VILLATORE, Marco Antônio César. **Direito Internacional do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho: Um Debate Atual.** Grupo GEN, 2014. 9788522493685. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493685/>. Acesso em: 13 jan. 2022.

RÊGO, Ana Ligyan De Sousa Lustosa Fortes Do. **A fragmentação do trabalho subordinado e as relações atípicas de emprego**: novo paradigma da relação contratual trabalhista. Orientador: Dr. Samuel Pontes do Nascimento. 2020. 196. Dissertação (Mestrado). Programa Pós-Graduação em Direito, do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina, 2020.

SARDENBERG, Ronaldo Mota. **Brasil, política multilateral e Nações Unidas**. 2005. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ea/a/kh9NzNnJfpFktNVtdV6T4Lj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 21 dez. 2021.

UNICEF. Trabalho infantil aumenta pela primeira vez em duas décadas e atinge um total de 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo. **2021. Disponível em:**
<https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/trabalho-infantil-aumenta-pela-primeira-vez-em-duas-decadas-e-atinge-um-total-de-160-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-no-mundo>. Acesso em: 13 jan. 2022.

USP. Universidade de São Paulo. **Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento**: Nosso Futuro Comum. Disciplinas da USP, 1991. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf. Acesso em: 01 jul. 2022.

**DESIGUALDADES EDUCACIONAIS E EDUCAÇÃO BÁSICA EM
CONTEXTO BRASILEIRO: PERSPECTIVAS DE EMANCIPAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO**

**EDUCATIONAL INEQUALITIES AND PRIMARY EDUCATION IN THE
BRAZILIAN CONTEXT: PERSPECTIVES OF EMANCIPATION AND
TRANSFORMATION**

Thaís Janaina Wenczenovicz¹

RESUMO:

O direito à educação é previsto no art. 205 da Constituição Federal, entretanto as desigualdades educacionais são presentes no contexto brasileiro. O artigo analisa a efetivação do direito humano fundamental à educação frente ao processo de desassistência do Estado e as desigualdades sociais e educacionais para as crianças e adolescentes na Educação Básica no Brasil. Utiliza-se enquanto procedimento metodológico o bibliográfico-investigativo, acrescido de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, Ministério da Educação/MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP, além de análises e recortes elaborados com base nos microdados: Censo Escolar e Todos pela Educação.

PALAVRAS-CHAVE:

Brasil; Desigualdades Educacionais; Educação Básica; Emancipação.

ABSTRACT:

The right to education is provided for in Article 205 of the Federal Constitution, but educational inequalities are present in the Brazilian context. The article analyzes the effectiveness of the fundamental human right to education in the face of the State's lack of assistance and social and educational inequalities for children and adolescents in Basic Education in Brazil. The bibliographic-investigative method is used as a methodological procedure, plus data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics/IBGE, Ministry of Education/MEC, National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira/INEP, as well as analyzes and excerpts based on in microdata: School Census and All for Education.

KEY WORDS:

¹ Docente adjunta/pesquisadora sênior da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul/UERGS. Pesquisadora PQg Produtividade/FAPERGS/Faixa 2. Professora Titular no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito/UNOESC. Professora no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas/Universidade Federal da Fronteira Sul. Membro do Comitê Internacional Global Alliance on Media and Gender (GAMAG) - UNESCO. Líder da Linha de Pesquisa Cidadania e Direitos Humanos: perspectivas decoloniais/PPGD UNOESC. Membro da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos no Rio Grande do Sul. Membro do Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI/Rio Grande do Sul). Membro sócia-titular da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Membro da Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9405-3995>

Brazil; Educational Inequalities; Basic education; Emancipation.

1. INTRODUÇÃO

Três premissas fazem parte do Artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). A primeira delas diz que “Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental.” Também assume o status de direito humano, pois é parte integrante da cidadania, do desenvolvimento integral, da dignidade humana e contribui para ampliá-la com conhecimento, saber e discernimento. Esses e outros documentos asseguram as crianças e adolescentes brasileiro o acesso a escola.

O texto constitucional assegura que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser garantida uma educação digna, gratuita, pública e de qualidade, sendo este considerado como um direito fundamental assegurado a todos os cidadãos. Atualmente, considera-se a educação um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. É através da produção de conhecimentos que um país cresce, aumentando sua renda e a qualidade de vida das pessoas.

O acesso, a permanência e o êxito na educação constituem um motivo para que crianças e adolescentes brancas e não brancas, pobres ou ricas possam ter condições de alcançar melhores opções, bem como efetivar direitos à vida, à saúde, ao trabalho, à liberdade de escolha, à moradia, dentre outros. Constando-se que a população excluída (pretos e indígenas) tem índices desfavoráveis em várias esferas de direitos, especialmente na área educacional, torna-se importante buscar a resposta, especialmente quando se escolhe o Brasil como delimitação geoespacial.

Objetiva-se nessa reflexão analisar à efetivação do direito humano fundamental social à educação frente ao processo de desassistência do Estado e as desigualdades sociais e educacionais para as crianças e adolescentes na Educação Básica. Os desafios posto ao acesso, permanência e qualidade à educação enquanto direito fundamental social no Brasil que coloca diante do ensino das crianças e dos jovens entraves e exclusão. Condição essa agravada em decorrência da pandemia de Covid-19. O fechamento das escolas foi um movimento necessário, mas trouxe à tona maiores visibilidades dos processos de exclusão. Em vistas ao objetivo geral e ao tema-problema de pesquisa, busca-se por meio de pesquisa bibliográfica e análise de dados refletir sobre o binômio: Desigualdades educacionais sociais e Direito Humano à Educação.

O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. Dentre elas, pode-se citar as questões físico-estruturais, ou seja, quase 10 milhões de alunos estudam em escolas com algum problema sério de estrutura, que vão da falta de água potável à inexistência de internet. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns condicionantes e recortes, a exemplo: por região, localidade, renda e cor.

O País investiu em 2021, 6,3% de seu PIB anual em Educação, mas o valor absoluto por aluno na Educação Básica brasileira ainda é consideravelmente inferior ao observado nos sistemas educacionais do mundo desenvolvido. Segundo dados da OCDE, o gasto médio por aluno na Educação Infantil e Ensino Fundamental é 2,3 vezes maior entre os países que integram a organização do que no Brasil.

Dessa forma, conhecimento e análises baseadas em evidências serão sempre imprescindíveis para planejar políticas públicas e seguir em direção a redução das desigualdades e na garantia do direito à aprendizagem de qualidade para todos. Nesse ínterim, esse trabalho utiliza-se de metodologia bibliográfica, acrescida de banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, Ministério da Educação/MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP, além de análises e recortes elaborados com base nos microdados: Censo Escolar e Todos pela Educação.

2. EDUCAÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES PONTUAIS

A educação básica é composta por três pilares da educação: educação infantil (art. 29 e seguintes, da LDB), ensino fundamental (art. 32 e seguintes, da LDB) e ensino médio (art. 35 e seguintes, da LDB), enquanto níveis de ensino. E, ainda, enquanto modalidades educativas, a educação básica envolve a educação especial, a educação profissional, a educação de jovens e adultos e a educação indígena. (CARNEIRO, 2012, p. 182). São finalidades da educação básica “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

Nesse sentido, Paulo Freire expressa que a escola deve ser um lugar de trabalho, de ensino, de aprendizagem. Um lugar em que a convivência permita estar continuamente se superando, porque a escola é o espaço privilegiado para pensar. A escola que se

compreende ser necessária, é aquela que investe na formação de seus docentes e por essa razão, compreende o educador e a educadora progressista, como aquele que:

Não se permite a dúvida em torno do direito, de um lado, que os meninos e as meninas do povo têm de saber a mesma matemática, a mesma física, a mesma biologia que os meninos e as meninas das “zonas felizes” da cidade aprendem mas, de outro, jamais aceita que o ensino de não importa qual conteúdo possa dar-se alheado da análise crítica de como funciona a sociedade. (FREIRE, 2000, p. 44)

O filósofo e educador Demerval Saviani, idealizador da Pedagogia denominada Histórico-crítica, defende que uma das funções da escola é possibilitar o acesso aos conhecimentos previamente produzidos e sistematizados. Saviani caracterizou o método com cinco etapas que o professor deve promover no processo pedagógico, para que o processo de ensino-aprendizagem tenha resultados satisfatórios. São elas: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Ou seja, é preciso aproximar a sociedade da escola e vice-versa e tornar a prática educativa uma prática social e libertária. (SAVIANI, 2013)

A primeira etapa da educação básica compreende a educação infantil, que tem por finalidade o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança de até cinco anos de idade, ou seja, o seu desenvolvimento integral, complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

A disponibilidade da educação infantil se dará em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e em pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade e a frequência é optativa. O Censo Escolar 2021 registrou 69,9 mil creches em funcionamento no Brasil. Em todas as etapas da educação, foram registradas, em 2021, 46,7 milhões de matrículas. Entretanto, para a educação infantil há necessidade de ampliar o número de matrículas de 3,4 milhões para cerca de 5 milhões, em razão da baixa oferta de vagas das últimas décadas. (BRASIL, Ministério da Educação. Censo Escolar, 2021)

O ensino fundamental no Brasil é obrigatório para crianças entre as idades de seis e quatorze anos. Existem nove séries nesse nível de educação. O atual 1º ano aproxima-se ao nível anterior denominado pré-escola e entre seus objetivos um é a alfabetização. De modo geral, o único requisito para matricular uma criança no 1º ano é de que ela tenha seis anos de idade. Há algumas exceções e em alguns sistemas educacionais permite-se que crianças com menos de seis anos se matriculem no primeiro ano. Os alunos com mais

idade que, por alguma razão não tenham completado a sua educação fundamental estão autorizados a participar, embora pessoas com mais de 18 anos fiquem separadas das crianças. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

O Conselho Nacional de Educação² define uma grade curricular constituída de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, artes e educação física (do 1º ao 5º ano). A partir do 6º ano as línguas inglesa e espanhola também são adicionadas. Algumas escolas também incluem informática como uma matéria de formação.

Importante destacar que cada sistema educacional completa esta grade com um currículo diversificado definido pelas necessidades da região e as habilidades individuais dos alunos. A título de exemplo pode-se citar o Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF) criado em 2005, por uma ação bilateral Brasil-Argentina. O projeto tem como objetivo a integração de estudantes e professores brasileiros com os alunos e professores dos países vizinhos. Integração regional, interculturalidade e bilinguismo são palavras presentes no cotidiano dos estudantes brasileiros dos municípios que aderiram ao Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF). (BRASIL, Ministério da Educação. Programa Escolas Interculturais de Fronteira, 2005)

O ensino fundamental é dividido em duas fases, denominadas Ensino Fundamental I (1º a 5º anos) e Ensino Fundamental II (6º a 9º anos). Durante o Ensino Fundamental I cada grupo de alunos geralmente é assistido por um único professor. Como para Ensino Fundamental II, há tantos professores quanto disciplinas.

O ensino fundamental é obrigatório, gratuito na escola pública e possui duração de nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade. O seu objetivo é a formação básica do cidadão, mediante os seguintes critérios: desenvolvimento da capacidade de aprender, por meio do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; compreensão do ambiente natural e social, da tecnologia, das artes, do sistema político e dos valores em que a sociedade se fundamenta; aquisição de conhecimentos e habilidades e formação de atitudes e valores, propiciando o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem; fortalecimento de tolerância recíproca, laços de solidariedade humana e dos vínculos de família. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

²O Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação do Brasil (MEC), que atua na formulação e avaliação da política nacional de educação. Foi criado pela Lei n.º 9.131, de 24 de novembro de 1995, sucedeu ao antigo Conselho Federal de Educação.

A duração do ano escolar é fixada em pelo menos 200 dias pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. As escolas fundamentais devem providenciar aos alunos pelo menos 800 horas de atividades por ano. Em determinadas escolas o calendário escolar é fixado pelas temporadas de sementeira e colheita. (BRASIL, Ministério da Educação, LDBEN, 1996)

Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases, o ensino médio é a etapa final³ da educação básica e tem duração mínima de três anos. Suas finalidades são: a) a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando, no ensino de cada disciplina, a teoria com a prática; b) a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico, para aprimoramento do educando como pessoa humana; c) a preparação básica para a cidadania e o trabalho do educando, a fim de que este continue aprendendo e tenha a capacidade de adaptação a diferentes condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; d) o prosseguimento dos estudos, com o aprofundamento e a consolidação dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

Importante destacar que a duração mínima do Ensino Médio é de três anos, mas pode ser organizado em tempo maior, a exemplo da educação profissional integrada, em que são integradas educação geral e educação profissional. (CARNEIRO, 2012, p. 284).

A partir de 2022, as escolas públicas de todo Brasil começaram implementar o “Novo Ensino Médio”. Imposto por meio da Medida Provisória (MP) 746/2016, e convertido na Lei Federal 13.415/2017, é criticado por grande parte da comunidade escolar, professores e pesquisadores em razão de que pode ampliar as desigualdades sociais. (BRASIL. Lei nº 13.415, 2017).

O Ensino Médio no Brasil está entre os níveis de maior evasão e reprovação. Em 2021, a média da taxa de abandono do ensino médio na rede pública foi de 5%, ante 2,3% em 2020. Na região Norte do país, 9,7% dos alunos deixaram a escola no ano passado, um contraste em relação aos dados dos estudantes matriculados em escolas particulares, que não registraram abandono. A evasão e a reprovação costumemente ocorrem por questões econômicas. (BRASIL, Censo Escolar da Educação Básica, 2021)

³ Isso significa que “o Ensino Médio é parte da formação a que todo cidadão brasileiro jovem deve necessariamente ter acesso para poder viver uma cidadania participativa e produtiva”. (CARNEIRO, 2012, p. 284).

3. DESIGUALDADES EDUCACIONAIS E O ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL: CARTOGRAFIA REFLEXIVA

O Brasil é um país de dimensões continentais localizado na América do Sul, com capital em Brasília. Apresenta uma significativa diversidade artística, cultural, econômica, paisagística e social. Possuía 213.317.639 habitantes em 2021 com mais de 87% dela vivendo nas cidades, sendo São Paulo a maior área urbana do Brasil, com 12 milhões de habitantes. A economia brasileira, embora liderada pelo setor terciário e como religião contempla as matrizes católica: 50%; evangélica: 31%; espírita: 3%; umbanda, candomblé e outras religiões de matriz africana: 2%. (BRASIL, IBGE, 2022)

De acordo com dados do Censo da Educação Básica do Inep/MEC de 2020, existem no Brasil 8.829.795 alunos na educação infantil, 26.718.830 no ensino fundamental, 7.550.753 matriculados no ensino médio e 1.936.094 no médio técnico. Em 2020 existiam no Brasil 179.533 escolas públicas e privadas de Educação Básica e um total de 47,3 milhões de matrículas nesse nível de ensino. Entre os anos de 2019 para 2021 apresentam uma redução de 1,2% em relação a 2019, ou seja, cerca de 579 mil matrículas a menos em razão da pandemia. (BRASIL, Censo da Educação Básica do Inep/MEC, 2021)

A oferta de matrículas na Educação Básica no País é realizada pelas redes públicas (estadual e municipal, principalmente) e também pela rede privada. Porém, a participação dessas redes varia bastante nas unidades da federação, assim como em cada uma das etapas de ensino. A porcentagem de matrículas em escolas particulares no Ensino Médio, por exemplo, é de apenas 3,9% no Amazonas, mas supera os 19% no Rio de Janeiro. Ou seja, existem diferenças na distribuição de matrículas entre redes nos estados brasileiros, geralmente em razão dos investimentos. O Ensino Fundamental é a etapa onde há a maior diferença entre estados na distribuição de matrículas. (BRASIL, Censo da Educação Básica do Inep/MEC, 2020)

O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. No recorte raça/cor, 54,3% das crianças de 0 a 3 anos pertencentes aos domicílios mais ricos estão matriculadas em Creches, enquanto apenas 27,8% das crianças mais pobres frequentam a escola. Em outra faixa etária, constata-se que 99,1% é a taxa de atendimento de crianças de 4 e 5 anos na Pré-Escola no Piauí. No Amapá, essa proporção é de apenas 75,1%. Assim, pode-se afirmar que além das desigualdades

nacionais existem as regionais e inter-regionais. Sem o dimensionamento e o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais não será possível efetivar o direito a educação para todas as crianças e adolescentes brasileiros.

Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada é outro obstáculo a superar. Assim, a compreensão das condições vivenciadas pelos diferentes grupos sociais e a formulação de políticas públicas específicas para os públicos e regiões mais vulneráveis, voltadas para a garantia de uma trajetória educacional adequada, são passos fundamentais para assegurar que todas as crianças e todos os jovens concluam o Ensino Fundamental na idade recomendada.

O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire (2000), assinala que é preciso ter o direito à educação garantido a coletividade, bem como refletir a presença da escola na sociedade, já que ela se destina à promoção do homem. E, esse processo requer um educador que seja um profundo conhecedor do próprio homem e que a sociedade reconheça a educação como essencial. Portanto, a garantia de direitos e a formação dos docentes é a base para a escola de qualidade, pois não basta apenas equipamentos tecnológicos, espaço físico, mobiliários, antes, docentes capacitados para fazer o seu trabalho, em ação coletiva com os educandos compreendendo o seu estar no mundo, o seu fazer, fazendo-se.

A educação efetivada em espaços formais e não-formais evidencia o sentido de pertencimento, de sociabilidades e por vezes de amparo as inúmeras negações impostas aos estudantes brasileiros. Nesse contexto, o fechamento de escolas no período pandêmico aumentou as diferenças de acesso, oportunidades e permanência escolar e resultou no solapar de direitos e destacar os problemas sociais que o Brasil necessita superar a séculos. Dessa forma, as dificuldades de caráter estrutural, como o acesso, a evasão e a baixa qualidade do sistema, foram impulsionadas, em proporções que ainda não se consegue medir.

Para os que permaneceram no sistema educativo, problemas de infraestrutura dificultaram a segurança sanitária, a aprendizagem presencial e o uso de novas tecnologias somaram as dificuldades. De acordo com dados do Banco Mundial (2021), o atraso na afetará uma geração até a vida adulta, com distanciamento da cidadania, diminuição de produtividade e perdas salariais.

Dentre as dificuldades, insta destacar a descontinuidade de políticas públicas bem-sucedidas, descaso com os marcos institucionais que representaram conquistas da sociedade, como o Plano Nacional de Educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o sistema de avaliação, entre outras, pode representam um obstáculo a mais para a efetividade e eficacialidade do Direito Humano Fundamental à Educação no Brasil.

Da mesma forma, o peso das desigualdades deve ser levado em conta como um desafio para todos. Nesse contexto, destaca-se que, 96,7% dos jovens de 16 anos pertencentes aos domicílios mais ricos concluíram o Ensino Fundamental, mas apenas 78,2% dos mais pobres chegaram a esse patamar. As desigualdades de cor também estão presentes, sendo que 77,5% dos jovens pretos de 16 anos concluíram a etapa, enquanto essa proporção é de 87,3% entre os jovens brancos. (MEC/INEP, 2021)

FIGURA 1 – Matrículas no Ensino Fundamental/Brasil 2020

FONTE: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.⁴

Se, até 2019, o que orientava a pauta social das articulações e demandas por melhoria na Educação eram diagnósticos construídos até então, consolidados na agenda

⁴ O termo raça utilizado na Figura 1 é comumente usado por agências e organizações brasileiras em suas estatísticas populacionais. Por isso é mencionado no texto para não alterar a redação das fontes oficiais do governo.

do Plano Nacional de Educação, a partir de março de 2020 com a deflagração da pandemia, houve revisão dos dilemas do sistema educativo. A pandemia chegou em um momento em que o País discutia sua base curricular, a estrutura do Ensino Médio, as fontes de financiamento e uma série de desafios já muito urgentes. Ou seja, as demandas também foram afetadas pela crise sanitária.

No ensino fundamental, em 2020, a taxa de aprovação nos anos iniciais (1º ao 5º ano), na rede pública, foi de 98,9%. Já em 2021, esse percentual caiu para 97,3%. A redução de 1,6 ponto percentual (p.p.) entre um ano e o outro foi a primeira nos últimos cinco anos. Na rede particular, houve um aumento na taxa de aprovação dos alunos — alta de 96,5% para 99,1%, entre 2020 e 2021. (MEC/INEP, 2021)

3.1 DESIGUALDADES E A EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA: LIÇÕES DE CIDADANIA E INCLUSÃO

Inúmeras são as ações e projetos coletivos experienciados e vivenciados na educação brasileiras em busca da superação a negação do direito à educação e a emancipação dos coletivos pluriversais. Dentre eles é indispensável citar o pensamento freireano. Paulo Reglus Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, com adesão e influência no movimento denominado pedagogia crítica. É também o Patrono da Educação Brasileira.

Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo em face ao uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à, por ele denominada, educação bancária, tecnicista e alienante. O estudante/educando criaria sua própria educação, com percurso próprio, e não com base em um percurso previamente construído. Dessa forma, o protagonismo do estudante/educando seria criar seu aprendizado através do desenvolvimento da sua própria autonomia.

Freire destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, com foco para a escolarização e a formação da cidadania e consciência política. Suas primeiras experiências no Rio Grande do Norte, em 1963, ensinou 300 adultos – cortadores de cana de açúcar a ler e a escrever em 45 dias. Em resposta aos eficazes resultados, o governo brasileiro aprovou a multiplicação dessas primeiras experiências em um Plano Nacional

de Alfabetização, que previa a formação de educadores em massa e a rápida implantação de 20 mil núcleos (os "círculos de cultura"⁵) pelo País. (PELANDRÉ, 1998)

No período do regime militar, Freire foi encarcerado sob acusação de traição ao sistema e perseguido. Passou por períodos de exílio na Bolívia. Trabalhou no Chile por cinco anos para o Movimento de Reforma Agrária da Democracia Cristã e para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Em 1967, durante o exílio chileno, publicou no Brasil seu primeiro livro, *Educação como Prática da Liberdade*⁶, baseado fundamentalmente na tese *Educação e Atualidade Brasileira*, com a qual concorrera, em 1959, à cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade do Recife. Esse trabalho impulsionou um convite para ser professor visitante da Universidade Harvard em 1969. No ano anterior, ele havia concluído a redação de seu mais citado livro: *Pedagogia do Oprimido*.⁷

Autor da obra *Pedagogia do Oprimido*,⁸ propõe um método de alfabetização dialético que se diferenciou do "vanguardismo" dos intelectuais de esquerda tradicionais e defendeu o diálogo com as coletividades que denominou de 'pessoas simples', não só como método, mas como um modo de ser realmente democrático.

Com a Anistia em 1979 Freire retorna ao Brasil em 1980. Atuou como supervisor do programa alfabetização de adultos de 1980 até 1986. Em 1993, Freire foi nomeado secretário de Educação da cidade de São Paulo e exerceu esse cargo de 1989 a 1991. Dentre as marcas de sua trajetória pela secretaria municipal de Educação pode-se citar a criação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), um modelo de programa público de apoio a salas comunitárias de Educação de Jovens e Adultos que até hoje é adotado por numerosas prefeituras e outras instâncias de governo. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2012)

Em 1991 foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire, para divulgar, elaborar e partilhar os saberes de Freire. O instituto mantém os arquivos do educador,

⁵ O Círculo de Cultura é um método que parte do pressuposto da construção do conhecimento por meio do diálogo - fator básico e necessário a prática pedagógica democrática.

⁶ FREIRE, Paulo. *Educação como Prática da Liberdade*. São Paulo: Paz e Terra, 1967. Disponível em: http://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5837408/mod_resource/content/2/Educa%C3%A7%C3%A3o%20como%20pr%C3%A1tica%20da%20liberdade.pdf

⁷ *Pedagogia do Oprimido* foi publicado em várias línguas como o espanhol, o inglês (em 1970) e até o hebraico (em 1981). Em razão das disputas políticas a obra somente foi publicada após o processo de abertura política. Depois de um ano em Cambridge, Freire mudou-se para Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas. Durante esse tempo, atuou como consultor em reforma educacional em colônias portuguesas na África, particularmente na Guiné-Bissau e em Moçambique.

⁸ Trata-se do terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo.

além de realizar numerosas e variadas atividades relacionadas com o legado do pensador e a atuação em temas da educação brasileira e mundial. Após longa jornada e dedicação em favor a educação popular, Freire morreu de um ataque cardíaco em 2 de maio de 1997, em São Paulo, devido a complicações em uma operação de desobstrução de artérias. O Estado Brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, no Fórum Mundial de Educação Profissional de 2009, realizado em Brasília, fez o pedido de perdão *post mortem* à viúva e à família do educador, assumindo o pagamento de "reparação econômica"

Importante destacar que Freire foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo mais de 30 títulos de Doutor *Honoris Causa* de universidades da Europa e América. Recebeu diversos o prêmio da UNESCO de Educação para a Paz em 1986 e em 13 de abril de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.612, que declara o educador Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira.

3.2 EDUCAÇÃO EM E COM FREIRE: UM DIÁLOGO DE SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E A EMANCIPAÇÃO

Praticamente em todos os Estado brasileiros é possível encontrar escolas e redes de ensino que se utiliza da Teoria Freireana. Dentre os programas de maior destaque pode-se citar o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Pronera, a Ação Escola da Terra e as Licenciaturas em Educação do Campo. Assim, pensar em educação no Brasil remete, seguramente, a Paulo Freire, educador que anunciou uma educação ao ‘outro’ – aos excluídos e marginalizados.

Há também diversos projetos, programas e redes de ensino com perspectivas de educação e ensino emancipatório em espaços de maioria afrodescentes, indígenas, refugiados entre outros. Diversas áreas do conhecimento e pesquisadores se dedicaram sobre a educação indígena e a teoria freireana. Nesse contexto, os estudos sobre a educação escolar indígena têm possibilitado compreender a presença do pensamento de Paulo Freire em seu processo de construção.

Comumente grande parte da comunidade indígena e excluída da escolarização e, tão logo recebam informações da pedagogia freireana se identificam. Com isso, evidenciam a ideia de Freire de que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra [...]”. (FREIRE, 1989)

Ademais, exatamente por compartilharem de tal pensamento, esses indivíduos explicitam que “[...] de lado a lado se aprende e de lado a lado se ensina”. (BRANDÃO, 1981) Estas são premissas freireanas que permitem compreender o caráter popular da educação escolar indígena.⁹

Paulo Freire, ao redigir a obra *Pedagogia do oprimido*, destaca o poder da conscientização como fator de transformação de uma sociedade, por meio da participação e da intervenção nos processos históricos que lhes constituem e que se manifesta de diversas maneiras. E, nesse contexto surgem inúmeros projetos e programas com base em sua tese.

O Pronera origina-se em meio ao I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (Enera), realizado em 1997, e a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo (CNEBC), realizada em 1998. Fundado com base nos princípios da Educação do Campo, o Pronera, ao longo de duas décadas, potencializou o desenvolvimento de projetos de educação e de escolarização, de modo a considerar as especificidades socioambientais e a diversidade cultural do campo em todos os estados brasileiros.

De acordo com o Relatório da II Pesquisa Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária - II PNERA (BRASIL, 2015), o Pronera desencadeou a vivência de inovações pedagógicas e curriculares que são organizadas de acordo com as demandas dos sujeitos do campo envolvidos nos cursos. Desse modo, por meio do Pronera, a população beneficiária da política de reforma agrária, moradora de assentamentos da reforma agrária, tem acesso a uma diversidade de cursos pautados por princípios da Educação Popular e Educação do Campo, com destaque para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Foram oferecidos, cursos técnico-profissionais de nível médio: técnico em administração de cooperativas, enfermagem, técnico em saúde comunitária, técnico em comunicação; e em nível superior: Licenciatura em Pedagogia, História, Geografia,

⁹ Sobre a temática indígenas e Freire recomenda-se o documento “Um diálogo com Paulo Freire sobre educação indígena”, que foi registrado pela assessoria do educador. É o primeiro material em que o educador discute os processos formativos interculturais no âmbito das aldeias indígenas e, por isso, configura-se como um relevante memorial de caráter etnográfico e pedagógico. O encontro em que o diálogo foi documentado ocorreu em junho de 1982, dois anos do retorno de Freire do exílio decorrente do autoritarismo da ditadura civil-militar. Na ocasião, Paulo Freire dialogou com Pedro Casaldáliga, Bartomeu Melià, Eunice Dias de Paula, dentre outros participantes da 8ª Assembleia Regional do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), em Cuiabá, como religiosos(as) atuantes em áreas indígenas do estado do Mato Grosso. Foi uma ocasião de reafirmação de que os pontos de partida das reflexões são as realidades em que vivem os oprimidos e oprimidas. BRASIL, Decreto nº 10.252, de 20 de dezembro de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10252.htm

Sociologia, Ciências Naturais, Ciências Agrárias, Agronomia, Direito e Medicina Veterinária no período de 1998 até 2015. Desde sua fundação, criado em 1998, foi responsável pela formação de cerca de 9 mil alunos que concluíram seu ensino médio; 5.347 foram graduados no ensino superior em convênio com universidades públicas; 1.765 deles tornaram-se especialistas e 1.527 são alunos na Residência Agrária Nacional.¹⁰ (PRONERA, 2016)

A Ação Escola da Terra foi instituída pela Portaria N° 579, de 2 de julho de 2013 (BRASIL,2013a), no âmbito do Programa Nacional de Educação do Campo – Pronacampo (BRASIL, 2013b), com a finalidade de formar professoras e professores de escolas do campo e quilombolas que atuam, prioritariamente, em escolas multisseriadas. Essa ação de formação continuada é singular porque parte de uma ementa que é nacional, para em cada estado da federação brasileira se particularizar no atendimento das especificidades de cada comunidade do campo, das águas e das florestas (HAGE et al., 2018).

As ações formativas desse Programa unificam-se em torno do diálogo entre os saberes acadêmicos, científicos, escolares e populares. Esses saberes com os povos camponeses e as suas realidades tomam por base as referências do legado freireano. A Educação do Campo é uma concepção de Educação que é articulada e construída historicamente pelos Movimentos Sociais que atuam no campo brasileiro, tem a vinculação com a questão agrária, com a pedagogia do oprimido, pedagogia do movimento, pedagogia socialista e para a Pedagogia histórico-critica, com teoria pedagógica revolucionária, tendo na sua raiz o trabalho como princípio e os saberes da Agroecologia na formação das professoras e dos professores do campo pela estreita relação que têm com a agricultura camponesa cultivada sem agrotóxicos, em nome da saúde e do bem-viver.

Estima-se que 20.000 educadoras e educadores do campo concluíram seus cursos de aperfeiçoamento ou de especialização lato sensu em Educação do Campo. Geralmente

¹⁰ Em 21 de fevereiro de 2020 por meio do Decreto 10.252/2020, o governo federal alterou a estrutura regimental do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Incrá. Mais do que alterar a estrutura regimental e de cargos, o Decreto alterou as competências do órgão. A autarquia deixou de ter competências de formulação. Toda a política agrária fica subordinada à formulação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, em especial a destinação das terras públicas, a seleção de famílias para assentamentos de Reforma Agrária e a normatização e formação de grupos para elaboração de estudos de identificação e demarcação de terras remanescentes de quilombos. Entre tantas extinções de políticas então coordenadas pelo Incra, o referido Decreto extingue a Coordenação-Geral de Educação do Campo e Cidadania, responsável pela gestão do programa Nacional de Educação na reforma Agrária-PRONERA.

a maior disponibilidade de vagas encontra-se nas Universidades públicas federais brasileiras em parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, os movimentos sociais e as outras organizações sociais. (HAGE, 2018)

A Licenciatura do Campo é um curso, em nível de graduação, organizado na perspectiva de formar docentes para atuar nas escolas situadas no espaço rural/campo. Surge por meio de parcerias com as Instituições Públicas de Ensino Superior viabilizando a criação das Licenciaturas em Educação do Campo, a fim de promover a formação de professores da educação básica para lecionarem nas escolas localizadas em áreas rurais. Contemplam as áreas de Ciências Agrárias, Artes e Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática

Dentre os diversos pensadores que acompanham a formação teórica, pode-se destacar Paulo Freire. Freire defende a importância do conhecimento prévio como elemento básico e determinante para a consolidação de uma proposta educativa efetiva. Na prática educativa do campo, há de se ter uma valorização de uma concepção pedagógica que reconheça os conhecimentos prévios dos educandos. Até 2018, havia 42 cursos em atividade em diversas Instituições Federais de Ensino Superior em quase todos os estados do Brasil.

4. CONCLUSÃO

Reconhecer a trajetória sócio-histórica do Brasil torna-se necessária quando se analisa o Direito à Educação. O processo de ocupação e povoamento acrescido do ideário do colonialismo e da colonialidade colaboraram com o processo de apagamentos e vulnerabilização de milhares de pessoas. Nesse contexto, mantém-se em curso as negações de direitos assentadas comumente nas desigualdades sociais.

Desigualdades que sob o impacto de uma pandemia avassaladora, colocou um ponto de interrogação sobre a sequência de acontecimentos do ensino brasileiro, pois não basta conhecer os números da Educação para antever os desafios que virão – muito terá que se realizar nos próximos anos. Por décadas, o impacto da crise sanitária/pandemia de Covid-19 será presença na educação mundial.

O Brasil é um dos países que por mais tempo permaneceu com escolas totalmente fechadas, em todo o mundo, por diversas causas, dentre elas gestão deficitária. Segundo dados da Unesco (2021) as escolas estiveram sem aulas presenciais por aproximadamente

dois terços do ano letivo de 2020, em função da pandemia, com uma média de 29 semanas. O que resultou em aumento de evasão, reprovação e afetação no processo de ensino-aprendizagem. Acrescenta-se ainda o elemento do Brasil possuir desigualdades profundas, arraigadas e históricas, falta de infraestrutura, de investimentos e de prioridade na educação.

O impacto sobre as crianças e os jovens mais vulneráveis demandou políticas focadas e ações prioritárias. Entretanto, há que se reconhecer os demais elementos de dificuldades como: descontinuidade de políticas bem-sucedidas, minimizar os marcos institucionais que representaram conquistas e participação da sociedade, como o Plano Nacional de Educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o sistema de avaliação, entre outras.

Esses marcadores representam um obstáculo a mais para a necessária retomada de uma longínqua trajetória que exigirão, ao mesmo tempo, evidências científicas e mobilização política e social. São impactos de ordem pedagógica, certamente, mas que envolvem dimensões emocionais, físicas, de trabalho e renda, enfim, um olhar integral sobre a população em idade escolar, da Educação Infantil ao Ensino Superior.

Nesse contexto, a dimensão e afetação das desigualdades deve ser levado em conta como um desafio para todos. A exemplo pode-se citar: 96,7% dos jovens de 16 anos pertencentes aos domicílios mais ricos concluíram o Ensino Fundamental, mas apenas 78,2% dos mais pobres chegaram a esse patamar. As desigualdades de raça/cor também estão presentes. Ou seja, 77,5% dos jovens pretos de 16 anos concluíram a etapa, enquanto essa proporção é de 87,3% entre os jovens brancos.

Outro elemento a se destacar é o econômico. Em ambientes de crise econômica declarada e queda de arrecadação, não faltam propostas de flexibilização de despesas obrigatórias e artifícios para mudar o destino dos recursos. Assim, durante o primeiro e segundo ano da pandemia, foi possível ver que a quase totalidade de Estados e Municípios reduziu consideravelmente suas despesas em Educação

As implicações das desigualdades condicionam a efetivação do direito à educação e têm tomado proporções ainda maiores com as tensões entre os direitos e a austeridade em curso no país. Os embates permanentes entre diferentes projetos políticos, econômicos e ideológicos se acirraram há décadas e a dimensão social atravessa e compõe a historicidade da educação brasileira.

Nesse sentido, a Educação como pensamento e ação no e com o mundo é marcada por intencionalidades e dentre as diversas ações e inúmeros Programas alicerçadas no binômio desigualdades sociais e direito à educação, Paulo Freire ocupa um local de destaque enquanto teórico.

Buscou-se no decorrer desta análise, tanto apresentar aspectos da realidade social e educacional quanto do acesso e permanência na escola, com vistas a efetividade aos Direitos à educação, traduzidas em programas e ações que, em alguns casos, exibem características de universalidade, mas em outros, de modo específico, procuram atingir as populações desassistidas. A análise se restringiu ao período desde a transição democrática até 2021 em razão das fontes bibliográficas e banco de dados disponíveis para consulta.

REFERÊNCIAS

BANCO MUNDIAL. *Dados da Educação Brasil*. Disponível em: <https://www.worldbank.org/pt/country/brazil>. Acesso em: mai.2023.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. *O que é método Paulo Freire*. 18. ed. São Paulo: Brasiliense, 1981.

BRASIL. *Lei n. 4.024/1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional*. Brasília, 1961. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm. Acesso em: mai.2023.

BRASIL. *Lei n. 5.692/1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências*. Brasília, 1971. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm. Acesso em: 27 jun. 2022.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.

Acesso em: mai.2023.

BRASIL. *Conselho Nacional de Educação - Apresentação*. Ministério da Educação. Brasília. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12449&Itemid=753. Acesso em: 13 mai.2023.

BRASIL. *Lei n. 9.394/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 27 jan. 2023.

BRASIL, Ministério da Educação. *Programa Escolas Interculturais de Fronteira*. Brasília, 2005. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/escolas-interculturais>. Acesso em: mai.2023.

BRASIL. *Portaria Nº 579, de 2 de julho de 2013*. Institui a Escola da Terra. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, v. 150, n. 126, p. 11-12, 2 jul. 2013a.

BRASIL. *Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO*. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2013b. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13214-documento-orientador-do-pronacampo-pdf&Itemid=30192. Acesso em: mai.2023.

BRASIL. *Lei n. 13.005*, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 11 mai.2023.

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. *II PNERA: Relatório da II pesquisa nacional sobre a educação na reforma agrária*. Brasília: IPEA, 2015. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150618_relatorio_ii_pesquisa%20nacional.pdf. Acesso em: 8 jan. 2023.

BRASIL. *Lei nº 13.415*, de 16 de fevereiro de 2017. Brasília: Diário Oficial da União – Seção 1 - 17/2/2017.

BRASIL, *Decreto nº 10.252*, de 20 de dezembro de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10252.htm. Acesso em: 07 jan. 2023.

BRASIL. INEP. *Censo Escolar*. Brasília, 2021. Disponível em: <http://censobasico.inep.gov.br/censobasico/>. Acesso em: mai.2023.

CARNEIRO, Moaci Alves. *LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva, artigo a artigo*. 20. ed. atual. e ampl. Petrópolis: Vozes, 2012.

FREIRE, Paulo. *Educação como Prática da Liberdade*. São Paulo: Paz e Terra, 1967. Disponível em: http://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5837408/mod_resource/content/2/Educa%C

[3%A7%C3%A3o%20como%20pr%C3%A1tica%20da%20liberdade.pdf](#). Acesso em: mai.2023.

FREIRE, Paulo. Um diálogo com Paulo Freire sobre educação indígena. In: *Assembléia do Conselho Indigenista Missionário*, 8., 1982, Cuiabá. Anais[...]. Cuiabá: Cimi, 1982.

FREIRE, Paulo. *A importância do ato de ler: em três artigos que se completam*. 49.ed. São Paulo: Cortez, 1989.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas a outros escritos*. São Paulo: UNESP, 2000.

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. *As Lições de Paulo Freire: filosofia, educação e política*. Barueri, SP. Editora Manole, 2012.

HAGE, S. A. M. et al. (org.). *Programa escola da terra: cartografia da diversidade e complexidade de sua execução no Brasil*. Curitiba: CRV, 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA/IBGE. *PNAD. Dados e Estatísticas*. Disponível em: <https://ibge.gov.br/brasil/panorama>. Acesso em: 10 jan. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. (Informação demográfica e socioeconômica; n. 43). Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS/ONU. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*, 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 09 jan. 2023.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS/OEA. *Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem*, 1948. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_americana.htm. Acesso em: mai.2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos da Criança*, 1959. Disponível em: <https://crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1069>. Acesso em: 09 jan. 2023.

PELANDRÉ, Nilcéa Lemos. "Efeitos a longo prazo do método de alfabetização Paulo Freire". Florianópolis, 1998. Vol. I e II. *Tese (Doutorado em Letras/Linguística)* - Curso de Pós-Graduação em Letras/Linguística, Universidade Federal de Santa Catarina.

SAVIANI, Dermeval. *Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações*. Campinas: Autores Associados, 2013, (11ª ed.).

TODOS PELA EDUCAÇÃO. *Anuário Brasileiro da Educação Básica 2022*. São Paulo: Editora Moderna, 2021. Disponível em: <https://www.moderna.com.br/anuario-educacao-basica/2020/index.html>. Acesso em: 11 mai.2023.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. *Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021*. São Paulo: Editora Moderna, 2022. Disponível em: https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/Anuario_21final.pdf. Acesos em: 10 mai.2023.

UNESCO. *Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem*. Jomtien, 1990. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org>. Acesso em: 11 mai.2023.